

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Том 2

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Том 2

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 519.6(06)
ББК 22.1
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Управление и прикладная математика. Том 2. — М.: МФТИ, 2014. — 194 с.
ISBN 978-5-7417-0548-3

Во втором томе собраны материалы по различным направлениям компьютерного моделирования. Большое внимание уделяется численным методам, их анализу и построению компьютерных программ. Подробно представлены как фундаментальные современные направления в вычислительной математике и информатике, так и более практические направления. Этот том отличается описанием большого количества численных экспериментов, выполненных на высокопроизводительных вычислительных системах.

УДК 519.6(06)
ББК 22.1

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0548-3

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция методов компьютерного моделирования для решения прикладных задач	12
<i>М.А. Засимова, Н.Г. Иванов</i>	
Численное исследование формирования дорожки Кармана, сходящей с усеченной задней кромки симметричного профиля	12
<i>Е.В. Колесник, Е.М. Смирнов, Д.О. Панов</i>	
Опыт использования многоуровневого алгоритма оптимизации при численном моделировании течения в канале с 90-градусным поворотом	13
<i>А.С. Стабников, А.В. Гарбарук</i>	
Поправка на кривизну линий тока и вращение для модели турбулентности SST	15
<i>А.И. Дьякова, А.М. Левченя</i>	
Численное исследование течения в следе за тором	17
<i>П.А. Машенькин</i>	
Методика расчета неизотермической и двухкомпонентной задач фильтрации	18
<i>А.А. Казаков</i>	
Обзор задачи оптимизации работы сортировочной станции на железной дороге	20
<i>А.Д. Черевань, А.Г. Надуев, Д.А. Кожяев</i>	
Динамическое конфигурирование параметров универсального препроцессора с помощью языка XML Schema для подготовки исходных данных задач моделирования	21
<i>А.Г. Надуев, А.Д. Черевань, Д.А. Кожяев</i>	
Организация распределенного многопользовательского режима подготовки исходных данных для решения задач компьютерного моделирования методами базы данных	22
<i>Е.Ю. Бобарико</i>	
Создание модели определения времени прохождения перегона поездом по статистическим данным	23
<i>Д.С. Фалеев</i>	
Оптимизация пассажиропотоков в московском метрополитене	25
Секция математических и информационных технологий	27
<i>Ф.А. Максимов</i>	
Режимы течения между вращающимися цилиндрами	27
<i>Ф.А. Максимов</i>	
О течении между вращающимися дисками	29
<i>Ф.А. Максимов</i>	
Об аэродинамической интерференции при обтекании двух тел	30
<i>А.И. Лопато, П.С. Уткин</i>	
Применение WENO-схем на треугольных сетках для численного интегрирования двумерного линейного уравнения переноса	32

<i>П.В. Матюшин</i>	
Математическое моделирование океанических течений около тел, движущихся с постоянной скоростью	34
<i>Д.В. Ластовичек, Ю.Д. Шевелев</i>	
Трехмерный эллиптический генератор структурированных сеток	36
<i>С.А. Козлов</i>	
Бифуркационная модель турбулентного течения вязкого сдвигового слоя	38
<i>И.В. Ериклинцев</i>	
Применение методов деформации и улучшения качества расчетных сеток для задач с изменяющейся во времени расчетной областью	39
<i>Ю.Д. Шевелев, Н.А. Егоров</i>	
Дозвуковые панельные методы в обеспечение проектной оценки нелинейных аэродинамических характеристик	40
<i>Ф.А. Максимов, Н.А. Остапенко</i>	
Моделирование обтекания V-образных крыльев со сверхзвуковыми кромками	42
<i>П.А. Пасынков, И.В. Семенов, И.Ф. Ахмедьянов</i>	
О задаче поиска конечного объёма, включающего заданную точку	44
<i>Д.О. Пипко, И.В. Семёнов</i>	
Внедрение и верификация SADES модели турбулентности в гибридный LU-SGS+GMRES метод для моделирования течений в каналах	45
<i>А.П. Вахрушева, С.В. Фортова</i>	
Влияние начальных и граничных условий на возникновение вихревых каскадов в сдвиговом слое	47
Секция математического моделирования и вычислительного эксперимента	50
<i>Е.Г. Ефферина</i>	
Операторный метод стохастизации одношаговых процессов	50
<i>К.С. Колегов</i>	
Математическое моделирование динамики испаряющейся коллоидной жидкости в ячейке под шаблоном из концентрических колец	51
<i>Д.М. Шалдыбина, М.Н. Геворкян</i>	
Построение и анализ имитационной модели управления очередями на маршрутизаторе	53
<i>Т.И. Фархутдинов</i>	
Модельные оценки эффективности ослабления и предотвращения глобального потепления климата	54
<i>Е.Д. Деревянчук</i>	
Распределение электромагнитного поля в прямоугольном волноводе с многослойной диафрагмой	55
<i>Т.Р. Велиева</i>	
Подготовка аппаратного комплекса верификации модели модуля управления типа RED	57
<i>А.С. Шутков, Е.Д. Деревянчук</i>	
Метод восстановления длин многосекционной диафрагмы с экспериментальной верификацией	59

<i>В.Ю. Курсеева</i>	
Распространение поляризованных электромагнитных волн в нелинейной среде	60
<i>А.Л. Скиба</i>	
Численное решение задач Лионса и Губеля для упругих пластин	62
<i>Н.Р. Урманцева, В.А. Галкин</i>	
Математическое моделирование гемодинамики головного мозга	64
<i>А.А. Филонова, П.В. Филонов</i>	
Метод расчета пропускной способности аэропорта в зависимости от норм бокового эшелонирования в аэродромной воздушной зоне	65
<i>А.А. Бедринцев, В.В. Чепыжов</i>	
Две задачи о сокращении избыточности в представлении данных	67
<i>Б.В. Ганин</i>	
Новый метод нахождения проекции заданной точки на множество решений прямой задачи линейного программирования	68
<i>А.Ю. Демьянов, О.Ю. Динариев, Д.А. Лисицын</i>	
Численное моделирование электромагнитных характеристик насыщенных пористых сред с учетом влияния поверхностных эффектов	70
<i>Г.П. Мельникова, Б.С. Дарховский</i>	
Разработка последовательной процедуры детектирования «максимального» из трех наблюдаемых в шуме объектов	71
<i>Д.И. Камзолов</i>	
Равновесные модели транспортных потоков. Популяционная теория игр. Задача Нестерова–де Пальмы	72
Секция синергетики и вычислительной нанофизики	73
<i>А.Г. Лавров</i>	
К вопросу о построении карты глубин изображения на основе нескольких фотографий, сделанных с разных ракурсов	73
<i>С.А. Жданов, А.В. Иванов</i>	
Использование библиотеки Symalg для анализа и работы с графом зависимостей численной схемы	74
<i>И.А. Юдинцев, А.В. Иванов</i>	
Моделирование напыления тонких пленок методами молекулярной динамики с локально-адаптивным выбором шага интегрирования	75
<i>Е.В. Зипунова, А.В. Иванов</i>	
Выбор оптимальной численной схемы для численного моделирования магнетиков «атом в атом»	76
<i>Б.А. Корнеев, В.Д. Левченко</i>	
Оценка эффективности алгоритма DiamondTorge реализации численного метода RKDG для моделирования трехмерных задач нестационарной газовой динамики	78
<i>А.В. Ланкин, Г.Э. Норман, М.А. Орехов</i>	
Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости	79

<i>С.А. Хилков, А.В. Иванов</i>	
Резонансные свойства суперпарамагнетиков при малых амплитудах внешнего периодического поля	80
<i>В.П. Семёнов, А.В. Тимофеев</i>	
Резонансные явления в расширенном уравнении Матъе	81
<i>А.А. Гладких, Г.Г. Малинецкий</i>	
Исследование динамических систем с позиций сложности и возможности вычислений	82
Секция численного моделирования высокоскоростных течений газа	85
<i>М.Д. Брагин, Б.В. Рогов</i>	
Гибридные бикомпактные схемы с минимальной диссипацией для уравнений гиперболического типа	85
<i>А.А. Тамбова, В.А. Титарев</i>	
Сравнение численных методов решения задачи о распаде разрыва для химически реагирующего газа	86
<i>А.В. Чикиткин, Б.В. Рогов</i>	
Способ построения компактных схем высокого порядка аппроксимации для гиперболических уравнений	87
<i>М.Н. Петров, С.А. Васильевский, В.А. Титарев</i>	
Расчет обтекания шара невязким химически реагирующим газом. Модуль равновесной химии в солвере лаборатории FlowModellium Lab	88
<i>Д.П. Корнев, С.В. Утюжников</i>	
Развитие метода декомпозиции областей для моделирования турбулентных пристенных течений	89
<i>М.А. Пугач, В.В. Горский</i>	
Исследование турбулентного теплообмена на поверхности полусферы	89
<i>А.В. Новиков</i>	
Численное моделирование распространения трёхмерного пакета возмущений в сверхзвуковом пограничном слое над пластиной	91
<i>А.О. Образ, А.В. Федоров</i>	
Расчет линии начала ламинарно-турбулентного перехода в трехмерных пограничных слоях при помощи программы HSFS	93
<i>Г.А. Турский</i>	
Гиперзвуковая аэротермобаллистика метеорных скоростей	94
<i>Н.А. Конопелько, В.А. Титарев, Е.М. Шахов</i>	
Торможение разреженного газа в микроканале	94
Секция вычислительной математики	96
<i>А.Н. Хлюпин, О.Ю. Динариев</i>	
О методах стохастического моделирования в анализе микронеоднородных сред	96
<i>М.Н. Петров, А.Д. Дашкевич</i>	
Анализ результатов трехмерного моделирования влияния головной ударной волны Челябинского метеорита на поверхность Земли	97

<i>М.Ю. Талтыкина, А.А. Каширин</i>	
Мозаично-скелетонный метод и численное решение скалярной задачи дифракции	98
<i>Д.Р. Баймурзина</i>	
Улучшение докинга антитела и антигена с использованием SAXS-исследования	100
<i>И.В. Цыбулин, Ю.И. Скалько</i>	
Реализация распределенного метода длинных характеристик с использованием GPU ускорителей	101
<i>А.В. Шевченко, И.В. Цыбулин</i>	
Метод нахождения фазового равновесия в задачах многофазной многокомпонентной фильтрации	103
Секция динамики и управления движением космических аппаратов	104
<i>А.В. Пичужкина, Д.С. Ролдугин</i>	
Модели геомагнитного поля в задачах ориентации искусственных спутников Земли	104
<i>Я.В. Маштаков, С.С. Ткачев</i>	
Влияние возмущений на точность стабилизации при отслеживании маршрутов на поверхности Земли	105
<i>С.А. Шестаков, Д.С. Иванов</i>	
Обзор средств и методов определения движения гибких элементов конструкции космических аппаратов	106
<i>А.И. Шестопёров, С.С. Ткачев</i>	
Построение электромагнитного управления тремя спутниками, движущимися в группе. Анализ алгоритма взаимодействия и исследование асимптотик	107
<i>М.С. Кушнирук, Д.С. Иванов</i>	
Предотвращение столкновения летящих в группе спутников при управлении с использованием аэродинамической силы сопротивления	108
<i>М.Г. Ширококов, С.П. Трофимов</i>	
Выбор номинальной орбиты вокруг коллинеарных точек либрации в случае нештатной задержки коррекции	110
<i>Р.В. Досаев, С.С. Ткачев</i>	
Исследование алгоритмов управления движением группы спутников с использованием силы солнечного давления	111
<i>С.П. Трофимов</i>	
Динамически инвариантное масштабирование параметров космических аппаратов с солнечным парусом	112
<i>О.В. Козлова, М.Г. Ширококов</i>	
Уточнение траектории перелета с околоземной орбиты на орбиту вокруг точки либрации с помощью метода продолжения по параметру	114
Секция информатики	115
<i>В.А. Битнер</i>	
Применение линеаризованного графа потока управления в модели статического анализа состояний гонок в многопоточных программах	115

<i>В.В. Рыков</i>	Информация, классификация и системный подход	116
<i>А.В. Фаворская</i>	Разработка численных методов моделирования волновых процессов в гетерогенных средах	118
<i>А.В. Фаворская, Н.И. Хохлов</i>	Ультразвуковая дефектоскопия горизонтального расслоения в головке рельса	119
<i>А.О. Бондарь</i>	Методы экстраполяции аудиосигнала для системы реального времени . . .	120
<i>М.О. Солнцева, Б.Г. Кухаренко</i>	Кластеризация многомерных траекторий управляемых объектов	121
<i>В.И. Голубев, И.Б. Петров, R. Khare, A. Sharma, S. Malviya, Н.И. Хохлов</i>	Сравнение подходов к оценке сейсмостойкости кирпичных сооружений . .	123
<i>Н.Н. Ефанов</i>	Модифицированный генетический алгоритм для фрактального сжатия изображений	125
<i>Р.М. Максудова</i>	Оценка размера рабочего набора гостевой ОС на основе её внутренней информации	126
<i>М.В. Кудинова</i>	Дедупликация страниц исполняемого кода драйверов в ОС Windows	128
<i>О.В. Кришталь</i>	Профилировка коллизий, связанных с высокой плотностью захвата синхронизационных примитивов	129
<i>Л.Б. Маркеева, А.Л. Мелехова</i>	Однородность виртуализационных событий, порожденных различными операционными системами	131
<i>А.В. Фаворская, В.И. Голубев</i>	Решение прямых и обратных задач с помощью интегралов Кирхгофа . . .	132
<i>Д.С. Исупов</i>	Модели атак на подсистемы лицензирования программного обеспечения . .	133
<i>М.В. Кудинова</i>	Имплементация копирования при записи в страницы неподкачиваемого пула памяти в ОС Windows	134
<i>М.В. Колдаева</i>	Метод CSR как уточнение метода K-SVD для удаления шума из изображения	136
<i>М.В. Муратов</i>	Расчет волновых откликов от пластов неоднородностей в задачах сейсморазведки	137
<i>Д.Н. Ворощук</i>	Применение разрывного метода Галёркина при моделировании волновых процессов на примере задачи сейсморазведки	138
<i>И.А. Пясс</i>	Динамическая система планирования нагрузки распределенного кластера, использующего виртуальные машины и контейнеры как средство виртуализации	140

<i>А.Ю. Субботина</i>	Численное решение модельной задачи Коши p -адического уравнения ультраметрической диффузии	140
<i>В.А. Миряха, А.В. Санников</i>	Численное моделирование волновых процессов в железнодорожном пути .	142
<i>Д.И. Петров, Н.И. Хохлов, В.И. Голубев, А.В. Фаворская</i>	Численное моделирование задач арктической георазведки сеточно-характеристическим методом	144
<i>Н.Б. Явич</i>	Эффективный учёт атмосферы в задачах моделирования электроразведки и возникающие матрицы	145
<i>В.А. Бирюков, М.В. Муратов, А.В. Фаворская</i>	Моделирование откликов от сложных трещиноватых структур с использованием сеточно-характеристического метода	146
<i>А.Д. Коновалов, Д.С. Вьюков</i>	Автоматический поиск состояний гонок в ядре ОС Linux	147
<i>В.А. Миряха</i>	Численное моделирование задач шельфовой сейсморазведки разрывным методом Галеркина на неструктурированных треугольных сетках	148
<i>Пьи Зейн Аунг, В.И. Голубев</i>	Компьютерное моделирование последствий динамических воздействий на высотные сооружения	150
<i>П.О. Тихомиров</i>	«Незаметная» живая миграция программных систем	151
<i>А.М. Иванов, Н.И. Хохлов</i>	Применение технологий параллельного программирования для систем с общей памятью для распараллеливания решения гиперболических систем уравнений	152
<i>А.В. Санников</i>	Численный анализ возмущений в железнодорожной насыпи с карстовым включением, инициированных внешним воздействием	154
<i>Д.В. Саргин, А.А. Соболев, С.Н. Поздняков</i>	Сравнительный анализ результатов тестирования персональных компьютеров и мобильных устройств	155
<i>В.А. Миряха, Д.А. Кучевский, А.В. Санников</i>	Численное моделирование соударения массивных ледовых образований с нефтедобывающими платформами	156
<i>М.А. Борисяк, А.Е. Устюжанин</i>	Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации	158
<i>Л.В. Иваничкина</i>	Реализация и анализ производительности оптимизированной для записи структуры данных для индексации данных на диске	159
<i>Д.Ю. Дмитриев, А.А. Золотарев</i>	Об эффективных рандомизированных алгоритмах поиска вектора PageRank	160

<i>А.А. Соболев, А.В. Соболева</i>	
Применение нейронной сети для автоматической классификации электронной почты пользователя	162
<i>Д.П. Григорьевых, Н.И. Хохлов</i>	
Математическое моделирование разрушений на гексаидральных сетках в трехмерном случае	163
<i>А.А. Верин</i>	
Изучение статистических характеристик реальных файловых систем на основе анализа архивов пользователей	164
<i>А.И. Бойко, М.П. Матросов</i>	
Метод обработки изображений для автоматического рисования портретов рукой-манипулятором	165
<i>Д.А. Шепелев, А.Е. Устюжанин</i>	
Использование алгоритмов навигации для автоматического построения обратного маршрута	166
<i>О.Н. Пономарев</i>	
Оптимизация алгоритмов декодирования инструкций для виртуальной машины Parallels-ARM	167
<i>И.Ш. Яхин</i>	
Динамическое управление энергопотреблением в системах десктопной виртуализации	168
<i>А.Е. Устюжанин, Е.М. Хайруллин, Т.Н. Лихоманенко</i>	
Машинное обучение в оптимизации работы toro-триггера в экспериментах LHCb CERN	169
<i>А.А. Соболев, А.В. Соболева</i>	
Современные техники минимизации кода в клиентских приложениях на примере реализации почтового клиента	170
<i>Н.Н. Ефанов</i>	
Эмуляция сетевой карты SMSC LAN9512/14 для кросс-платформенного эмулятора OMAP4 как виртуального USB-устройства	171
<i>А.А. Скубачевский</i>	
Верификация работы APIC	172
<i>К.Ю. Татун</i>	
Обзор и сравнение производительности файловых систем на основе LSM-деревьев в разных режимах в зависимости от выбора размеров компонент	173
<i>А.В. Фильмонов, П.Ю. Солдатов, А.В. Киселёва</i>	
Исследование применения параллельных вычислений на GPU для оптимизации решателя разреженных СЛАУ	173
<i>Д.А. Подлесных, Д.Ю. Дербышев, А.В. Третьяков, А.А. Шумилин, Т.Н. Дербышева</i>	
Системы безопасности для запуска программ, разработанных студентами	175
<i>С.В. Трубицын, О.В. Саяпин</i>	
Облачная SaaS-платформа для научно-технических расчетов	177
Секция системного программирования и программной инженерии	179
<i>С.С. Саргсян, Ш.Ф. Курмангалеев, А.А. Белеванцев</i>	
Поиск клонов кода на основе семантического анализа программы	179

<i>В.А. Петрухин, А.И. Запара, С.Х. Шайхлисламов, А.В. Петрухин</i> Реализация клиентского приложения системы поддержки здорового образа жизни в МФТИ	180
<i>И.И. Коваль, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин</i> Создание системы определения сердечного ритма по видео лица с веб-камеры	181
<i>Б.М. Урман</i> Оптимизация маршрутов такси для совместного использования несколькими людьми	182
<i>С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, В.А. Петрухин, В.Н. Селуянов, Р.Р. Фаткуллин</i> Разработка мобильного приложения для индивидуального мониторинга психофизиологического состояния и оценки функциональных резервов организма	183
<i>А.В. Быхун, А.А. Манаенкова, Т.В. Пустовой</i> Система управления секциями для Лектория МФТИ	184
Секция проблем реалистической визуализации и восприятия человеком-оператором сложных режимов деятельности	186
<i>А.О. Тараймович, К.Е. Тараймович, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, Ю.О. Погребняк, В.О. Рузов</i> Реализация программного решения для кластерного анализа направления взгляда летчика на базе операционной системы Windows	186
<i>А.И. Запара, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, А.А. Даньшин</i> Подсистема количественной и качественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования	187
<i>С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, В.А. Петрухин, А.В. Пономаренко</i> Разработка системы GPS- и кардиомониторинга для пилотов малой авиации	187
<i>В.О. Рузов, В.А. Петрухин, А.О. Тараймович, Ю.О. Погребняк</i> Сравнительный анализ изучения электрической активности и гемодинамических процессов как средств получения данных о сердечной активности человека	188
<i>Ю.О. Погребняк, А.О. Тараймович, В.О. Рузов</i> Реализация индивидуального программного решения для мониторинга психофизиологического состояния на базе мобильной операционной системы Windows Phone	189
<i>П.И. Стецюк</i> Чего следует ожидать от r -алгоритма Шора при решении задач энтропийно-линейного программирования большой размерности?	190
<i>Ю.П. Цигин, Д.А. Гребнев, В.А. Петрухин, С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, А.В. Пономаренко</i> Реализация системы оценки резервов внимания летчика	192

Секция методов компьютерного моделирования для решения прикладных задач

УДК 532.517

Численное исследование формирования дорожки Кармана, сходящей с усеченной задней кромки симметричного профиля

М.А. Засимова¹, Н.Г. Иванов¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет
mia-serena@mail.ru

Представляются результаты численного моделирования турбулентного обтекания крылового профиля NASA 0007 с усеченной задней кромкой, которая типична для лопастей гидравлических турбин. При определенных условиях с усеченной задней кромки может осуществляться попеременный сход крупномасштабных вихрей (т.н. дорожка Кармана), оказывающий сильное динамическое воздействие на профиль. Определение условий подавления дорожки Кармана представляет несомненный практический интерес.

Рассмотрены пять вариантов геометрии задней кромки, варьируются угол схода задней кромки α и высота задней кромки h (рис. 1): 1) $h = 0,0025L$, $\alpha = 20^\circ$; 2) $h = 0,005L$, $\alpha = 10^\circ$; 3) $h = 0,005L$, $\alpha = 20^\circ$; 4) $h = 0,005L$, $\alpha = 40^\circ$; 5) $h = 0,0075L$, $\alpha = 20^\circ$. Значения числа Рейнольдса, определенного по скорости набегающего потока и длине хорды исходного (не усеченного) профиля L , выбирались из диапазона $5 \cdot 10^5 \leq Re \leq 2 \cdot 10^7$.

Решались нестационарные уравнения Рейнольдса, замыкаемые полуэмпирической моделью турбулентности $k-\omega$ SST в версии, учитывающей кривизну линий тока и вращение [1]. Расстояние от входной границы расчетной области до носовой точки профиля и от задней кромки профиля до выходной границы принималось равным $2L$.

Расчеты выполнены с использованием программного комплекса SINF, разработанного на кафедре гидроаэродинамики СПбПУ [2]. Программный комплекс позволяет проводить двумерные и трехмерные расчеты стационарных и нестационарных течений несжимаемой жидкости или газа, при этом могут использоваться одноблочные или многоблочные структурированные неравномерные сетки, согласованные с границами области течения. Расчеты проводились со вторым порядком точности дискретизации по пространству и времени.

Использовались блочно-структурированные расчетные сетки. Построение двумерных сеток осуществлялось при помощи разработанной на кафедре программы FLOS. Сетки сгущались к поверхности профиля, обеспечивая во всем диапазоне чисел Рейнольдса величину безразмерного расстояния от центра первой пристенной ячейки до стенки, y^+ , меньше единицы. Было проведено исследование влияния размерности расчетной сетки на получаемое решение, на основании которого типичные

размерности сеток составили порядка 80 000 ячеек. На каждый период колебаний в зависимости от варианта приходилось от 80 до 150 шагов по времени.

В результате расчетов оказалось, что формирование и интенсивность дорожки Кармана, сходящей с задней кромки профиля, существенно зависит от конкретной формы геометрии задней кромки. В качестве примера (рис. 1, справа) приведены поля завихренности при фиксированном числе Рейнольдса на которых видно, что изменение геометрии задней кромки сильно влияет на течение за профилем. С ростом Re для вариантов 2), 4) и 5) исходно выраженная вихревая дорожка увеличивает свою интенсивность, что означает существенный рост циклической нагрузки на заднюю часть профиля. В варианте 3) осцилляции с ростом Re несколько снизились. Для варианта 1) вихревая дорожка была полностью подавлена в диапазоне $Re\ 10^6 - 2 \cdot 10^7$. В целом можно заключить, что, выбором геометрии задней кромки можно заметно подавить крупномасштабные нестационарные явления.

Рис. 1. Поля завихренности, при $Re = 2 \cdot 10^7$

Литература

1. *Smirnov P., Menter F.* Sensitization of the SST turbulence model to rotation and curvature by applying the Spalart-Shur correction term // *J. of Turbomachinery*. 2009. V. 131. P. 8.
2. *Смирнов Е.М., Зайцев Д.К.* Метод конечных объемов в приложении к задачам гидрогазодинамики и теплообмена в областях сложной геометрии // *Научно-технические ведомости*. 2004. № 2(36). С. 70–81.

УДК 532.517

Опыт использования многоуровневого алгоритма оптимизации при численном моделировании течения в канале с 90-градусным поворотом

Е.В. Колесник¹, Е.М. Смирнов¹, Д.О. Панов¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет
kolesnik_ev@mail.ru

В работе рассматривается решение задачи оптимизации применительно к численному моделированию двумерного ламинарного течения в плоском канале с поворотом на 90 градусов. Проблема минимизации гидравлических потерь является очень

важной для практического применения, например, при конструировании теплообменников или проектировании систем охлаждения лопаточных машин. Также важной целью данного исследования является проверка эффективности использования математической оптимизации в сочетании с методами вычислительной гидродинамики.

В работе применялся метод строгой математической оптимизации, включающий в себя параметризацию геометрии, выбор целевой функции, а затем поиск минимума целевой функции на заданном множестве параметров. Использовался двухуровневый алгоритм оптимизации [1] — сочетание алгоритма случайного поиска и алгоритма аппроксимации на основе теории случайных функций. Причиной выбора столь сложного алгоритма оптимизации, является трудоемкость задач вычислительной гидродинамики, для которых расчет одного значения целевой функции требует большого количества ресурсов и времени. В этих условиях наиболее перспективными являются многоуровневые алгоритмы оптимизации (рис. 1), позволяющие существенно сократить необходимое количество точек для получения решения.

Для реализации алгоритма случайного поиска и алгоритма аппроксимации на основе теории случайных функций была написана программа на языке C++, позволяющая проводить оптимизационные расчеты в автоматическом режиме. Программа имеет удобный графический интерфейс и позволяет пользователю контролировать процесс оптимизации. Таким образом, задача оптимизации формы канала решается с минимальным участием пользователя.

Расчеты стационарного и нестационарного течения в канале с поворотом проводились с использованием программного комплекса SINF, разрабатываемого на кафедре гидроаэродинамики СПбПУ [2]. Численное решение уравнений Навье–Стокса осуществлялось со вторым порядком точности дискретизации по пространству и времени. Были проведены исследования сеточной независимости решения, влияния границ расчетной области и шага по времени.

Целевая функция в расчетах определялась как коэффициент полного гидравлического сопротивления: $\xi = \Delta p_0 / (\rho U^2)$, где Δp_0 — изменение полного давления на всем участке трубы. Поиск оптимального решения идет одновременно и для целевой функции равной коэффициенту местного сопротивления $\xi_m = \xi - (L/h) 24/Re$ (так как $\xi = \xi_m + \text{const}$)

Форма канала менялась за счет изменения формы его внутренней стенки. Для деформации внутренней стенки канала использовались кривые Безье четвертого порядка — параметрические кривые, для построения которых необходимо задать пять опорных точек, для изменения формы менялось расположение только одной центральной опорной точки. Этот подход позволил описать широкий диапазон форм всего двумя параметрами. Была написана программа автоматической деформации исходной структурированной сетки.

Были проведены многовариантные оптимизационные расчеты для каналов с различными радиусами поворота и для различных чисел Рейнольдса. Для всех вариантов расчета были найдены оптимальные формы внутренней стенки канала, проанализированы течения в каналах оптимальной формы. В результате оптимизации для всех вариантов удалось существенно снизить значение местного коэффициента сопротивления. Результаты показали высокую эффективность алгоритма применительно к задачам гидродинамики, за небольшое число расчетов удалось получить точный минимум целевой функции.

Рис. 1. Схема алгоритма оптимизации

Литература

1. *Thevenin D., Janiga G.* Optimization and Computational Fluid Dynamics. Springer, 2008. 293 p.
2. *Смирнов Е.М., Зайцев Д.К.* Метод конечных объемов в приложении к задачам гидрогазодинамики и теплообмена в областях сложной геометрии // Научно-технические ведомости. 2004. № 2(36). С. 70–81.

УДК 532.517

Поправка на кривизну линий тока и вращение для модели турбулентности SST

А.С. Стабников¹, А.В. Гарбарук¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет
 an.stabnikov@gmail.com

Чаще всего для замыкания уравнений Рейнольдса, обычно применяемых для расчета турбулентных течений, используются полуэмпирические модели турбулентной вязкости (EVM), основанные на гипотезе Буссинеска, постулирующей линейную связь между производными средних значений скорости и тензором рейнольдсовых напряжений. Полуэмпирические модели не универсальны [1], однако некоторые их дефекты носят систематический характер и могут быть исправлены при помощи введения в модели соответствующих поправок. В частности, именно так обстоит дело с течениями, в которых вращение потока или кривизна линий тока оказывают существенное влияние на характеристики турбулентности.

Важным обстоятельством является то, что эффекты вращения и кривизны линий тока имеют единую природу. В работе [2] предложено выражение, позволяющее свести влияние кривизны линий тока к эквивалентному эффекту вращения, т.е. связывающее локальные характеристики потока со скоростью его вращения. Использование предложенного в [2] выражения позволяет успешно использовать для расчета течений с существенной кривизной линий тока модели с поправками,

учитывающими влияние вращения потока, которые, в свою очередь, могут быть выведены на основе явных алгебраических моделей рейнольдсовых напряжений (EARSM). В частности, в настоящей работе на основе модели Gatski, Speziale [3] была получена поправка на кривизну и вращение для k - ω -модели Ментера SST [4].

Также в работе представлен новый метод тестирования поправок, основанный на решении задачи о развитии однородной турбулентности в поле однородного сдвига. В рамках метода при различных числах Россби $Ro = \Omega/S$, характеризующих скорость вращения течения, решение уравнений Рейнольдса, замкнутых при помощи модели SST, сравнивается с решением методом LES. Такое сравнение позволяет подобрать оптимальное значение поправки при каждом числе Россби и сравнить его как с предлагаемой поправкой, так и с поправкой [5], которая наиболее часто используется с моделью SST (см. рис. 1). Видно, что предлагаемая поправка хорошо согласуется со значениями, полученными на основе LES, то время как поправка [5] выступает скорее в качестве «переключателя» между граничными значениями.

Тестирование предложенной поправки на рассматриваемых в работе задачах (течение во вращающемся плоском канале и плоском канале с поворотом на 180°) показало, что предложенная поправка успешно описывает влияние эффектов кривизны и вращения и превосходит поправку [5].

Таким образом, предложенная в работе новая поправка превосходит поправку [5] и может быть использована для решения практических задач.

Рис. 1. Сравнение функций различных поправок со значениями, полученными на основе LES. Сплошная линия – новая поправка, пунктирная линия – поправка [5], кружки – результаты, полученные на основе LES

Литература

1. Wilcox D.C. Turbulence modeling for CFD. 2006.
2. Wallin S., Johansson A.V. Modelling streamline curvature effects in explicit algebraic Reynolds stress turbulence models // Int. J. of Heat and Fluid Flow. 2002. 23(5). P. 721–730.
3. Gatski T.B., Speziale C.G. On explicit algebraic stress models for complex turbulent flows // Journal of Fluid Mechanics. 1993. 254. P. 59–78.
4. Menter F.R. Zonal Two Equation k - ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows // AIAA Paper. 1993. 93–2906.

5. *Smirnov P.E., Menter F.R.* Sensitization of the SST Turbulence Model to Rotation and Curvature by Applying the Spalart–Shur Correction Term // *Journal of Turbomachinery*. 2009. 131. P. 041010.

УДК 532.517

Численное исследование течения в следе за тором

А.И. Дьякова¹, А.М. Левченя¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет
nastiadiakova@gmail.com

Одной из актуальных задач гидроаэродинамики является задача о течении в окрестности плохообтекаемого тела, например, круглого цилиндра. Для нее характерно наличие концевых эффектов, искажающих вид течения в следе за телом. Чтобы их избежать, предложено рассматривать замкнутое тело в форме кольца.

Тор – универсальная фигура с простой геометрией, описываемая отношением Ag среднего диаметра тора D к диаметру его поперечного сечения d . При изменении этого коэффициента тор может вырождаться либо в сферу, либо в круглый цилиндр.

В данной работе проведено численное моделирование осесимметричного стационарного и нестационарного ламинарного обтекания тора потоком вязкой несжимаемой жидкости. Течение определяется системой уравнений Навье–Стокса. Цель работы – исследовать влияние режимного параметра задачи (числа Рейнольдса Re , построенного по диаметру d и скорости набегающего потока V) на режим обтекания тора.

Значение Ag тора, форма и размеры расчётной области соответствуют работе [1]. Размеры расчётной области достаточны для разрешения особенностей течения в следе за кольцом, наличие внешних границ не влияет на обтекание тора. Граничные условия: слева задан равномерный профиль скорости, на верхней границе – касательная составляющая скорости, справа – выходная граница ($P = 0$), нижняя граница – ось вращательной симметрии тора, а на его поверхности задано условие прилипания.

Для анализа эволюции решения во времени фиксируются точки мониторинга на расстоянии одного и четырёх калибров вниз по потоку от тора. В них выводятся колебания осевой компоненты скорости на каждом шаге по времени. По колебаниям определяется амплитуда A как разница между максимальным и минимальным значением скорости за период.

Расчёты течения с использованием вычислительного пакета Ansys Fluent производились по методу SIMPLE, дискретизация уравнений осуществлялась со вторым порядком точности по пространству и времени. В качестве шага по времени Δt была выбрана одна десятая от времени, за которое поток проходит через кольцо.

Для выполнения расчетов использовалась блочно-структурированная неравномерная сетка, построенная с помощью сеточного генератора Ansys Gambit. Расчётная сетка состояла из 62 тысяч ячеек и имела 128 ячеек вдоль поверхности тора.

С целью показать наличие гистерезиса основные расчёты проводились в две серии: в качестве начального приближения использовалось либо решение с большим значением Re , либо решение с меньшим Re . Число Рейнольдса в расчетах менялось в диапазоне от 40 до 150, потому что при меньших скоростях течение заведомо стационарно, а при значении $Re > 150$ может перейти в трёхмерное. Сначала получено стационарное осесимметричное решение при $Re = 40$. Колебания осевой скорости, возникающие в начале расчетов, затухают. В следе за тором образуется неподвиж-

ная зона рециркуляции. Такое обтекание похоже на течение за круглым цилиндром, но возникает некоторое «искривление» зоны рециркуляции по направлению к оси вращения тора. Сходные картины стационарного течения получены при $Re < 60$.

Принципиально другое полученное решение – нестационарное при $Re = 150$. Колебания осевой скорости входят в установившийся режим. В следе возникает осесимметричная дорожка Кармана, вихри в которой под действием градиента давления смещаются в сторону от оси вращения. Так же в нестационарном режиме с формированием дорожки Кармана течение происходит при Re от 70 до 125.

Из всего набора расчётов наиболее интересны результаты, полученные при $Re = 60$ и 65. При обтекании с числом Рейнольдса $Re = 65$ колебания осевой скорости достаточно заметны, что говорит о нестационарности, но в следе образуется некая структура, похожая на зону рециркуляции. Эта структура отличается от «настоящей» зоны рециркуляции тем, что в ней присутствуют возмущения, приводящие к несимметричности. Так же наблюдается зарождение вихрей, что указывает на некоторую степень нестационарности течения. Для первой и второй серий расчётов картины течения практически совпадают, что говорит о слабом влиянии начальных условий. При $Re = 60$ возникает тот же эффект, что и при $Re = 65$, но менее выраженный. Возможно, при большем времени расчёта обтекание полностью перешло бы в стационарный режим. Здесь тоже можно сделать вывод о слабом влиянии начальных условий.

Обобщение результатов расчетов показало наличие незначительной области гистерезиса решения в диапазоне чисел Рейнольдса от 58 до 75. Критическое значение Re перехода от стационарного режима обтекания тора к нестационарному равно 65.

Литература

1. *Sheard G.J. [et al.]*. The evolution of a subharmonic mode in a vortex street // *J. Fluid Mech.* 2005. V. 534. P. 23–38.

УДК 519.688

Методика расчета неизотермической и двухкомпонентной задач фильтрации

*П. А. Машенькин*¹

- ¹ Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
innave@yandex.ru

На сегодняшний день в связи с ухудшением качества подземных вод, разработкой сложных по подземному строению месторождений, в связи с необходимостью утилизации отработанных вредных веществ специалисты, занимающиеся такого рода задачами, всё чаще вынуждены обращаться к математическому моделированию движения флюидов в пористой среде. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как движется вода в подземном пространстве, специалистам требуется провести подробный анализ земной породы, построить геологическую модель подземного пространства. Зачастую данная модель является очень подробной. Во времена отсутствия ЭВМ такие модели заменяли простейшими аналогами и оценивали решение задачи аналитически. Такой грубый подход имел право на существование. С появлением ЭВМ как у научного сообщества, так и у инженеров появился мощный инструмент для выполнения все более сложных задач. С течением времени модели, которые подвергались сильному упрощению, стали рассчитываться в полной

постановке с учетом сложной неоднородной структуры залегающих на глубине пород. Кроме того, открылись новые горизонты исследований, связанные с учетом сложных нелинейных эффектов, таких как фильтрация вод переменной минерализации [1], перенос неорганических высокоминерализованных рассолов, например, попутные воды нефтяных месторождений либо тяжелые углеводородные жидкости, попадающие в подземные воды в результате утечек или аварий на поверхности земли или в действующих могильниках. Аналогичные проблемы характерны и для большинства приморских регионов, где интенсивный водоотбор приводит к интрузии морских вод.

Одной из самых простых среди перечисленных выше задач с математической точки зрения является расчет водоснабжения промышленных зон. Данные задачи зачастую описываются уравнениями в частных производных второго порядка параболического типа с постоянными коэффициентами в случае нестационарных задач и эллиптического типа в случае стационарных. Характеризуются такие задачи существенной неоднородностью порового пространства (пески сменяются глиной, галькой и т.д.) и характером залегания данных неоднородностей. Перепады по абсолютной проницаемости могут достигать нескольких порядков. Методы решения данных уравнений широко известны [2, 3]. Сложность в решении подобных задач может заключаться в качественном описании структуры подземного пространства и геометрии расчетной области. В задачах аэрогидродинамики сложности подобного рода решаются использованием неструктурированных сеток. Данная концепция была реализована авторами для задач подземной гидродинамики в программном комплексе «НИМФА».

Более сложными с точки зрения вычислительной математики являются задачи миграции. Наиболее простой из данного семейства задач является задача о пассивном (не влияющем на динамику потока) пятне загрязнения, которая описывается уравнением в частных производных гиперболического типа с постоянными коэффициентами. В литературе отмечено [4, 5], что обычные методы численного решения данного уравнения обладают существенными недостатками, такими как численная дисперсия или возникновение нефизичных осцилляций решения. Кроме того, зачастую перенос вещества в пористой среде может осуществляться не только конвективными потоками, но и посредством диффузии и дисперсии вещества в сложных по строению породах. При учете данных явлений, миграция загрязнителей описывается уже уравнениями в частных производных параболического типа, которые в литературе ещё часто называют уравнениями конвекции-диффузии.

Задача о фильтрации флюидов с примесями, концентрации которых влияют на динамику фильтрационных потоков, является более сложной. К такого рода задачам можно отнести как фильтрацию со смешивающимися жидкостями, так и многофазную фильтрацию, где каждая фаза обладает своими термодинамическими функциями и течет со своей собственной скоростью фильтрации. Типичным для таких задач является неустойчивый струйный характер течения с образованием пальцев, описать которые с математической точки зрения весьма не просто. Данная задача описывается системой нелинейных уравнений в частных производных и может быть поставлена с учетом неизотермичности потока, где температура может иметь существенное влияние как на свойства жидкости, так и на свойства самой пористой породы.

Литература

1. *Кузавев А.А.* Геофильтрационные модели потоков подземных вод переменной минерализации: дис. докт. г-м. наук. М., 2002.
2. *Петров И.Б., Лобанов А.И.* Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
3. *Самарский А.А.* Введение в численные методы. СПб.: Лань, 2005.
4. *Leveque R.J.* Finite-Volume Methods for Hyperbolic Problems. Cambridge University Press, 2004.
5. *Trangenstein J.A.* Numerical solution of hyperbolic partial differential equations. Cambridge university press, 2007.

УДК 519.688

Обзор задачи оптимизации работы сортировочной станции на железной дороге

А.А. Казаков¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
innave@yandex.ru

Разработка оптимального алгоритма управления сортировочной станцией (СС) позволит ускорить работу последней за счет автоматизации процесса расформирования и формирования из поступивших вагонов новых поездов. Более того, так как СС являются неотъемлемой частью всей железной дороги, то улучшение их работы благоприятно скажется на скорости доставки грузов.

Рассматриваемая задача является частью сложного комплекса вопросов по оптимизации и автоматизации работы железной дороги в нашей стране. Особенностью железнодорожной сферы является работа с большими массивами данных разнообразных по большому числу параметров, а также необходимость учета таких экстренных ситуаций, как специфические погодные условия, выход оборудования из строя, аварии непосредственно на путях.

На сегодняшний день основной работой, проводимой на СС, управляет поездной диспетчер, в задачу которого входит просмотр сопроводительных документов по каждому вагону и формирование из них составов. При этом он руководствуется рядом требований, которым должны соответствовать составляемые поезда, и при возможности рациональностью использования затрачиваемых ресурсов (сортировочных путей, маневровых локомотивов). Переложение подобных обязанностей на плечи программы, конечной целью которой является составление расписания работ маневровых локомотивов, предположительно скажется положительным образом на скорости работы СС.

Итак, исходные данные: топология путей СС, входящий поток поездов, удельная стоимость работы маневрового локомотива, удельная стоимость роспуска состава с горки.

Постановка задачи: найти минимальные моменты времени, к которым может быть сформирован каждый новый состав с учётом манёвровой работы локомотивов; минимизировать потери на манёвровую работу.

Литература

1. *Бородин А.Ф. [и др.]*. Технология работы сортировочных станций. М.: РГО-ТУПС, 2002. 192 с.
2. *Шавзис С.С.* Автоматизация расчета поездообразования на сортировочных станциях. Екатеринбург, 2009. 158 с.

УДК УДК 519.688

Динамическое конфигурирование параметров универсального препроцессора с помощью языка XML Schema для подготовки исходных данных задач моделирования

А.Д. Черевань¹, А.Г. Надуев¹, Д.А. Кожеев¹

¹ ООО «Центр компетенций и обучения»

olegquqan@gmail.com

При разработке современных комплексов математического моделирования одним из критических требований является возможность быстрой адаптации препроцессора и счётного модуля к меняющемуся множеству моделируемых объектов и их параметров при модификации или создании новых расчетных методик. Подобная адаптация, как правило, приводит к существенной переработке всех частей комплекса, поскольку затрагивает базовую структуру данных, которая связывает все модули комплекса.

В связи с этим возникла необходимость разработать систему динамического конфигурирования комплекса, которое позволило бы без значительных расходов на программную адаптацию иметь состояние комплекса, отвечающее последним требованиям по структуре данных.

Для решения этой задачи была разработана система динамического управления интерфейсом препроцессора и конфигурирования данных комплекса с помощью языка XML Schema. XML Schema позволяет описать структуру XML документа, который логично использовать в качестве формата файлов для варианта расчетной задачи комплекса и проекта препроцессора комплекса.

Для связи XML Schema с комплексом на базе библиотеки с открытыми исходными кодами Xerces был разработан синтаксический анализатор, позволяющий преобразовывать основные логические блоки языка XML Schema в набор базовых классов языка C++. Далее, используя этот набор, имеется возможность динамически строить древовидные структуры данных любой степени сложности. При этом новая структура данных комплекса может быть получена без перекомпиляции исходных кодов, а только посредством внесения изменений в схему XML.

Реализация данного подхода позволяет получить следующие преимущества, используя единую схему XML:

1. Задавать и осуществлять проверку целостности структуры файлов варианта расчетной задачи и проекта препроцессора комплекса.
2. Задавать структуру данных препроцессора комплекса без перекомпиляции исходных кодов.
3. Конфигурировать графический интерфейс препроцессора.
4. Экономить программные ресурсы на разработке и обслуживании сервисных функций структуры данных.

5. При использовании универсального диалога пользователя всегда работать с актуальной структурой данных комплекса, не исключая возможности разработки на финальной стадии проекта специализированных диалогов, учитывающих расширенную информацию о природе данных.
6. Использовать большой набор готовых профессиональных инструментов для удобной и наглядной разработки XML-схемы.

Литература

1. Сайт «XML Schema. Рекомендация W3C.» [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>.
2. Сайт программного продукта «The Apache Xerces Project» [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://xerces.apache.org/index.html>.

УДК 519.688

Организация распределенного многопользовательского режима подготовки исходных данных для решения задач компьютерного моделирования методами базы данных

А.Г. Надуев¹, А.Д. Черевань¹, Д.А. Кожаев¹

¹ ООО «Центр компетенций и обучения»
olegquqan@gmail.com

Одним из важных требований при разработке современных комплексов математического моделирования является организация распределенного многопользовательского режима разработки сценария расчетной задачи, при котором неограниченное количество пользователей, используя один из компонентов программного комплекса препостпроцессор, имеет возможности одновременно:

1. редактировать существующие объекты сценария;
2. создавать новые объекты сценария;
3. удалять устаревшие объекты сценария.

В ходе разработки сценария расчетной задачи ведется история всех изменений – создаются новые версии одного и того же сценария с возможностью возврата при необходимости к одной из предыдущих версий, при этом возникает необходимость улаживать конфликты версий сценария, разрабатываемых различными пользователями.

Для реализации подобного распределенного многопользовательского режима необходимо:

1. определить общее, доступное удаленно, хранилище всех версий разрабатываемого сценария расчетной задачи;
2. предоставить абстрактный интерфейс хранения контекста любого объекта сценария для сохранения всех объектов с использованием единого подхода;
3. определить возможность уникальной идентификации всех объектов сценария для использования сквозной нумерации/идентификации объектов как в препостпроцессоре, так и в контейнере хранения;
4. предоставить единый интерфейс сохранения новых версий одного сценария и общий интерфейс улаживания конфликтов версий одного и того же сценария, созданных различными пользователями.

В качестве общего хранилища всех версий разрабатываемого сценария была выбрана современная, свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL, которая по своим характеристикам полностью подходит для реализации подобного распределенного многопользовательского режима.

Для реализации абстрактного интерфейса хранения контекста любого объекта данных был выбран расширяемый язык разметки XML, который позволяет сериализовать/десериализовать объекты сценария с любой глубиной вложенности в единое поле типа XML, поддерживаемое СУБД PostgreSQL.

Уникальным идентификатором всех объектов, позволяющим однозначным образом определять объекты сценария как в препостпроцессоре, так в СУБД, является целочисленное значение SysId, выдаваемое препостпроцессором каждому новому объекту, созданному в процессе разработки сценария, при этом постоянно осуществляется контроль идентификаторов объектов, уже попавших в общее хранилище, и идентификаторов объектов, существующих еще только локально. то есть речь идет о некотором пороговом значении (threshold), которое разделяет идентификаторы объектов на «глобальные», – уже находящиеся в СУБД и ни при каких условиях не могут быть изменены, и «локальные» – идентификаторы объектов, которые могут быть перенумерованы при попадании в СУБД.

За основу разработки единого интерфейса работы с СУБД, предоставляющего возможности сохранения нескольких версий одного и того же сценария расчетной задачи, возврата к одной из более ранних версий и улаживания возникающих конфликтов версий сценария различных пользователей, был выбран аналогичный интерфейс распределенной системы контроля версий «Mercurial».

Литература

1. Сайт «XML Schema. Рекомендация W3C.» [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>.
2. Сайт программного продукта «PostgreSQL» [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.postgresql.org>.
3. Сайт программного продукта «Mercurial SCM» [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mercurial.selenic.com>.

УДК 519.688

Создание модели определения времени прохождения перегона поездом по статистическим данным

*Е.Ю. Бобарико*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
innave@yandex.ru

Представляемая работа является частью исследования повышения пропускной способности участков железнодорожной сети (ЖС). Это одна из актуальных задач комплексного управления железнодорожной транспортной системой, отражается на общей пропускной способности сети и возможна только при эффективной организации перемещения потоков поездов, что позволяет избежать сбоев при функционировании сети и обеспечить необходимый уровень её безопасности.

Существуют многочисленные математические методы, позволяющие составлять графики движения поездов в соответствии с определенными критериями оценки эффективности организации движения. Однако они не позволяют проводить должный учет разнообразных случайных воздействий, оказывающих влияние как на

процессы формирования транспортного потока (ТП), так и на эксплуатационные характеристики исследуемого участка ЖС.

Целью работы является описание подхода, позволяющего построить модель определения времени прохождения перегона поездом, что максимально увеличит пропускную способность участка.

Объектом исследования является участок ЖС – перегон, обслуживающий некоторый ТП. Станционные перегоны – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными станциями. Наряду с общими для всей сети свойствами, перегон имеет специфические особенности устройства и эксплуатации, что определило подход к его формальному описанию.

Время прохождения перегона зависит не только от его длины и разрешённого скоростного режима, но и от массы других параметров, а именно (в порядке уменьшения их влияния): геометрических факторов конкретного перегона, массы поезда, серии локомотива, манеры вождения определённой бригады, конкретного экземпляра локомотива.

Есть статистический массив времён по данным прохождения каждого перегона. Считается, что при идентичных условиях прохождение займёт столько же времени. Но при изменении любого из параметров время может поменяться. Статистический массив не содержит всех возможных комбинаций по перечисленным параметрам. В отдельных случаях, возможно, при прохождении перегона может случиться нечто, что сильно задержит поезд, данные факты должны выявляться и не влиять на общую статистику. Необходимо построить модель, которая при определении параметров, влияющих на скорость прохождения перегона, выдаст прогнозируемую скорость его прохождения, а также сможет выдавать прогноз при неизвестных значениях того или иного параметра.

Размерности модели:

1. Перегонов порядка 10 000.
2. Масса поезда – непрерывная величина.
3. Серии локомотивов порядка 100.
4. Бригад порядка 10 000.
5. Экземпляров локомотива порядка 10 000.
6. Время прохождение – непрерывная величина.

Описанная модель позволит оптимизировать характеристики организации движения на участке, во-первых, путем повышения скорости движения на перегоне, а значит, сокращением расхода топлива и времени, во-вторых, путем увеличения пропускной способности дороги за счет увеличения плотности потока поездов.

Полученная модель позволит решать задачи оценки эксплуатационных характеристик утверждённого графика движения поездов; составления графика движения поездов с учётом меняющейся нагрузки; определения характеристик перемещения поездов, обеспечивающих оптимальную загрузку перегона; оценки экономической эффективности предлагаемых мероприятий; выявления «узких мест» и резервов повышения пропускной способности исследуемого перегона.

Литература

1. Баранов Л.А., Ерофеев Е.В., Мелёшин И.С., Чинь Л.М. Оптимизация управления движением поездов: учебное пособие / под ред. д.т.н., проф. Л.А. Баранова. М.: МИИТ, 2011. 164 с.

УДК 004.8

Оптимизация пассажиропотоков в московском метрополитене

*Д.С. Фалеев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
faleev2@yandex.ru

В статье рассматривается эффективный способ определения загрузки вагонов Московского метро. Системы слежения и контроля в метрополитене находятся в устаревшем состоянии, не способны полноценно выполнять свою функцию. Существующие и находящиеся на последней стадии разработки устройства подсчета пассажиропотоков могут использоваться. Безусловно, при внедрении такие системы повышают безопасность и способны повысить количество перевезенных пассажиров. В статье предлагается одна компоновка системы, улучшающая комфорт проезда при сохранении одинакового количества вышедших составов на линию.

Для составления модели метро были выбраны следующие входные данные – данные с турникетов по количеству вошедших пассажиров в году [1], данные о количестве человек, совершивших пересадку, а также модели и количество вагонов на каждой ветке и минимальный интервал между составами.

В качестве данных, которые сможет предоставить метрополитен, если наша система будет использоваться, были выбраны данные с турникетов (при частоте сбора данных от 10 с до 3 мин) и возможность получать отдельно данные о быстро и медленно перемещающихся пассажирах.

Во второй половине статьи к данному списку входных данных были добавлены расписания электричек, поездов. Исходя из данных сведений были введены изменения в данные о входящих пассажирах. Таким образом, вместо постоянного потока (вычисленного на основе данных о годовом пассажиропотоке) используются новые данные, учитывающие периодическое увеличение. Стоит отметить, что в данные моменты скорость поступления пассажиров на станцию становится равным максимальной пропускной способности входа станции.

Данные, полученные в результате работы алгоритма, предлагаются для публичного распространения, для моделирования чрезвычайных ситуаций и для прогнозирования будущих «узких» мест – пешеходных переходов, которые в будущем не будут справляться с количеством пассажиров (для этого в данном алгоритме предполагается учет количества медленно перемещающихся пассажиров).

Стоит отметить, что, определив распределение пассажиров по всему составу поезда, можно сообщать эту информацию готовящимся к посадке пассажирам и предотвращать перегрузку отдельных вагонов.

Результатом разработки стала модель Серпуховско-Тимирязевской линии, связанной с Савеловской железной дорогой на 2 станциях. Разработка производилась в Matlab.

Литература

1. Метрополитен в цифрах: [Электронный ресурс] // Московский Метрополитен. М. 2012–2014. URL: <http://www.mosmetro.ru/about/general/numeral/>. (Дата обращения: 15.10.2014).
2. *Nielsen O.A., Frederiksen R.D.* «Modelling train passenger delays» // Симпозиум по надежности перевозок и транспортных систем, 2005. С. 137–156.

-
3. *Каретников А.Д., Воробьев Н.А.* График движения поездов. М.: Транспорт, 1979. 301 с.

Секция математических и информационных технологий

УДК 532.5.032

Режимы течения между вращающимися цилиндрами

*Ф.А. Максимов¹*¹ Институт автоматизации проектирования РАН

maximov@cfed.ru

Рассматривается течение вязкого газа между вращающимися цилиндрами, имеющими разную температуру. Внешний цилиндр нагрет, а следовательно, газ около его поверхности имеет меньшую плотность. Из-за действия центробежной силы в системе вращающихся цилиндров будет развиваться неустойчивость Релея–Тейлора.

Радиус внешнего цилиндра в два раза больше радиуса R внутреннего цилиндра, вращающегося с угловой скоростью ω . Число Рейнольдса определяется выражением $Re = \omega \cdot R \cdot (2R - R) / \nu$, где ν — коэффициент кинематической вязкости. Для образования неустойчивости Релея–Тейлора температура внешнего цилиндра задавалась в два раза выше температуры внутреннего цилиндра. Вращение внешнего цилиндра задавалось таким, чтобы линейная скорость поверхности внешнего цилиндра была равной скорости поверхности внутреннего цилиндра. Параметром, который определяет условия расчета, является число Re .

На рис. 1 приведен тепловой поток q от внешнего цилиндра к внутреннему цилиндру в зависимости от числа Re . Значение q отнесено к перепаду температур и площади поверхности цилиндра с радиусом 1.5. Верхняя кривая соответствует результатам расчетов из состояния с разрывом по плотности. Нижняя кривая — из состояния, полученного при меньшем числе Re . При числе $Re = 100$ реализуется режим плоского течения Куэтта. При $Re \leq 300$ постепенное увеличение скорости вращения цилиндров (соответственно увеличение числа Re) позволяет сохранить течение типа Куэтта. При $Re \geq 400$ решение не зависит от начальных условий.

В диапазоне $400 \leq Re \leq 500$ ($200 \leq Re \leq 500$) реализуется режим плоского течения с вихревыми структурами, оси которых параллельны оси цилиндров. Эти вихревые структуры вызваны перепадом температур между цилиндрами и приводят к увеличению теплообмена между цилиндрами почти в 2 раза. На рис. 2 приведены вихревые структуры при $Re = 400$ в виде распределения плотности в сечении, перпендикулярном оси цилиндров, и в виде поверхности постоянной плотности.

При увеличении числа Re больше 500 в течении образуются вихри Тейлора, расположенные вдоль направления движения. Течение принимает трехмерный характер. Результат расчета в виде поверхностей постоянной плотности и скорости вдоль оси цилиндров при $Re = 700$ приведен на рис. 3. Вихри Тейлора образуются около внешнего цилиндра. Трехмерный характер течения приводит к интенсификации теплообмена с увеличением теплового потока относительно исходного, реализуемого в течении Куэтта (фактически режима без конвективного теплообмена), при $Re = 1000$ почти в 3 раза.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01229). Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.

Рис. 1. Тепловой поток в зависимости от числа Рейнольдса Re

Рис. 2. Течение при числе $Re = 400$

Рис. 3. Течение при числе $Re = 700$

УДК 532.5.032

О течениях между вращающимися дисками*Ф.А. Максимов¹*¹ Институт автоматизации проектирования РАН

maximov@cfд.ru

Метод моделирования трехмерных вязких течений сжимаемого газа применен для расчета течения между двумя дисками. На рис. 1 изображена область расчета между двумя дисками. Верхний диск неподвижен. Нижний диск состоит из подвижной части радиусом $R = 1$, вращающейся относительно вертикальной оси с угловой скоростью ω , и неподвижной части $2 \geq R > 1$. Боковые поверхности (внешняя и внутренняя) неподвижны. Расстояние между дисками составляет $0.2R$. Параметром задачи является число Рейнольдса, которое определяется: $Re = \omega R^2 / \nu$, где ν — коэффициент кинематической вязкости. При малых числах Re вращение нижнего цилиндра приводит к образованию течения, которое представлено на рис. 1 распределением вертикальной скорости в сечении, проходящем через ось. На внешней стороне вращающейся части образуется течение вверх, а в пространстве над вращающейся частью — вниз. С удалением от вращающейся части газ «покоится», и в данном случае достаточно далеко удаленная боковая стенка не оказывает значительного влияния на течение около границы вращающегося диска. Течение является осесимметричным. Результат, приведенный на рис. 1, получен при $Re = 500$.

При увеличении числа Re осесимметричный характер течения разрушается. На рис. 2 представлено распределение вертикальной скорости в среднем сечении между дисками при числах $Re = 750$ и 1000 . При $Re = 750$ течение осесимметрично, а при $Re = 1000$ осесимметричный характер разрушается с образованием правильного многоугольника. В данном случае шестиугольника. В зависимости от параметров задачи — прежде всего от отношения расстояния между дисками к радиусу вращающейся части и числа Re — возможно образование различных фигур.

На рис. 3 приведено распределение давления в среднем сечении между дисками при числе $Re = 1000$. Характерным является образование локальных максимумов давления около сторон образуемого многоугольника. Образование такого характера течений наблюдается в экспериментальных исследованиях [1] и в полярных областях Сатурна. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01229). Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.

Рис. 1. Область расчета и распределение скорости в вертикальном сечении

Рис. 2. Распределение скорости в горизонтальном сечении. $Re = 750, 1000$

Рис. 3. Распределение давления в горизонтальном сечении, $Re = 1000$

Литература

1. Алексеев В.В., Киселева С.В., Лаппо С.С. Лабораторные модели физических процессов в атмосфере и океане. М.: Наука, 2005. 312 с.

УДК 533.6

Об аэродинамической интерференции при обтекании двух тел

Ф.А. Максимов¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
maximov@cfд.ru

Во многих научных и технических приложениях представляет интерес аэродинамическая интерференция при обтекании двух и более тел. В данной работе приведены параметрические расчеты обтекания (число Маха $M = 6$) двух цилиндров при различном расстоянии между ними. Геометрическим параметром, определяющим вариант расчета, является R — отношение расстояния между центрами цилиндров к диаметру цилиндров. Прямая линия, проходящая через центры цилиндров, перпендикулярна направлению набегающего потока. Моделирование осуществлялось с использованием гибридных расчетных сеток [1].

На рис. 1 представлено обтекание двух цилиндров при $R = 2.3, 2.8, 3.3$ (изображена часть течения). Течение визуализировано изолиниями плотности, что позволяет выделить ударные волны.

В зависимости от расстояния реализуются режимы с объединением, маховским и регулярным взаимодействием головных ударных волн.

На рис. 2 приведены аэродинамические коэффициенты сопротивления C_x и боковой силы C_y , расстояние до тройной точки H в зависимости от R . С точки зрения аэродинамических свойств можно выделить два режима: режим обтекания с объединенной головной ударной волной, при котором увеличивается лобовое сопротивление и есть расталкивающая сила; и второй режим соответствует переходу к течению с маховской конфигурацией, при котором расталкивающая сила отсутствует, а сила сопротивления уменьшается до значения изолированно обтекаемого тела.

В расчетах получена область неоднозначного решения. На рис. 2 приводится расстояние H в зависимости от R . При $R < 2.9$ независимо от начальных условий в процессе установления реализуется режим течения с Маховской конфигурацией ударных волн (линия 1). При $R \geq 3.2$ независимо от начальных условий реализуется режим с регулярным взаимодействием ударных волн.

При $3.2 > R \geq 2.9$ режим с Маховской конфигурацией реализуется (линия 2), если в качестве начальных данных использовать течение с Маховской конфигурацией, то есть если идти по параметру R с увеличением. Если идти от течения с регулярным взаимодействием ударных волн, т.е. из области $R \geq 3.2$, то регулярный режим взаимодействия ударных волн сохраняется до $R > 2.9$. На рис. 3 приведены две картины течения при $R = 3$.

Фактически при $2.9 \leq R \leq 3.1$ можно построить два решения, с маховским и регулярным взаимодействием ударных волн. На аэродинамическое взаимодействие между телами режим течения при этом не оказывает влияния.

Рис. 1. Симметричное обтекание двух цилиндров. $R = 2.3, 2.8, 3.3$

Рис. 2. Аэродинамические коэффициенты и расстояние до тройной точки

Рис. 3. Два варианта течения при $R = 3$

Литература

1. Максимов Ф.А. Сверхзвуковое обтекание системы тел // Компьютерные исследования и моделирование. 2013. Т. 5, № 6. С. 969–980.

УДК 519.63

Применение WENO-схем на треугольных сетках для численного интегрирования двумерного линейного уравнения переноса

А.И. Лопато¹, П.С. Уткин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
lopato2008@rambler.ru

Численное решение задач распространения сильных ударных и детонационных волн в областях сложной формы, соответствующих реальным объектам, например, изогнутым трубам в системах трубопроводов или камерам сгорания двигательных установок, требует использования в общем случае неструктурированных расчетных сеток. Построение монотонных схем повышенного порядка аппроксимации на подобных сетках представляет собой существенную трудность с точки зрения современной теории разностных схем.

Целью работы является практическая реализация схемы WENO [1] на треугольных сетках, а также тестирование данной методики на примере решения следующей начально-краевой задачи для линейного уравнения переноса:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \\ u(x, y, 0) = u_0(x, y). \end{cases} \quad (1)$$

Введем в рассмотрение расчетную сетку, состоящую из треугольников. Конечно-объемный аналог (1) записывается в виде

$$\frac{d\bar{u}_i}{dt} + \frac{1}{|\Delta_i|} \int_{\partial\Delta_i} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) ds = 0, \quad (2)$$

где $\bar{u}_i$ – среднее значение функции u в треугольной ячейке Δ_i , $\mathbf{F}$ – вектор потоков, $\mathbf{n}$ – единичная внешняя нормаль к грани треугольника. Интеграл в правой части (2) аппроксимируется с помощью квадратурной формулы Гаусса порядка q :

$$\int_{\partial\Delta_i} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) ds \approx \sum_{k=1}^3 \left(l_k \sum_{j=1}^q [\omega_j^{(k)} F_j^{(k)}] \right),$$

где l_k – длина k -го ребра треугольника Δ_i , $\omega_j^{(k)}$ – веса квадратурной формулы Гаусса, $F_j^{(k)}$ – численный поток в направлении нормали $\mathbf{n}_k$ в j -й гауссовой точке. В работе рассматривается случай $q = 2$. В качестве $F_j^{(k)}$ используется поток Лакса-Фридрихса:

$$F_j^{(k)} \approx \frac{1}{2} [F^{(k)}(u_j^-) + F^{(k)}(u_j^+) - \alpha(u_j^+ - u_j^-)],$$

где α – в общем случае максимальное по модулю собственное число матрицы Якоби системы в направлении $\mathbf{n}_k$, u_j^- и u_j^+ – значения сеточной функции u в гауссовой точке j внутри и снаружи треугольника Δ_i . Для нахождения значений u_j^- внутри треугольника Δ_i необходимо построить полином по известному среднему значению функции u в треугольнике Δ_i и средним значениям функции u соседних к Δ_i треугольникам и соседних с ними. Как показано в [1], схема с теоретическим третьим порядком аппроксимации по координате, достигающимся на гладких решениях, предполагает построение квадратичного полинома с 6 неизвестными коэффициентами. Для нахождения данных коэффициентов выписывается переопределенная система из 10 уравнений, которая затем решается методом наименьших квадратов.

Описанный выше алгоритм был программно реализован и протестирован для случая начального условия в (1) в виде синусоиды $u_0(x, y) = \sin(0.5\pi(x + y))$. Расчетная область – квадрат $[-2, 2] \times [-2, 2]$. На границах выставлялись периодические граничные условия. На рис. 1 представлены рассчитанный по WENO-схеме третьего порядка аппроксимации профиль сеточной функции через 1000 шагов по времени.

Рис. 1. Рассчитанный по WENO-схеме третьего порядка аппроксимации профиль $u(x, y)$

Литература

1. *Hu C., Shu C.-W.* Weighted Essentially Non-Oscillatory Schemes on Triangular Meshes // *Journal of Computational Physics*. 1999. V. 150. P. 97–127.

УДК 532.5.011.11

Математическое моделирование океанических течений около тел, движущихся с постоянной скоростью

*П.В. Матюшин*¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
 pmatyushin@mail.ru

Для математического моделирования отрывных течений стратифицированной по плотности несжимаемой вязкой жидкости (СНВЖ) около сферы и квадратного цилиндра (с диаметром d), движущихся с постоянной скоростью U , на суперкомпьютерах МСЦ РАН решается система уравнений Навье–Стокса в приближении Буссинеска при помощи метода расщепления по физическим факторам МЕРАНЖ с явной гибридной конечно-разностной схемой (второй порядок аппроксимации, монотонность) [1]. Основными безразмерными параметрами задачи являются внутреннее число Фруда $Fr = U/(N \cdot d)$ и число Рейнольдса $Re = U \cdot d/\nu$, где ν — коэффициент кинематической вязкости; N , $T_b = 2\pi/N$ — частота и период плавучести. В [2] впервые была осознана эволюция течения, индуцированного диффузией на

сфере, погруженной в СНВЖ. В [2] было найдено, что сначала сфера индуцирует внутренние волны, число которых равно числу периодов плавучести, прошедших с момента погружения сферы. Со временем структура течения сводится к двум горизонтальным прослойкам плотности около самой верхней и нижней точек сферы.

В [3] при $Re = 100$ впервые было подробно проанализировано изменение вихревой структуры течения СНВЖ около сферы с уменьшением Fr от 100 до 0.005 (рис. 1а).

В [4] получена оригинальная классификация двумерных режимов течений СНВЖ около квадратного цилиндра (рис. 2), построенная на основе топологий картин линий тока установившегося течения. В настоящей работе подробно исследуется течение при $Fr = 0.1$, $Re = 50$ начиная с времени $t = 2 \cdot T_b$, когда след окружают прослойки плотности (рис. 1б) и начинают формироваться внутренние волны, присоединенные к следу, и заканчивая установившимся режимом течения с волнообразными *висящими прослойками плотности* в следе [5] (рис. 1в). Наши расчеты опровергают вывод работы [5] о разрыве поля скорости на этих висящих прослойках.

Работа частично выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 14-01-00428, 13-01-92696) и программ Президиума РАН (№ 15 и 18) и ОМН РАН (№ 3).

Рис. 1. а) вихревая структура следа при $Fr = 1$, $Re = 100$ — изоповерхности мнимой части $\beta = 0.02$ комплексно-сопряженных собственных значений тензора градиента скорости; б–в) изолинии горизонтального градиента плотности ρ_z с шагом $\delta\rho_z = 6.53 \cdot 10^{-6}$, $1.17 \cdot 10^{-4}$ при $Fr = 0.1$, $Re = 50$ для $t = 2 \cdot T_b$, $575 \cdot T_b$ (более темные (синие) изолинии соответствуют $\rho_z < 0$)

Рис. 2. Классификация режимов течений стратифицированной по плотности вязкой жидкости около 2D-квадратного цилиндра, полученная в результате настоящих расчетов (RZ — рециркуляционная зона, BZ — зона блокировки перед телом, V — дорожка вихрей в следе)

Литература

1. Белоцерковский О.М. [и др.]. Метод расщепления для исследования течений стратифицированной жидкости со свободной поверхностью // ЖВМ и МФ. 1987. Т. 27, № 4. С. 594–609.
2. Байдулов В.Г., Матюшин П.В. [и др.]. Структура течения, индуцированного диффузией, около сферы в непрерывно стратифицированной жидкости // ДАН. 2005. Т. 401, № 5. С. 613–618.
3. Гуцин В.А., Матюшин П.В. Математическое моделирование и визуализация трансформации вихревой структуры течения около сферы при увеличении степени стратификации жидкости // ЖВМ и МФ. 2011. Т. 51, № 2. С. 268–281.
4. Matyushin P.V. Classification of the regimes of the stratified viscous fluid flows around a 2D square cylinder // Proceedings of Intern. Conf. «Fluxes and Structures in Fluids». 25–28 июня 2013. РГГМУ. СПб., 2013. С. 209–212.
5. Миткин В.В., Чашечкин Ю.Д. Трансформация висящих разрывов в вихревые системы в стратифицированном течении за цилиндром // Изв. АН. МЖГ. 2007. № 1. С. 15–28.

УДК 519.632.4

Трехмерный эллиптический генератор структурированных сеток

Д.В. Ластовичек¹, Ю.Д. Шевелев¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН

lastovichekdv@yandex.ru

1. Для построения структурированных трехмерных сеток, ортогональных к границе области, можно воспользоваться методом генерации сетки на основе решения системы уравнений Пуассона [1]. В этом случае преобразование расчетной области в физическую $((x, y, z) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta))$ задается системой уравнений вида

$$\begin{cases} \Delta\xi = \varphi(\xi, \eta, \zeta), \\ \Delta\eta = \psi(\xi, \eta, \zeta), \\ \Delta\zeta = \varphi(\xi, \eta, \zeta). \end{cases} \quad (1)$$

Граничные условия можно выбрать различными способами. В данной работе использовались граничные условия в форме Дирихле – на границе мы требуем ортогональность линий сетки.

Удобно решать обратную задачу об отыскании функций: $x = x(\xi, \eta, \zeta)$, $y = y(\xi, \eta, \zeta)$ и $z = z(\xi, \eta, \zeta)$. При этом система (1) в вычислительной области преобразуются в систему уравнений вида

$$\begin{cases} Lx = 0, \\ Ly = 0, \\ Lz = 0, \end{cases} \quad (2)$$

где оператор L задается следующей формулой:

$$\begin{aligned} L = G_1 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + 2G_4 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + G_2 \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} + 2G_5 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \zeta} + \\ + G_3 \frac{\partial^2}{\partial \zeta^2} + 2G_6 \frac{\partial^2}{\partial \eta \partial \zeta} + G_1 P \frac{\partial}{\partial \xi} + G_2 Q \frac{\partial}{\partial \eta} + G_3 R \frac{\partial}{\partial \zeta}. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь функции G_i , $i = \overline{1,6}$, выражаются через метрические коэффициенты по следующим формулам:

$$\begin{aligned} G_1 &= g_{22}g_{33} - g_{23}^2, G_2 = g_{11}g_{33} - g_{13}^2, \\ G_3 &= g_{11}g_{22} - g_{12}^2, G_4 = g_{13}g_{23} - g_{12}g_{33}, \\ G_5 &= g_{12}g_{23} - g_{13}g_{22}, G_6 = g_{12}g_{13} - g_{23}g_{11}. \end{aligned} \quad (4)$$

2. Теперь необходимо выбрать функции $P(\xi, \eta, \zeta)$, $Q(\xi, \eta, \zeta)$, $R(\xi, \eta, \zeta)$ так, чтобы координатные линии были ортогональны к границе физической области. Чтобы выполнялось условие ортогональности координатных линий на границе физической области, необходимо, чтобы выполнялось условие: $g_{12} = 0|_S$, $g_{23} = 0|_S$, $g_{13} = 0|_S$. Таким образом, для каждой точки на границе решаем систему (2) относительно $P(\xi, \eta, \zeta)$, $Q(\xi, \eta, \zeta)$, $R(\xi, \eta, \zeta)$, полагая $g_{12} = 0|_S$, $g_{23} = 0|_S$, $g_{13} = 0|_S$, и получаем:

$$\begin{aligned} P(\xi, \eta, \zeta)|_S &= -\frac{(\vec{r}_{\xi\xi}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{11}} - \frac{(\vec{r}_{\eta\eta}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{22}} - \frac{(\vec{r}_{\zeta\zeta}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{33}}|_S, \\ Q(\xi, \eta, \zeta)|_S &= -\frac{(\vec{r}_{\xi\xi}, \vec{r}_{\eta})}{g_{11}} - \frac{(\vec{r}_{\eta\eta}, \vec{r}_{\eta})}{g_{22}} - \frac{(\vec{r}_{\zeta\zeta}, \vec{r}_{\eta})}{g_{33}}|_S, \\ R(\xi, \eta, \zeta)|_S &= -\frac{(\vec{r}_{\xi\xi}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{11}} - \frac{(\vec{r}_{\eta\eta}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{22}} - \frac{(\vec{r}_{\zeta\zeta}, \vec{r}_{\zeta})}{g_{33}}|_S. \end{aligned} \quad (5)$$

Для того чтобы определить функции $P(\xi, \eta, \zeta)$, $Q(\xi, \eta, \zeta)$, $R(\xi, \eta, \zeta)$ во всей физической области, необходимо каким-либо способом интерполировать граничные значения данных функций внутрь области. В данной работе использовался один из простейших методов – трансфинитная интерполяция [2].

3. Численный метод. Изначально заданы значения координат на границе $(x, y)_{i,j}|_S$. Производные можно аппроксимировать в виде простейших центральных разностей. Для решения полученной системы уравнений (2) применим явный итерационный метод [3]. Начальное приближение можно получить алгебраическим методом построения сеток.

4. Результаты расчета. Ниже представлены результаты генерации сеток для различных конфигураций.

Как видно на рис. 1 а, б, в, рис. 2 а, б, в, ортогональность линий сетки к границе выполнена. Таким образом, данный метод позволяет строить структурированные сетки, ортогональные к границе области, решая такие особенности, как резкое изменение кривизны границы.

Рис. 1. Результаты расчета данным методом для границы «синусоидальной» формы

Рис. 2. Результаты расчета данным методом для границы плоской формы

Литература

1. *Thompson J.F.* Grid generation techniques in computational dynamics // AIAA 1984. V. 22. P. 1505–1523.
2. *Флетчер К.* Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 1, 2. М.: Мир, 1991.
3. *Рябенский В.С.* Введение в вычислительную математику. М.: Физматлит, 2000.

УДК 532.517.4

Бифуркационная модель турбулентного течения вязкого сдвигового слоя

*С.А. Козлов*¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
 sergei.alex.kozlov@gmail.com

Разработанные к настоящему времени многочисленные схемы замыкания цепочки уравнений Рейнольдса приспособлены в основном к описанию развитой турбулентности. При этом в них, по существу, моделируются одни и те же физические процессы, ответственные за генерацию и поддержание турбулентности. При этом во многих моделях второго порядка (то есть с замыканием для вторых моментов) моделирование турбулентных течений сводится к нахождению функции турбулентной вязкости, которая некоторым образом добавляется в систему RANS, например, с помощью гипотезы Буссинеска [1].

В данной работе представлена новая модель, описывающая как ламинарные, так и турбулентные течения с соответствующим переходом от первого вида ко второму. Основой для построения данной модели является работа [2], в которой производится замыкание цепочки RANS с помощью уравнения для напряжений Рейнольдса τ для течения в плоском канале. Данное уравнение всегда имеет тривиальное решение $\tau \equiv 0$, соответствующее ламинарному режиму течения. При этом показано наличие точки бифуркации при преодолении параметром ε (который входит в данное уравнение) некоторого критического значения ε_{cr} , в результате чего возникает второе (нетривиальное) решение, соответствующее турбулентному режиму. Также в работе [2] доказывается единственность такого второго решения. В связи с этой особенностью данную модель замыкания и подобные ей модели можно назвать бифуркационными.

Описанная выше методика была обобщена на случай плоского сдвигового двумерного течения. Движению вязкой несжимаемой среды, находящейся между двумя пластинами, одна из которых движется с постоянной скоростью, в ламинарном

случае соответствует линейный рост поперечной компоненты скорости. Экспериментально такие течения были исследованы в работе [3]. На рис. 1 представлены рассчитанные и экспериментальные профили осредненной компоненты скорости для такого течения. Данные, полученные в результате моделирования, согласуются с экспериментом и хорошо описывают все режимы: ламинарный, турбулентный и режим развитой турбулентности. Кроме того, показаны модификации модельных уравнений, необходимые для выполнения закона стенки в пограничных слоях.

Рис. 1. Зависимости осредненной компоненты скорости от поперечной координаты (обе переменные безразмерные) при различных значениях числа Рейнольдса (сплошная линия — моделирование, точки — эксперимент)

Литература

1. *Гарбарук А.В. [и др.]*. Простая алгебраическая модель турбулентности для расчета турбулентного пограничного слоя с положительным градиентом давления // Теплофизика высоких температур. 1999. Т. 37, № 1. С. 87–91.
2. *Зубарев Д.Н. [и др.]*. Турбулентность как неравновесный фазовый переход // ТМФ. 1992. Т. 92, № 2. С. 293–311.
3. *Reichardt H.* Vollständige Darstellung der turbulenten Geschwindigkeitsverteilung in glatten Leitungen // Journal of Applied Mathematics and Mechanics. 1951. V. 31. P. 208–219.

УДК 519.6

Применение методов деформации и улучшения качества расчетных сеток для задач с изменяющейся во времени расчетной областью

*И.В. Ериклинцев*¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
erik.lite@gmail.com

В современной вычислительной гидродинамике актуальными стали расчеты совместных задач и задач со свободной границей. В связи с этим все больше внимания уделяется расчетам задач с меняющейся во времени геометрией (а иногда и топологией) расчетной области. Примерами таких задач могут служить задача о флаттере, о расчете колебаний клапана, задача об отделении ступени ракеты и др.

К настоящему моменту разработано множество алгоритмов расчетов деформации разностных сеток. Среди них можно выделить несколько основных групп. Первая

группа представляет набор методов, использующих физические аналогии и информацию о связи узлов для их перемещения. Ко второй группе относятся методы, использующие известные функции перемещения подвижных узлов, опираясь на их положения относительно друг друга, а также относительно движущейся границы.

В данной работе рассматриваются методы локального улучшения качества сеток, которые необходимы для устранения дефектов сетки в задачах с большими деформациями. Примеры таких методов можно найти в работе [1]. Локального улучшения качества можно добиться с помощью перестроения двух смежных (имеющих общую грань) ячеек. Так, поменяв общую грань между двумя соседними треугольными ячейками на новую (соединяющую другие вершины), мы получаем две новые ячейки и одну новую грань. Количество узлов и их положение при этом не изменяется.

Применение таких методик в дополнение к основным, разрешающим большие деформации с использованием информации о всех узлах сетки (то есть нелокальным), методам могут значительно повысить качество деформируемой сетки, что и показано в данной работе с помощью численного эксперимента.

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Соглашение 14-01-3114914.

Литература

1. *Alauzet F.* Efficient moving mesh technique using generalized swapping // Proceedings of the 21st International Meshing Roundtable, 2013. P. 17–37.

УДК 519.6, 533.65

Дозвуковые панельные методы в обеспечение проектной оценки нелинейных аэродинамических характеристик

Ю.Д. Шевелев¹, Н.А. Егоров¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
egorov_na@inbox.ru

Формирование облика вновь создаваемого летательного аппарата сопровождается рассмотрением значительного количества вариантов компоновки. При этом возникает противоречие между необходимостью тщательного воспроизведения и анализа картины обтекания компоновки сложной формы и, как правило, жесткими ограничениями на время проведения серии расчетов, налагаемыми планами-графиками разработки новой техники. В указанных обстоятельствах целесообразно обратиться к численным методам, основанным на потенциальной модели течения, обладающим наиболее высоким быстродействием по сравнению с другими подходами вычислительной гидроаэродинамики. Такое быстродействие достигается благодаря тому, что решение задачи обтекания может быть получено с использованием методов граничных элементов, содержащих гидродинамические особенности типа источника, диполя или вихря.

В монографии [1] показано, что ряд практически значимых результатов может быть получен с помощью метода дискретных вихрей (МДВ). Этот подход характеризуется использованием только одного типа гидродинамических особенностей – вихревых отрезков, из которых, с соблюдением требования теоремы Гельмгольца о сохранении завихренности, составляются сложные вихревые структуры, моделирующие дозвуковое обтекание летательных аппаратов. Когда места схода вихревых следов известны, МДВ позволяет весьма достоверно воспроизвести картину малоскоростного отрывного обтекания компоновки ЛА. При безотрывном обтекании

постулируется, что местами схода следов являются острые задние кромки несущих элементов – крыльев и оперения. В более общем случае возникает необходимость учета отрывных явлений, возникающих на гладких участках поверхности при достижении умеренных углов атаки. Для этого модель потенциального течения должна быть дополнена математической моделью пограничного слоя [2].

При расчете замкнутых телесных элементов компоновки (толстых крыльев, фюзеляжей, подвесных грузов) использование МДВ может сопровождаться вычислительной неустойчивостью. Поэтому имеет смысл дополнить МДВ панельными методами, которые характеризуются использованием распределенных слоев гидродинамических особенностей.

Получили распространение два варианта панельного метода, различающихся типом граничных условий, – метод с граничным условием в терминах нормальной скорости и метод с граничным условием в терминах потенциала (так называемый метод Морино). В первом методе панели, формирующие поверхность несущих элементов, содержат распределенную завихренность, интенсивность которой в пределах каждой панели изменяется в продольном направлении по линейному закону, а также распределенные источники с кусочно-постоянной интенсивностью [3]. Вихревая пелена за крылом формируется с помощью дискретно-вихревых особенностей. Фюзеляж и другие элементы компоновки, априори не создающие вихревых пелен, формируются с помощью панелей с кусочно-постоянными источниками. В методе Морино все элементы компоновки содержат распределенные слои источников и диполей с кусочно-постоянными интенсивностями, а панели пелены – только панели с кусочно-постоянными диполями [4]. Указанный подход, с одной стороны, не предполагает априорного разделения компоновки на несущие и ненесущие элементы, что делает его привлекательным для исследования обтекания ЛА с интегральной компоновкой.

В настоящей работе приводятся результаты расчета дозвукового малоскоростного обтекания компоновок ЛА сложной формы, в том числе с учетом сворачивания пелены за крылом и анализируются особенности сочетания указанных панельных с методикой отыскания линии отрыва пограничного слоя на поверхности телесных несущих элементов.

Литература

1. *Гуляев В.В., Демченко О.Ф., Долженков Н.Н., Матвеев А.И., Подобедов В.А., Попов В.М.* Математическое моделирование при формировании облика летательного аппарата. М.: Машиностроение/Машиностроение-Полет, 2005. 496 с.
2. *Шевелев Ю.Д.* Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики. М.: Наука, 1986. 368 с.
3. *Глушков Н.Н., Инешин Ю.Л., Свириденко Ю.Н.* Применение метода симметричных особенностей для расчета обтекания дозвуковых летательных аппаратов // Ученые записки ЦАГИ. 1989. Т. 20, N 1. С. 23–28.
4. *Герасимов С.В., Глушков Н.Н.* Применение панельного метода к расчету обтекания сложной компоновки ЛА с гондолами ТВВД, установленными на крыле // Труды ЦАГИ. 1995. Вып. 2562. 17 с.

УДК 533.6, 519.63

Моделирование обтекания V-образных крыльев со сверхзвуковыми кромками

Ф.А. Максимов¹, Н.А. Остапенко²

¹ Институт автоматизации проектирования РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

maximov@cfд.ru

Для расчета течений между консолями V-образных крыльев в рамках модели Эйлера предложены варианты построения сетки: в [1] при углах раскрытия между консолями меньше 180° , в [2] при углах раскрытия больше 180° . Объединяющим свойством обоих вариантов является то, что сетка строится лучами из точек, соответствующих передним кромкам крыла. Это позволяет использовать условие коничности течения относительно кромок. При углах раскрытия около 180° оба способа неприменимы, и здесь реализовано другое построение сетки, которое может быть применено при углах раскрытия меньше, больше или равным 180° .

На рис. 1 приведена расчетная сетка. Граница A_2OA_1 расположена на поверхности крыла, граница $C_2B_2B_1C_1$ – в невозмущенном потоке. Точка пересечения прямых OA_1 и B_1C_1 расположена на правой кромке K_1 (на рисунке не изображена). Аналогично прямые OA_2 и B_2C_2 пересекаются на левой кромке K_2 . Относительно кромок K_1 и K_2 на границах A_1C_1 и A_2C_2 ставится условие коничности течения, границы должны находиться в области, на которую не влияет центральная часть крыла. На границе $C_2B_2B_1C_1$ ставятся условия в набегающем потоке, а на границах A_2O и OA_1 – условия непротекания. Распределение узлов в расчетной области определяется параболическим генератором, сетка строится слоями от тела, в начале по нормали к поверхности тела, а затем по направлению к узлам, задаваемым на внешней границе.

На рис. 2 приведено распределение давления в центральной части крыла со стреловидностью передних кромок $\chi = 45^\circ$, обтекаемого с числом Маха $M = 10$ при угле атаки $\alpha = 10^\circ$, при углах раскрытия $\gamma = 180, 120$ и 240° (линии 1, 2 и 3 соответственно).

На рис. 3 приведен результат расчета вихревой структуры [3] в области взаимодействия контактных разрывов, исходящих из точек ветвления маховской конфигурации ($M=10$, $\alpha = 10^\circ$, $\chi = 45^\circ$, $\gamma = 240^\circ$). На рис. 3 изображено распределение плотности и линии тока поперечного течения (расчет на сетке [1]), а также линии тока при расчете на сетке, рассматриваемой в данной работе. Несмотря на некоторое смещение вихревой структуры «вниз» – к поверхности крыла, результаты на разных типах сеток удовлетворительно согласуются.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-01-00343а). Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.

Рис. 1. Сетка около V-образного крыла

Рис. 2. Распределение давления P на поверхности крыла

Рис. 3. Распределение плотности и линии тока поперечного течения

Литература

1. Максимов Ф.А. Условие конечности течения на границах // Тр. 55-й научной конф. МФТИ. Управление и прикладная математика. Т. 2. М.: МФТИ, 2012. С. 20–22.
2. Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Моделирование течения около V-образного крыла // Тр. 56-й научной конф. МФТИ. Управление и прикладная математика. Т. 2. М.: МФТИ, 2013. С. 32–34.
3. Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. Критерии существования невязких вихревых структур в ударных слоях конических течений газа // Доклады академии наук. 2014. Т. 454, № 3. С. 282–288.

УДК 519.688

О задаче поиска конечного объёма, включающего заданную точку

П.А. Пасынков¹, И.В. Семенов¹, И.Ф. Ахмедьянов¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
pvlpvl@mail.ru

При моделировании двухфазных течений, когда дисперсионная среда моделируется сплошной средой, а дисперсная фаза — с использованием лагранжева подхода (метод квазичастиц), при расчете межфазного взаимодействия возникает задача определения физических параметров дисперсионной среды в определённой точке, где находится частица дисперсной фазы. Для решения этой задачи необходимо определять контрольный объём дисперсионной среды, в котором находится частица. Так как процедура поиска контрольного объёма для каждой частицы является массовой, то ее оптимизация является важной задачей при моделировании двухфазного течения. Для ускорения поиска применяют ряд подходов, одним из которых является построение специального вида дерева [1], и использование его в алгоритме поиска контрольного объёма, в котором находится частица.

Существует несколько типов бинарных деревьев, которые применяются для решения данной задачи, среди них наиболее часто используют kd-дерево и октодерево [2]. Оба дерева устроены таким образом, что каждый узел представляет собой параллелепипед и может иметь дочерние узлы (для kd-дерева — два, для октодерева — восемь), объединение которых даёт родительский узел. Если узел является листом (то есть не имеет дочерних узлов), то он содержит список ячеек, имеющих характерные точки в данном узле. Корнем такого дерева является минимальный параллелепипед со сторонами, параллельными осям координат, и включающий в себя исследуемую сетку. Отличием между kd- и октодеревьями является то, что в kd-дереве, чтобы найти нужную нам ячейку, в среднем необходимо пройти меньшее число узлов дерева, чем в октодереве. Однако такое дерево может иметь большее время построения, чем октодерево за счёт проведения балансировки при добавлении новых узлов. Невозможность балансировки по всем трем измерениям при построении октодерева может приводить к лишним вырожденным узлам.

Построение дерева по центрам ячеек либо центрам граней и/или узлов не всегда может приводить к точному определению ячейки, в которой находится точка. В этом случае алгоритм нахождения ячейки по точке переходит к лучевому поиску или к полному перебору всех ячеек, что является слишком затратным для задач с большими расчетными сетками. Возможное расположение ячеек сетки и точки в ячейке, приводящее к неверному результату поиска, приведено на рис. 1. Пусть лист дерева, в котором будет производиться поиск, включает ячейку 3 и не включает ячейку 1. Лучевой поиск точки A из ячейки 3 приведет на грань, которая является внешней для всей сетки. Таким образом, алгоритм поиска выдаст, что точка находится вне расчетной сетки.

Для решения данной проблемы было предложено рассматривать в качестве характерных точек не какие-то определенные точки внутри ячейки, а включать ячейку в узел при наличии хотя бы одной общей точки у узла и ячейки. Такой подход приводит к необходимости при построении дерева решать задачу о пересечении ячейки с параллелепипедом, что приводит к большим временным затратам по сравнению с построением дерева по характерным точкам. Однако в данном решении гарантируется однозначный спуск по дереву, исключая необходимость лучевого

поиска или полного перебора. Проведены тестовые расчеты с использованием предложенного алгоритма на сетках со сложной геометрией, которые подтвердили его надежность и эффективность.

Рис. 1. Пример фрагмента сетки, приводящего к неправильному определению положения точки в сетке

Литература

1. Bentley J.L. Multidimensional binary search trees used for associative searching // Commun. ACM. 1975. 18, 9. P. 509–517.
2. Samet H. The design and analysis of spatial data structures. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1990.

УДК 519.6

Внедрение и верификация SADES модели турбулентности в гибридный LU-SGS+GMRES метод для моделирования течений в каналах

Д.О. Пипко¹, И.В. Семёнов¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
pipko35@mail.ru

Целью данной работы является внедрение и верификация на специальных тестах SADES-модели [1, 2] турбулентности для расчёта пристеночных течений в разрабатываемом программном комплексе для расчета трехмерных реагирующих течений газа.

Как известно, RANS-модели турбулентности достаточно хорошо описывают пристеночные течения, но дают плохой результат для течений с обширными отрывными зонами [2]. LES-модель хорошо подходит для отрывных течений, но требует больших затрат для расчёта пристеночных течений. В связи с этим в настоящее время для расчета турбулентных течений широко применяются гибридные модели. В работе использована гибридная SADES-модель турбулентности. Для описания вихрей в пристеночной области она использует обычную RANS-модель (в нашем случае модель Спалларта–Аллараса SA), а для моделирования отсоединенных вихрей использует подсеточный аналог S-модели.

В разрабатываемом программном комплексе для решения системы уравнений Навье–Стокса используется гибридный GMRES+LU-SGS-алгоритм. Обычный метод LU-SGS [3] заключается в замене исходной линейаризованной матрицы системы

легко обратимым разложением. В GMRES+LU-SGS-алгоритме обобщенный метод наименьших невязок (GMRES) применяется для решения системы линейных уравнений, которая возникает после применения метода Ньютона к исходной гибридной схеме, при этом используя метод LU-SGS для построения предобуславливателя. Для расчёта конвективных потоков используется метод Годунова, аппроксимация вязких потоков проводится с использованием схемы центральных разностей.

Для реализации модели необходимо во всей области решать уравнение переноса модифицированной турбулентной вязкости $\tilde{\nu}$, причём во всей расчетной области вид уравнения будет одним и тем же. Только генерационный и диссипативный члены будут различаться в пристеночной и во внутренней областях из-за разного определения линейного масштаба турбулентности.

Конвективный поток $\tilde{\nu}$ через грань рассчитывается через суммарный массовый поток: $F_{\tilde{\nu},i} = \tilde{\nu} \cdot F_m / \rho$, где $\frac{\tilde{\nu}}{\rho}$ — аппроксимированное на грань значение из той ячейки, в которой поток массы через грань положительный. При расчёте источников значения в ячейках и производные брались с промежуточного слоя. Для моделирования пристеночных течений на сетках с плохим разрешением пограничного слоя реализовали алгоритм поиска модифицированной вязкости и касательного напряжения в пристеночной ячейке [4].

Были проведены тестовые расчёты задачи по обтеканию пластины и обратного уступа турбулентным потоком. Результаты сравнивались с данными из статьи [5]. Результаты сравнения представлены на рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Сравнение профилей безразмерной скорости для задачи об обтекании пластины

Рис. 2. Профиль скорости для задачи с обратным уступом

SA DES модель авторов	~5.5H
DNS из статьи [5]	6-6.28 H
Расчётное значение из статьи [5]	6.0 H
Эксп. значение из статьи [5]	5.39 H

Рис. 3. Сравнение размера области вихря

Литература

1. Spalart P.R., Jou W.H., Strelets M., Allmaras S.R. Comments on the feasibility of LES for wings, and on a hybrid RANS/LES approach // Proceedings of first AFOSR international conference on DND/LES. 1997.
2. Гарбарук А.В., Стрелец М.Х., Шур М.Л. Моделирование турбулентности в расчетах сложных течений: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 88 с.
3. Jameson A., Yoon S. Lower-Upper Implicit Schemes with Multiple Grids for the Euler equations // AIAA J. 1987. V. 25, N 7. P. 929–935.
4. Kalitzin G., Medic G., Iaccarino G., Durbin P. Near-wall behavior of RANS turbulence models and implications for wall functions // Journal of Computational Physics. 2005. V. 204. P. 265–291.
5. Marsilio R., Grillo D. Implementation and validation of the Spalart-Allmaras turbulence model for high speed flows // ICAS 2002 Congress. 2002.

УДК 519.634

Влияние начальных и граничных условий на возникновение вихревых каскадов в сдвиговом слое

А.П. Вахрушева^{1,2}, С.В. Фортва¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

vahruanna@ya.ru

Данная работа является продолжением исследований механизма зарождения и развития турбулентности в задачах газо- и гидродинамики, описываемых уравнениями в частных производных гиперболического типа. На основе численного решения

уравнений Эйлера рассматривается начальная стадия развития турбулентности в сдвиговом слое сжимаемой невязкой среды (см. [1], [2]). В качестве расчетной области рассматривается трехмерный параллелепипед в прямоугольной системе координат XYZ с размерами $2\pi \cdot 2\pi \cdot 2\pi$ с возмущением скорости в центральной области. Начальные условия задавались следующим образом: при $0 \leq z < \pi - 0.5$ $v_x = v_z = 0$, $v_y = -5$; при $\pi - 0.5 \leq z \leq \pi + 0.5$ $v_x = 0.2 \sin(2\pi y) \cos(\pi z)$, $v_z = 0.2 \sin(2\pi y) \cos(\pi z)$, $v_y = 10(z - \pi)$; при $\pi + 0.5 < z \leq 2\pi$ $v_x = v_z = 0$, $v_y = 5$. В качестве граничных условий на верхней и нижней границах расчетной области были выбраны условия непротекания, на остальных – условия периодичности. Для решения системы уравнений Эйлера в работе используется явная гибридная схема (см. [2]), имеющая второй порядок точности по пространству и по времени на гладких решениях.

Результаты

1. Было проанализировано влияние числа слоев возмущения на формирование вихревых каскадов в сдвиговом слое в трёхмерной и двумерной постановках. В результате получено, что в трёхмерном случае число слоев влияет на скорость возникновения вихревых каскадов. Выявлено, что большее количество слоёв возмущения способствует более быстрому развитию турбулентности (рис. 1, 2). В данной работе также был подтвержден закон $-5/3$ Колмогорова посредством спектрального представления кинетической энергии (рис. 1, 2). В двумерном канале формируется один (в случае одного слоя возмущения) или два (в случае двух и более слоев) больших устойчивых вихря, находящихся в автоколебательном режиме.
2. Исследовано влияние ширины слоя возмущения на формирование вихревых каскадов. В результате в случае исследования узких слоев возмущения наблюдается формирование вторичной неустойчивости в виде вихревого рулона. При увеличении ширины слоя возмущения течение переходит в турбулентную стадию, минуя этап возникновения вторичной неустойчивости (рис. 3).

Рис. 1. Вихревой каскад в одном сдвиговом слое в моменты времени $T = 1; 5; 9$ и соответствующий срез изоповерхности спектра кинетической энергии в момент времени $T = 15$

Рис. 2. Вихревой каскад в случае трех слоев возмущения в моменты времени $T = 1; 3; 5$ и соответствующий срез изоповерхности спектра кинетической энергии в момент времени $T = 15$

Рис. 3. Вихревой каскад с шириной, равной 3, в моменты времени $T = 0.1; 0.3; 0.7; 2$

Литература

1. Белоцерковский О.М., Опарин А.М., Четкин В.М. Турбулентность: новые подходы. М.: Наука, 2003.
2. Белоцерковский О.М., Фортва С.В. Макропараметры пространственных течений в свободной сдвиговой турбулентности // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2010. Т. 50, № 6. С. 1–14.

Секция математического моделирования и вычислительного эксперимента

УДК 517.958, 530.145.7

Операторный метод стохастизации одношаговых процессов

*Е.Г. Еферина*¹

¹ Российский университет дружбы народов

eg.eferina@gmail.com

Данная работа находится в русле проводимых нашим коллективом исследований по построению стохастических математических моделей. Рассмотрим методы построения стохастических моделей одношаговых процессов на основе основного кинетического уравнения и операторного метода [1–2].

Ниже представлена схема методики стохастизации одношаговых процессов.

Общий вид основного кинетического уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(x^i, t)}{\partial t} = & \sum_{\alpha=1}^m \{ [s_{\alpha}^{-}(x^i + r^{i\alpha}, t) \times \\ & \times p(x^i + r^{i\alpha}, t) - s_{\alpha}^{+}(x^i) p(x^i, t)] + \\ & + [s_{\alpha}^{+}(x^i - r^{i\alpha}, t) p(x^i - r^{i\alpha}, t) - \\ & - s_{\alpha}^{-}(x^i) p(x^i, t)] \}. \end{aligned}$$

В данной методике возникает произвол при выборе метода разложения основного кинетического уравнения. Кроме того, за границами методики находятся методы решения полученных уравнений.

В методику М. Дои [3–5] предложен следующий формализм. Поскольку процессы размножения и гибели естественным образом записываются через операторы рождения и уничтожения $a^{\dagger}$ a соответственно, которые удовлетворяют коммутационному соотношению $[a, a^{\dagger}] = 1$ и соотношениям:

$$|n + 1\rangle = a^{\dagger} |n\rangle, |n - 1\rangle = a |n\rangle,$$

$$|n\rangle = (a^{\dagger})^n |0\rangle.$$

Тогда через подобные операторы записываются соотношения квантовой теории поля (КТП). То есть можно формально применить аппарат квантовой теории поля с его развитым формализмом для получения конкретных решений исследуемой модели.

А именно: основное кинетическое уравнение можно формально представить в виде уравнения Шрёдингера [3–5] (матричного представления дифференциального уравнения Чепмена–Колмогорова):

$$\frac{d}{dt} |v\rangle = -\hat{H} |v\rangle,$$

где $\hat{H}$ – линейный оператор (гамильтониан).

Конкретные решения получаются методом диаграмм Фейнмана.

Каждый член в гамильтониане имеет четкое толкование, и на практике гамильтониан можно записать прямо из словесного описания возможных переходов модели.

Данный метод дает возможность применять при проведении вычислительного эксперимента хорошо известные методы квантовой теории поля и квантовой электродинамики.

Рис. 1. Общая схема методики стохастизации одношаговых процессов

Литература

1. Eferina E.G. [et al.]. One-Step Stochastic Processes Simulation Software Package // Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series «Mathematics. Information Sciences. Physics». 2014. N 3. P. 46–59.
2. Демидова А.В. [и др.]. Влияние стохастизации на одношаговые модели // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». 2014. № 1. С. 71–85.
3. Hnatič M., Honkonen J., Lučivjanský T. Field-theoretic technique for irreversible reaction processes // Physics of Particles and Nuclei. 2013. 44. P. 316–348.
4. Гнатич М., Хонконен Ю., Лучивянски Т. Теоретико-полевой подход к описанию кинетических реакций. Роль случайных источников и стоков // ТМФ. 2011. Т. 169, вып. 1. P. 146–157.
5. Hnatič M. and Honkonen J. Velocity-fluctuation-induced anomalous kinetics of the $A+A \rightarrow \emptyset$ reaction // Phys. Rev. 2000. E 61, 3904.

УДК 539.234

Математическое моделирование динамики испаряющейся коллоидной жидкости в ячейке под шаблоном из концентрических колец

*К.С. Колегов*¹

¹ Каспийский институт морского и речного транспорта — филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ», ² Астраханский государственный университет
k_k_s_87@mail.ru

Литография, основанная на испарении, является одним из перспективных методов формирования структур из микро- и наночастиц [1]. Суть метода заключается

в том, что над пленкой или каплей коллоидного раствора создается неравномерное испарение, например, путем размещения над жидкостью некоторого препятствия. В результате возникает течение компенсационной природы, которое сносит частицы в заданные шаблоном (маской) места. Таким препятствием, к примеру, может служить металлический цилиндр, стекловолокно [2] или пластинка с равномерно расположенными отверстиями [1] (в том числе и подсвеченная инфракрасными лучами [3]). Характер испарения, зависящий от вида шаблона, определяет форму получаемой структуры.

В данной работе предлагается способ формирования структур в виде концентрических колец из микро- и наночастиц, основанный на методе испарительной литографии. Этот метод исследуется теоретически, строится математическая модель начальной стадии процесса и проводится вычислительный эксперимент.

Рассмотрим цилиндрическую ячейку, заполненную коллоидным раствором (рис. 1а). Сверху емкость закрыта специальной маской, которая состоит из множества колец, скрепленных между собой относительно тонкими и достаточно крепкими перемычками. В качестве примера на рис. 1б изображен шаблон с четырьмя кольцевыми отверстиями (их количество может меняться в зависимости от необходимого числа концентрических колец в формируемой структуре). Задача описывается в цилиндрических координатах. Из-за предположения тонкости жидкого слоя рассматриваются усредненные по высоте пленки величины (массовая доля частиц, радиальная скорость течения и т. п.). В систему уравнений входит уравнение неразрывности, уравнение движения и уравнение конвекции–диффузии. Предлагаемое математическое описание задачи основано на результатах [4, 5]. Более подробно с моделью и результатами расчетов можно ознакомиться в [6]. Результаты численного решения задачи показали, что в заданных шаблоном местах массовая доля частиц, движимых радиальным течением, увеличивается значительно (рис. 1с). Описанный шаблон в перспективе позволит получать кольцеобразно структурированную поверхность из микро- или наночастиц (рис. 1д). Для окончательного подтверждения работоспособности метода необходимо проведение эксперимента.

Рис. 1. (а) Ячейка, закрытая шаблоном. (б) Препятствие с четырьмя кольцевыми отверстиями (планки скреплены тонкими перемычками). (с) Результат расчета изменения массовой доли частиц вдоль радиуса в пять последовательных моментов времени. (д) Ожидаемый результат по перераспределению частиц и формированию твердой фазы в виде концентрических колец (схематически)

Литература

1. *Harris D.J., Hu H., Conrad J.C., Lewis J.A.* Patterning colloidal films via evaporative lithography // *Physical Review Letters*. 2007. V. 98, N 14. P. 148301.
2. *Parneix C., Vandoolaeghe P., Nikolayev V.S., Quere D., Li J., Cabane B.* Dips and rims in dried colloidal films // *Phys. Rev. Lett.* 2010. V. 105. P. 266103.
3. *Georgiadis A., Routh A.F., Murray M.W., Keddie J.L.* Bespoke periodic topography in hard polymer films by infrared radiation-assisted evaporative lithography // *Soft Matter*. 2011. V. 7. P. 11098–11102.
4. *Колегов К.С., Лобанов А.И.* Сравнение квазистационарной и нестационарной математических моделей течений в испаряющейся капле // *Компьютерные исследования и моделирование*. 2012. Т. 4, № 4. С. 811–825.
5. *Tarasevich Y.Y., Pravoslavnova D.M.* Segregation in desiccated sessile drops of biological fluids // *The European Physical Journal E*. 2007. V. 22, N 4. P. 311–314.
6. *Колегов К.С.* Формирование кольцевых структур в высыхающей под шаблоном пленке коллоидного раствора // *Вестник ЮУрГУ. Серия «Математическое моделирование и программирование»*. 2014. Т. 7, № 1. С. 24–33.

УДК 004.724:004.057.4

Построение и анализ имитационной модели управления очередями на маршрутизаторе

Д.М. Шалдыбина¹, М.Н. Геворкян¹

¹ Российский университет дружбы народов
d.shaldybina@gmail.com

В работе для проверки математической модели очередей типа RED [1] осуществлено имитационное моделирование маршрутизатора с модулем, реализующим дисциплину обслуживания типа RED. Для этой цели был сконфигурирован набор программных средств:

- GNS3 – открытое программное обеспечение, симулирующее работу комплексной сети, максимально приближенной к реалистичному виду [2].
- TinyLinux – модульный дистрибутив Linux с минимальным ядром. Пользователь имеет возможность выбрать необходимые для конкретной конфигурации модули [3].
- Генератор трафика D-ITG – программа, продуцирующая трафик из входящих пакетов. D-ITG поддерживает протоколы IPv4 и IPv6 и может генерировать трафик на сетевом, транспортном и прикладном уровнях [4].
- Модульный маршрутизатор click, отличающийся производительностью благодаря тому, что подключается непосредственно к ядру Linux [5].

В процессе настройки были выполнены следующие действия:

1. Собран модульный маршрутизатор click в режиме модуля ядра для TinyLinux.
2. В конфигурации click был использован модуль, реализующий RED.
3. В GNS3 был создан маршрутизатор на базе TinyLinux и click.

В дальнейшем предполагается изучение характеристик маршрутизатора при разных параметрах алгоритма RED и разных параметрах трафика, генерируемого d-itg. Полученные результаты планируется сопоставить с результатами математического моделирования дисциплины RED.

Литература

1. *Королькова А.В., Кулябов Д.С.* Математическая модель динамики поведения параметров систем типа RED // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». 2010. № 2 (1). С. 54–64.
2. Graphic Network Simulator - GNS3 — <http://www.gns3.net/>
3. Tiny Core Linux — <http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/>
4. D-ITG, Distributed Internet Traffic Generator — <http://traffic.comics.unina.it/software/ITG/>
5. Click [Click] — <http://read.cs.ucla.edu/click/>

УДК 551.5, 517

Модельные оценки эффективности ослабления и предотвращения глобального потепления климата

Т.И. Фархутдинов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
t.farkhutdinov@gmail.com

Изменение климата привлекает все более серьезное внимание [1] к роли геоинженерии как потенциального средства для предотвращения «чрезвычайных климатических ситуаций», таких как быстрое таяние ледового покрова Гренландии и Антарктики, или в качестве временной меры, чтобы выиграть время для эффективного выбора методов по смягчению последствий потепления. Наиболее широко обсуждаемым вариантом геоинженерии климата является повышение планетарного альбедо с помощью выбросов стратосферных сульфатных аэрозолей [2]. В основе этого подхода было предложение М.И. Будыко в 1974 году [3].

В настоящей работе используется модель климата промежуточной сложности. Исследование основано на сочетании трехмерной гидродинамической модели глобального климата, включая модель океана с реальными глубинами и конфигурацией континентов, модель эволюции морского льда и энерго- и влагебалансовую модель атмосферы [4]. Оптическая толщина рассеяния стратосферных аэрозолей в модели линейно зависит от их коэффициента экстинкции и массы аэрозоля на единицу площади. В свою очередь мгновенное радиационное воздействие в верхней части атмосферы пропорционально оптической толщине с коэффициентом, основанным на измерениях, выполненных после извержения вулкана Пинатубо (1991 г.).

В численных геоинженерных экспериментах глобальная масса стратосферных аэрозолей моделируется через баланс выбросов серы в стратосфере и выпадения за год. Время пребывания в стратосфере сульфатов варьируется от 2 до 3 лет. Основываясь на быстром перемешивании облаков вулканического аэрозоля в зональном направлении, зональное распределение стратосферных сульфатов предполагается однородным. Согласно сценарию концентрация CO_2 составляет 0.086% по объему к 2100 году. Концентрация аэрозоля от 2010 до 2100 года рассчитывается как управляющий параметр для стабилизации среднегодовой температуры воздуха у поверхности земли. Показано, что таким способом невозможно достичь пространственного и сезонного равномерного приближения к существующему климату, хотя возможно значительно снизить парниковый эффект потепления климата.

Предположение о равномерном пространственном распределении стратосферного аэрозоля может стабилизировать глобальную среднегодовую температуру атмосферы, но климат будет холоднее на 0,1–0,2 градуса в низких и средних широтах

и в высоких широтах он будет теплее на 0,2–1,2 градуса [5]. Для целей оптимизации исследуется зависимость среднеквадратичного отклонения (СКО) атмосферной температуры для зимнего и летнего сезонов. Было проведено осреднение результатов отдельно в Северном полушарии, в Южном полушарии и во всем мире за июль и январь с различными значениями выбросов аэрозолей. На основе расчетов предполагается, что выбросы серы от 2010 года до 2100 года изменяются линейно.

Граница Парето исследована и визуализирована для двух параметров – СКО атмосферной температуры для зимнего и летнего сезонов. Парето оптимальное количество выбросов серы должно быть между 19,2 и 21,9 Тг серы в год для Северного полушария. Аналогичные расчеты для Южного полушария дали следующий лучший диапазон значений: 19,2–19,9 Тг серы в год и соответственно для всего земного шара: 19,9–20,9 Тг серы в год. Таким образом, согласованное оптимальное значение выбросов будет около 19,9 Тг серы в год. Если геоинженерные выбросы аэрозоля останавливаются после нескольких десятилетий их осуществления, то их климатический эффект исчезает в течение нескольких десятилетий. В этот период приземная температура воздуха может расти со скоростью несколько градусов за десятилетие.

Работа выполнена при поддержке Проектов РФФИ № 14-01-00308, № 14-07-00037.

Литература

1. *Caldeira K., Keith D.* The Need for Climate Engineering Research // *Issues in Science and Technology Studies*. 2010. 27(1). P. 52–57.
2. *Елисеев А.В., Мохов И.И.* Модельные оценки эффективности ослабления и предотвращения глобального потепления климата в зависимости от сценариев контролируемых аэрозольных эмиссий в стратосферу // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана*. 2009. Т. 45, № 2. С. 232–244.
3. *Будыко М.И.* Метод воздействия на климат // *Метеорология и гидрология*. 1974. № 2. С. 91–97.
4. *Marsh R., Edwards N.R., Shepherd J.G.* Development of a fast climate model (C-GOLDSTEIN) for Earth System Science // *SOC*. 2002. N 83. P. 54.
5. *Пархоменко В.П.* Моделирование стабилизации глобального климата методами регулирования солнечной радиации // *Сообщения по прикладной математике*. М.: ВЦ РАН. 2014. С. 37.

УДК 517.958, 621.372.8

Распределение электромагнитного поля в прямоугольном волноводе с многослойной диафрагмой

*Е.Д. Деревянчук*¹

¹ Пензенский государственный университет
catherinderevyanchuk@rambler.ru

В данной работе рассматривается задача дифракции электромагнитной волны на многосекционной магнитно-диэлектрической изотропной диафрагме в прямоугольном волноводе. Пусть в волноводе P с идеально проводящими стенками ∂P расположена многосекционная диафрагма Q . Диэлектрическая проницаемость и магнитная проницаемость ($\varepsilon_i > 0$, $\mu_i > 0$) каждой секции известны. Вне диафрагмы среда изотропна и однородна с постоянной магнитной проницаемостью во всем параллелепипеде ($\mu_0 = 1$). В волноводе распространяется волна H_{10} с известной амплитудой A , амплитуда прошедшего поля F считается также известной.

Требуется решить следующую задачу: по известной амплитуде A падающего поля, известным значениям диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости каждой секции диафрагмы, а также длинам каждой секции l_j найти электромагнитное поле в волноводе.

Решение задачи будем искать в виде ТЕ-волны. Тогда поле E вне диафрагмы Q имеет вид

$$E = \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) (Ae^{-i\gamma_0 z} + Be^{i\gamma_0 z})e_2, & z < 0, \\ \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) Fe^{-i\gamma_0 z}e_2, & z > l, \end{cases} \quad (1)$$

и внутри диафрагмы Q

$$E_0 = \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) (C_j e^{-i\gamma_j z} + D_j e^{i\gamma_j z})e_2. \quad (2)$$

Здесь $\gamma_{n+1} = \gamma_0, l_{j-1} < z < l_j, j = 1, \dots, n+1$, A – амплитуда падающей волны, $B, C_j, D_j, F, (j = 1, \dots, n+1)$ – неизвестные коэффициенты. Компоненты H_x и H_z определяются из выражений

$$H_x = -\frac{1}{i\omega\mu_0} \frac{\partial}{\partial z} E_y, H_z = \frac{1}{i\omega\mu_0} \frac{\partial}{\partial x} E_y. \quad (3)$$

С учетом граничных условий ($[E_y]|_L = 0, [H_x]|_L = 0$, где E_y, H_x – тангенциальные составляющие векторов E, H соответственно) и уравнений Максвелла получаем следующие рекуррентные формулы для коэффициентов:

$$F = \frac{2A\gamma_0}{(\gamma_0 + \gamma_1)\tilde{C}_1 + (\gamma_0 - \gamma_1)\tilde{D}_1}, \quad (4)$$

где

$$\tilde{C}_j = \frac{e^{i\gamma_j l_j}}{2\gamma_j} \left(\tilde{C}_{j+1} e^{-i\gamma_{j+1} l_j} (\gamma_j + \gamma_{j+1}) + \tilde{D}_{j+1} e^{i\gamma_{j+1} l_j} (\gamma_j - \gamma_{j+1}) \right), \quad (5)$$

$$\tilde{D}_j = \frac{e^{-i\gamma_j l_j}}{2\gamma_j} \left(\tilde{C}_{j+1} e^{-i\gamma_{j+1} l_j} (\gamma_j - \gamma_{j+1}) + \tilde{D}_{j+1} e^{i\gamma_{j+1} l_j} (\gamma_j + \gamma_{j+1}) \right), \quad (6)$$

$$\tilde{C}_{n+1} = C_{n+1} = F, \tilde{D}_{n+1} = D_{n+1} = 0, C_j = \tilde{C}_j F, D_j = \tilde{D}_j F, 1 \leq j \leq n, \quad (7)$$

$$B = \frac{1}{2\gamma_0} \{ (C_1 + D_1)\gamma_0 - (C_1 - D_1)\gamma_1 \}. \quad (8)$$

Таким образом, решение задачи дифракции имеет вид (1–8).

На рис. 1 представлена визуализация численных результатов решения задачи дифракции электромагнитной волны в односекционной диафрагме (параметры волновода: $a = 2$ см, $b = 1$ см, $c = 2$ см, $\varepsilon_1 = 2,04$, частота $f = 11,9936$ ГГц, $l = 0,9$ см).

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (Госзадание, проектная часть, грант № 2.1102.2014К).

Рис. 1.

Рис. 2. Действительная часть компоненты E_y : $0 < x < a$ (см), $-1,8 < z < 2$ (см)

Литература

1. *Smirnov Yu.G., Shestopalov Yu.V., Derevyanchuk E.D.* Inverse problem method for complex permittivity reconstruction of layered media in a rectangular waveguide // Phys. Status Solidi C. 2014. V. 11. P. 969–974.

УДК 004.414.23:004.7

Подготовка аппаратного комплекса верификации модели модуля управления типа RED

*Т.Р. Велиева*¹

¹ Российский университет дружбы народов
trvelieva@gmail.com

Для верификации модели управляющего модуля [1–3, 5] при помощи GNS3 (Graphical Network Simulator) строится виртуальный стенд, состоящий из маршрутизатора с очередью Cisco, генератора трафика и получателя. В результате построения стенда мы сконфигурировали GNS3, выбрали генератор трафика.

GNS3 – это кроссплатформенный графический симулятор сети, который позволяет смоделировать виртуальную сеть из маршрутизаторов и виртуальных машин. GNS3 – это графический интерфейс для программ Dynamips и Dynagen, позволяющих эмулировать целый ряд устройств Cisco [3].

При построении стенда используем образ маршрутизатора Cisco c7200 и виртуальной машины Qemu.

Проводим предварительную настройку GNS3. В основных настройках задаем директорию для конфигураций оборудования и хранения проектов, выбираем язык программы, подстраиваем ее для нашего удобства.

Dynamips настраивается автоматически, главное – провести тест настроек для проверки работоспособности модуля программы. В подменю Capture есть возможность настроить захват пакетов для дальнейшей работы с ними. По умолчанию используется программа WireShark. Определяем директорию для файлов захвата, а также корректируем параметры запуска программы.

Следующий шаг – настройка Qemu. В настройках следует проверить директорию, порты и провести тест настроек. Загружаем образ машины Qemu. После этого загружаем образы Cisco. Для этого открываем меню настроек образов IOS и выбираем имеющийся образ оборудования, настраиваем его в IDLE PC. IDLE PC – это значение устанавливается для того, чтобы виртуальные маршрутизаторы не потребляли слишком много ресурсов компьютера. Значение может определяться

самим GNS3. Для этого добавляем образ, создаем виртуальный маршрутизатор и запускаем его. После загрузки вызываем контекстное меню и в нем выбираем пункт IDLE PC, который вычисляет подходящее значение. Копируем его в настройки.

Для тестирования программы создаем сеть из облака, маршрутизатора и виртуальной машины. Настраиваем слоты для маршрутизатора и создаем линк между маршрутизатором и виртуальной машиной, а также между маршрутизатором и облаком. Присваиваем интерфейсу FA0/0 ip-адрес. Далее, запускаем виртуальную машину и настраиваем на ней сеть, задав ip-адрес, шлюз, маску. После чего создаем соединение с хостовым компьютером (для получения и обработки логов), выбирая тип соединения FastEthernet. Соединение будем осуществлять через TUN/TAP интерфейс. Получаем готовую топологию (рис. 1).

После этого проводим конфигурацию устройств. Затем генерируем трафик и снимаем показания. В качестве генератора трафика используется D-ITG (Distributed Internet Traffic Generator). D-ITG позволяет получить оценки основных показателей качества обслуживания (средняя задержка передачи пакетов, вариация задержки (джиттер), коэффициент потерь пакетов, производительность) с высокой степенью достоверности.

Рис. 1. Virtual Network

Литература

1. Велиева Т.Р., Королькова А.В., Кулябов Д.С., Сантуш Б.А. Модель управления очередями на маршрутизаторах // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». 2014. № 2. С. 81–92.
2. Floyd S., Jacobson V. Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance // IEEE/ACM Transactions on Networking. 1993. V. 1, N 4. P. 397–413.
3. Королькова А. В. Математическая модель процесса передачи трафика с регулируемой алгоритмом типа RED динамической интенсивностью потока / дис. к.ф.-м.н.: М.: РУДН. 2010. 115 с.
4. Welsh C. GNS3 network simulation guide // PACKT Publisher. 2013. P. 154. ISBN: 1782160809. URL: <http://cds.cern.ch/record/1633716>.
5. Демидова А.В. [et al.]. Влияние стохастизации на одношаговые модели // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». 2014. № 1. С. 71–85.

УДК 517.958, 621.372.8

Метод восстановления длин многосекционной диафрагмы с экспериментальной верификацией

А.С. Шутков¹, Е.Д. Деревянчук¹

¹ Пензенский государственный университет
einstein9@rambler.ru

Появление композитных и метаматериалов привело к разработке математических методов решения обратных задач по восстановлению электрофизических и геометрических параметров образцов материала [1,2]. Целью данной работы является экспериментальная верификация разработанного ранее метода (см. [3]) восстановления длин многосекционной диафрагмы.

Задача нахождения длин многосекционной диафрагмы сводится к решению обратной задачи для системы уравнений Максвелла. Ранее была получена рекуррентная зависимость коэффициента прохождения от длин многосекционной диафрагмы [3]:

$$\frac{F(\omega_j)}{A(\omega_j)} = \frac{2\gamma_0(\omega_j)\gamma_1(\omega_j)\gamma_2(\omega_j)e^{i\gamma_0(\omega_j)l_2}}{(\gamma_2(\omega_j)p_3(\omega_j) + \gamma_0(\omega_j)q_3(\omega_j))},$$

где

$$\begin{aligned} p_1 &= 1; q_1 = 1; \\ p_2 &= \gamma_0 p_1 \cos \alpha_1 + \gamma_1 q_1 i \sin \alpha_1; \\ q_2 &= \gamma_0 p_1 i \sin \alpha_1 + \gamma_1 q_1 \cos \alpha_1; \\ p_3 &= \gamma_1 p_2 \cos \alpha_2 + \gamma_2 q_2 i \sin \alpha_2; \\ q_3 &= \gamma_1 p_2 i \sin \alpha_2 + \gamma_2 q_2 \cos \alpha_2; \end{aligned}$$

$$\gamma_0 = \sqrt{\omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - \frac{\pi^2}{a^2}}, \gamma_j = \sqrt{\omega^2 \varepsilon_j \mu_0 - \frac{\pi^2}{a^2}}, \varepsilon_j = \frac{\gamma_j^2 + \pi^2/a^2}{\omega^2 \mu_0}, \alpha_j = \gamma_j (l_j - l_{j-1}), j = 1, 2.$$

В данной работе для двухсекционной диафрагмы выполнено сравнение численных результатов с экспериментальными данными, полученными в результате измерений с помощью измерительной системы. Был рассмотрен прямоугольный образец, состоящий из двух секций со следующими длинами: $l_1 = 0.995$, $l_2 = 2.004$. Измерения проводятся в диапазоне частот от 8.2 ГГц до 9.88 ГГц. На рис. 1 проиллюстрирована точность вычислений длин каждой секции l_1 , l_2 при следующих параметрах волновода: ширина $a = 2.286$ см, высота $b = 1.02$ см, амплитуда падающей волны $A = 1$. Значения параметров приведены в системе СГС.

На графиках указаны: на оси абсцисс – частота в ГГц, на оси ординат – длина в см, пунктирными линиями – экспериментальные значения длины, сплошными – вычисленные значения длины. Можно проверить, что погрешность вычислений не превышает 5%.

Данные результаты можно использовать при исследовании нанокompозитных материалов.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (Госзадание, проектная часть, грант № 2.1102.2014К).

Рис. 1. Вычисленные и экспериментальные значения длины первой секции (слева) и второй секции (справа)

Литература

1. *Beilina L., Klibanov M.* Approximate Global Convergence and Adaptivity for Coefficient // Inverse Problems. Springer, StateplaceNew York. 2012.
2. *Smirnov Yu.G., Shestopalov Yu.V., Derevyanchuk E.D.* Permittivity reconstruction of layered dielectrics in a rectangular waveguide from the transmission coefficient at different frequencies // Inverse Problems and Large-Scale Computations, Series: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2013. V. 52. XII. P. 169–181.
3. *Шутков А.С., Деревянчук Е.Д.* Численный метод решения обратной задачи определения геометрических параметров двухслойной диафрагмы в прямоугольном волноводе по коэффициенту прохождения // Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем: сборник статей VIII Международной научно-технической конференции молодых специалистов, аспирантов и студентов. Пенза, 26-30 мая 2014 г. Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. С. 92–94.

УДК 519.624

Распространение поляризованных электромагнитных волн в нелинейной среде

*В.Ю. Курсева*¹

¹ Пензенский государственный университет

NoelleDestler@yandex.ru

В данной работе рассматриваются монохроматические TE -волны в форме $Ee^{-i\omega t}$, $He^{-i\omega t}$, где

$$E = (0, E_y(x) e^{i\gamma z}, 0)^T, H = (H_x(x) e^{i\gamma z}, 0, H_z(x) e^{i\gamma z})^T \quad (1)$$

— комплексные амплитуды; ω — круговая частота; $(\dots)^T$ — операция транспонирования, γ — неизвестный вещественный спектральный параметр (постоянная распространения электромагнитной волны); E_y, H_x, H_z — неизвестные функции. TE -волны распространяются без потерь вдоль поверхности диэлектрического волновода:

$$\sum := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x < h\}.$$

Волновод Σ расположен в декартовой системе координат $Oxyz$ и заполнен однородной изотропной средой. Внутри волновода Σ диэлектрическая проницаемость ε имеет вид

$$\varepsilon = \varepsilon_2 + \alpha \left(1 - e^{-\beta|E|^2}\right),$$

где ε_2 — постоянная составляющая диэлектрической проницаемости, $\alpha, \beta \geq 0$ — действительные константы. Полупространства $x < 0$ и $x > h$ заполнены однородной изотропной средой и имеют постоянные диэлектрические проницаемости $\varepsilon = \varepsilon_1 \geq \varepsilon_0$ и $\varepsilon = \varepsilon_2 \geq \varepsilon_0$ соответственно, ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума. Считаем, что всюду $\mu = \mu_0$, где μ_0 — магнитная проницаемость вакуума.

Комплексные амплитуды (1) должны удовлетворять уравнениям Максвелла:

$$\begin{cases} \operatorname{rot} H = -i\omega\varepsilon E, \\ \operatorname{rot} E = i\omega\mu H; \end{cases} \quad (2)$$

условию непрерывности касательных составляющих компонент поля на границах раздела сред $x = 0$ и $x = h$ и условию излучения на бесконечности; электромагнитное поле экспоненциально затухает при $|x| \rightarrow \infty$. Решение ищем во всем пространстве.

Условия непрерывности касательных составляющих компонент:

$$[E_y]|_{x=0} = 0, [E_y]|_{x=h} = 0, [H_y]|_{x=0} = 0, [H_y]|_{x=h} = 0. \quad (3)$$

Задача $P_E(\alpha, \beta)$: необходимо доказать существование собственных значений $\hat{\gamma}$, для которых существуют нетривиальные функции $E_y(x, \hat{\gamma})$, $H_x(x, \hat{\gamma})$, $H_z(x, \hat{\gamma})$ такие, что определены для всех $x \in (-\infty, +\infty)$, удовлетворяют (2) и (3) и экспоненциально затухают при $|x| \rightarrow \infty$ (результаты для подобных задач см. в [1–4]).

Численные результаты в виде дисперсионных кривых показаны на рис. 1 (нелинейный случай) и на рис. 2 (линейный случай). Точки пересечения линии $h = h^*$ с дисперсионными кривыми — это собственные значения задачи.

Работа частично поддержана грантом Президента Российской Федерации (МК 90.2014.1) и Министерством просвещения и науки Российской Федерации (Госзадание, проект № 2.1102.2014К).

Рис. 1. Дисперсионные кривые для нелинейного случая

Рис. 2. Дисперсионные кривые для линейного случая ($\alpha = \beta = 0$)

Литература

1. Валовик Д.В., Смирнов Ю.Г. Распространение электромагнитных волн в нелинейных слоистых средах. Пенза: Изд-во ПГУ, 2010.
2. Валовик Д.В. Распространение электромагнитных TE -волн в нелинейной среде // Радиотехника и электроника. 2011. Т. 56, № 11. С. 1329–1335.
3. Smirnov Yu.G., Valovik D.V. Nonlinear effects of electromagnetic TM wave propagation in anisotropic layer with Kerr nonlinearity, Advances in Mathematical Physics. 2012. V. 2012. P. 1–21.
4. Smirnov Yu.G., Valovik D.V. On the Problem of Electromagnetic Waves Propagating along a Nonlinear Inhomogeneous Cylindrical Waveguide // Journal of Mathematical Physics. 2013. 54.

УДК 519.635

Численное решение задач Лионса и Губеля для упругих пластин

А.Л. Скиба¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

skiba_andrey@mail.ru

Целью доклада является решение двух задач оптимизации форм тонких пластин, уравнение равновесия которых имеет вид (см. [1]):

$$\Delta(D(x, y)\Delta u(x, y)) - (1 - \nu)(D_{xx}u_{yy} - 2D_{xy}u_{xy} + D_{yy}u_{xx}) = q(x, y),$$

$$(x, y) \in \Omega \subset R^2, \quad (1)$$

где $u = u(x, y)$ – функция прогиба, $D(x, y) = h^3(x, y)$ – функция толщины пластины, область Ω – основание пластины, ν – коэффициент Пуассона пластины, $q = q(x, y)$ – плотность вертикальной нагрузки на пластину в точке $\{x, y\}$. Для свободного закрепления пластины краевые условия имеют вид

$$u|_R = 0, D(\Delta u - \frac{1-\nu}{R} \frac{\partial u}{\partial n})|_R = 0. \quad (2)$$

Оптимизационная постановка задачи Лионса (см. [2]) состоит в следующем. Пусть множество управлений коэффициентами для задачи (1), (2) состоит из измеримой в Ω функции $D = D(x, y)$, удовлетворяющей почти всюду в Ω неравенствам

$$0 < D_0 \leq D(x, y) \leq D_1, (x, y) \in \Omega, \quad (3)$$

где D_0 и D_1 – некоторые константы. Пусть также $z = z(x, y)$ – некоторая заданная функция. Задача Лионса заключается в решении вопроса о существовании функции $D = D(x, y)$, удовлетворяющей условиям (3) и минимизирующей функционал Лионса:

$$F(D) = \sqrt{\iint_{\Omega} |u - z|^2 dx dy} \xrightarrow{D} \min,$$

где $u = u(x, y)$ – решение задачи (1), (2).

В докладе рассматривается решение задачи Лионса для несимметричной по оси круглой пластины радиуса r . В этом случае уравнение состояния удобно записать в полярных координатах:

$$\begin{aligned} & \Delta(D\Delta u) - (1-\nu)\left(\frac{1}{r}(D_r u_r)_r + \right. \\ & + \frac{1}{r^2}(D_{rr} u_{\varphi\varphi} - 2D_{r\varphi} u_{r\varphi} + D_{\varphi\varphi} u_{rr}) + \\ & \left. + \frac{2}{r^3}(D_{\varphi} u_{\varphi})_r - \frac{2}{r^4} D_{\varphi} u_{\varphi}\right) = q. \end{aligned}$$

Оптимизационная постановка задачи Губеля (см. [3]) состоит в отыскании оптимальных граничных условий для минимизации прогиба пластины. В частности, в докладе рассмотрен метод оптимизации формы края плоской эллиптической пластины с отверстием. Для этого случая уравнение состояния пластины выглядит следующим образом:

$$\Delta^2 u = q,$$

где u – функция прогиба, q – плотность вертикальной нагрузки. Граница пластины должна быть оптимизирована таким образом, чтобы минимизировать функционал Губеля:

$$W = \int u d\Omega \rightarrow \min.$$

Для эллиптической пластины с полуосями A и B и эллиптическим отверстием с полуосями a и b можно ввести преобразование координат:

$$\begin{cases} x = ((A - a)r + a) \cos(\varphi), \\ y = ((B - b)r + b) \sin(\varphi). \end{cases}$$

С помощью данного преобразования и его некоторых рассмотренных в докладе модификаций становится возможным построение расчётной сетки как для симметричных, так и для несимметричных пластин, а также отыскание выражений для лапласиана для последующих расчётов.

Литература

1. *Баничук Н.В.* Оптимизация форм упругих тел. М.: Наука, 1980. 256 с.
2. *Лионс Ж.-Л.* Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными. М.: Мир, 1972. 413 с.
3. *Goebel M.* Optimal Control of Coefficients in PDE // *Mat. Operations Gorsch. and Statistics. Ser. Optimiz.* 1981. N 4. P. 525–533.

УДК 53:51

Математическое моделирование гемодинамики головного мозга

Н.Р. Урманцева¹, В.А. Галкин¹

¹ Сургутский государственный университет ХМАО-Югры
nel-u@yandex.ru

Математическое моделирование как нормальных физиологических, так и патологических процессов человеческого организма является в настоящее время одним из самых актуальных направлений в научных исследованиях современной математики и медицины [1].

Данное исследование посвящено анализу математических задач теории переноса в разветвленной системе сосудов человеческого мозга и выявлению взаимосвязи осцилляционных электромеханических явлений на поверхности (границе) тела с гидродинамикой сосудов, а также визуализации гидродинамических процессов мозга.

Для моделирования динамики жидкости в сосудах с подвижными границами используется модель несжимаемой жидкости Навье–Стокса для поля скоростей $V = (V_1, V_2, V_3)$ с давлением p :

$$\frac{\partial V_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 V_j \frac{\partial V_i}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = \varepsilon^2 \Delta V_i, \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_i}{\partial x_i} = 0, \quad (2)$$

$$(V, n) \Big|_{\partial D(t)} = V_n, \quad (3)$$

где (1) — уравнение переноса скоростей, (2) — условие несжимаемости, (3) — условие течения на границе области (поршня), которое при неподвижной границе превращается в условие непротекания $(V, n) \Big|_{\partial D(t)} = 0$. В формуле (1) ε — вязкость жидкости, в формуле (3) D — граница течения, $x \in D$, n — внешняя нормаль к границе течения.

Для реконструкции течения используется связь динамики границы $\partial D(t)$ с картиной течения V при условии его потенциальности, т.е. $V = \text{grad } \Phi$. В этих условиях для определения Φ решается краевая задача с граничными условиями второго рода (задача Неймана) для уравнения Лапласа:

$$\begin{cases} \Delta \Phi = 0, & x \in D, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_{\partial D(t)} = V_n, \end{cases} \quad (4)$$

где V_n — нормальная скорость пульсации границы $\partial D(t)$.

Задача решается численно с использованием явных разностных схем решения для уравнения теплопроводности [2, 3].

Использование высокопроизводительной вычислительной системы (ВС лаборатории суперкомпьютерного моделирования в нефтегазовой отрасли с производительностью 4,915 Тфлопс) при решении задачи визуализации гидродинамических процессов крови даст возможность смоделировать сложную структуру кровеносной системы головного мозга, с высокой точностью и адекватностью описывающую реальные физические явления [4].

Использование описанных выше математических моделей и программных комплексов, реализующих эти модели, в здравоохранении позволит модифицировать и улучшить методы диагностики пороков развития и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также повлечет на состояние здоровья населения в целом.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-01-00478 «Разработка и исследование математических моделей и алгоритмов решения задач гидродинамики осцилляций в сосудах живых организмов и выявление связи с электромеханическими характеристиками, регистрируемыми на поверхности кожи».

Литература

1. *Петров И.Б.* Математическое моделирование в медицине и биологии на основе моделей механики сплошных сред // Труды МФТИ. 2009. Т. 1, № 1. С. 5–16.
2. *Самарский А.А.* Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 654 с.
3. *Годунов С.К., Рябенский В.С.* Разностные схемы. М.: Наука, 1973. 439 с.
4. *Галкин В.А., Галкина И.В., Галкин А.В., Здоровцев П.А., Кучеров А.А., Осечкин Д.Ю.* Современные технологии математического моделирования биологических систем // Труды регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. АНО «Калужский региональный научный центр им. А.В. Дерягина». Вып. 18.

УДК 629.7.07

Метод расчета пропускной способности аэропорта в зависимости от норм бокового эшелонирования в аэродромной воздушной зоне

А.А. Филонова¹, П.В. Филонов¹

¹ Московский государственный технический университет гражданской авиации
filonovpv@gmail.com

При растущем объеме авиаперевозок актуальным становится вопрос увеличения пропускной способности аэропорта при условии соблюдения стандартов безопасности полетов, регламентируемых ИКАО [1], согласно которым вероятность возникновения столкновения в воздухе (mid-air collision) не должна превышать $5 \cdot 10^{-9}$ на час полета. В данной работе под пропускной способностью аэропорта понимается максимальное количество операций взлета/посадки воздушных судов (ВС), выполняемых в час на данном аэродроме.

В существующих математических моделях, решающих задачу оценки пропускной способности аэродромного воздушного пространства, исследуется вопрос зависимости интенсивности потоков ВС от норм эшелонирования по высоте и продольного, погодных условий, организации диспетчерского обслуживания. Учитывая топологию SID/STAR, предполагающую большое количество пересечений и наложений

воздушных трасс (ВТ), важным фактором, влияющим на искомую величину, являются установленные нормы бокового эшелонирования, что не находит своего отражения в современных подходах к моделированию аэродромной воздушной зоны.

Настоящая работа продолжает работы [2, 3], в которых предложен метод оценки пропускной способности аэропорта в зависимости от топологии SID/STAR, основанный на исследовании стационарного уравнения эволюции системы квантовых состояний с использованием гипотезы марковости случайного процесса. Принцип пространственно-временной дискретизации позволяет упростить исходную непрерывную задачу: влияние минимумов бокового эшелонирования на пропускную способность аэропорта при пересечении/наложении SID и STAR можно представить [4] с помощью скалярной величины, которую предложено называть «сложностью» топологии q .

Для простого случая пересечения двух воздушных трасс зависимость пропускной способности от величины q может быть легко получена на основе распределения стационарных вероятностей заполнения квантовых состояний. Вид данной зависимости представлен на рис. 1. Расчеты величины q для некоторых воздушных трасс аэропортов Московского авиаузла показывают, что влияние норм бокового эшелонирования может вносить корректировки в сторону уменьшения значения пропускной способности до 10–15% от пропускной способности ВПП. Данный результат может быть использован для решения задачи оценки максимально допустимого числа обслуживаемых ВС в случае пиковых нагрузок на аэродром.

Рис. 1. График зависимости нормированной пропускной способности от «сложности» топологии q

Литература

1. Circular 324 Guidelines for Lateral Separation of Arriving and Departing Aircraft on Published Adjacent Instrument Flight Procedures (Cir 324) // ICAO. 2011.
2. Кузнецов В.Л., Филонов П.В., Чепурин А.А. Задача о пропускной способности аэропорта в формализме ферми-систем // Состояние и перспективы развития автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства в РФ: сб. тр. семинара. М.: ГосНИИАС, 2011. С. 230–234.
3. Кузнецов В.Л., Филонов П.В., Чепурин А.А. Метод построения системы квантовых состояний в модели расчета пропускной способности аэропорта // Научный вестник МГТУ ГА. 2011. № 184. С. 23–28.

4. *Филонов П.В., Филонова А.А.* Марковская модель эволюции квантовой системы состояний в терминах макрохарактеристик // Научный вестник МГТУГА. 2014, № 207. С. 76–81.

УДК 519.157.3

Две задачи о сокращении избыточности в представлении данных

А.А. Бедринцев¹, В.В. Чепыжов¹

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
alelsebed@phystech.edu

В работе рассмотрены две задачи о сокращении избыточности в представлении данных с помощью многогранников: определение вершин выпуклой оболочки конечного множества точек и удаление из системы линейных неравенств тех, которые не влияют на ее множество решений.

В задачах обработки данных встречаются ситуации, когда каждая точка выборки увеличивает сложность задачи, в то время как наиболее важны точки «на границе» множества, т.е. вершины выпуклой оболочки [1–2].

Для построения выпуклой оболочки известен алгоритм *Quick Hull*. Его сложность оценивается как $O(N \log N + N^{\lfloor d/2 \rfloor})$, где N — количество точек d -мерном пространстве. Для решения поставленной задачи требуется дополнительное время на поиск уникальных номеров вершин среди полного описания многогранника [3–5]. Также данный алгоритм требует большой объем дополнительной памяти, которая расходуется в том числе на перечисление всех граней многогранника. Эксперименты показывают, что процедура построения выпуклой оболочки, реализованная в Matlab, завершается с ошибкой нехватки памяти уже при $d = 10$, $N = 200$. На практике объем выборки и ее размерность могут существенно превышать эти значения.

Для решения задачи определения вершин выпуклой оболочки (без перечисления ее граней) предложен алгоритм, в основе которого лежит нахождения расстояния от точки до выпуклой оболочки остальных точек множества с помощью линейного программирования. Оценка сложности алгоритма $O\left(\frac{N^4}{\ln N} L\right)$ (где L — длина битового представления задачи) получена исходя из оценки сложности задачи линейного программирования [6–8]. На практике время работы алгоритма существенно слабее зависит от количества точек в множестве.

Вторая задача актуальна, если из предметной области известно множество ограничений на значения вектора, моделирующего реальный физический объект и условия проводимого над ним эксперимента. Каждое такое ограничение включается в список ограничений при решении оптимизационных задач. Ставится задача нахождения такого минимального подмножества неравенств в системе линейных неравенств, что множество решений сокращенной системы совпадает с множеством решений исходной.

Известны два метода для удаления лишних неравенств из системы [9–10]. Данные методы не позволяют найти все лишние неравенства (т.е. дают только достаточное условие того, что данное неравенство лишнее, но не необходимое). И их невозможно обобщить на случай системы нелинейных неравенств.

В статье показано, что задачу нахождения лишних неравенств в системе можно решать аналогично нахождению вершин выпуклой оболочки дискретного мно-

жества точек. Описанный алгоритм может быть обобщен на случай нелинейных ограничений.

Литература

1. *Бедринцев А.А., Чепыжов В.В.* Двухкритериальная задача построения оптимальных эллипсоидов для представления данных // Информационные технологии и системы. Нижний Новгород. 2014.
2. *Бедринцев А.А.* Представление данных с помощью минимальных эллипсоидов // Труды 56-й научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». 2013. Т. 2. С. 92–94.
3. *Bradford Barber C. [et al.]*. The Quickhull Algorithm for Convex Hull // ACM Transactions on Mathematical Software. 1996. V. 22, N 4. P. 469–483.
4. *Bernard Chazelle*. An Optimal Convex Hull Algorithm in Any Fixed Dimension // Discrete & Computational Geometry. 1993. V. 10. P. 377–409.
5. *Препарата Ф., Шеймос М.* Вычислительная геометрия: Введение. М.: Мир, 1989.
6. *Хачиян Л.Г.* Сложность задач линейного программирования. М.: Знание, 1987. (Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Математика, кибернетика»; № 10).
7. *Anstreicher K.* Linear Programming in $O\left(\frac{n^3}{\ln n}L\right)$ operations // SIAM J. on Optimization. 1999. V. 9, N 4. P. 803–812.
8. *Нестеров Ю.Е.* Методы выпуклой оптимизации. М.: МЦМНО, 2010.
9. *Boyd S.* Convex Optimization. Cambridge: University Press, 2004.
10. *Черников С.Н.* Линейные неравенства. М.: Наука, 1968.

УДК 519.673

Новый метод нахождения проекции заданной точки на множество решений прямой задачи линейного программирования

*Б.В. Ганин*¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
ganin@phystech.edu

Пусть задана прямая задача ЛП в стандартной форме:

$$f_* = \min_{x \in X} c^\top x,$$

$$X = \{x \in R^n : Ax = b, x \geq 0_n\}. (P)$$

Двойственная к ней имеет вид

$$f_* = \max_{u \in U} b^\top u,$$

$$U = \{u \in R^m : A^\top u \leq c\}. (D).$$

Перепишем задачу (P) в эквивалентной форме:

$$f_* = \min_{x, x_0 \in Z} x_0,$$

$$Z = X \cup \{x_0 \in R^1 : -c^\top x + x_0 = 0\}. (P')$$

Тогда двойственная примет вид

$$f_* = \max_{u, u_0 \in U} b^\top u,$$

$$U = \{u \in R^m : A^\top u - cu_0 \leq 0, u_0 = 1\} (D').$$

Зафиксируем произвольный вектор $\hat{z} \in R^{n+1}$, $\hat{z}^\top = [\hat{x}^\top, \hat{x}_0]$. Тогда, как это было показано в работах [1–4], задачи (P') и (D') сводятся к безусловной максимизации вспомогательной функции S :

$$I = \max_{p \in R^m, p_0 \in R^1} S(p, \beta, \hat{z}), \quad (1)$$

где скаляр β фиксирован, функция $S(p, \beta, \hat{z})$ имеет вид:

$$S = b^\top p - \frac{1}{2} \|(\hat{x} + A^\top p - p_0 c)_+\|^2 - S', \quad (2)$$

$$S' = \frac{1}{2} (\hat{x}_0 + p_0 - \beta)^2. \quad (3)$$

Существует пороговое значение β такое, что для любого $\beta \geq \beta_*$ решение $p(\beta)$, $p_0\beta$ задачи (1) определяет проекцию заданной точки $\hat{z}$ на множество решений прямой задачи (P') по формулам:

$$\begin{bmatrix} \hat{x}^* \\ \hat{x}_0^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\hat{x} + A^\top p - p_0 c)_+ \\ \hat{x}_0 + p_0 - \beta \end{bmatrix}.$$

В отличие от метода, используемого в [1–4], в рассматриваемом случае параметр β присутствует только в одной части максимизируемой функции S .

В данной работе была получена оценка нового порогового значения β'_* , а также проведены численные эксперименты с задачами линейного программирования большой размерности, в которых число переменных значительно превышало число ограничений. Приводится сравнение результатов вычислений с полученными в предыдущих работах. Для решения задачи безусловной максимизации (1) использовался обобщенный метод Ньютона с выбором шага по правилу Армихо. Сходимость данного метода показана в работе [5].

Литература

1. Golikov A.I., Evtushenko Yu.G. Solution Method for Large-Scale Linear Programming Problems // Doklady Mathematics. 2004. V. 70, N 1. P. 615–619.
2. Evtushenko Yu.G., Golikov A.I., Mollaverdi N. Augmented Lagrangian method for large-scale linear programming problems // Optim. Methods and Software Apr-May. 2005. V. 7. N 4–5, P. 515–524.
3. Golikov A.I., Evtushenko Yu.G. Finding the Projection of a Given Point on the Set of Solutions of a Linear Programming Problems // Proceedings of the Steklov Institute of mathematics, Suppl. 2. 2008. P. 68–83.
4. Evtushenko Yu.G., Garanzha V.A., Golikov A.I., Nguyen H.M. Parallel Implementation of Generalized Newton Method for Solving Large-Scale LP Problems / Victor Malyshev, ed. Parallel Computing Technologies. Lecture Notes in Computer Science. 5698, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2009. P. 84–97.

5. *Mangasarian O.L.* A Newton method for linear programming // *J. of Optimizat. Theory and Appl.* 2004. V. 121, P. 1–18.

УДК 537.8

Численное моделирование электромагнитных характеристик насыщенных пористых сред с учетом влияния поверхностных эффектов

А.Ю. Демьянов¹, О.Ю. Динариев¹, Д.А. Лисицын²

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
lisicindm@gmail.com

При изучении свойств насыщенных пористых сред, наряду с экспериментальными методами исследования может применяться численное моделирование на основе цифровой модели пористой среды (например, полученной методами рентгеновской микротомографии). Использование цифровых моделей позволяет проводить моделирование различных эффективных характеристик неоднородных сред: тепловых, электромагнитных, упругих и др.

Рассматриваемый в данной работе подход позволяет моделировать электромагнитные характеристики насыщенных пористых сред, а именно: эффективную электрическую и магнитную проницаемости, электропроводность, распределение подемоторных сил [1], возникающих под действием стационарного электрического или магнитного полей. Данный подход также позволяет проводить моделирование электромагнитных сред под действием нестационарного электромагнитного поля [2].

В данной работе представлен способ учета влияния поверхностных эффектов на эффективные электромагнитные характеристики среды путем использования сетки, состоящей из двух типов элементов – 3D (объемов) и 2D (поверхностей). Это позволяет избежать существенного роста затрат, возникающего при использовании традиционного метода моделирования поверхностных явлений, когда расчетные сетки состоят из объемных элементов разного размера.

Моделирование включает: а) решение пространственной задачи о нахождении потенциала соответствующего поля при заданных граничных условиях; б) последующее вычисление эффективных объемных характеристик среды. Численное решение строится методом установления.

Метод реализован с использованием технологии CUDA и оптимизирован для расчетов на кластере ускорителей вычислений NVIDIA Tesla. С целью выбора оптимального алгоритма были реализованы параллельные версии явной схемы и неявной схемы покоординатного расщепления [3].

В данной работе проводилось численное моделирование для ряда цифровых трехмерных микромоделей насыщенных пористых сред, полученных с помощью рентгеновской томографии. Были рассмотрены разные варианты равновесного распределения нефти и воды в порах, полученные при помощи гидродинамического симулятора DHD, основанного на методе функционала плотности [4]. Рассчитаны эффективные электромагнитные характеристики и проведена оценка влияния поверхностных эффектов.

Литература

1. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика. Том 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.

2. *Pankratov O.V., Avdeyev D.B., Kuvshinov A.V.* // Physics of the solid Earth. English Translation. 1995. V. 31, N. 3.
3. *Галицкий В.М., Ермаченко В.М.* Макроскопическая электродинамика. М.: Высшая школа, 1988. 160 с.
4. *Demianov A.Yu., Dinariev O.Yu., Evseev N.V.* Introduction to the Density Functional Method in Hydrodynamics. М.: Fizmatlit, 2014.

УДК 519.254

Разработка последовательной процедуры детектирования «максимального» из трех наблюдаемых в шуме объектов

Г.П. Мельникова¹, Б.С. Дарховский²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт системного анализа РАН
galya-melnikova@mail.ru

Развитие науки и техники в современном мире влечет за собой появление новых задач и новых методов их решения. Ранее отсутствие вычислительных возможностей вынуждало использовать слишком упрощенные модели. В наши дни ограничения на вычислительные мощности значительно ослабли, что позволяет создавать более совершенные методы и критерии принятия решений. Кроме того, внедрение в статистическую практику вычислительной техники позволило при решении задач математической статистики использовать методы статистического моделирования.

В работе предложен совершенно новый алгоритм детектирования объекта, обладающего максимальной характеристикой, из конечного набора объектов. Задача формулируется следующим образом. Выделить «максимальный» случайный сигнал из конечного списка. «Максимальным» будем называть сигнал, обладающий максимальным математическим ожиданием. Рассматриваются гауссовские случайные последовательности. Предполагается, что математические ожидания разных последовательностей различаются не менее чем на определенную заданную величину. Предложенный алгоритм имеет следующие преимущества: решение принимается в режиме реального времени (on-line), для принятия решения не нужно делать никаких дополнительных вычислений, алгоритм корректно работает с любым конечным числом объектов.

Помимо предложенного алгоритма в работе рассматриваются еще два стандартных подхода к решению исследуемой задачи (с использованием последовательного и непоследовательного критериев Стьюдента). Реализованы и применены при решении программы, описывающие исследуемые алгоритмы, в среде MatLab. Проведено сравнение эффективности предложенных алгоритмов путем нахождения среднего времени до принятия решения при фиксированных ошибках.

Литература

1. *Вальд А.* Последовательный анализ. М.: Физматлит, 1960. 328 с.
2. *Ивченко Г.И.* Введение в математическую статистику. Учебник. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 600 с.
3. *Соболев И.М.* Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973. 305 с.
4. *Наместников С.М.* Основы программирования в MatLab. Сборник лекций. Ульяновск: УлГТУ, 2011. 55 с.

УДК 519.21

Равновесные модели транспортных потоков. Популяционная теория игр. Задача Нестерова–де Пальмы

*Д.И. Камзолов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

dkamzolov@yandex.ru

В последнее время в связи с увеличением транспортного потока и актуальности проблемы пробок активизировались работы по математическому описанию и численному моделированию поведения водителей и процессу образования пробки. Целью данной работы являлось нахождение равновесия в задаче Нестерова-де Пальмы, его математический и численный анализ.

Формулировка задачи Нестерова-де Пальмы: из жилого района в рабочий район утром должны отправляться $N = 10^4$ автомобилей. Водитель каждого автомобиля хочет приехать ровно к 9 часам утра в рабочий район. При этом каждая минута опоздания штрафует в $\alpha = 10$ рублей, а каждая потерянная минута в пробке стоит $\gamma = 5$ рублей, а в ожидании начала рабочего дня, если водитель приехал раньше времени, стоит $\beta = 3$ рубля. Время в пути по свободной дороге занимает $T = 60$ минут. Но на середине дороги есть узкое место, пропускная способность которого ограничена 3000 автомобилей в час. Найти равновесное распределение водителей по времени выезда из жилого района $n(t)$.

Вводится следующая модель поведения водителей. Пусть каждому известно распределение водителей по времени выезда из жилого района $n(t)$ за предыдущий день, и он хочет минимизировать размер своих штрафов (функции потерь) в этот день. Мы считаем, что водитель использует динамику лучших ответов, то есть он с некоторой вероятностью меняет свое время на лучшее из возможных, но время выезда он может менять лишь в небольшой окрестности, например, плюс минус 5 минут. Поскольку людей очень много и каждый из них считает, что от его выбора поведение других не изменится, то мы получаем популяционную игру. Число стратегий, то есть времен выезда, континуально.

В первую очередь начнем искать положение равновесия. Равновесие рассматривается в смысле равновесия Нэша–Вардропа, то есть когда у всех людей функции потерь равны. Получаем, что положение равновесия – это кусочно-линейная функция, представимая в виде

$$n(t) = \begin{cases} 0, & t < t_1; t_3 \leq t, \\ n_1, & t_1 \leq t < t_2, \\ n_2, & t_2 \leq t < t_3. \end{cases} \quad \text{Ответ (для тек. н.у.): } n(t) = \begin{cases} 0, & t < 5 : 26; 8 : 46 \leq t, \\ 7500, & 5 : 26 \leq t < 6 : 28, \\ 1000, & 6 : 28 \leq t < 8 : 46. \end{cases}$$

Далее возникает вопрос: устойчиво ли это положение равновесия? Поскольку число стратегий континуально, а не конечно, задача очень усложняется, и простого математического решения найти не удастся, мы для ответа на этот вопрос используем численное моделирование. Замоделируем поведение каждого человека и посмотрим распределения на больших временах. Эксперимент показывает, что сходимости к точке равновесия нет, но наблюдаются колебания около положения равновесия, то есть мы имеем сходимость в смысле среднего.

Литература

1. *Sandholm W.H.* Population Games and Evolutionary Dynamics. Cambridge, Massachusetts.: The MIT Press. 2010. 589 с.

Секция синергетики и вычислительной нанофизики

УДК 514.7

К вопросу о построении карты глубин изображения на основе нескольких фотографий, сделанных с разных ракурсов

А.Г. Лавров^{1,2}

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² ОАО
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
lismut@gmail.com

В последнее время в связи с интенсивным развитием проективной геометрии применительно к области компьютерного зрения и революционных достижений в области детектирования характеристических точек на изображениях и сопоставлением их между изображениями произошел значительный прогресс в области восстановления 3D по двум и более изображениям. Целью данной работы явилось создание алгоритма построения карты глубин на основе двух и более снимков объекта с разных ракурсов.

В данной работе были рассмотрены основы эциполярной геометрии [1], предложен алгоритм калибровки камеры на основе [2, 3]. Построена модель, позволяющая на основе данных калибровки, известных ориентации и положении камеры во время снимков получить карту глубин для точек, обнаруженных на нескольких фотографиях. Для обнаружения общих точек использован алгоритм DoG (Difference of Gaussians) и метод SIFT-дескрипторов для ориентации совпадающих участков изображений [4]. Алгоритм, вычисляющий карту глубин, реализован на языках C++ и Python, и апробирован на фотографиях шара, покрытого текстурой. Рассмотрено обобщение модели на большее количество снимков.

Литература

1. *Лобанов А.Н.* Фотограмметрия. М.: Недра, 1984. 552 с.
2. *Канушин А.* Геометрические свойства нескольких изображений // Компьютерная графика и мультимедиа. 2006. № 4(3).
(<http://cgm.computergraphics.ru/content/view/141>).
3. *Hartley R., Zisserman A.* Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2004. 672 p.
4. *Bradski G., Kaehler A.* Learning OpenCV. O'Reilly Media, 2008. 580 p.

УДК 004.42

Использование библиотеки Symbalg для анализа и работы с графом зависимостей численной схемы

С.А. Жданов¹, А.В. Иванов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
belthazor4@gmail.com

Численное моделирование в наше время почти повсеместно проводится на гетерогенных вычислительных системах, в том числе и на гибридных с использованием GPGPU (General Purpose Graphics Processing Unit — Графический процессор общего назначения). Для проведения эффективного численного моделирования (использующего методы расчета с темпами вычислений, близких к возможному на конкретной вычислительной системе теоретическому максимуму) необходимо применение соответствующих параллельных алгоритмов. Приложения, использующие такие алгоритмы, при своей работе должны использовать взаимодействие между элементами подсистемы памяти вычислительных систем таким образом, чтобы вычислительные элементы системы (CPU и/или GPGPU) максимально непрерывно проводили полезные вычисления.

Одни из таких алгоритмов — семейство LRnLA алгоритмов (локально-рекурсивные и нелокально-асинхронные алгоритмы) [1, 2], которые разрабатываются на базе Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Алгоритмы LRnLA основаны на рекурсивной декомпозиции области вычислений для размещения данных в различных слоях иерархической структуры подсистемы памяти вычислительных систем. Декомпозиция области вычислений проводится индивидуально для различных задач на основе разбиения обобщенного графа зависимостей численной схемы на участки с высокой локальностью данных внутри них и с возможностью асинхронности вычислений различных участков.

Данная работа посвящена автоматическому анализу и работе с графом зависимостей введенной численной схемы на основе системы Symbalg [3]. Это дает в перспективе возможность использовать методы автоматической кодогенерации, реализованные в системе Symbalg, для ее взаимодействия с программными комплексами на основе LRnLA алгоритмов.

В данной работе представлены алгоритмы и примеры работы с графом зависимостей, включающие в себя: задание графа зависимостей в терминах библиотеки Symbalg; выделение участков графа зависимостей основной области вычислений на основе пересечения области влияния одного основания и области зависимости второго; трансформация участков графа зависимостей, лежащих на границах области вычислений, для согласования их с граничными условиями исходной численной схемы задачи.

Литература

1. *Левченко В.Д.* Декомпозиция данных и вычислений в локально-рекурсивных нелокально-асинхронных (LRnLA) алгоритмах // Международная суперкомпьютерная конференция «Научный сервис в сети Интернет: все грани параллелизма». Абрау-Дюрсо, 2013.
2. *Левченко В.Д.* Асинхронные параллельные алгоритмы как способ достижения эффективности вычислений // Информационные технологии и вычислительные системы. 2005. N 1.

3. *Котельников Д.В.* Система символьных вычислений SYMBALG // Диссертационная магистерская работа. М.: МФТИ. 2008. 19 с.

УДК 536.37

Моделирование напыления тонких пленок методами молекулярной динамики с локально-адаптивным выбором шага интегрирования

И.А. Юдинцев¹, А.В. Иванов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
ivan.yudintsev18@gmail.com

Молекулярная динамика (МД) – это набор методов [1] детального микроскопического моделирования в молекулярном масштабе. Одной из актуальных задач МД является задача напыления тонких пленок. Создание тонких пленок имеет огромное практическое значение: искусственные пленочные покрытия напыляются на различные материалы для создания приборов микроэлектроники, предотвращение коррозии. Тонкие пленки применяются в качестве проводящих и диэлектрических покрытий, также в качестве светоотражающих и упрочняющих покрытий. Целью данной работы является сравнение работы алгоритма [4], реализующего адаптивный шаг интегрирования, и классической схемы Верле [3]. Сравнение производится на основании расчета задачи напыления частиц на подложку.

Алгоритм [4] позволяет сделать детальный расчет параметров частиц на расстояниях, близких друг к другу, и менее точный расчет, когда частицы находятся на достаточно больших расстояниях. Это позволяет при заданной точности значительно увеличить скорость расчета.

В качестве потенциала взаимодействия между частицами выбирается потенциал Леннарда–Джонса [2]. В качестве уравнений движения принимаются уравнения движения Ньютона. Вводится счетная область с периодическими ГУ по осям X и Y . На верхней границе области вводится источник частиц, имеющий равномерное распределение частиц по верхней грани области и постоянную интенсивность по времени. На нижней границе вводится подложка из частиц, имеющая структуру ГЦК-решетки. Подложка имеет температуру T . На атомы подложки действует дополнительная сила (1):

$$\mathbf{f} = -a(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) - \gamma \mathbf{v} + \sqrt{2\gamma T} \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (1)$$

где γ – коэффициент диссипации, a – упругость подложки $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$ – координата и скорость частицы, $\mathbf{r}_0$ – положение равновесия частицы подложки, $\boldsymbol{\varepsilon}$ – нормально распределенная случайная величина.

В численной реализации коэффициент диссипации применяется в качестве способа нормализации численной температуры подложки до значения теоретической с некоторой погрешностью.

В данной работе были получены результаты расчетов поставленной задачи при различных значениях температуры подложки T .

Литература

1. *Рапапорт Д.К.* Искусство молекулярной динамики. М.–Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований, 2012. 632 с.

2. *Lennard-Jones J.E.* The Determination of Molecular Fields // Proc. R. Soc. Lond. 1924. A 106(738). P. 463–477.
3. *Verlet L.* Computer «Experiments» on Classical Fluids. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules // Physical Review. 1967. 159. P. 98–103.
4. *Брагин М.Д., Иванов А.В.* Локально-адаптивный выбор шага интегрирования в задачах молекулярной динамики // Препринт ИПМ им. Келдыша. № 62. 2013. 39 с.

УДК 519.688

Выбор оптимальной численной схемы для численного моделирования магнетиков «атом в атом»

Е.В. Зипунова^{1,2}, *А.В. Иванов*¹

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
e.zipunova@gmail.com

Для создания различных устройств на основе магнетиков зачастую необходимо проводить широкомасштабное моделирование различных магнитных явлений. Наиболее адекватным является моделирование из первых принципов. При таком подходе решается система уравнений Ландау–Лифшица [1], записанных для каждого атома.

Хотя этой теме посвящено множество работ [2], остается открытым вопрос об учете температурных флуктуаций, играющих ключевую роль при описании фазовых переходов и выходе системы из состояния неустойчивого равновесия при перемагничивании. Учет температурных флуктуаций накладывает сильные ограничения на величину паразитного схемного источника энергии, что в свою очередь приводит к существенным ограничениям на временной шаг и снижению темпа счета.

При разработке рассматривались только явные схемы для дальнейшей реализации с помощью L^RnL^A алгоритмов [3]. Для решения поставленной задачи была разработана явная численная схема с адаптивным шаблоном, основанная на разложении в ряд Тейлора (Taylor with Adaptive Pattern).

Схема ТАР сравнивалась с схемой Рунге–Кутты четвертого порядка. Для сравнения схем вводится понятие темп счета: h/k — величина шага по времени (h) к количеству тактов за одну итерацию, нормированному на количество атомов (k). Чем больше темп счета при фиксированной ошибке, тем лучше.

Для схемы ТАР разработан, реализован и протестирован код с локальным расширением шаблона для уменьшения локальной ошибки в случае когда предложенная нами оценка локальной ошибки превышает выбранный заранее барьер. Таким образом, на величину ошибки влияет два параметра: шаг по времени (h) и барьер (B). При разном соотношении этих параметров темп счета разный (рис. 1).

Для каждого значения барьера выбирается оптимальный шаг по времени, при котором темп счета максимальный. Таким образом, удается, не повышая уровень ошибки по энергии, увеличить темп счета для схемы ТАР и превысить темп счета схемы Рунге–Кутты, в актуальном диапазоне значений интенсивности ошибки по энергии (рис. 2).

Для верификации теории физической кинетики магнетиков на разработанном коде посчитана зависимость равновесной намагниченности от температуры и резонансные свойства пластины ферромагнетика в постоянном поле.

Рис. 1. Зависимость темпа счета от шага по времени для разных значений барьера для схемы ТАР

Рис. 2. Зависимость интенсивности ошибки по энергии от темпа счета для схемы ТАР и схемы Рунге–Кутты

Литература

1. Звездин А.К., Звездин К.А., Хвальский А.В. Обобщённое уравнение Ландау–Лифшица и процессы переноса спинового момента в магнитных наноструктурах // Успехи физических наук. 2008. Т. 178, № 4. С. 436–442.
2. Sun J.Z. Spin angular momentum transfer in current-perpendicular nanomagnetic junctions // IBM J. RES. & DEV. 2006. V. 50, N 1. P. 81–100.
3. Левченко В.Д. Асинхронные параллельные алгоритмы как способ достижения эффективности вычислений // Информационные технологии и вычислительные системы. 2005. Т. 1. С. 68–87.

УДК 519.688

Оценка эффективности алгоритма DiamondTorre реализации численного метода RKDG для моделирования трехмерных задач нестационарной газовой динамики

Б.А. Корнеев¹, В.Д. Левченко²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
boris.korneev@phystech.edu

В данной работе предлагается метод оценки вычислительной эффективности разрабатываемого авторами программного комплекса для решения трехмерных задач газовой динамики на основе численного метода RKDG [1] и LRnLA алгоритма реализации DiamondTorre [2, 3].

Под эффективностью предлагается понимать отношение достигнутой производительности к теоретически возможной, рассчитанной из пиковой производительности вычислительной системы и числа арифметических операций, диктуемых численной схемой.

Рассматривается зависимость эффективности алгоритма от различных факторов и параметров, таких как высота башни в алгоритме DiamondTorre (показанная на рис. 1), длины CUDA thread-а и размера CUDA block-а. Обсуждаются пути повышения эффективности алгоритма.

Рис. 1. Производительность алгоритма в зависимости от высоты башни для разных процессоров

Литература

1. Cockburn B., Shu C. Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods for convection dominated problems // Technical report, NASA. 2000.
2. Левченко В.Д. Асинхронные параллельные алгоритмы как способ достижения эффективности вычислений // Информационные технологии и вычислительные системы. 2005. № 1. С. 68–87.
3. Корнеев Б.А., Левченко В.Д. Эффективное моделирование трехмерных задач газовой динамики с помощью численного метода RKDG на примере задачи о

взаимодействии пузырька с ударной волной // Труды XX Всероссийской конференции «Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов решения задач математической физики». 2014.

УДК 533.9.01

Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости

А.В. Ланкин¹, Г.Э. Норман¹, М.А. Орехов^{2,1}

¹ Объединенный институт высоких температур РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
mo2411@mail.ru

В рамках данной работы было выполнено исследование поведения иона в жидкости. Для этого использовалось молекулярное моделирование. В качестве модели жидкости было выбрано вещество с леннард-джонсовским потенциалом взаимодействия $U(r) = 4\varepsilon((\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6)$, σ , ε — параметры. Для описания иона использовался потенциал вида: $U(r) = (\beta/r)^{12} - (\alpha/r)^6$. Рассмотрен случай бесконечно разбавленного раствора и изучалось поведение одного иона.

Было проведено исследование системы при параметрах, соответствующих иону O_2^+ в Ag при температуре кипения и атмосферном давлении. При рассмотрении визуализации было обнаружено, что вокруг иона образуется кластер в форме тетраэдра.

Была вычислена автокорреляционная функция скорости иона. На ней видны колебания. Они объясняются колебаниями кластера. Аналитически вычисленные значения собственных частот кластера хорошо совпадают с пиками на фурье-преобразовании автокоррелятора. В соответствии с формулой Грина–Кубо был вычислен коэффициент диффузии иона. Также коэффициент диффузии вычислялся исходя из соотношения Эйнштейна $\langle r^2 \rangle = 6Dt$ (r — смещение иона, D — коэффициент диффузии, t — время) и по подвижности из соотношения $D = kTB$. Подвижность в свою очередь определяется из соотношения $v = BF$ путём приложения к частице постоянной силы и вычисления средней скорости, с которой двигается ион. Полученные тремя способами значения D хорошо совпадают, что позволяет сделать вывод о достоверности данных результатов.

За счёт перехода к системе единиц, в которой масса атомов жидкости и оба параметра её потенциала равны единице, число параметров полностью описывающих систему снижено до 5: температура, плотность, 2 параметра потенциала иона, масса иона. С использованием двух последних методов была определена зависимость коэффициента диффузии от параметров системы в окрестности значений, использовавшихся в предыдущем пункте.

Было обнаружено, что зависимость от параметра β существенно меньше, чем от параметра α . Параметр β описывает ближнее взаимодействие, так как $1/r^{12}$ при малых r много меньше, чем $1/r^4$. Соответственно параметр α описывает дальнее взаимодействие, так как $1/r^4$ при больших r много больше, чем $1/r^{12}$. Таким образом, коэффициент диффузии мало зависит от ближнего взаимодействия и достаточно сильно — от дальнего. Это может быть объяснено тем, что ближнее взаимодействие происходит только с атомами кластера.

Зависимость коэффициента диффузии от массы также очень мала, что, очевидно, следует из того, что масса тетраэдра, образующего кластер, — 4, а масса иона, в окрестности которой проводилось исследование, — 0.8. Зависимость коэффициен-

та диффузии и подвижности от температуры линейная. Зависимость от плотности в области, соответствующей жидкости линейная, убывающая с ростом плотности.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 13-08-01022-а и РФФИ 14-08-31587_мол_а.

УДК 519.688

Резонансные свойства суперпарамагнетиков при малых амплитудах внешнего периодического поля

С.А. Хилков^{1,2}, А.В. Иванов¹

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
khilkov.s@gmail.com

Суперпарамагнетик – ансамбль невзаимодействующих монодоменных ферромагнитных микрочастиц. При температуре ниже температуры Кюри такая система ведет себя как парамагнетик, но с очень большой магнитной восприимчивостью. Суперпарамагнетики обладают рядом интересных свойств, в частности в суперпарамагнетиках наблюдается стохастический резонанс [1] – немонотонная зависимость модуля восприимчивости от температуры при постоянной частоте внешнего переменного поля. Математическое моделирование суперпарамагнетиков является довольно популярным вопросом в научной среде и ему посвящено большое количество работ [2–4]. Одна из популярнейших моделей, описывающая динамику в магнетиках, строится на уравнении Ландау–Лифшица. Вычислительная сложность этого подхода существенно возрастает с ростом размера образца, что делает моделирование реальных устройств крайне сложной задачей. Другим подходом к моделированию суперпарамагнетиков является модель Брауна, построенная в 1963 году [5].

Для решения уравнения Брауна удобно использовать гидродинамические наработки.

Мы использовали разрывный метод Галеркина для пространственного и метод Рунге–Кутты для временного интегрирования [6]. Такой подход позволяет не только получить метод, в котором сохраняется нормировка функции распределения, но и достигнуть высокого порядка точности. К тому же мы использовали непосредственное разбиение сферы вместо аппроксимации её многогранником, чтобы повысить точность вычисления частоты колебаний, которая является ключевым параметром при моделировании резонансных явлений.

Подробное описание метода можно найти в [7].

Проведены расчеты восприимчивости ансамбля монодоменных ферромагнитных анизотропных частиц при различных частотах внешнего переменного поля, температурах и направлениях оси кубической анизотропии. Построена приближенная теория, позволяющая при малых амплитудах внешнего переменного поля и коэффициенте диссипации рассчитывать восприимчивость суперпарамагнетика с минимальной вычислительной сложностью.

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 12-02-00582а, № 12-01-00708а и № 14-01-31483.

Литература

1. *Климонтович. Ю.Л.* Что такое стохастическая фильтрация и стохастический резонанс? // *Успехи физических наук.* 1999. Т. 169, № 1. С. 39–47.

2. *Калмыков Ю.П. [и др.]*. О зависимости времени релаксации намагниченности однодоменных ферромагнитных частиц от коэффициента затухания в модели Брауна // *Физика твердого тела*. 2005. Т. 47, № 2. С. 260–267.
3. *Калмыков Ю.П. [и др.]*. Стохастический резонанс в однодоменных наночастицах с кубической анизотропией // *Физика твердого тела*. 2005. Т. 47, № 12. С. 2232–2238.
4. *Исавнин А.Г.* Стохастический резонанс в мелкодисперсных магнетиках: механизм подбарьерного перемагничивания // *Физика твердого тела*. 2001. Т. 43, № 7. С. 1216–1219.
5. *Brown W.F.* Thermal fluctuation of a single-domain particle // *Phys. Rev.* 1963. V. 130, N 5. С. 1677.
6. *Xu Y., Shu C.-W.* Local Discontinuity Galerkin Methods for High-Order Time-Dependent Partial Differential Equations // *Commun. Comput. Phys.* 2010. V. 1, N 1. С. 1–46.
7. *Khilkov S.A., Ivanov A.V.* Numerical simulation of the magnetic moment distribution evolution for superparamagnetic materials / Keldysh Institute Preprint. 2014. С. 1–16.

УДК 519.6

Резонансные явления в расширенном уравнении Матье

В.П. Семёнов^{1,2}, А.В. Тимофеев^{3,2}

¹ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

² Объединенный институт высоких температур РАН, ³ Московский физико-технический институт (государственный университет)
VPSemenov@gmail.com

Уравнение

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2(1 + h \cos(\omega_p t))x = \eta(t) \quad (1)$$

представляет большой интерес при исследовании физики пылевой плазмы [1]. Для уравнения Матье $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2(1 + h \cos(\omega_p t))x = 0$ при малых h , $\varepsilon = \omega_p - 2\omega_0/n$ и λ было предложено приближенное аналитическое решение в [2]. Уравнение $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} = \eta(t)$ представляет собой уравнение Ланжевена и также было подробно рассмотрено в [3]. Однако решение уравнения в литературе [1] авторами не обнаружено.

При аналитическом решении уравнения (1) в приближении малых λ , h и $\varepsilon = \omega_p - 2\omega_0/n$ и использовании усреднения по ансамблю распределений $\eta(t)$, действуя по аналогии с [1], можно получить выражение для показателя роста амплитуды s . Получаемые в этих приближениях области резонанса совпадают с областями, получаемыми для классического уравнения Матье.

Путем численного решения уравнения (1) были получены значения показателя роста амплитуды при различных значениях ω_0 и λ . Значения h изменялись от 0 до 1,6. Результаты численного решения показали, что добавление силы трения не всегда влечет за собой затухание амплитуды по закону $e^{-\lambda t}$, ее влияние также зависит от отношения частот ω_0/ω_p . Для области резонанса, соответствующей $n = 1$, данная зависимость является линейной, для области резонанса, соответствующей $n = 2$, влияние силы трения также зависит от отношения частот, но данная зависимость не является линейной (рис. 1).

Результаты численного решения уравнения (1) позволили не только уточнить влияние силы трения на показатель роста амплитуды, но и расширить выражения для границ областей резонанса.

Полученные результаты могут оказать существенное влияние на теорию переноса энергии в плазменно-пылевой системе.

Рис. 1. Зависимость скорости затухания амплитуды s_λ от отношения частот ω_0/ω_p , полученная при $\omega_0 = 10$ и $\lambda = 0,4$

Литература

1. *Norman G.E., Stegailov V.V., Timofeev A.V.* Abnormal kinetic energy of charged dust particles in plasmas // Contributions to Plasma Physics. 2010. V. 50, N 1. P. 104–108.
2. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика: учебное пособие в 10-ти т. Т. I. Механика. 4-е изд. М.: Наука, 1988.
3. *Coffey W.T., Kalmykov Yu.P., Waldron J.T.* The Langevin Equation, With Applications to Stochastic Problems in Physics, Chemistry and Electrical Engineering (Second Edition) // World Scientific Series in Contemporary Chemical Physics. 2004. V. 14.

УДК 519.642

Исследование динамических систем с позиций сложности и возможности вычислений

А.А. Гладких^{1,2}, Г.Г. Малинецкий^{1,2}

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

andrei.gladkikh@phystech.edu

В работе рассматривается система дифференциальных уравнений, которая может производить сортировку чисел, поданных в качестве начальных условий на вход. Часть переменных инициализируется числами, которые нужно подвергнуть сортировке. Числа изменяются с ростом времени t .

В работе приводится теоретическое обоснование факта выхода переменных на свои итоговые значения за конечное время. Приводится доказательство того, что эти итоговые системы и будут искомыми отсортированными: переменной с большим порядковым номером n будет соответствовать большее число из итогового набора, сам же итоговый набор будет в точности совпадать с первоначальным.

Основным изучаемым в настоящей работе объектом является система дифференциальных уравнений, определяемая следующим матричным уравнением:

$$\dot{H} = [H, [H, N]], \quad (1)$$

N и H предполагаются симметричными, а N – еще и составленной из констант.

Для определенного класса матриц N и H рассматриваемое уравнение задает систему, известную под названием (непериодической) цепочки Тоды [1], [2]. Цепочка Тоды интегрируема по Лиувиллю, и n независимых интегралов могут быть непосредственно получены с помощью матрицы H :

$$F_k = \frac{1}{k} \text{tr}(H^k), \quad k = 1 \dots n.$$

Мнение о том, что уравнение (1) представляет интерес только лишь потому, что является удобной формой записи для цепочки Тоды, несостоятельно, поскольку многие интересующие нас свойства оказывается возможным доказать для системы более общего вида [2]. В действительности же (для некоторых свойств) вид системы можно обобщить настолько, что получится выйти за рамки заявленного типа (1).

В работе приведено доказательство диагонализующего свойства потока

$$\dot{H} = [F(H), [F(H), N]],$$

на параметры которого наложен ряд условий, проведен подробный анализ этих условий, имеющий целью установить, насколько каждое условие может быть ослаблено. Сформулированы требования к начальным данным задачи Коши, обеспечивающие решение задачи сортировки чисел. Проведен вычислительный эксперимент.

Экспериментальная часть работы посвящена исследованию границ применимости численных методов. Исследуется вопрос о грубости схем, которую допустить можно, не достигнув при этом неправильного решения задачи. При рассмотрении частного (интегрируемого) случая проверяется сохранение интегралов движения при помощи различных численных схем. Характерная динамика представлена на рис. 1.

Рис. 1. Характерная динамика уравнения (1). Результат вычислительного эксперимента

Литература

1. *Brockett R.W.* Dynamical systems that sort lists, diagonalize matrices and solve linear programming problems // Proceedings of the 27th IEEE Conference on Decision and Control. 1988. P. 799–803.
2. *Brockett R.W.* Analog and digital computing. Berlin–Heidelberg: Springer, 1992. P. 279–289.
3. *Moser J.* Various aspects of integrable Hamiltonian systems // Dynamical systems. 2011. V. 78. P. 137–195.

Секция численного моделирования высокоскоростных течений газа

УДК 519.63

Гибридные бикомпактные схемы с минимальной диссипацией для уравнений гиперболического типа

*М.Д. Брагин*¹, *Б.В. Рогов*^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

michael@bragin.cc

В основе многих моделей, описывающих физические процессы и явления, лежат уравнения гиперболического типа. Аналитические методы их решения в большинстве практически интересных случаев либо ограничены в своей применимости, либо отсутствуют. Поэтому значительное внимание всегда уделялось построению надежных численных методов.

Характерной чертой уравнений гиперболического типа является то, что они допускают разрывные решения. Как правило, от численного метода требуется не только высокая точность, но и способность адекватно, т.е. без нефизических особенностей и осцилляций разрешать разрывы. В настоящее время существует и разрабатывается широкое множество вычислительных подходов, гарантирующих в той или иной степени получение адекватных решений. Среди них особый интерес представляют методики, основанные на высокоточных компактных схемах.

Компактность шаблона разностной схемы обеспечивает ей дополнительные преимущества: эффективные методы решения разностных уравнений, такие как прогонка или бегущий счет, удобство постановки граничных условий, хорошее спектральное разрешение [1]. Недостатком компактных схем является то, что они генерируют осцилляции (эффект Гиббса) около разрывов или в областях больших градиентов. В литературе рассматриваются различные способы подавления этих осцилляций: добавление в схему специальных ограничителей (limiters) численных потоков или искусственной диссипации, использование численных фильтров, конструирование ENO/WENO схем [2].

В работе [3] предлагаются гибридные бикомпактные схемы для сквозного счета разрывных решений нестационарных уравнений гиперболического типа. В этих схемах оператор перехода от одного временного слоя к другому строится как нелинейная выпуклая комбинация операторов перехода двух схем первого и третьего порядков по времени, при этом каждая из них имеет одну и ту же дискретизацию пространственных производных с четвертым порядком точности на симметричном шаблоне. Важнейшим отличием обсуждаемого оператора перехода от других подобных операторов является его локальность. Весовой коэффициент в данном операторе зависит только от значений решений схем первого и третьего порядков по времени в рассматриваемой пространственно-временной точке. Другая черта биком-

пактных схем – возможность их эффективной реализации бегущим счетом, что обусловлено первым разностным порядком их уравнений.

Данный доклад посвящен дальнейшему развитию идей работы [3], связанных с построением монотонизированных гибридных схем. Строго обоснован принцип конструирования последних. На примере линейного уравнения переноса доказано, что «явный левый уголок» и «неявный правый уголок» обладают наименьшей диссипацией среди всех линейных монотонных двухслойных по времени и двухточечных по пространству схем. Эти TVD-схемы использованы в настоящей работе для монотонизации высокоточной бикомпактной схемы третьего порядка по времени вместо бикомпактной TVB-схемы первого порядка по времени [3]. Построенные методы апробированы на примере нескольких тестовых двумерных задач Римана для уравнений газовой динамики [4] и задачи о взрыве в идеальном газе [5]. Результаты расчетов показали, что в ряде случаев предлагаемые гибридные бикомпактные схемы существенно превосходят по точности такие известные схемы, как WENO5, PPM и WAF.

Литература

1. *Lele S.K.* Compact finite difference schemes with spectral-like resolution // *J. Comput. Phys.* 1992. V. 103, N 1. P. 16–42.
2. *Ghosh D., Baeder J.D.* Compact reconstruction schemes with weighted ENO limiting for hyperbolic conservation laws // *SIAM J. Sci. Comput.* 2012. V. 34, N 3. P. A1678–A1706.
3. *Chikitkin A.V., Rogov B.V., Utyuzhnikov S.V.* High-order accurate monotone compact running scheme for multidimensional hyperbolic equations // *Appl. Numer. Math.* 2014. (In Press.) <http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2014.02.008>.
4. *Liska R., Wendroff B.* Comparison of several difference schemes on 1D and 2D test problems for the Euler equations // *SIAM J. Sci. Comput.* 2001. V. 25, N 3. P. 995–1017.
5. *Toro E.F.* *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: a Practical Introduction.* Third Edition. Springer. 2009.

УДК 519.6:533.7

Сравнение численных методов решения задачи о распаде разрыва для химически реагирующего газа

А.А. Тамбова¹, В.А. Титарев^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

tambova.alexandra@gmail.com

В лаборатории «Flowmodellium» МФТИ ведется разработка численных методов типа Годунова и пакета программ для решения трехмерных сжимаемых уравнений Навье–Стокса химически реагирующего газа. Одним из основных блоков схемы Годунова является процедура решения задачи распада разрыва. Точность численного метода существенно зависит от качества решения этой задачи.

В настоящем докладе будет представлено обобщение на случай идеальной квазинейтральной смеси совершенных газов, между компонентами которой происходят неравновесные химические реакции, сравнение нескольких методов решения задачи о распаде разрыва: приближенных методы типа HLL/HLLC [1, 2], метод Роу [3],

численный метод типа Ошера [4] и точный метод [5, 6]. Описание данных методов для совершенного газа можно найти в монографии Торо [7].

Сравнение точности счета проводится на примере задачи обтекания затупленного по сфере цилиндра при числах Маха набегающего потока в диапазоне от 5 до 16. Расчеты производились с помощью параллельной версии кода с использованием 32 ядер (2-х процессоров Xeon). В качестве «точного» решения используется расчет с помощью кода работы [6].

Литература

1. Harten A., Lax P.D., van Leer B. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws // SIAM Review. 1983. V. 25. N 1. P. 35–61.
2. Toro E.F., Spruce M., Speares W. Restoration of the contact surface in the HLL-Riemann solver // Shock Waves. 1994. V. 4. P. 25–34.
3. Roe. P.L. Approximate Riemann solver, parameter vectors, and difference schemes // Journal of Computational Physics. 1981. V. 43. P. 357–372.
4. Dumbser M., Toro E.F. On Universal Osher-Type Schemes for General Nonlinear Hyperbolic Conservation Laws // Communications in Computational Physics. 2011. V. 10, N 3. P. 635–671.
5. Годунов С.К. Разностный метод численного расчёта разрывных уравнений гидродинамики // Мат. сборник. 1959. Т. 47(89), № 3. С. 271–306.
6. Сахаров В.И. Моделирование неравновесных течений вязкого газа в индукционных плазмотронах и при обтекании тел : дис. д. физ.-матем. наук: 01.02.05 / Сахаров Владимир Игоревич. М., 2011.
7. Toro E.F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction. Springer, 1999.

УДК 519.63

Способ построения компактных схем высокого порядка аппроксимации для гиперболических уравнений

А.В. Чикиткин¹, Б.В. Рогов^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
alexchikitkin@gmail.com

Гиперболические уравнения описывают широкий класс физических явлений. Аналитическое решение удаётся найти лишь в простейших случаях, поэтому на протяжении последних 60-ти лет активно развиваются методы численного решения гиперболических уравнений и систем.

Среди большого числа методов важный класс составляют компактные схемы. Они обладают рядом преимуществ: компактный шаблон позволяет избежать проблем, связанных с постановкой граничных условий; для решения разностных уравнений можно применить эффективные методы — прогонку, бегущий счёт, алгоритмы решения линейных систем с сильно разреженными матрицами; компактные аппроксимации дают хорошее спектральное разрешение [1], что позволяет использовать их для решения задач, описывающих волновые процессы.

В работе [2] предлагаются гибридные бикомпактные схемы 4-го порядка аппроксимации по пространству для расчёта решений многомерных систем уравнений гиперболического типа. Бикомпактные схемы среди других компактных схем отличаются первым разностным порядком по каждой пространственной переменной

и в силу этого могут быть решены методом бегущего счета. В данном докладе предлагается способ построения компактных схем любого порядка аппроксимации, включающий в себя схему 4-го порядка из работы [2], как частный случай. Подход опирается на использование коллокационных методов, в которых в качестве узлов коллокации используются узлы квадратурных формул Гаусса–Лобатто [3].

Литература

1. *Lele S.K.* Compact finite difference schemes with spectral-like resolution // *J. Comput. Phys.* 1992. V. 103, N 1. P. 16–42.
2. *Chikitkin A.V., Rogov B.V., Utyuzhnikov S.V.* High-order accurate monotone compact running scheme for multidimensional hyperbolic equations // *Appl. Numer. Math.* 2014. (In Press.) <http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2014.02.008>
3. *Хайпер В., Ваннер Г.* Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. М.: Мир, 1999. 685 с.

УДК 51-73

Расчет обтекания шара невязким химически реагирующим газом. Модуль равновесной химии в солвере лаборатории FlowModellium Lab

*М.Н. Петров*¹, *С.А. Васильевский*^{2,1}, *В.А. Титарев*^{3,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт проблем механики РАН, ³ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
mikhail.petrov@phystech.edu

В работе приводятся результаты расчета обтекания шара невязким химически реагирующим газом. Для учета химических реакций в расчете была выбрана модель равновесной химии, которая реализована в качестве модуля солвера лаборатории FlowModellium Lab. Для демонстрации были проведены два расчета: с числом Маха 10 на высоте 10 км и с числом Маха 20 на высоте 20 км. В каждом расчете шар обтекался 22-компонентным воздухом. В качестве верификационной задачи используется сравнение с таблицами [1]. Близость результатов расчета с таблицами показывает корректность реализации выбранной модели.

Также в солвере реализована модель равновесной химии для вязкого газа и численного метода/параллельного кода, применимых для обтекания тел сложной формы. В докладе будут представлены результаты расчета обтекания тел сложной формы и показано влияние химических реакций на значения газодинамических параметров. В будущем планируется обобщение метода и кода на случай обтекания тела гиперзвуковым химически реагирующим потоком газа с учетом уноса массы.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 11.Г34.31.0072, заключенному между Министерством образования и науки РФ, ведущими учёными и Московским физико-техническим институтом (государственным университетом).

Литература

1. *Любимов А.Н., Русанов В.В.* Течения газа около тупых тел. Ч. 2: Таблицы газодинамических функций. М.: Наука, 1970. 668 с.

УДК 519.635

Развитие метода декомпозиции областей для моделирования турбулентных пристенных течений

Д.П. Корнев¹, С.В. Утюжников^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² University of Manchester, Великобритания
daniil_korenev@phystech.edu

Моделирование турбулентного течения жидкости и газа является одной из наиболее важных и наиболее трудных задач механики сплошных сред на протяжении уже значительного промежутка времени и продолжает вызывать большой интерес ученых по всему миру.

Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники, возможность активно использовать метод прямого численного моделирования для решения данной задачи согласно достаточно оптимистичным оценкам появится не ранее 2080 года [1]. Поэтому сейчас применяются и разрабатываются различные приближенные методы.

Предлагается развитие метода декомпозиции областей для моделирования пристенных турбулентных течений, разработанного С.В. Утюжниковым [2, 3]. Применение итеративного алгоритма позволит повысить точность получаемого решения. Верификация алгоритма производится на примере расчета установившегося турбулентного течения в канале.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 11.G34.31.0072, заключенного между Министерством образования и науки РФ, ведущим учёным и Московским физико-техническим институтом (государственным университетом).

Литература

1. *Spalart P.R.* Strategies for turbulence modelling and simulations // International Journal of Heat and Fluid Flow. 2000. V. 21, N 3. P. 252–263.
2. *Utyuzhnikov S.V.* The method of boundary condition transfer in application to modeling near-wall turbulence flows // Computers & fluids. 2006. V. 35, N 10. P. 1193–1204.
3. *Utyuzhnikov S.V.* Interface boundary conditions in near-wall turbulence modeling // Computers & Fluids. 2012. V. 68. P. 186–191.

УДК 533.6.011.6

Исследование турбулентного теплообмена на поверхности полусферы

М.А. Пугач¹, В.В. Горский²

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² ОАО «ВПК "НПО машиностроения»>>
mip-91@mail.ru

В докладе предложен новый подход для расчета тепловой нагрузки сферически затупленных элементов гиперзвуковых летательных аппаратов. В рамках данного подхода произведен анализ существующих инженерных формул, применяемых на

практике для расчета турбулентного теплообмена на поверхности изделий РКТ, выявлены их погрешности, предложены новые аппроксимационные формулы.

Исследования проводились для широкого диапазона чисел Маха, давлений торможения в набегающем потоке ($M_\infty = 4 \div 25$, $p_0 = 1 \div 100$ атм.) и энтальпийного фактора ($R_h = 0,012 \div 0,269$). Радиус полусферического затупления (R_{Sph}) полагался равным 0,1 м.

Расчеты проведены на базе численного решения двумерных уравнений пограничного слоя (ПС), записанных в переменных Лиза–Дородницына, при этом использовались методы скалярной и матричной прогонки.

В качестве граничных условий на внешней границе ПС использовалось численное решение уравнений Эйлера с последующим применением метода сплайновой аппроксимации [1].

Расчет течения газа как в ударном слое, так и в ПС проводился в предположении термодинамического равновесия, а расчет диффузионного теплопереноса в ПС — в рамках уравнений Стефана–Максвелла. Переносные свойства газовой смеси рассчитывались в рамках методики [2].

Для расчета вязкости, обусловленной турбулентными пульсациями в газе, использовались стандартная алгебраическая модель Себечи–Смита [3] и ее модернизация [4]. Предполагалось, что для составляющих переносных свойств газовой смеси, обусловленных турбулентными пульсациями, числа Прандтля и Шмидта равны 1.

Для исследования турбулентного теплообмена на практике [5, 6] используются следующие формулы:

$$\chi^* = 4,67 \cdot 10^{-4} \frac{M_\infty^{0,45}}{\mu_\infty^{0,2}} (0,4h_\infty)^{0,225},$$

$$q_w^*(s) = 3,75 \sin(s) - 3,5 \sin^2(s),$$

где χ^* — максимальное значение критерия теплообмена на поверхности полусферы, по сути, характеризующее максимальный тепловой поток; $q_w^*(s)$ — распределение удельного теплового потока (отношения локального теплового потока к его максимальному значению) по поверхности полусферы; s — угловая координата точки на поверхности полусферы.

Проведенные исследования показали, что эти формулы дают значительный разброс при расчете течений с различными значениями давления торможения (числа Рейнольдса). Кроме того, результаты этих формул плохо согласуются с результатами численных расчетов.

Возможной причиной такого рассогласования может быть тот факт, что данные инженерные методики не выделяют ламинарной составляющей из теплового потока при турбулентном режиме течения. В то же время величина коэффициента динамической вязкости газовой смеси равна сумме его составляющих ($\mu_\Sigma = \mu_L + \mu_T$), одна из которых является физическим свойством газа, а другая обусловлена турбулентными пульсациями. Таким образом, ламинарная составляющая всегда присутствует и в удельном тепловом потоке и должна быть соответствующим образом выделена при исследовании турбулентного теплообмена. Технически выделение указанной составляющей из суммарного теплового потока производилось вычитанием из него аналогичного теплового потока, соответствующего ламинарному режиму течения. С применением этого подхода для полученных численных решений была произведена процедура оптимальной аппроксимации, базирующаяся на методе наименьших

квадратов и выполненная с помощью одного из вариантов эвристического метода прямого поиска Хука–Дживса.

В результате получены следующие инженерные формулы:

$$z_{Eng}^* = -810^{-5} M_\infty^2 + 0,0044 M_\infty + 0,0273,$$
$$q_{w,Eng}^*(s) = 2,983 \sin(s) - 1,41 \sin^2(s) - 1,387 \sin^3(s).$$

Необходимо отметить, что погрешность аппроксимации данных формул не превышает 3%. Работа выполнена в МФТИ (ГУ) при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (соглашения № 14-19-00821).

Литература

1. Горский В.В. Метод сплайновой аппроксимации // Журнал вычислительной математики и вычислительной физики. 2007. Т. 47, № 6. С. 939–943.
2. Горский В.В., Федоров С.Н. Об одном подходе к расчету вязкости диссоциированных газовых смесей, образованных из кислорода, азота и углерода // Инженерно-физический журнал. 2007. Т. 80, № 5. С. 97–101.
3. *Sebeci T., Smith A.M.O.* Analysis of turbulent boundary layers. New York: Academic Press. 1974.
4. Горский В.В., Пугач М.А. Ламинарно-турбулентный теплообмен на поверхности полусферы, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 6.
5. Сафаров Р.А., Турский Г.А. Применение феноменологических моделей к исследованию турбулентных пограничных слоев однородного и неоднородного газов / Турбулентные течения. М.: Наука, 1977. 42 с.
6. Землянский Б.А., Лунев В.В., Власов В.И. [и др.]. Конвективный теплообмен летательных аппаратов / под ред. Б.А. Землянского. М.: Физматлит, 2014. 377 с.

УДК 519.6/533.6.011.55

Численное моделирование распространения трёхмерного пакета возмущений в сверхзвуковом пограничном слое над пластиной

А.В. Новиков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

AndrewNovikov@yandex.ru

Знание о ламинарно-турбулентном переходе критически важно при проектировании высокоскоростных летательных аппаратов. Соответствующие экспериментальные исследования в гиперзвуковых аэродинамических трубах довольно ограничены. Прямое численное моделирование может восполнить этот пробел и дать детальную информацию о поле возмущений.

При гиперзвуковых скоростях полёта ламинарно-турбулентный переход в пристенном течении на аэродинамически гладких поверхностях происходит в основном из-за роста неустойчивых волн пограничного слоя. В настоящей работе выполнено прямое численное моделирование распространения пакета возмущений в пограничном слое над плоской пластиной при гиперзвуковом обтекании (число Маха 5.35). Моделирование проводится с помощью численного решения трёхмерных уравнений Навье–Стокса для нестационарных вязких сжимаемых течений. Возмущения

вносятся в пограничный слой с помощью короткого импульса через отверстие на поверхности пластины. Все параметры течения соответствуют работе [1].

Расчёты выполнены с помощью пакета программ HSFloW (High Speed Flow solver), разрабатываемого в ЦАГИ и в лаборатории МФТИ FlowModellium (Лаборатория математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах). В HSFloW применяется полностью неявный численный метод конечного объёма второго порядка аппроксимации со сквозным счётом на многоблочных структурированных сетках, который реализован с поддержкой параллельных вычислений [2].

Результаты получены на сетке содержащей ~ 90 млн узлов на вычислительном кластере лаборатории МФТИ FlowModellium с задействованием 512 процессорных ядер.

В настоящей работе представлены результаты расчётов по моделированию распространения возмущений от генератора с частотным фактором $F = 1.6 \cdot 10^{-4}$ и двух различных амплитуд 0.1% и 5% скорости набегающего потока, соответствующих линейному и нелинейному режимам. Показаны распределения возмущений давления по поверхности в различные моменты времени, а также двухмерные спектры возмущений в различных сечениях по продольной координате. Продемонстрирован рост возмущений в пограничном слое и изменение формы и частотного состава пакета в процессе движения. Проведено сравнение с результатами расчётов [1] и показано хорошее согласование. Тем самым выполнена верификация программного пакета HSFloW и показана возможность его применения для исследования устойчивости трёхмерных течений на начальных стадиях ламинарно-турбулентного перехода.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (соглашение № 14-19-00821), а также гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» (договор № 11.G34.31.0072), заключенному между Министерством образования и науки РФ, ведущим учёным профессором С.В. Утюжниковым и Московским физико-техническим институтом (государственным университетом).

Литература

1. *Sivasubramanian J., Fasel H.F.* Transition Initiated by a Localized Disturbance in a Hypersonic Flat-Plate Boundary Layer // 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting. 2011. AIAA paper No. 2011-374.
2. *Новиков А.В.* Реализация параллельных вычислений в рамках полностью неявного численного метода решения уравнений Навье–Стокса // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. 2013. Т. 2. С. 80-81.

УДК 533.6.01

Расчет линии начала ламинарно-турбулентного перехода в трехмерных пограничных слоях при помощи программы HSFS

А.О. Образ^{1,2}, А.В. Федоров^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
obraz89@gmail.com

При конструировании высокоскоростных летательных аппаратов определение положения линии ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в пограничном слое на поверхности тела является важной задачей. В натуральных условиях степень турбулентности набегающего потока мала и переход в отсутствие значительной шероховатости стенки и отрывных зон обусловлен нарастанием неустойчивых мод в пограничном слое [1]. В трехмерных пограничных слоях возможно доминирование различных типов неустойчивостей в различных областях на обтекаемом аппарате. Для проведения инженерных расчетов требуется пакет прикладных программ по оценке положения перехода на практических конфигурациях с учетом развития различных типов неустойчивостей. Расчет положения начала ламинарно-турбулентного перехода в настоящей работе проводится при помощи метода e^N , основанного на линейной теории устойчивости. Описание вычислительного метода исследования устойчивости пограничного слоя в рамках локально-однородного приближения представлено в предшествующей работе [2].

Код устойчивости имеет интерфейс с решателями уравнений Навье–Стокса в ламинарной постановке при помощи стандарта CGNS. Разработан интерфейс с кодом BLWF ЦАГИ для расчета пограничного слоя на компоновке крыло + фюзеляж самолета.

Произведено распараллеливание кода устойчивости при помощи стандарта MPI, в силу используемого предположения о локальной однородности течения, масштабируемость по числу вычислительных ядер является линейной.

Реализованы различные методики замыкания уравнений устойчивости, метод фиксированного волнового числа и асимптотический метод перевала для характеристик гребня волнового пакета.

В качестве тестовых моделей рассматриваются случаи обтекания острых и затупленных конусов и тел оживальной формы в гиперзвуковом потоке газа под различными углами атаки. Приведены результаты расчетов неустойчивостей поперечного течения на дозвуковом стреловидном крыле.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 11G34.31.0072, заключенного между Министерством образования и науки РФ, ведущим ученым профессором С.В. Утюжниковым и Московским физико-техническим институтом (государственным университетом).

Работа выполнена в МФТИ при поддержке Российского научного фонда (соглашение № 14-19-00821).

Литература

1. *Маск L.M.* Boundary Layer Linear Stability Theory // AGARD Rep. 1984. N 709. P. 1–84.

2. *Образ А.О., Федоров А.В.* Разработка пакета программ для расчета линии начала ламинарно-турбулентного перехода в трехмерных пограничных слоях // Труды 55-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. 2012. Т. 2. С. 70–71.
3. *Башкин В.А. [и др.]*. Трехмерное ламинарное сверхзвуковое течение газа вокруг осесимметричных тел // Журнал выч. математики и математической физики. 2002. Т. 42, вып. 12. С. 1864–1874.
4. *Malik M.R., Balakumar P.* Instability and Transition in Three-Dimensional Supersonic Boundary Layers // AIAA. 1992. N 92–5049.
5. *Жигулев В.Н., Тумин А.Н.* Возникновение турбулентности. М.: Наука, ИТПМ. 1987.

УДК 519.63

Гиперзвуковая аэротермобаллистика метеорных скоростей

*Г.А. Турский*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
alexchikitkin@gmail.com

Элементарная (простая) физическая теория метеоров (ФТМ), основывавшаяся на решении двух совместных ОДУ первого порядка, создана в 30-х годах прошлого века. Это уравнение движения центра масс и уравнение уноса массы метеороида. Эти уравнения содержат 4 коэффициента: коэффициент сопротивления, коэффициенты конвективной и радиационной теплопередачи и эффективную теплоту уноса массы. Эти коэффициенты астрономами предполагались и предполагаются постоянными, хотя на траектории входа они существенно меняются.

В докладе эти коэффициенты на основе имеющихся данных по гиперзвуковой аэродинамике и полученных автором оригинальных результатов, в частности для эффективной энтальпии уноса массы, эти реальные коэффициенты получены в виде функций входа, зависящих степенным образом от плотности атмосферы, радиуса затупления тела в критической точке и скорости тела. При этих реальных коэффициентах уравнения ФТМ проинтегрированы в явном виде. Получены решения для скорости и переменной массы как функции плотности набегающей атмосферы. Вычислен унос массы Тунгусского и Челябинского метеороидов да начала их разрушения, получена начальная масса метеороида в зависимости от высоты вспышки (высоты исчезновения) малых метеороидов.

УДК 533.6.011.8

Торможение разреженного газа в микроканале

*Н.А. Конопелько*¹, *В.А. Титарев*^{2,1}, *Е.М. Шахов*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

konopelkon@gmail.com

На основе кинетической модели рассматривается нестационарная задача о развитии течения разреженного газа в плоском канале между параллельными пластинами бесконечной длины. В начальный момент времени покоящийся газ занимает половину канала и граничит с вакуумом. Изучается влияние торможения газа на стенках канала в зависимости от степени его разреженности при условиях диффузного отражения молекул на границе. Особое внимание уделяется расчету зависимости от времени интегрального потока массы газа через границу, отделяющую газ

от вакуума в начальный момент времени. Прослеживается замедление условного фронта волны разрежения и условного фронта разлета газа в вакуум.

Из работ [1, 2] известны исследования двумерных течений, возникающих вследствие распада разрыва давления в покоящемся газе, расположенном в пространстве между двумя параллельными пластинами. В связи с актуальностью исследований по нестационарным течениям в каналах возникает необходимость более углубленного изучения основных закономерностей о распространении возмущений в разреженном газе, ограниченном стенками канала.

В данной работе изучается простейший случай течения газа в канале между бесконечными параллельными пластинами, когда в начальный момент времени покоящийся газ заполняет только одну половину канала, а в другой половине газа нет (вакуум). В газодинамическом приближении в результате распада разрыва образуется только центрированная волна разрежения. В работе изучается движение разреженного газа в условиях торможения на стенках трубы в предположении диффузного отражения молекул от стенок при полной тепловой аккомодации. Прослеживается развитие потока на значительных расстояниях от места разрыва и исследуется влияние торможения в зависимости от степени разреженности газа. Устанавливается возможность приближенного описания процесса при больших временах.

При диффузном отражении молекул от твердой границы отмечено существенное тормозящее действие стенок. Расчетами установлено, что при достаточно больших временах имеет место выход на предельный диффузионный режим течения. Асимптотический анализ решения задачи при $t \rightarrow \infty$ приводит к выводу о существовании квазиодномерного квазистационарного диффузионного режима течения, в котором поток массы через сечение канала пропорционален градиенту средней плотности. Коэффициент пропорциональности определяется как соответствующий локальный коэффициент по теории канала конечной, а не бесконечной длины. Предложен простой способ асимптотического продолжения решения на большие времена. Сравнение по приведенному расходу с результатами стационарной линейной теории обнаруживает удовлетворительное согласие.

Литература

1. Ларина И.Н., Рыков В.А., Шахов Е.М. Развитие течения разреженного газа между параллельными пластинами из-за начального разрыва давления // Доклады, РАН. 1995. Т. 343, № 4. С. 482–485.
2. Ларина И.Н., Рыков В.А., Шахов Е.М. Нестационарные течения разреженного газа между параллельными пластинами // Изв. РАН, МЖГ. 1997. № 2. С. 165–173.

Секция вычислительной математики

УДК 51-72

О методах стохастического моделирования в анализе микронеоднородных сред

А.Н. Хлюпин^{1,2}, О.Ю. Динариев¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
jusi09@mail.ru

С развитием современных физических методов исследования появилась возможность оценить определенные характеристики микронеоднородности среды. Так, двумерные изображения РЭМ (растровая электронная микроскопия) позволяют осуществить петрофизический анализ характерных форм и размеров неоднородностей среды. Методы малоуглового рассеяния нейтронов или рентгеновского излучения связаны с двухточечной корреляционной функцией неоднородностей среды. При этом изучение геометрических, топологических и статистических свойств неоднородного порового пространства оправдано тесной связью этих характеристик с физико-химическими процессами, протекающими в поровом пространстве. Развитие технологии QEMSCAN анализа позволяет автоматически идентифицировать полезные ископаемые и искомые минеральные фазы, сравнивая информацию, полученную от вторичного рентгеновского излучения, с обширной библиотекой минералов.

В настоящей работе исследуются статистические геометрические характеристики микронеоднородных двумерных распределений минералов, полученные на основе QEMSCAN-изображений. Изучаются фрактальные свойства таких распределений. Оказывается, что минералы можно условно разделить на 2 группы: минералы, фрактальная размерность которых сходится к постоянному значению в пределе малых масштабов, и те минералы, фрактальную размерность которых не удастся описать постоянной величиной. Предложен стохастический алгоритм, позволяющий описывать и искусственно генерировать неоднородные множества с любой функцией фрактальной размерности.

Предложенная модель позволяет численно восстановить соответствующие функции распределения из QEMSCAN-изображений реальных объектов. Результаты анализа для представителей из двух групп минералов, фрактальные свойства которых значительно отличаются, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты восстановления функций распределения для основных представителей двух групп минералов. Отражены зависимости плотности вероятности (цветом) числа «выживших» субъязычек N_s для разных пространственных масштабов j

Литература

1. *Levitz P.* Toolbox for 3D imaging and modeling of porous media: Relationship with transport properties // *Cement and concrete research*. 2007. V. 37, N 3. P. 351–359.
2. *Guinier A., Fournet G.* Small-angle scattering of X-rays. New York: Wiley, 1955. 267 p.
3. *Свительман В.С., Динариев О.Ю.* Геостатистический анализ микроструктуры горных пород с использованием метода разложения по сферическим гармоникам // *Труды МФТИ*. 2012. Т. 4, № 3. С. 211–219.
4. *Мосолов А.Б., Динариев О.Ю.* Фрактальные модели пористых сред // *Журнал технической физики*. 1987. Т. 57, № 9. С. 1679.
5. *Мосолов А.Б., Динариев О.Ю.* Фракталы, скейлы и геометрия пористых материалов // *Журнал технической физики*. 1988. Т. 58, № 2. С. 233–238.
6. *Feder J.* Fractals. New York: Plenum, 1988. 283 p.
7. *Falconer K., Kenneth J.* The geometry of fractal sets. Cambridge university press, 1986. V. 85. P. 161.
8. *Антонов А.С.* Параллельное программирование с использованием технологии MPI и OpenMP. М.: Изд-во МГУ, 2004. 344 с.
9. *Rogers C.A.* Hausdorff measures. Cambridge University Press, 1998. 179 p.
10. *Mandelbrot B.B.* The fractal geometry of nature. New York: WH Freeman and Co., 1983. 495 p.

УДК 51-73

Анализ результатов трехмерного моделирования влияния головной ударной волны Челябинского метеорита на поверхность Земли

М.Н. Петров¹, А.Д. Дашкевич¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mikhail.petrov@phystech.edu

В работе приводится анализ сейсмической части решения полной трехмерной задачи входа Челябинского метеорита от момента взрыва до распространения сейсмических волн, вызванных влиянием головной ударной волны метеорита. Газодинамическая и сейсмическая задачи решались в рамках одной проблемы, но разными

программными комплексами. При расчете газодинамической части, расчетом взрыва метеорита и последующим распространением ударных волн, в модели решается система уравнений Эйлера с учетом радиационного теплообмена [1]. При моделировании взрыва, в силу его природы, используется модель несжимаемой жидкости. Расчет производился на адаптивных сетках. При вычислении сейсмического эффекта решаются уравнения линейной динамической теории упругости [2, 3]. Две задачи были сопряжены посредством передачи возмущения от головной УВ земной поверхности по механизму Direct coupling [4]. Анализ амплитудно-частотных характеристик, образовавшихся в результате такого возмущения поверхностных волн, приводится в сравнении с реальными данными, зарегистрированными на сейсмостанции в г. Обнинск. Задача решается для различных конфигураций модели взрыва. Демонстрируется ценность такого анализа как средство уточнения как самой модели взрыва, так и его физических параметров. Также в докладе указываются основные проблемы, возникшие в ходе моделирования полной задачи.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 11.С34.31.0072, заключенному между Министерством образования и науки РФ, ведущим учёным и Московским физико-техническим институтом (государственным университетом).

Литература

1. Руденко Д.В. Численное решение пространственных нестационарных газодинамических течений на динамически адаптивных к решению сетках // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Москва, 2001.
2. Хохлов Н.И. Численное моделирование сейсмических процессов на высокопроизводительных вычислительных системах // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, 2011.
3. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И. Численное моделирование сейсмической активности сеточно-характеристическим методом // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2013. Т. 53, № 10. С. 1709–1720.
4. Edwards W.N., Eaton D.W., Brown P.G. Seismic observation of meteors: coupling theory and observations // Reviews of Geophysics. 2008. V. 46, N 4.

УДК 519.642.3

Мозаично-скелетонный метод и численное решение скалярной задачи дифракции

М.Ю. Талтыкина¹, А.А. Каширин¹

¹ Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук
taltykina@yandex.ru

Задачи дифракции играют важную роль в различных областях науки и техники. Аналитические решения таких задач могут быть построены лишь для простейших областей. Вследствие этого большое развитие получили методы численного решения. Численное решение предполагает построение дискретных аналогов исходных задач, которые могут быть сконструированы разными способами. В работах [1, 2]

показано, что наиболее эффективно это делается с помощью граничных интегральных уравнений Фредгольма первого рода с одной неизвестной функцией. Далее рассматриваемые уравнения аппроксимируются системами линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с плотными матрицами порядка $n = 10^3 \div 10^5$. Для решения полученных СЛАУ используется обобщённый метод минимальных невязок (GMRES), имеющий сложность $O(n^2)$. Однако вычислительную сложность решения систем можно понизить, используя мозаично-скелетонный метод [3, 4].

Постановка задачи

Задача 1. Найти в ограниченной области Ω_i трёхмерного евклидова пространства $\mathbb{R}^3$ и неограниченной области $\Omega_e = \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}_i$, разделённых замкнутой липшицевой поверхностью Γ , комплекснозначные функции $u_{i(e)} \in H^1(\Omega_{i(e)}, \Delta)$, удовлетворяющие интегральным тождествам

$$\int_{\Omega_{i(e)}} \nabla u_{i(e)} \nabla v_{i(e)}^* dx - k_{i(e)}^2 \int_{\Omega_{i(e)}} u_{i(e)} v_{i(e)}^* dx = 0$$

$$\forall v_{i(e)} \in H_0^1(\Omega_{i(e)}),$$

условиям сопряжения на границе раздела сред из Ω_i и Ω_e

$$\langle u_i^- - u_e^+, \mu \rangle_\Gamma = \langle f_0, \mu \rangle_\Gamma,$$

$$\langle \eta, p_i N^- u_i - p_e N^+ u_e \rangle_\Gamma = \langle \eta, p_e f_1 \rangle_\Gamma,$$

$$\forall \mu \in H^{-1/2}(\Gamma), \quad \forall \eta \in H^{1/2}(\Gamma),$$

а также условию излучения на бесконечности для u_e

$$\partial u_e / \partial |x| - ik_e u_e = o(|x|^{-1}), \quad |x| \rightarrow \infty,$$

если на границе включения Γ заданы функции $f_0 \in H^{1/2}(\Gamma)$ и $f_1 \in H^{-1/2}(\Gamma)$. Обозначения приведены в [1].

Теорема 1. Задача 1 имеет не более одного решения.

Доказательство теоремы 1 и численный метод решения задачи 1 приведены в [1].

Мозаично-скелетонный метод

Данный метод состоит из трёх этапов: построение дерева кластеров, создание списка блоков и нахождение малоранговой аппроксимации. На первом этапе все узловые точки образуют корень дерева кластеров или кластер нулевого уровня. Далее, каждый кластер делится на непересекающиеся подкластеры. Так продолжается, пока уровень дерева не станет максимальным. На следующем этапе каждые два кластера образуют блок. При этом если точки кластеров геометрически удалены друг от друга, блок попадает в «дальнюю» зону, иначе – в «ближнюю» зону. На последнем шаге элементы блоков «ближней» зоны находят по формулам для исходного метода, а блоки «дальней» зоны приближаются матрицами малых рангов. Наиболее эффективно это делается с помощью метода неполной крестовой аппроксимации [3].

Численные эксперименты

Мозаично-скелетонный метод был реализован в программе численного решения задач дифракции акустических волн на трёхосном эллипсоиде. Эксперименты показали, что применение мозаично-скелетонного метода в GMRES позволяет существенно снизить время решения СЛАУ. В некоторых случаях было получено ускорение до 100 раз по сравнению с GMRES без использования данного метода. Правильность метода проверялась путем сравнения известных аналитических решений с приближёнными. Погрешности решений при удвоении количества узловых точек падают в два раза, такие же результаты получены для программы и без использования метода. Таким образом, можно сделать вывод, что применение мозаично-скелетонного метода к задачам дифракции эффективно и целесообразно.

Литература

1. *Каширин А.А.* Исследование и численное решение интегральных уравнений трехмерных стационарных задач дифракции акустических волн: дис. . . . канд. физ.-мат. наук. Хабаровск, 2006. 118 с.
2. *Каширин А.А., Смагин С.И.* Обобщенные решения интегральных уравнений скалярной задачи дифракции // Дифференц. уравнения. 2006. Т. 42, № 1. С. 79–90.
3. *Савостьянов Д.В.* Быстрая полилинейная аппроксимация матриц и интегральные уравнения: дис. . . . канд. физ.-мат. наук. М., 2006. 144 с.
4. *Горейнов С.А.* Мозаично-скелетонные аппроксимации матриц, порождённых асимптотически гладкими и осцилляционными ядрами. М.: ИВМ РАН, 1999. С. 42–76.

УДК 519-688

Улучшение докинга антитела и антигена с использованием SAXS-исследования

*Д.Р. Баймурзина*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
dilyara.rimovna@gmail.com

Широкое распространение получает молекулярное моделирование с использованием суперкомпьютерных технологий. Поиски молекул-антител, способных распознавать и связывать чужеродные для организма вещества — антигены, являются первым этапом разработки лекарств. Компьютерное моделирование молекул позволяет предсказать структуры новых органических молекул, которые будут наиболее эффективно связываться с активными центрами исследуемых белков, упростить антитела, так как в соединении с антигеном обычно участвует не вся молекула, а лишь ее часть; все это существенно сокращает затраты времени и средств на разработку.

Данная работа посвящена вычислительному моделированию комплексов класса антитело–антиген. Такая задача может решаться методом молекулярного докинга, для которого существует большое количество программ (VINA, PIPER), которые осуществляют докинг белков, подбирая наиболее выгодные расположения лиганда относительно рецептора. При этом для рассматриваемого класса белков существует способ улучшить результат моделирования благодаря тому, что точно известен паратоп — область антитела, к которой крепится антиген, — его плоская форма

существенно облегчает задачу докинга, так как становится известна плоскость взаимодействия. Однако из этого же следует, что энергетически различить конкретные расположения лиганда на данной плоскости крайне трудно.

Такую проблему можно решить, используя дополнительные данные, полученные с помощью эксперимента малого углового рентгеновского рассеяния (Small Angle X-Ray Scattering — SAXS) — упругого рассеяния рентгеновских лучей на частицах веществ, размеры которых не превышают длину волны излучения, причем рассеянные лучи отклоняются от изначального направления на угол менее 4° . Из регистрируемой детектором картины рассеяния можно восстановить форму исследуемых частиц. Эксперимент является более простым и не столь затратным, как кристаллография. При этом созданы специальные программы, имитирующие SAXS-исследование (FoXS), предоставляющие зависимость интенсивности I от величины q : где 2θ — угол отклонения рассеянного луча от начального направления и λ — длина волны падающего рентгеновского излучения.

В результате можно получить молекулярную массу образца с помощью значения интенсивности в изначальном направлении и форму образцов с помощью функции распределения попарных расстояний. Второе используется для уточнения докинга двумя этапами. Сначала из полученных жестких моделей стыковки молекул отбрасываются те, радиус вращения которых не совпадает с полученным из SAXS-исследования. Далее каждая модель точнее сопоставляется с данными SAXS. В итоге получают ранжированные по энергии и соответствию SAXS-профайлу модели. Разрешение SAXS-модели 1–2 нм, поэтому с его помощью сложно различить две похожие модели, но при этом он точно отсекает сильно отличающиеся по форме комплексы.

В данной работе проверяется, улучшится ли докинг антитела и антигена при использовании результатов SAXS-исследования. Для этого выбраны некоторые комплексы антитело–антиген, для которых получены результаты обычного докинга, докинга с использованием режима антител, докинга с использованием теоретического SAXS-профайла, которые сравниваются между собой подсчетом среднеквадратичного отклонения (RMSD).

Литература

1. *Kozakov D. [et al.]*. PIPER: An FFT-Based Protein Docking Program with Pairwise Potentials // *InterScience*. 2006. P. 392–406.
2. *Brenke R. [et al.]*. Application of asymmetric statistical potentials to antibody-protein docking // *Bioinformatics*. 2012. P. 2608–20614.
3. *Feigin L.A., Svergun D.I.* Structure Analysis by Small-Angle X-Ray and Neutron Scattering. New York. Plenum Press, 1987. 335 p.

УДК 519.63

Реализация распределенного метода длинных характеристик с использованием GPU ускорителей

И.В. Цыбулин¹, Ю.И. Скалько¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tsybulin@crec.mipt.ru

В работе [1] был предложен распределенный вариант метода длинных характеристик для решения задачи переноса излучения [2]:

$$\begin{cases} (\mathbf{\Omega}\nabla)I + \varkappa I = \varkappa I_p, & \mathbf{x} \in G, \\ I(\mathbf{x}) = I_0(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \partial G, (\mathbf{\Omega}, \mathbf{n}) < 0, \end{cases} \quad (1)$$

где $\mathbf{\Omega}$ – единичный вектор вдоль направления излучения, $I(\mathbf{x}, \mathbf{\Omega})$ – интенсивность излучения в точке $\mathbf{x}$ в направлении $\mathbf{\Omega}$, $\varkappa(\mathbf{x})$ – коэффициент поглощения излучения средой, $I_p(\mathbf{x})$ – интенсивность равновесного излучения в точке.

В основе метода лежит способ численного построения оператора Грина задачи (1) в каждом отдельном вычислительном домене. Оператор Грина уравнения переноса излучения допускает очень экономичное представление [3]:

$$I(\mathbf{x}, \mathbf{\Omega}) = \alpha(0, s)I(\mathbf{x}_0, \mathbf{\Omega}) + \beta(0, s), \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{\Omega}s,$$

где коэффициенты $\alpha(s_0, s)$, $\beta(s_0, s)$ вычисляются трассировкой лучей по внутренности вычислительных доменов. В качестве точки $\mathbf{x}_0$ используется точка не на границе физической области (где ставится граничное условие), а на границе вычислительного домена. Величина $I(\mathbf{x}_0)$ получается интерполяцией значений I в ближайших к $\mathbf{x}_0$ сеточных узлах. Построение функций Грина в каждом вычислительном домене позволяет сформулировать линейную систему на неизвестные значения I на внутренних границах между вычислительными доменами. На внешних границах интенсивность определяется граничными условиями.

В данной работе исследовалась возможность использования графических ускорителей для вычисления операторов Грина. Вычисления были организованы по следующему принципу.

1. Сначала автономно в каждом домене вычисляется на GPU след оператора Грина на границе домена. Для каждого граничного узла $\mathbf{x}_i$ определяются два коэффициента α_i, β_i , грань f_i , в которую попадает точка $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_i - \mathbf{\Omega}s$, и веса интерполяции w_j .
2. Коллективно из следов операторов Грина в каждом домене и граничных условий формируется система линейных уравнений на значения интенсивности на границах доменов. Система собирается на главном вычислительном узле:

$$I_i = \alpha_i \sum_{j \in f_i} w_{ij} I_j + \beta_i.$$

3. Главный вычислительный узел решает полученную систему на CPU.
4. Параллельно с этим этапом все узлы на GPU автономно достраивают недостающую часть оператора Грина.
5. Главный узел рассылает каждому домену его часть решения системы (значения интенсивности на его границе).
6. Каждый узел автономно строит решение, пользуясь значениями на своих границах и построенным оператором Грина.

Такой подход позволяет проводить основной этап вычислений на GPU параллельно с пересылками данных посредством MPI и решением разреженной системы уравнений на CPU. В проведенных экспериментах на сетке из $7.6 \cdot 10^4$ узлов вычисления на GPU всегда продолжались дольше MPI-пересылок и решения системы. Число GPU изменялось от 1 (вариант без пересылок) до четырёх.

Литература

1. *Цыбулин И.В., Скалько Ю.И.* Использование метода длинных характеристик для решения задачи переноса излучения на системах с распределенной памятью // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. Т. 2. 2013. С. 89–90.
2. *Четверушкин Б.Н.* Математическое моделирование задач динамики излучающего газа. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. 304 с.
3. *Владимиров В.С.* Математические задачи односкоростной теории переноса частиц // Труды Матем. ин-та. 1961. Т. 61. С. 158.

УДК 519.688

Метод нахождения фазового равновесия в задачах многофазной многокомпонентной фильтрации

А.В. Шевченко¹, И.В. Цыбулин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleksandr.shevchenko@phystech.edu

Расчет фазового равновесия является составным блоком в задачах моделирования разработки нефтегазовых месторождений [1]. При этом в задаче присутствует ряд особенностей: большое количество нефтяных компонентов; присутствие воды как несмешивающегося вытесняющего агента; возможность образования инертных (неподвижных впоследствии) фаз в результате химических реакций, частое использование блока расчета фазового равновесия в силу нелинейности задачи фильтрации. Все это накладывает повышенные требования к надежности, устойчивости, расширяемости алгоритма нахождения фазового равновесия, а также возможности его эффективной реализации.

Целью данного исследования является разработка эффективного алгоритма для нахождения фазового равновесия и его программная реализация. Дополнительным требованием к этому алгоритму является его корректная работа в задачах с разрывными решениями [2].

В рамках работы проведено сравнение алгоритма с широко используемым алгоритмом «*K*-значений» (метод констант фазового равновесия).

Работа поддержана Лабораторией флюидодинамики и сейсмоакустики МФТИ (программа «5топ100»).

Литература

1. *Борисов В.Е. [и др.]*. Композиционная неизотермическая модель фильтрации в пористой среде с учетом химических реакций и активной твердой фазы: препринт ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 91. 32 с. URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-91>
2. *Koldoba A.V., Koldoba E.V.* The Discontinuous Solutions of the Transport Equations for Compositional Flow in Porous Media // Transport in Porous Media. August 2003. V. 52, N 2. P. 267–277. URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2008-77>

Секция динамики и управления движением космических аппаратов

УДК 531.381

Модели геомагнитного поля в задачах ориентации искусственных спутников Земли

А.В. Пичужкина¹, Д.С. Ролдугин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

alyonap17.1@gmail.com

В связи с развитием малых спутников, возродившим интерес к наиболее дешевым, надежным и простым с точки зрения реализации на бортовой вычислительной машине системам ориентации, активные магнитные системы все чаще используются в качестве основных или единственных. Применение новых подходов к управлению спутниками при этом требует глубоких исследований, моделирования, в том числе лабораторного и адаптации для использования на реальных спутниках. Одним из ключевых моментов, определяющих успех на всех трех этапах, и в особенности на этапе исследования, является выбор модели геомагнитного поля. Целью данной работы является описание существующих моделей геомагнитного поля, используемых при обеспечении ориентации спутников, и выработка рекомендаций по их применению на разных этапах конструирования системы ориентации.

Рассматриваются четыре модели геомагнитного поля: IGRF (International geomagnetic reference field) или WMM (World Magnetic Model), наклонный и прямой диполи, осредненная. IGRF, как и модель WMM, задается с помощью разложения потенциала поля в ряд Гаусса. Обе модели отличаются лишь наборами коэффициентов в разложении и имеют общие ограничения. Будучи самыми точными, основанными на периодически обновляемых эмпирических данных, эти модели не подходят на этапе исследования.

Модель наклонного диполя, получающаяся из гауссовой модели при учете первых трех слагаемых, может быть описана полем диполя, наклоненного под углом около 10–12 градусов к оси вращения Земли и направленного антипараллельно ей. Вектор геомагнитной индукции в модели прямого диполя задается полем диполя, расположенного в центре Земли и антипараллельного ее оси вращения. В этой модели вектор индукции неравномерно вращается по поверхности практически кругового конуса.

Осредненная модель, в отличие от прямого диполя, представлена вектором индукции, равномерно вращающимся по поверхности кругового конуса с удвоенной орбитальной скоростью. Для всех трех моделей, допускающих относительно простое аналитическое представление, выписан вектор геомагнитной индукции в системах координат, используемых при конструировании системы ориентации искусственных спутников Земли (J2000, инерциальные, связанные с долготой восходящего узла и положением орбиты, орбитальная система).

Проведено сравнение моделей прямого диполя и осредненной (упрощенный прямой диполь). На основе сравнения определены параметры осредненной модели – сдвиг фазы при движении по круговому конусу, величина вектора индукции с помощью эллиптического интеграла Лежандра второго рода.

В результате детального сравнения прямого диполя и осредненной модели показано, что конусы последних имеют две общие диаметрально противоположные образующие, разность полурастворов конусов не превышает 1° , максимальное отклонение достигается на орбите с наклоном $i \sim 52^\circ 6'$.

Рассмотрена зависимость максимального угла между векторами геомагнитной индукции в двух моделях от наклона орбиты. С помощью конечных формул показано, что этот угол не превышает 20° .

УДК 629.7

Влияние возмущений на точность стабилизации при отслеживании маршрутов на поверхности Земли

Я.В. Мацтаков¹, С.С. Ткачев²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
yarmashtakov@gmail.com

В настоящее время миссии дистанционного зондирования Земли являются одними из самых распространенных. Благодаря развитию оптических элементов, устанавливаемых на космические аппараты, пространственное разрешение при съемках земной поверхности из космоса может достигать долей метра. Однако для обеспечения столь высокой точности снимков одних только камер недостаточно: также требуется создать или же улучшить существующие [1] алгоритмы построения программного углового движения КА, которые не допускали бы искажения снимаемого изображения. Помимо этого, также необходимо учитывать специфику различных оптических датчиков.

С учетом всех этих требований был разработан алгоритм синтеза углового движения космического аппарата. При этом рассматривается частная задача отслеживания различных траекторий на поверхности Земли. Аналитическое и численное построение углового движения проводилось при следующих предположениях:

- 1) скорость и местоположение спутника считаются известными;
- 2) маршрут на поверхности Земли задается с помощью гладкой функции одного параметра;
- 3) скорость бега изображения в фокальной плоскости камеры должна быть постоянной (это предположение возникает из-за особенностей оптических сенсоров и накладывает дополнительное ограничение на угловую скорость спутника).

При данных предположениях с использованием уравнений Пуассона в форме для кватернионов [2] было построено угловое движение спутника, а также предложен алгоритм реализации этого движения с помощью PD-регулятора. Помимо этого, была проведена проверка устойчивости этого алгоритма к ошибкам в знании модели движения КА и его орбиты.

Работа по построению углового движения КА проводилась при поддержке гранта РФФИ № 12-01-33045, исследование устойчивости алгоритма к ошибкам было поддержано грантом РНФ № 14-11-00621.

Литература

1. *Бутырин С.А.* Синтез маршрута космического аппарата наблюдения Земли с выравниванием продольной составляющей скорости движения изображения // Вестник СамГТУ. Сер. «Технические науки». 2005. Вып. 37. С. 128–134.
2. *Бранец В.Н., Шмыглевский И.П.* Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М.: Наука, 1973. 320 с.

УДК 629.78

Обзор средств и методов определения движения гибких элементов конструкции космических аппаратов

С.А. Шестаков¹, Д.С. Иванов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
shestakov.sa@gmail.com

При создании сложных космических систем часто предполагается, что космический аппарат (КА) представляет собой твердое тело, и, как следствие, законы управления движением таких аппаратов строятся соответствующим образом. Однако тенденция увеличения точности стабилизации КА, обусловленная возрастающими требованиями со стороны полезной нагрузки, приводит к необходимости рассмотрения более сложных моделей КА. В частности, на динамику углового движения оказывают воздействие гибкие элементы конструкции КА: солнечные панели, манипуляторы или большие телекоммуникационные антенны. Для учёта этого воздействия при управлении необходимо определять не только угловое движение КА, но и движение гибких элементов конструкции, представляющее собой сумму затухающих с разной скоростью мод колебаний. Наибольшее воздействие на угловое движение КА оказывают низкочастотные колебания, характеризующиеся относительно большой амплитудой и низкой скоростью затухания. Такие колебания, возникающие к примеру, во время коррекции траектории КА или разгрузки маховиков, необходимо определить с помощью доступных средств измерения и демпфировать с помощью системы управления ориентации или специальных актюаторов.

Для определения частоты, амплитуды и фазы колебаний гибких элементов конструкции могут использоваться как бортовые датчики определения углового движения КА, так и специальные измерительные средства. По косвенным измерениям колебательных движений корпуса КА возможно грубо оценить текущие параметры колебаний. Для более точного определения движения используются оптические измерения, например, с помощью лазерных дальномеров или специально установленной видеокамеры [1]. Кроме того, в местах сочленения элементов конструкции устанавливаются пьезодатчики, способные измерить изменение угла соединения во время колебаний. Часто для оценки движения крупногабаритных космических станций используются измерения акселерометров, например, как на МКС [2]. Существует возможность определения колебательных движений с использованием приемников навигационных сигналов, установленных на гибком элементе конструкции [3].

В настоящей работе проводится обзор и анализ средств и методов определения движения гибких элементов конструкции КА. Проведено сравнение характеристик алгоритмов определения движения, выявлены наиболее подходящие для реализации на КА решения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-01-33045, № 13-01-00665.

Литература

1. *Sabatini M., Gasbarri P., Palmerini G.B., Monti R.* Operational modal analysis via image based technique of very flexible space structures // *Acta Astronautica* 2013. V. 89. P. 139–148.
2. *Sáez N., Gavalda J., Ruiz X., and Shevtsova V.* Detecting accelerometric nonlinearities in the international space station // *Acta Astronautica*. 2014. V. 103. P. 16–25.
3. *Palmerini G.B., Gasbarri P., Togliа C.* Determination of kinematic state of an orbiting multibody using GNSS signals // *Acta Astronautica*. 2009. V. 64. P. 1109–1122.

УДК 629.7

Построение электромагнитного управления тремя спутниками, движущимися в группе. Анализ алгоритма взаимодействия и исследование асимптотик

А.И. Шестопёров¹, С.С. Ткачев²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
alex.shestoperov@yandex.ru

Появление малых спутников привело к возникновению нового взгляда на способы формирования конфигураций космических систем, схемы выполнения экспериментов, способы решения новых фундаментальных и прикладных задач в космосе [1, 2]. В частности, стало возможным формирование группы спутников, движущихся по орбите на небольшом удалении друг от друга и решающих единую задачу.

Классическим способом управления космическими аппаратами является создание малой тяги. Но для близко расположенных формаций, изучаемых в работе, этот метод сопряжен с определенными трудностями. Основной проблемой являются выхлопные газы, пагубно влияющие на космические аппараты, находящиеся поблизости. В работе рассматривается альтернативный способ управления, ставший популярным в последние годы. В его основу положено электромагнитное взаимодействие между спутниками [3]. Основным преимуществом указанного способа является сведение к минимуму топливных затрат.

Объектом исследования в работе является формация из трех спутников, центр масс которой движется вокруг притягивающего центра (Земли). Целью работы является получение управляющих воздействий, которые обеспечивают асимптотическую устойчивость конфигурации спутников (заранее заданного расстояния между космическими аппаратами). Задача решается без учета гравитационного взаимодействия между спутниками. Предполагается, что центр масс формации движется по круговой орбите. Внешние возмущения (солнечное давление, неоднородность среды и т.п.) не учитываются.

Исследование проводится в два этапа. На первом этапе рассматриваются два спутника. Изучается относительное движение в орбитальной системе координат $Oxyz$ [4]. Её начало совмещается с центром масс пары (ось x направлена по местной вертикали; ось z перпендикулярна плоскости орбиты; ось y дополняет систему до правой тройки). Движение описывается уравнениями Хилла [5]:

$$\begin{aligned}\ddot{x} - 2n\dot{y} - 3n^2x &= \frac{x}{r} \frac{\alpha}{r^2}, \\ \ddot{y} + 2n\dot{x} &= \frac{y}{r} \frac{\alpha}{r^2}, \\ \ddot{z} + n^2z &= \frac{z}{r} \frac{\alpha}{r^2}.\end{aligned}$$

Здесь α – искомое управление. В предположениях, оговоренных выше, получена функция α . На втором этапе добавляется еще один спутник. Алгоритм, полученный для двух спутников, модифицируется. При помощи методов усреднения исследуется асимптотическое поведение формации. В этом случае определяются функции α_i ($i = 1, 2, 3$), отвечающие за каждую ось.

В итоге получено управление, позволяющее поддерживать спутники на заданном расстоянии и обеспечивающее асимптотическую устойчивость построенной конфигурации.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-01-33045.

Литература

1. *Schaub H., Parker G.G., King L.B.* Challenges and Prospects of Coulomb Spacecraft Formation Control // Journal of the Astronautical Sciences. 2004. V. 52.
2. *King L.B., Parker G.G., Deshmukh S. [et al.]*. Spacecraft Formation-Flying using Inter-Vehicle Coulomb Forces // Tech. rep., NASA/NIAC. January, 2002.
3. *Miller D.W., Sedwick J. [et al.]*. Electromagnetic Formation Flight // NIAC Phase I Final Report, MIT. December, 2002.
4. *Alfriend K., Vadali S.R., Gurfil P., How J., Breger L.* Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control, and Navigation. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. 352 p.
5. *Clohessy W.H., Wiltshire R.S.* Terminal guidance system for satellite rendezvous // Journal of Aerospace Science. 1960. V. 27. P. 653–658.
6. *Мoiseев Н.Н.* Асимптотические методы нелинейной механики. М.: Наука, 1981. 400 с.
7. *Малкин И.Г.* Теория устойчивости движения. М.: Едиториал УРСС, 2004. 431 с.

УДК 629.78

Предотвращение столкновения летящих в группе спутников при управлении с использованием аэродинамической силы сопротивления

М.С. Кушнирук¹, Д.С. Иванов²

- ¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Maxim.Kushniruk@yandex.ru

За последние два десятилетия новейшие инновации в области электроники и других областях науки и техники привели к миниатюризации практически всех систем космического аппарата (КА) почти без ущерба их функциональных качеств. В связи с этим появилась возможность использовать КА малых размеров в широком спектре разных научных и прикладных задач. В отдельный класс космических систем выделяется групповой полет наноспутников – формация спутников, движущихся по орбите на небольшом удалении друг от друга и решающих общую задачу. В связи с ограничением по полезной нагрузке, запасу топлива и энергетике на борту наибольший интерес представляют перспективные системы управления относительным движением, не требующие расхода рабочего тела. Такие системы основываются, например, на использовании аэродинамической силы сопротивления о верхние слои атмосферы, магнитных и электростатических сил [1–4].

В работе [5] было проведено исследование ряда алгоритмов для формирования и поддержания требуемой относительной траектории двух спутников, летающих в

группе на низкой околоземной орбите, с помощью аэродинамической силы сопротивления атмосферы. Однако во время маневрирования могут возникать ситуации, когда аппараты находятся достаточно близко друг к другу, что может привести к их столкновению. В настоящей работе предлагаются модифицированные алгоритмы управления, предотвращающие опасное сближение спутников.

Предполагается, что спутники имеют форму, близкую к плоской. За счет поворота относительно центра масс спутника изменяется его площадь сечения относительно набегающего потока, которая определяет величину силы сопротивления, действующей на аппараты. Если аппараты имеют различную ориентацию относительно набегающего потока, их эффективные сечения отличаются. Таким образом, управляя взаимной ориентацией двух аппаратов, можно управлять относительным движением их центров масс. Относительное движение аппаратов в группе задается уравнениями Хилла–Клохесси–Уилшира.

Рассматривается следующая модель аэродинамической силы для управления спутников:

$$f_x = -\frac{1}{2} (\rho C V^2 A \sin \alpha),$$

где ρ – плотность атмосферы, C – коэффициент сопротивления, V – скорость спутника относительно атмосферы, A – площадь сечения в направлении набегающего потока, α – угол между направлением движения дочернего спутника и нормалью к плоскости спутника. Будем считать, что возможно изменять угол α .

Настоящая работа посвящена исследованию управления u , которое зависит от расстояния между спутниками

$$u \sim \frac{1}{r},$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Предполагается, что значение угла поворота плоскости спутника относительно набегающего потока является дискретным. С некоторым шагом по времени проверяется, не достигло ли управление u определенного критического значения. Если это произошло, то спутник поворачивается относительно набегающего потока, тем самым совершая манёвр и избегая столкновения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-01-31313, № 13-01-00665, № 12-01-33045.

Литература

1. *Pettazzi L. [et al.]*. Electrostatic Force for Swarm Navigation and Reconfiguration // 7th International Conference On Dynamics and Control of Systems and Structures in Space. 2008. P. 80–86.
2. *Peck M.A. [et al.]*. Formation Feuing Using Lowentz Forces // Journal of the British Interplanetary Society. 2007. V. 60. P. 263–267.
3. *King L.B., Parker G.G.* Spacecraft Formation-flying using Inter-vehicle Coulomb Forces // Report of NASA/NIAC. 2002. P. 103.
4. *Joe H. [et al.]*. Formation Dynamics of Coulomb Satellites // 6th International Conference on Dynamics and Control and Control of Systems and Structures in Space. 2004. P. 14.
5. *Кушнирук М.С., Иванов Д.С.* Исследование алгоритма управления движением группы спутников с помощью аэродинамической силы // Труды 56-й научной конференции МФТИ. 2013. Т. 2. С. 120–121.

УДК 629.785

Выбор номинальной орбиты вокруг коллинеарных точек либрации в случае нештатной задержки коррекции***М.Г. Широбоков^{1,2}, С.П. Трофимов^{1,2}***

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
shmaxg@gmail.com

В настоящее время коллинеарные точки либрации пользуются особым вниманием, так как они предоставляют удобную платформу для исследования Солнечной системы и Вселенной. На данный момент имеются несколько успешно реализованных миссий (ISEE-3, WIND, SOHO, ACE, Genesis, Gaia, ARTEMIS) и более десятка проектов, включающих перелет на периодические орбиты вокруг коллинеарных точек либрации. Отметим при этом, что большинство планов по размещению космических аппаратов (КА) касается точек L_1/L_2 системы Солнце–Земля.

Среди главных особенностей периодических орбит около коллинеарных точек либрации является их неустойчивость, которая требует точно определять параметры орбиты и регулярно корректировать ее [1–5]. Однако отказ маршевых двигателей на борту или временная потеря связи с КА могут существенно сказаться на его траектории из-за сильно нелинейной, неустойчивой динамики. Последующее восстановление связи или использование резервных двигателей дают шанс вернуть КА на периодическую орбиту.

В работе рассматриваются как плоские, так и пространственные периодические орбиты вокруг коллинеарной точки либрации L_2 системы Солнце–Земля. В случае большой длительности задержки возврат КА на исходную периодическую орбиту может оказаться слишком затратным: для подобного маневра может не хватить имеющегося топлива. Поэтому в работе предлагается исследовать перелеты на другие периодические орбиты, близкие к исходной, и приемлемые с точки зрения целей и ограничений миссии. В результате для каждого значения длительности задержки можно вычислить затраты характеристической скорости на перелет и, зная общий запас топлива на борту, оценить оставшееся время жизни КА на орбите.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-11-00621.

Литература

1. *Koon W.S. [et al.]*. Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design. Marsden Books, 2011.
2. *Keeter T.M.* Station-Keeping Strategies for Libration Point Orbits: Target Point and Floquet Mode Approaches. Master's thesis, School of Aeronautics and Astronautics, Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1994.
3. *Gomez G. [et al.]*. Dynamics and Mission Design Near Libration Point Orbits. Volume I: Fundamentals: The Case of Collinear Libration Points // World Scientific. 2001. V. 2. P. 443.
4. *Renault C.A., Scheeres D.J.* Statistical Analysis of Control Maneuvers in Unstable Orbital Environments // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2003. V. 26, N 5. P. 758–769.
5. *Gustafson E.D., Scheeres D.J.* Optimal Timing of Control-Law Updates for Unstable Systems with Continuous Control // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2009. V. 32, N 3. P. 878–887.

УДК 629.783

Исследование алгоритмов управления движением группы спутников с использованием силы солнечного давления

Р.В. Досаев¹, С.С. Ткачев²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

rad1211@mail.ru

В последнее время растет интерес к *Formation Flying* — групповым полетам спутников — образований из нескольких спутников, летящих на сравнительно близком взаимном расстоянии от нескольких десятков метров до сотни километров. Обычно такие спутники работают вместе над выполнением одной и той же задачи. Как правило, для управления относительным движением спутника используются реактивные двигатели, которым необходимо рабочее тело, что ограничивает время активного существования группировки.

Целью работы является построение управления относительным движением с помощью солнечного давления. Рассматриваются два спутника: основной (без наличия какого либо способа управления положением в пространстве) и дочерний, отражательная способность которого может изменяться. Невозмущенным движением является движение в постановке Клохесси–Вилтшира–Хилла [1].

Сила солнечного давления, действующая на спутники, может быть записана в виде [2]:

$$F = -P_c \left[\int (1 - k)(s, n) dS + 2 \int kn(s, n)^2 dS \right],$$

где интегрирование ведется по освещенной половине спутника, k — коэффициент отражения поверхности, P_c — солнечная постоянная, значение которой равно 1361 Вт/м^2 , s — вектор направления на Солнце, n — нормаль к поверхности спутника.

Сила F — сумма двух сил: силы поглощения и силы зеркального отражения. В работе рассматриваются два коэффициента отражения сферической поверхности: постоянный и переменный, зависящий от углов сферической системы координат θ и φ . В случае постоянного коэффициента получено:

$$F = -\pi R^2 s,$$

где R — радиус оболочки спутника. Из этого выражения видно, что результирующая сила направлена строго по вектору от Солнца. Такая сила будет действовать на основной спутник, так как его отражающая способность предполагается неизменной.

В случае переменной отражающей способности функция $k(\varphi, \theta)$ представляется в виде произведения двух функций от углов θ и φ :

$$k(\varphi, \theta) = (A \cos(\varphi + \alpha) + B) \cos \theta,$$

где A , B , α — задаваемые параметры. В этом случае сила F равна:

$$F = \pi R^2 \left(\frac{2}{15} A \cos \alpha, \frac{2}{15} A \sin \alpha, \frac{a^2}{R^2} + \frac{B}{6\pi} - 1 \right)^T,$$

где a — радиус основного спутника.

Уравнения возмущенного движения запишутся в виде

$$\ddot{\rho} + [\omega, [\omega, \rho]] + 2[\omega, \dot{\rho}] = -\frac{\mu\rho}{r_p^3} + \frac{3\mu(r_p, \rho)}{r_p^5} + f,$$

где ω — угловая скорость вращения спутника вокруг Земли, ρ — радиус-вектор, направленный от основного к дочернему, а r_p — радиус орбиты основного спутника, $f = \frac{F_d - F_p}{M}$ — относительная сила, действующая на систему (F_d — сила, действующая на дочерний спутник, F_p — на основной спутник, M — суммарная масса системы).

Это уравнение легко переписывается в виде линейной системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

где в качестве вектора управления u выступает сила f .

Таким образом, задача свелась к исследованию данной линейной системы. Желая получить асимптотически устойчивое замкнутое движение, можно менять соответствующий коэффициент отражения поверхности и тем самым менять направление и величину силы давления.

Литература

1. Hill G.W. Researches in Lunar Theory // American Journal of Mathematics. 1878. V. 1. P. 5–26.
2. Ovchinnikov M.Yu., Zaramenskikh I.E. Elimination of relative secular drift of orbits of two satellites caused by polar oblateness of the Earth // Cosmic research. 2011. V. 49. P. 65–71.

УДК 629.783

Динамически инвариантное масштабирование параметров космических аппаратов с солнечным парусом

С.П. Трофимов^{1,2}

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

sertrofimov@yandex.ru

За последнее десятилетие солнечный парус как средство бестопливного передвижения в космическом пространстве превратился из смелой, перспективной идеи в реализованную на практике технологию. Использующий неограниченную энергию солнечного излучения парус был впервые задействован в межпланетном полете в миссии IKAROS (2010), где доказал свою эффективность. Другая важная функция паруса – увеличение силы атмосферного торможения для увода отработавших срок спутников с низких околоземных орбит – была верифицирована в миссии NanoSail-D2 (2011): наноспутник типа 3U CubeSat ($30 \times 10 \times 10$ см³) общей массой 4 кг был успешно сведен с околокруговой орбиты высотой 640 км всего за 240 дней. В ближайшие полгода намечен запуск сразу нескольких космических аппаратов (КА) с солнечным парусом, как на околоземные орбиты, так и к коллинеарным точкам либрации системы Солнце–Земля.

Многочисленные исследования и (полу)натурные эксперименты свидетельствуют, что самой выгодной формой паруса является квадратный парус (рис. 1) с четырьмя треугольными лепестками, натягивающимися на жесткие направляющие штанги. Плоскость паруса при этом немного удалена от модуля с полезной нагрузкой и бортовыми системами, что вызывает сдвиг центра масс от центра давления. Величина сдвига характеризует величины аэродинамического момента и момента силы солнечного давления, управляющих вращательным движением КА.

Основным параметром, определяющим орбитальную динамику КА с парусом, является так называемая нагрузка паруса σ – отношение полной массы КА m к площади паруса A :

$$\sigma = \frac{m}{A}.$$

Однозначно выражается через нагрузку паруса характеристическое ускорение a_c – ускорение, сообщаемое КА силой давления солнечного излучения:

$$a_c = \frac{2\eta P}{\sigma}.$$

Здесь η – КПД паруса, показывающий отличие его от идеально отражающего, а P – давление солнечного излучения. На расстоянии, равном среднему удалению Земли от Солнца (150 млн км), можно считать $P \approx 4.56 \cdot 10^{-6}$ Н/м².

Одна из ключевых задач, решаемых при проектировании миссии с солнечным парусом, – масштабирование размеров прошедшего лабораторные испытания прототипа паруса с целью обеспечить требуемый уровень характеристического ускорения КА заданной массы. Вместе с тем при масштабировании крайне важно поддерживать высокие прочностные характеристики направляющих штанг, которые подвергаются деформации вследствие натяжения паруса, силы сопротивления атмосферы и силы светового давления. Подобный тип масштабирования было бы логично назвать динамически инвариантным. В настоящей работе проводится тщательный анализ особенностей динамически инвариантного масштабирования. Открыто существование предельной массы КА, для которой еще возможно динамически инвариантно масштабировать конкретный образец паруса. Подчеркивается роль способа модификации поперечного сечения направляющих штанг в формировании обнаруженного предельного значения массы КА.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ), грант № 14-11-00621.

Рис. 1. Упрощенная модель КА с квадратным парусом

УДК 629.785

Уточнение траектории перелета с околоземной орбиты на орбиту вокруг точки либрации с помощью метода продолжения по параметру

О.В. Козлова¹, М.Г. Ширококов^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
olga.kozlova@phystech.edu

За последние два десятилетия коллинеарные точки либрации приобрели большую практическую значимость. Действительно, ассоциированные с ними периодические орбиты позволяют решать новые задачи наблюдения за Солнцем и Вселенной. На данный момент имеются несколько успешно реализованных миссий, таких как ISEE-3, WIND, SOHO, ACE, Genesis, Gaia, ARTEMIS, а также более десятка проектов, включающих перелет на периодические орбиты вокруг коллинеарных точек либрации. Несмотря на то, что большинство планов касается вывода космических аппаратов (КА) на периодические орбиты вокруг точек L1/L2 системы Солнце–Земля, последнее время намечается рост интереса к точкам либрации системы Земля–Луна. Связано это, в частности, с завершением миссии ARTEMIS – первого проекта с выходом на периодические орбиты вокруг коллинеарных точек либрации в системе Земля–Луна, а также разработкой космической базы Exploration Gateway Platform и телескопа миссии OLFAR.

Однако предварительный анализ миссий в системе Земля–Луна невозможен без учета возмущающих факторов, главными из которых являются солнечное давление, солнечное притяжение, а также эллиптичность орбиты Луны. Одним из эффективных способов учета возмущений является метод продолжения по параметру, согласно которому данная задача проектирования траекторий включается в однопараметрическое $0 \leq \lambda \leq 1$ семейство задач, связывающее задачу с возмущениями $\lambda = 1$ и решение задачи в рамках более простой модели $\lambda = 0$, без возмущений.

В работе рассматривается перелет с околоземной орбиты на периодическую орбиту вокруг коллинеарной точки либрации L1 системы Земля–Луна. При этом в рамках ограниченной круговой задачи трех тел решается оптимизационная задача для двухимпульсного перелета. Метод продолжения по параметру используется для уточнения траектории при дополнительных возмущениях, в качестве которых принимаются притяжение Солнца и солнечное давление. Вспомогательные уравнения метода решаются при помощи метода параллельной пристрелки (multiple shooting method).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-11-00621.

Литература

1. *Koon W.S. [et al.]*. Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design. Marsden Books, 2011.
2. *Охочимский Д.Е., Сихарулдзе Ю.Г.* Основы механики космического полета: учеб. пособие. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 448 с.

Секция информатики

УДК 004.4'416

Применение линеаризованного графа потока управления в модели статического анализа состояний гонок в многопоточных программах

В.А. Битнер^{1,2}

¹ IBM, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
vbitner87@gmail.com

Среди наиболее сложных для обнаружения ошибок в многопоточных программах являются состояния конкурентного доступа к памяти или состояния гонки (*race condition*). *Race condition* — ситуация, когда несколько потоков одновременно обращаются к одному и тому же ресурсу, причем хотя бы один из потоков выполняет операцию записи, и порядок этих обращений точно не определен [1]. Наличие состояний гонок приводит к недетерминированному поведению программы. Методики поиска состояний гонок обычно разделяют на *статический анализ*, *динамический анализ*, *проверку на основе моделей и аналитического доказательства корректности программ* [1, 2].

В работе рассматривается метод статического анализа состояний гонок в многопоточных алгоритмах на основе графа совместного исполнения потоков [2, 3]. Данный метод статического анализа также, как и многие другие, чувствителен к условным переходам и циклам в программах, что усложняет не только анализ, но и появляется риск неприменимости анализа. Таким образом, уменьшение в программе подобных логических конструкций, т.е. уменьшение ветвлений управления в графе потока управления программы позволило бы создать контекст программы, на котором построенный граф совместного исполнения потоков давал бы более эффективный и быстрый анализ состояний гонок.

Предлагаемое улучшение метода статического анализа основывается на линеаризации графа потока управления программы [4]. В качестве технического средства выбрано платформонезависимое промежуточное представление оптимизирующего компилятора CLANG&LLVM, причем CLANG выступает front-end'ом, транслируя язык высокого уровня в промежуточное представление нужного вида (LLVM IR), а LLVM — оптимизирующим компилятором, который проводит необходимые оптимизации, трансформации или программный анализ на LLVM IR и затем транслирует финальный LLVM IR в бинарный код целевой архитектуры. В рамках работы исследуется граф потока управления [5], построенный на LLVM IR, и возможные его трансформации, не влияющие на статический анализ кода. Техническая реализация процесса линеаризации графа потока управления состоит из нескольких независимых этапов:

1. применение определенных оптимизаций LLVM, которые приводят к существенному изменению графа потока управления, сокращая цикловые условные конструкции в коде программы;

- удаление из промежуточного представления программы класса инструкций, которые не требуют анализа в методе статического анализа на основе графа совместного исполнения потоков.

Особое внимание в работе уделяется этапу получения редуцированного промежуточного представления, в рамках которого удаление каждой инструкции из промежуточного представления должно быть корректным по отношению к проводимому в дальнейшем статическому анализу, что дает основание в определенных случаях удалять целые узлы графа потока управления, не говоря уже о самом сокращении количества инструкций в анализируемом контексте программы. В данном случае корректность графа потока управления в первичном смысле игнорируется.

Промежуточное представление линейаризованного графа потока управления используется в качестве основного контекста для построения графа совместного исполнения потоков и проведения на нем статического анализа. Результаты данной работы позволяют применять метод статического анализа в промышленных комплексах программ и на более широких классах задач.

Литература

- Кудрин М.Ю., Прокопенко А.С., Тормасов А.Г.* Метод нахождения состояний гонки в потоках, работающих на разделяемой памяти // Труды МФТИ. М.: МФТИ, 2009. Т 1, № 4. С. 181–201.
- Прокопенко А.С.* Статический анализ условий гонки в параллельных программах на разделяемой памяти: дис. канд. физ.-мат. наук: 05.13.18. Москва, 2010. 107 с.
- Заборовский Н.В.* Расчетная модель нахождения состояний гонок в многопоточных алгоритмах: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.18. Москва, 2011. 104 с.
- Битнер В.А., Заборовский Н.В.* Построение универсального линейаризованного графа потока управления для использования в статическом анализе кода алгоритмов // Моделирование и анализ информационных систем, 2013. Т. 20, № 2. С. 166–177.
- Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman.* Compilers: principles, techniques, and tools. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1986.

УДК 002.001

Информация, классификация и системный подход

*В.В. Рыков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

vlad.rykov@gmail.com

Объем информации возрастает огромными темпами. По большей части она неструктурирована и, следовательно, не системна. Таким образом, существует проблема классификации и структуризации информации. Особенно эта проблема актуальна для научных исследований. Что это значит?

В современной науке сложилась неявная традиция, что главное в науке – это создание теорий, их осмысление, рассмотрение всевозможных следствий из них, а также прогнозирование их значимости для общества. Классификация как вид научной деятельности скорее рассматривается как вспомогательный или предварительный этап для основных, описанных выше видов научной деятельности. Тем не менее значение описания и классификации не подвергается сомнению в таких

науках как ботаника, зоология, минералогия, лингвистика и т. п. Описание и классификация неявно предполагаются эмпирическим занятием, предшествующим научному анализу, построению теорий и прогнозу. По представлениям современной методологии науки, занимающейся описаниями типа упомянутых выше, предшествуют чистой науке. Тем не менее уже существуют работы, посвященные теоретическим основам систематики. Но они в основном имеют прикладной характер, исходя из характерных особенностей породивших их наук – биологии, минералогии, антропологии или лингвистики. Тем не менее последовательность действий и основные универсалии классификации были зафиксированы еще Карлом Линнеем и состоят как минимум из трех классов объектов. Это сами систематизируемые объекты (Линней их называл особями), таксоны или классы и признаки, согласно которым те или иные объекты попали в свои таксоны. Методологическая структура «объекты–классы–признаки» многократно явно или неявно повторяется, явно или неявно совершенствуется поколениями ученых. Особенно наглядно эта триада присутствует в биологии, где это реализовалось в виде определителей-ключей, которые вводят нового исследователя в культурные традиции этой науки. И даже здесь, в царстве традиционных классификаций, не обходится без парадоксов. Таксон «люди» как священная корова не описывается явно, что порождает иногда проблемы и вненаучные спекуляции при антропологических исследованиях [4].

Итак, практически во всяком виде научной деятельности циклически повторяются, то есть присутствуют универсалии, классификации или систематики, которые связывают теоретическую и экспериментальную деятельность через триаду – объект (особь)–таксон–признак. Это порождает соответствующие когнитивные процессы, самыми элементарными из которых можно назвать установление сходства или различия, обоснование классов или таксонов как когнитивное единство. Затем следуют когнитивные процессы более высокого уровня. Эти процессы имеют итеративный характер с накоплением и модификацией знаний об объектах (научные факты) и классах (таксонах), переходящей на иерархию классов. Таким образом, в само понятие типа или класса входят научное описание и предсказание или прогнозирование поведения объекта.

Но тогда, если рассматривать множество объектов, подлежащих научному исследованию в рамках той или иной научной дисциплины, необходимо обозначить такую триаду научной деятельности.

1. Методика – статистические или экспериментальные приемы выявления в объектах релевантных типологических признаков или характеристик.
2. Метод – положенные в основу когнитивные процессы выведения новых знаний о типологических особенностях изучаемых объектов.
3. Теория или концепция, явно или неявно представленная в виде классификационной схемы. Это проявляется через систему понятий, особенностей признаков каждого из таксонов и таксономических соотношений между классами.

Целью классификации является такая система, которая не зависела бы от алгоритмов ее создания. В отличие от разнообразия живого, где разнообразие объектов дискретно или разрывно, в классификации наук такого явления не существует [4]. Однако нетрудно видеть, что представленная выше методология или концепция вполне адекватно может быть приложима к особому типу объектов – совокупности наук или научных исследований. Не следует думать, что это невозможно в рамках описанной выше триады. Это уже триада более высокого уровня, где объектом изучения является уже исследовательская деятельность.

Литература

1. *Кордонский С.П.* Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001.
2. *Мельников Г.П.* Системная типология языков. М.: Наука, 2003.
3. *Рыков В.В.* Обработка нечисловой информации. Управление знаниями. М.: МФТИ, 2008.
4. *Человская Т.А., Щербатов Р.И.* Ошеломляющее разнообразие жизни. М.: Знание, 1990.

УДК 519.63

Разработка численных методов моделирования волновых процессов в гетерогенных средах

*А.В. Фаворская*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleanera@yandex.ru

В работе представлен метод интерполяции высоких порядков на неструктурированных треугольных и тетраэдральных сетках [1] (интерполяции полиномами от первого до пятого порядка включительно, кусочно-линейной интерполяции и интерполяции с использованием ограничителя, а также интерполяции полиномами второго порядка с использованием опорных точек четвертого порядка для минимизации системных ресурсов, затрачиваемых на построение и хранение сетки и гибридной монотонной интерполяции). На основании этих методов была написана библиотека по интерполяции на треугольных и тетраэдральных сетках и проведено ее численное тестирование. Проведено исследование одномерных аналогов полученных схем на аппроксимацию и устойчивость.

Для сеточно-характеристического метода [1–3] на неструктурированных треугольных и тетраэдральных сетках, применяемого для решения системы уравнений, описывающей состояние сплошной линейно-упругой среды [4], с использованием случайного выбора направления расщепления разработаны граничные условия заданной скорости границы, смешанные граничные условия и неотражающие граничные условия, контактные условия полного сцепления, свободного скольжения и динамического трения как для изотропного, так и для анизотропного случая. Также получено контактное условие между жидкостью и твердым телом.

Детальное описание волновых процессов вблизи всех имеющихся неоднородностей требует использования достаточно подробной сетки. Чем меньше неоднородные включения мы хотим исследовать, тем больше придется сделать шагов по времени, а также операций на каждом временном слое. Однако обычно неоднородности локализованы в достаточно небольшом объеме внутри области интегрирования. При данной постановке задач целесообразно применять иерархические сетки, сгущающиеся в месте расположения неоднородностей. Как показали проведенные исследования, применение именно сеточно-характеристических методов позволяет использовать специальные иерархические сетки с кратным шагом по времени, сокращая не только число операций, необходимых для интегрирования задач на каждом временном слое, но и число выполняемых шагов по времени в той части области интегрирования, где используется более крупная сетка [1].

Математической моделью анизотропной геологической среды является гиперболическая система уравнений сплошной линейно-упругой среды с анизотропией [5–7]. Было проведено исследование параметров данной системы с анизотропией, кото-

рые не всегда имеют аналитическое выражение и разработки специальных сеточно-характеристических методов [7].

Был разработан комбинированный метод на базе сеточно-характеристического и метода сглаженных частиц (SPH) для численного моделирования волновых процессов в упругопластических телах, доказано сохранение комбинированным методом порядка аппроксимации базовых методов [8].

Разработанные методы применимы для решения пространственных динамических задач в гетерогенных геологических средах с большим количеством различных неоднородностей (полостей, трещин и т.д.), расположенных без строгих закономерностей и имеющих различную форму.

Литература

1. *Petrov I.B., Favorskaya A. V., Muratov M. V., Sannikov I.V.* Grid Characteristic Method on Unstructured Tetrahedral Meshes // *Computational Mathematics and Mathematical Physics*. 2014. V. 54. N 5. P. 837–847.
2. *Куликовский А.Г., Погорелов Н.В., Семенов А.Ю.* Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. М.: Физматлит, 2001. 608 с.
3. *Магомедов К.М., Холодов А.С.* Сеточно-характеристические численные методы. М.: Наука, 1988. 287 с.
4. *Новацкий В.К.* Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с.
5. *Hsu C.-J., Schoenberg M.* Elastic waves through a simulated fractured medium // *Geophysics*. 1993. V. 58, N. 7. P. 964–977.
6. *Thomsen L.* Weak elastic anisotropy // *Geophysics*. 1986. V. 51, N. 10. P. 1954–1966.
7. *Петров И.Б., Фаворская А.В., Васюков А.В., Ермаков А.С., Беклемышева К.А., Казаков А.О., Новиков А.В.* О численном моделировании волновых процессов в анизотропных средах // *Доклады Академии наук*. 2014. Т. 495, № 3. С. 1–3.
8. *Petrov I.B., Favorskaya A. V., Shevtsov A. V., Vasyukov A. V., Potapov A.P., Ermakov A. S.* Combined Grid Characteristic Method for the Numerical Solution of Three Dimensional Dynamical Elastoplastic Problems // *Computational Mathematics and Mathematical Physics*. 2014. V. 54, N 7. P. 1176–1189.

УДК 519.63

Ультразвуковая дефектоскопия горизонтального расслоения в головке рельса

А.В. Фаворская¹, Н.И. Хохлов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleanera@yandex.ru

В работе представлено численное моделирование процесса ультразвуковой дефектоскопии горизонтального расслоения в головке железнодорожного рельса [1]. В течение последних 160 лет стальные рельсы являются одним из основных элементов верхнего строения пути во всем мире [2]. Они служат для направления колес при их движении и непосредственно воспринимают и передают давление на нижележащие элементы. Несмотря на все усилия инженеров-разработчиков, из-за тяжелых эксплуатационных условий в них могут образовываться дефекты. Поскольку любая халатность на железной дороге может привести к человеческим жертвам и существенным финансовым потерям, примеров которым в мире насчитывается много,

одной из приоритетных задач является мониторинг состояния рельсов (дефектоскопия) и железнодорожного полотна в целом. Для численного моделирования применяется сеточно-характеристический метод [3]. Проведена серия экспериментов для трещин различной длины от 1 мм до 69 мм. Решается полная система уравнений, описывающая состояние бесконечно малого объема сплошной линейно-упругой среды [4].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-07-13169 офи_м_РЖД.

Литература

1. *Грицык В.И.* Дефекты рельсов железнодорожного пути. М.: Маршрут, 2005. 80 с.
2. *Cannon D.F.* Rail defects: an overview / D.F. Cannon, K.-O. Edel, S.L. Grassie, K. Sawley // *Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures*. 2003. V. 26, N 10. P. 865–886.
3. *Петров И.Б., Фаворская А.В., Миряха В.А., Хохлов Н.И., Голубев В.И., Санников А.В.* Мониторинг состояния подвижного состава с помощью высокопроизводительных вычислительных систем и высокоточных вычислительных методов // *Математическое моделирование*. 2014. Т. 26, № 7. С. 19–32.
4. *Новацкий В.К.* Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с.

УДК 004.021

Методы экстраполяции аудиосигнала для системы реального времени

*А.О. Бондарь*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
abondar@parallels.com

Виртуализационные системы в последние годы получили широкое распространение в силу их гибкости и удобства обслуживания благодаря абстрагированию изолированной операционной системы от аппаратного обеспечения. Но в то же время такой подход может оказаться неприемлем в случае системы реального времени. Большинство современных операционных систем дают soft-real time гарантии для аудиоподсистемы, что необходимо по очевидной причине: если программное обеспечение, являющееся генератором звука, в какой-то момент не успеет предоставить данные аудиооборудованию, то звук прекратится и резкая остановка будет звучать, как громкий щелчок, что может оказаться опасным, если, к примеру, аудиопоток передается на концертное оборудование. Гарантии soft real-time достигаются как усилиями разработчиков операционной системы, так и соблюдением ряда принципов разработчиками ПО, генерирующего звук [1]. При этом в силу особенностей технологий виртуализации эти требования не могут быть выполнены. Эта проблема является следствием двух основных факторов, свойственных виртуальным машинам.

- Виртуальная машина исполняется с приоритетом обычного приложения, что необходимо для поддержания производительности системы в целом.

- Код эмуляции может исполняться произвольное количество времени, и при этом не может быть прерван гостевой ОС.

Две описанные проблемы принципиально не разрешимы, и если первая может быть нивелирована интеллектуальным управлением приоритетами [2, 3], то эффект от второй проблемы не может быть существенно снижен.

Но для звуковой подсистемы данный вопрос может быть рассмотрен с другой точки зрения: *deadline misses* в этом случае эквивалентны потерям данных аудиопотока, и потому могут быть применены алгоритмы восстановления аудиоданных. В этой области можно отметить ряд работ [4, 5, 6], описывающих основные методы восстановления аудиосигнала, опирающихся на декомпозицию аудиосигнала по некоторому функциональному базису [7], т.е

$$x(n) = \sum_{i=1}^I \alpha_i g_i[n].$$

Для этой модели общий вид g_i , как правило, выбирается одним из двух способов: либо это некоторый вейвлет, либо это тригонометрическая функция вида: $\cos(\omega_n t + \varphi_n)$, где ω_n и φ_n являются параметрами модели и вычисляются, как правило, при помощи быстрого преобразования Фурье.

Помимо описанных методик, ряд работ рассматривает модель линейной авторегрессии для моделирования аудиосигнала [6]: $x_n = \sum_{i=1}^p a_i x_{n-i}$.

При этом с точки зрения вычислительной сложности именно эта модель оказывается наиболее предпочтительной, так как мощность моделей другого вида оказывается слишком большой для условий *real-time* системы. Поэтому для нужд виртуализации на данный момент этот подход является наиболее удачным, хотя и требует исследования и расширения.

Литература

1. *Martin J.* Programming Real-time Computer Systems. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall Inc. 1965.
2. *Cucinotta T., Giani D., Faggioli D., Checconi F.* Providing performance guarantees to virtual machines using real-time scheduling // Proceedings of the 2010 conference on Parallel processing, Ischia, Italy. 2010.
3. *Nathuji R., Kansal A., Ghaffarkhah A.* Q-clouds: managing performance interference effects for QoS-aware clouds // Proceedings of the 5th European conference on Computer systems. 2010.
4. *Maher R.C.* A method for extrapolation of missing digital audio data // J. Audio Eng. Soc. 1994. Т. 42, N 5. P. 350–357.
5. *Kauppinen I., Roth K.* Audio signal extrapolation – theory and applications // Proc. 5th Int. Conf. on Digital Audio Effects. 2006. P. 105.
6. *Waterschoot T., Moonen M.* Comparison of linear prediction models for audio signals // EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2008. P. 1–24.
7. *Goodwin M.* Adaptive Signal Models: Theory, Algorithms, and Applications. 1997. URL: <http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/publications/paper/97/michaelgThesis/>

УДК 519.233

Кластеризация многомерных траекторий управляемых объектов

*М.О. Солнцева*¹, *Б.Г. Кухаренко*^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
solnceva.chalei@gmail.com

Задача кластеризации траекторий обусловлена организацией взаимодействия объектов системы на основе выделяемых паттернов в траекториях движения. Кла-

стеризация раскрывает структуру потоков движущихся объектов и позволяет разделить траектории на два основных типа: нормальные траектории, относящиеся к общим моделям движения, и посторонние траектории (outliers), которые отклоняются от общих моделей. Для кластеризации многомерных траекторий объектов применяются как одновременная кластеризация во времени и пространстве на основе сходства траекторий [1] (рис. 1а), так и кластеризация моделей траекторий в различных абстрактных пространствах характеристик с последующим объединением результатов [2] (рис. 1б). Настоящая работа посвящена анализу достоверности выявления кластеров траекторий движения самолётов, идущих на посадку в пространстве над международным аэропортом. В работе рассматриваются порядка 100 траекторий одинаковой длины, зарегистрированных радаром. В результате применения метода полиномиальных регрессий [1], наилучшим образом учитывающих форму траекторий, выделяются пять кластеров, отмеченных различными цветами на рис. 1(а). Кроме того, выявляется несколько посторонних траекторий. Подтверждение выявленного числа кластеров выполняется методом покомпонентного дискриминантного анализа [3]. Поскольку дискриминантный анализ является кластеризацией с обучением, то исходные траектории разбиваются на две равные выборки. Обучение производится по выборке с наиболее неравномерным распределением траекторий по кластерам. Результаты дискриминантного анализа тестируемой выборки для компоненты Y (см. рис. 1в) демонстрирует $\sim 70\%$ совпадений распределения траекторий по исходным кластерам. Таким образом, полученные результаты подтверждают корректность кластеров, выявленных методом [1].

Рис. 1. Результаты кластеризации пространственных траекторий движения различными методами: (а) методом полиномиальных регрессий; (б) методом пространства характеристик. (в) Результаты дискриминантного анализа для Y компоненты

Литература

1. *Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О.* Кластеризация управляемых объектов на основе сходства их многомерных траекторий // Информационные технологии. 2014. № 5. С. 3–7.
2. *Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О.* Итеративная кластеризация траекторий управляемых объектов в многомерном пространстве характеристики // Информационные технологии. 2014. № 8. С. 11–16.
3. *Кухаренко Б.Г., Солнцева М.О.* Покомпонентный дискриминантный анализ результатов кластеризации многомерных траекторий // Информационные технологии. 2014. № 11. С. 3–7.

УДК 519.63

Сравнение подходов к оценке сейсмостойкости кирпичных сооружений

*В.И. Голубев¹, И.Б. Петров¹, R. Khare², A. Sharma², S. Malviya²,
Н.И. Хохлов¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science
w.golubev@mail.ru

В последнее время в мире большое внимание уделяется проблеме имитационного моделирования различных физических процессов. Одним из актуальных направлений является компьютерный расчёт последствий естественных и техногенных землетрясений, приводящих к человеческим жертвам и разрушению наземных сооружений.

Подход прямого воспроизведения динамических процессов, происходящих в геологической среде, путём решения определяющей системы уравнений сеточно-характеристическим методом был развит в работах [1, 2]. В настоящей работе рассматривалась задача оценки сейсмостойкости одноэтажных и двухэтажных кирпичных сооружений. Для её решения использовались различные аналитические методы (linear static analysis, non-linear static analysis, modified pushover analysis) [3, 4, 5], а также метод прямого численного моделирования.

На рис. 1 представлена рассчитанная кривая предельного равновесия, а на рис. 2 – места разрушения в одной из несущих стен сооружения.

Исследование выполнено во время прохождения Amit и Sonu летней стажировки 2014 в МФТИ в рамках программы 5top100, инициатива «Интеграция». Исследование поддержано стипендией Президента РФ СП-2548.2013.5.

Рис. 1. Кривая предельного равновесия, рассчитанная для двухэтажного строения

Рис. 2. Места разрушения, полученные прямым численным расчётом

Литература

1. Голубев В.И., Квасов И.Е., Петров И.Б. Воздействие природных катастроф на наземные сооружения // Математическое моделирование. 2011. Т. 23, № 8. С. 46–54.
2. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И. Численное моделирование сейсмической активности сеточно-характеристическим методом // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2013. Т. 53, № 10. С. 1709–1720.
3. Applied Technology Council (ATC) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA 356 // Federal Emergency Management Agency, Washington DC, 2000.
4. Sirajuddin M., Potty N.S., Sunil J. Nonlinear Seismic Analysis of Masonry Structures // Journal of Design and Built Environment. 2011. V. 9, I. 1. P. 1–16.
5. Yi T., Moon F., Leon R., Kahn L. Lateral Load Tests on a Two-Story Unreinforced Masonry Building // Journal of Structural Engineering. 2006. V. 132, I. 5. P. 643–652.

УДК 004.[021+023]

Модифицированный генетический алгоритм для фрактального сжатия изображений

Н.Н. Ефанов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
kolya-efan@mail.tu

1. Введение

Важность проблемы хранения и обработки изображений большого объёма возрастает по мере развития мультимедийных технологий. В ходе решения проблемы были разработаны различные методы сжатия [1]. Широкое распространение получили алгоритмы, основанные на анализе частотных характеристик исходного изображения (JPEG, вейвлет-компрессия).

Помимо частотных методов компрессии, существует метод на основании подобия областей изображения, различных по размеру. Фрактальное сжатие состоит в представлении исходного изображения, заданного функцией $z = f(x, h)$, с помощью некоторого сжимающего отображения, существующей по теореме Банаха, неподвижная точка которого соответствует исходному: $A: X \rightarrow X$. Восстановление происходит методом многократного применения обратного преобразования. Задача поиска нужного преобразования является оптимизационной (экстремальной) задачей. При этом для поиска экстремума можно использовать генетический алгоритм, основанный на моделировании эволюционного развития векторов состояния системы как популяции [2].

Данная работа представляет дальнейшую модификацию метода повышением быстродействия, которое достигается путём гибридизации ГА, предварительной оптимизации популяции, модификации кроссовера и мутации, и приводит к лучшей сходимости и меньшему числу обращений к целевой функции.

2. Генетический алгоритм

Применительно к задаче фрактального сжатия генетический алгоритм выглядит следующим образом. Генотип ГА — вектор некоторой области $D_{j(i)}$ исходного изображения и число, кодирующее аффинное преобразование W_i .

$\Phi = \frac{1}{1 + \sum ([f(\xi, \eta) - F_i(\xi, \eta)]^2 : (\xi, \eta) \in R_i \cap Z^2)}$ — функционал соответствия. Решается задача максимизации Φ . Предварительный отбор можно осуществлять одним из равновероятных операторов, например, оператором рулетки. Операторы кроссовера, мутации стандартны.

3. Модификация метода с целью повышения быстродействия

1. В инициализирующем наборе особей отбрасывается k наиболее неудачных. Оставшиеся особи образуют начальную родительскую группу.

2. Из начальной родительской группы случайно отбираются k особей, к которым применяется метод деформируемого многогранника [4]. Преобразованные особи включаются в родительскую группу наравне со своими прообразами, заменяя k удалённых неудачных.

3. Повтор п. 2, пока все особи не станут находиться у какого-либо локального экстремума.

4. Производится шаг генетического алгоритма. Вопрос выбора селективного оператора остаётся скорее экспериментальным: на больших популяциях важна скорость сходимости к глобальному оптимуму, поэтому рекомендуется использовать ранговый выбор. На малых же следует применять рулеточный выбор с целью борьбы с преждевременной сходимостью. Далее автором рекомендуется применять

СНС-алгоритм с катализмичной мутацией (сильной мутации будут подвержены все особи, кроме нескольких наиболее приспособленных), причём через несколько шагов (количество шагов без кроссовера определяется размером популяции) [5]. Кроссовер при таком подходе может быть различным в зависимости от размеров популяции [5]: при малых популяциях рекомендуется использовать частный случай однородного кроссовера, при котором каждому потомку переходит ровно половина битов каждого родителя. Это позволяет бороться с преждевременной сходимостью [5]. При больших популяциях рекомендуется использовать следующий подход: при совпадении на некотором шаге алгоритма большого числа особей считать локальный экстремум «подозрительным на глобальность»: создать из данных особей «доминантные» шаблоны, заменяющие при необходимости худшие особи в новой популяции.

Модификация является, по существу, гибридным ГА, внутри которого работает *СНС-алгоритм* с модификациями.

Литература

1. *Ватолин Д.С.* Алгоритмы сжатия изображений. М.: МГУ, 1999.
2. *Усенко И.В.* Применение генетического алгоритма для фрактального сжатия изображения: дипломная работа / Омский государств. ун-т, 1999.
<http://iitam.omsk.net.ru/~eremeev/PAPERS.MAT/usenko.doc>
3. *Jianhua Gu, Jinhua Hu, Tianhai Zhao, Guofei Sun.* A New Resource Scheduling Strategy Based on Genetic Algorithm in Cloud Computing Environment // JCP. 2012. 7(1). P. 42–52.
4. *Nelder J.A., Mead R.* A simplex Method for Function Minimization // Computer J. 1964. N 7. P. 308–313.
5. *De Jong K.A., Spears W.M.* An Analysis of the Interacting Roles of Population Size and Crossover // Proceedings of the International Workshop «Parallel Problems Solving from Nature» (PPSN'90). 1990.

УДК 519.686.2

Оценка размера рабочего набора гостевой ОС на основе её внутренней информации

*Р.М. Максудова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
maksudova.raushaniya@gmail.com

1. Назначение и область использования

Алгоритм предназначен для оценки размера рабочего набора (Working Set – это концепция в информатике, которая определяет, сколько памяти требуется процессу в определенный интервал времени) гостевой ОС (виртуального окружения типа виртуальная машина (ВМ)), основываясь на внутренней информации гостевой ОС, что поможет правильно организовать распределение памяти по виртуальным машинам в облачной инфраструктуре. Описываемый алгоритм может быть использован для определения (мониторинга) затрачиваемой памяти гостевой операционной системой (виртуальным окружением). Кроме того, данный алгоритм может быть использован для оценки оптимального (минимального, при несущественной потере производительности) размера памяти, выделяемого гостевой операционной системе.

Известно, что при существенном недостатке памяти для исполнения приложения (программы) операционная система начинает активно использовать дисковую подсистему (или др. внешние накопители) для размещения страниц памяти в ней (так называемый свопинг (swapping)). При этом из-за растущего количества относительно медленных дисковых операций загрузки-выгрузки страниц при обращении приложений к этим страницам резко снижается производительность всей системы в целом.

2. Технические характеристики

2.1. Постановка задачи

Для решения задачи распределения ресурса памяти в облачной инфраструктуре необходимо иметь представление о размере рабочего набора каждой виртуальной машины. Имеющиеся подходы игнорируют информацию о статистике, доступной гостевой операционной системе, так как к формально неиспользуемой странице памяти может, тем не менее, быть обращение со стороны гостевой операционной системы. В данной работе предполагается рассмотреть статистику от операционной системы Linux, найти характеристики, отражающие потребление памяти, на их основании оценить размер рабочего набора и передать параметры оценки в монитор виртуальной машины.

2.2. Описание алгоритма. Суть метода

За основу берется алгоритм TWS-based memory ballooning. Однако сбор нужных данных внутри гостевой ОС реализован иначе. Каждую секунду kernel thread собирает информацию о текущих значениях Committed_AS и swap_in/swap_out. Далее, на основе полученных данных в специально написанном модуле ядра происходит подсчет памяти, которую можно изъять у гостевой ОС на данный момент времени. Затем с учетом ограничений (например, нельзя оставлять гостевой ОС памяти меньше, чем ее lower-bound) вычисляется текущий Working Set Size виртуальной машины.

Полученное число модуль записывает в специальный регистр MSR (Module Specific Register), что приводит к VMExit (выходу из нативного исполнения кода гостевой ОС или, по-другому, возврат в хостовую ОС (гипервизор)). Далее, на стороне хостовой ОС virtualization engine считывает переданное значение (для этого был модифицирован KVM). Хостовая ОС передает данное число в qemu-monitor с соответствующими командами, откуда идет управление драйвером virtio balloon.

Литература

1. *Waldspurger C.A.* Memory resource management in vmware esx server // SIGOPS Oper. Syst. Rev. 2002. 36(SI):181–194. ISSN 0163-5980.
2. *Haydn S.* Memory ballooning feature coming soon to KVM. September 2, 2008. <http://www.linux-kvm.com/content/memory-ballooning-feature-coming-soon-kvm>
3. Oracle VM Virtual Box. User manual. Chapter 4. Guest additions. Memory overcommitment. <http://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#id399892>
4. Implementing and configuring dynamic memory. Microsoft. Oct 2010. http://download.microsoft.com/download/E/0/5/E05DF049-8220-4AEE-818B-c786ADD9B434E/Implementing_and_Configuring_Dynamic_Memory.docx
5. VMware white papers. Understanding Memory Resource Management in VMware® ESXTM Server. http://www.vmware.com/files/pdf/perf-vsphere-memory_management.pdf

6. *Chen P.M., Noble B.D.* When Virtual Is Better Than Real // Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HOTOS '01). IEEE Computer Society, Washington. 2001.
7. *Jui-Hao Chiang, Han-Lin Li, Tzi-cker Chiuh.* Working Set-based Physical Memory Ballooning // ICAC'13. 2013.

УДК 004.451.87

Дедупликация страниц исполняемого кода драйверов в ОС Windows

*М.В. Кудинова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
oderyna@mail.ru

Рассмотрим ситуацию, когда в ОС Windows одновременно исполняются несколько идентичных драйверов. Такая ситуация возникает, например, при контейнерной виртуализации, где для каждого контейнера приходится устанавливать свои драйверы, которые очень часто совпадают для разных контейнеров вплоть до версии. Исполняемый код каждого из этих, по сути, идентичных экземпляров одного драйвера загружается в память машины. В случае большого количества контейнеров размер занимаемой им памяти исчисляется уже десятками Мб.

В данной работе решается проблема дедупликации страниц исполняемого кода драйверов, загруженных в невыгружаемый пул памяти в ОС Windows.

Во-первых, нужно определить идентичные драйверы (т.е. найти в системе все драйверы, исполняемый код которых полностью совпадает).

Далее выберем какой-нибудь один драйвер и рассмотрим, как же происходит дедупликация страниц его исполняемого кода. Эта задача разбивается на несколько этапов.

1. Нужно отследить загрузку и отгрузку каждого экземпляра этого драйвера. Загрузка отслеживается с помощью функции PsSetLoadImageNotifyRoutine. Потом нужно на этапе загрузки драйвера проделать операции, позволяющие впоследствии отслеживать его отгрузку из системы. В данном случае выполняется встройка в DriverEntry этого драйвера и в его DriverObject подменяется адрес UnloadRoutine.
2. На этапе загрузки первого экземпляра драйвера нужно:
 - Проанализировать секции его исполняемого файла, найти все страницы, помеченные как «executable».
 - Сформировать из них два набора: readonly и readwrite.
3. Когда в систему грузится второй и последующий экземпляры:
 - Первым делом нужно убедиться в их идентичности первому. Тогда списки страниц, сформированные для первого экземпляра, будут актуальны и для них.
 - Далее нужно так изменить PTE (page table entry) страниц из этих списков, чтобы виртуальные адреса страниц кода второго экземпляра драйвера ссылались не на свои физические страницы, а на соответствующие физические страницы первого экземпляра. Т.е. страницы экземпляров получаются как бы «слеplены». Таким образом, некоторые физические страницы второго экземпляра перестают использоваться и могут быть возвращены в систему.
 - Для тех страниц, которые доступны только для чтения, это все, что нужно сделать на данном этапе. Но для виртуальных адресов страниц обоих экзем-

пляров, которые доступны и для чтения и для записи, необходимо изменить их PTE: из доступных для записи (readwrite) превратить их в копируемые при записи (Copy On Write). Это необходимо для того, чтобы при попытке записи по соответствующему виртуальному адресу не были испорчены коды обоих драйверов. В этом случае будет возникать исключение #Page Fault, и встраиваясь в его обработчик можно будет «разъединить» страницы.

4. Далее система работает до того момента пока не произойдет выгрузка одного из экземпляров. На этапе выгрузки второго экземпляра:
 - Нужно «разъединить» страницы. Для этого придется запросить у системы свободные страницы, «перекинуть» его виртуальные адреса и PTE на них. И уже только после этого можно будет отгружать этот драйвер стандартным образом.
 - Первый экземпляр в данном случае отгружается последним.

Этот алгоритм был реализован для случая драйверов, загруженных в Non-paged Memory.

Литература

1. *Руссинович М., Соломон Д.* Внутреннее устройство Microsoft Windows. М.: Русская Редакция; СПб.: Питер, 2008. 992 с.
2. Intel 64 and IA-32 Architecture Software Developer's Manual. V. 3. System Programming Guide, Part 1. Intel, 2012. 1333 p.
3. *Oney W.* Programming the Microsoft Windows Driver Model // Redmond, Washington: Microsoft Press, 2003. 846 p.
4. *Nebbett G.* Windows NT/2000 Native API Reference. Indianapolis: Pearson Education (US), 2000. 512 p.
5. *Таненбаум Э.* Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 1120 с.

УДК 004

Профилировка коллизий, связанных с высокой плотностью захвата синхронизационных примитивов

*О.В. Кришталь*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

krishtal@phystech.edu

Высокая загрузка спин блокировок является существенным препятствием на пути к масштабируемости и высокой производительности многопроцессорных систем [1]. Недавние исследования [2] показали, что увеличение количества процессорных ядер может отрицательным образом сказаться как на производительности операционной системы, так и на скорости работы приложений. В связи с этим набирают популярность исследования, связанные с уменьшением плотности захвата синхронизационных примитивов [1–4], по созданию планировщиков операционных систем, которые были бы лишены такого недостатка.

Профилировщик блокировок как альтернатива существующим подходам

Для оценки нагрузки на блокировки используются различные инструменты в зависимости от требований анализа. Это могут быть как встроенные в ядро операционной системы примитивы [6], так и внешние программы [5–7]. С помощью программного обеспечения можно выявить «горячие» точки приложений, узнать,

насколько активно они используют синхронизационные примитивы. Однако такие способы не позволяют выявить так называемые «неявные» потери в производительности, связанные с тем, что вызов некоторых функций, работа которых связана с захватом в блокировке, может помешать другому такому же вызову. Именно такие неявные потери мы и собирались искать.

Минимальное вмешательство является главным преимуществом нашего подхода к профилировке блокировок. После выбора примитивов, которые необходимо было проверить в первую очередь, стал вопрос о правильном инструментировании кода. Так, результатом исследования должен был быть не только ответ о том, необходима ли оптимизация в данном участке кода, но и ответ на вопрос: какая. В исследование были вовлечены предположения о том, какие именно функции могут сталкиваться. Посредством изменения некоторых ключевых частей кода нам удалось собрать статистику, которая могла бы ответить на вопрос, что происходит при высокой загрузке системы.

Выводы

После первых измерений с помощью нашего метода стало очевидно, что некоторые «узкие места» программы являются таковыми из-за коллизий между блокировками. Такой подход, несмотря на некоторые его недостатки, связанные с потерей производительности, можно использовать для анализа потери производительности, выявленной в ходе предварительной профилировки программы, так как позволяет отличить действительно узкие места программы от коллизий на разделяемых ресурсах. Дальнейшие исследования нашей системы могут показать, насколько сильно необходимо вмешиваться в работу системы для понижения нагрузки на блокировки, что в свою очередь приведет к существенному улучшению производительности, а главное – к масштабируемости.

Рис. 1.

Литература

1. *Herlihy M., Lim B.-H., Shavit N.* Low contention load balancing on large-scale multiprocessors // *Proceeding SPAA '92 Proceedings of the fourth annual ACM symposium on Parallel algorithms and architectures.* 1992. P. 219–227.
2. *Tallent N.R., Mellor-Crummey J.M., Porterfield A.* Analyzing lock contention in multithreaded applications // *ACM SIGPLAN Notices – PPOPP '10.* 2010. V 45. I. 5. P. 269–280.
3. Intel R VTune™ Amplifier <https://software.intel.com/en-us/intel-vtune-amplifier-xe>
4. Kernel Spinlock Metering for Linux. <http://oss.sgi.com/projects/lockmeter>
5. Kernrate Viewer. <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24853>
6. VMware vSphere 5.0, Workstation 8.0, Fusion 4.0 INFORMATION GUIDE. <http://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/Timekeeping-In-VirtualMachines.pdf>

УДК 519.234.3

Однородность виртуализационных событий, порожденных различными операционными системами*Л.Б. Маркеева¹, А.Л. Мелехова¹*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
reraune@gmail.com

Виртуализация ресурсов стала одной из самых важных тем в ИТ-индустрии в связи с задачей оптимизации ресурсов. Большинство современных рабочих нагрузок имеют пикообразный характер использования ресурсов, когда в основную часть времени потребляется лишь небольшой процент ресурса, но в момент значительной активности этого же объема ресурса перестает хватать, начинаются простои. Для достижения желаемого уровня гибкости все чаще используется виртуализация. Распространенной практикой, повышающей процент утилизации, является назначение виртуальных ресурсов, превосходящих реальные аппаратные ресурсы. Этот режим работы получил название *переподписки* или *переназначения* [1]. Для реализации эффективного режима переназначения необходима политика управления ресурсами виртуальных машин, основанная на принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям», когда назначение ресурса пропорционально реальному потреблению, а не заявленной величине.

Память и процессор (CPU) являются самыми распространенными переназначенными ресурсами, так как их уровень утилизации не очень высок при рабочих нагрузках. В случае избытка этих ресурсов действия современных операционных систем (ОС) существенно различаются в зависимости от того, какой из ресурсов избыточен. Если же ОС не использует страницу, то либо этот факт игнорируется, либо ОС, перемещая страницу в кэш, заполняет её заданными в настройках системы числовыми последовательностями (например, нулями). Таким образом, задача определения реального объема используемой памяти не может быть осуществлена аппаратными методами.

Обозначим рабочий набор как набор страниц памяти, работа с которыми будет осуществляться потребителем памяти (процессом/виртуальной машиной) в заданный интервал времени [3]. Определение размера рабочего набора не является новой задачей [4–7]. Можно провести аналогию с процессом в операционной системе: виртуальная машина не знает, что пространство ее физических адресов не полно, подобно тому, как процесс не знает, что выделенное адресное пространство меньше физической памяти. Доступ к не присутствующей гостевой физической странице перехватывается управляющим модулем виртуальной машины незаметно для гостевой операционной системы, подобно тому как страничный промах обрабатывается системой прозрачно для процесса. Как процесс зачастую не информирует ОС о необходимом ему объеме памяти, так и гостевая ОС не уведомляет виртуальную машину. Хотя тематика рабочего набора уже основательно проработана (например, фундаментальный труд Деннинга по теме датируется 1970 годом [2]), но виртуализация вносит дополнительное измерение. Если память процесса для ОС априори является черным ящиком, то для виртуальной машины возможно через паравиртуализацию получить информацию о гостевом менеджменте ресурсов или даже «улучшить» код виртуальной машины для лучшей координации с управляющим модулем. Данная работа основана на еще одной альтернативе, использующей статистику по виртуализационным событиям, как отражение процессов, происходящих в гостевой ОС. Эту же статистику можно применить для предсказания пиковых на-

грузок. Но для её получения нужно собрать огромный объем обучающих выборок, который тем больше, чем шире круг поддерживаемых ОС и их конфигураций.

Литература

1. *Сокольников А.С. [и др.]*. Детонация в газовых смесях // Журнал физ. химии. 1934. Т. 5, № 2. С. 1459–1463.
2. *Коган М.Н.* Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 289 с.
3. kSamples: K-Sample Rank Tests and their Combinations [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://cran.r-project.org/web/packages/kSamples/index.html>. Дата обращения: 09.12.2013.
4. Sigel-Tukey: a Non-parametric test for equality in variability (R code) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.r-statistics.com/2010/02/siegel-tukey-a-nonparametric-test-for-equality-in-variability-r-code/>. Дата обращения: 09.12.2013.
5. *Tanenbaum Andrew*. Modern Operating Systems. Third Edition. 2009. P. 209–210.
6. *Denning P.J.* The working set model for program behavior // Commun. ACM. 1968. 11, 5 May.
7. *Denning P.J.* Working Sets Past and Present // IEEE Trans. Softw. Eng. (January 1980), 1980. 6, 1. P. 64–84.

УДК 519.63

Решение прямых и обратных задач с помощью интегралов Кирхгофа

А.В. Фаворская¹, В.И. Голубев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleanera@yandex.ru

В работе были получены аналог формулы Релея [1] для скалярного волнового уравнения для решения прямой задачи, аналог формулы Релея для векторного волнового уравнения для решения прямой задачи, формула Релея для миграции векторного волнового уравнения, аналог формулы Релея для уравнений состояния сплошной линейно упругой среды [2] для решения прямой задачи, формула Релея для миграции уравнений состояния сплошной линейно упругой среды, аналог формулы Релея для уравнений состояния сплошной линейно упругой среды в случае акустики для решения прямой задачи и формула Релея для миграции уравнений состояния сплошной линейно упругой среды в случае акустики. Проведены тестовые расчеты.

Литература

1. *Жданов М.С.* Теория обратных задач и регуляризации в геофизике. М.: Научный мир, 2007. 712 с.
2. *Новацкий В.К.* Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с.

УДК 004.056.53

Модели атак на подсистемы лицензирования программного обеспечения

*Д.С. Исупов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
арх@phystech.edu

Востребованность программных систем неизбежно приводит к попыткам их нелегального использования, при этом в код программных продуктов и их подсистем лицензирования злоумышленники вносят изменения, частично или полностью отключающие проверку лицензий.

В данной работе предложена модель подсистемы лицензирования программных продуктов и с позиции данной модели рассмотрены основные виды атак злоумышленников на подсистему лицензирования с целью нелегального копирования и использования программных продуктов.

Схема работы подсистемы лицензирования. Продукт перед выполнением какого-либо лицензируемого действия обращается к подсистеме лицензирования для получения информации о лицензионных ограничениях. Подсистема лицензирования обращается к лицензионным данным, сверяет привязку лицензионных данных с источником привязки и извлекает из них требуемую информацию. В случае наступления каких-либо событий, связанных с лицензией (например, истечение срока действия лицензии), подсистема лицензирования уведомляет об этом продукт.

Виды атак на подсистему лицензирования. Атака на продукт – модифицирование кода продукта, обход обращения к подсистеме лицензирования или проверки результатов такого обращения при помощи модификации условного перехода или вызова функции. Способ защиты от данного вида атаки – контроль целостности кода продукта. Атака на лицензионные данные – изменение лицензионных данных. Способ защиты – контроль целостности данных. Атака на источник привязки – подмена данных о пользователе или устройстве. Способ защиты – использование более устойчивых к атакам источников привязки. В работе приведены основные виды источников привязки с конкретными примерами. Атака на процесс активации лицензии – подмена данных лицензии при активации. Способ защиты – активация на доверенном сервере. Атака непосредственно на подсистему лицензирования – модификация кода подсистемы лицензирования. Приведена схема работы подсистемы лицензирования с указанием слабых мест и возможных способов защиты.

Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) N 63-ФЗ от 13.06.1996 / «Консультант Плюс» – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 1996. URL: <http://www.consultant.ru/popular/ukrf/>
2. *Бочаров С.* Рынок компьютеров: начало конца? [Электронный ресурс] / Вести Экономика: [сайт]. [2014]. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/40214>
3. Экономика – В 2013 г. в мире впервые было продано более 1 млрд смартфонов [Электронный ресурс] / РосБизнесКонсалтинг: [сайт]. [2014]. URL: <http://top.rbc.ru/economics/28/01/2014/901962.shtml>
4. *Kaspersky K.* Hacker Disassembling Uncovered. 2nd ed. Wayne, PA: A-LIST, LLC, 2007. 550 p.

5. *ABBYY Production LLC*. ABBYY FineReader 12 Professional – программа для распознавания текста [Электронный ресурс] / Компания ABBYY – ведущий разработчик ПО в области распознавания, обработки данных и лингвистики: [сайт]. [2014]. URL: <http://www.abbyy.ru/finereader-professional/>
6. *Microsoft Corporation* / Библиотека MSDN: [сайт]. [2014]. URL: <http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms123401.aspx>.
7. Linux Man Pages: [сайт]. [2014]. URL: <http://www.linuxmanpages.com/>
8. ZLOvar. Новый подход к эксплуатации API-функций / eXeL@B – Портал исследования программ. 2010. URL: <https://exelab.ru/art/?action=view&id=601>
9. Autodesk Inc. Autodesk Licensing – Free Trial License / Autodesk. 2014. URL: <http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=18270122>
10. Kaspersky lab. Пробный Kaspersky Internet Security бесплатно / Лаборатория Касперского. 2014. URL: <http://www.kaspersky.ru/free-trials/multi-device-security>
11. *Климов Е.* Механизмы контроля целостности данных / Защита информации, управление информационной безопасностью и рисками – ISO27000.ru. 2014. URL: <http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/kriptografiya/mehanizmy-kontrolya-celostnosti-dannyh>
12. *Menezes A.J., Neal K.* Elliptic curve public key cryptosystems. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2002. 128 p.
13. *Тихомиров В.А.* Перехват API-функций в Windows NT/2000/XP // RSDN Magazine. 2002. Т. 1.
14. *Bremer J.* Введение в перехват API для системы команд x86 / SecurityLab.ru. 2012. URL: <http://www.securitylab.ru/analytics/428735.php>
15. Dinisoid. Антихукинг – теория / Хабрахабр. 2013. URL: <http://habrahabr.ru/post/186334/>
16. *Сноу Д.* AntiHASP: эмулируем ключ аппаратной защиты HASP // Хакер: Взлом, безопасность, разработка, DevOps. 2011. URL: <http://хакер.ru/57901/>

УДК 004.451.35

Имплементация копирования при записи в страницы неподкачиваемого пула памяти в ОС Windows

*М.В. Кудинова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
oderyna@mail.ru

В данной работе реализуется имплементация копирования при записи в страницы неподкачиваемого пула памяти в ОС Windows. Этот механизм для пула неподкачиваемой памяти изначально в Windows не предусмотрен. Он существует там только для подкачиваемого пула. Однако, когда заходит речь о максимально полном использовании ресурсов, он просто необходим.

В работе дается описание системных пулов памяти в ОС Windows и их различий [1]. Рассматривается устройство виртуальной памяти и страничных преобразований (рис. 1). Объясняются все необходимые понятия. А также проводится небольшое сравнение с другими ОС.

В работе моделируется ситуация нахождения в неподкачиваемом пуле памяти двух идентичных страниц. И замена их на одну, копируемую при записи, страницу.

Был изучен и использован механизм выделения страниц памяти из неподкачиваемого пула и возвращения их обратно в систему, в список свободных страниц.

В работе описываются возможные состояния страницы и ее PTE (page table entry), а также их изменения.

С помощью встройки в обработчик прерывания ошибки страницы (#PageFault) расширяется его функциональность, что и делает возможным копирование при записи.

Общую схему решения см. на рис. 2.

1. На первом шаге создаются необходимые элементы.
2. На втором – изменяются атрибуты страницы.
3. На третьем – моделируется попытка записи, и страницы «разделяются».

К недостаткам данного метода относится тот факт, что он должен использоваться с осторожностью, так как неприменим на высоких IRQL (Interrupt ReQuest Level).

Рис. 1.1. Структуры трансляции адресов в x64-системах

Рис. 1.2. Аппаратные PTE в x64-системах

Рис. 1. Страничные преобразования в архитектуре x64

Рис. 2. Механизм CopyOnWrite для случая NonPaged Memory

Литература

1. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows. М.: Русская Редакция СПб.: Питер, 2008. 992 с.
2. Intel 64 and IA-32 Architecture Software Developer’s Manual. V. 3. System Programming Guide, Part 1. Intel, 2012. 1333 p.

3. *Oney W.* Programming the Microsoft Windows Driver Model. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2003. 846 p.
4. *Nebbett G.* Windows NT/2000 Native API Reference. Indianapolis: Pearson Education (US), 2000. 512 p.
5. *Таненбаум Э.* Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 1120 с.

УДК 004.9

Метод CSR как уточнение метода K-SVD для удаления шума из изображения

*М.В. Колдаева*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
koldaevamv@gmail.com

Задача удаления шума повсеместно возникает при обработке изображений. Шум может возникать из-за несовершенства устройств, формирующих изображение, плохой освещенности, ошибок при передаче изображения. Математическим представлением такого шума является добавка к идеальному изображению гауссова шума с нулевым средним значением и известным стандартным отклонением. Для лучшего восприятия изображения и отчетливости деталей необходимо разрабатывать наиболее качественные методы удаления шума. Для оценки качества алгоритма вычисляются PSNR (пиковое отношение сигнал–шум) зашумленного изображения и изображения с удаленным шумом. Задача удаления шума с помощью разреженного представления в общем случае сводится к задаче выпуклой оптимизации.

В работе реализованы и сравниваются метод обучения словаря (K-SVD – K-Singular Value Decomposition) [1], основанный на обучении словаря для разреженного представления изображения; метод сопоставления блоков изображения (BM3D – Block Matching 3D) [2], основанный на поиске идентичных частей изображения; и улучшенный метод, основанный на разбиении частей изображения на кластеры и групповое обучение словаря (CSR – Clustering Sparse Representation) [3], объединяющий предыдущие два подхода. Алгоритмы тестируются на различных изображениях, представленных в формате YCbCr (серошкальное представление). В качестве примера приведено стандартное тестовое изображение «Boat» в исходном незашумленном виде (рис. 1а); с удаленным шумом методом K-SVD (рис. 1б) и методом CSR (рис. 1в).

Рис. 1.

Литература

1. *Elad M.* Sparse and redundant representations: from theory to applications in signal and image processing. Springer, 2010.
2. *Dabov K. [et al.]*. Image denoising by sparse 3-D transform-domain collaborative filtering // IEEE Transactions on Image Processing 2007. V. 16, N 8. P. 2080–2095.
3. *Dong W. [et al.]*. Sparsity-based image denoising via dictionary learning and structural clustering // 2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2011. P. 457–464.

УДК 519.63

Расчет волновых откликов от пластов неоднородностей в задачах сейсморазведки

*М.В. Муратов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

max.muratov@gmail.com

В настоящее время сейсморазведка является одним из наиболее надежных методов подготовки пород к глубокому бурению [1]. Очень важной задачей является разработка способов выявления откликов трещин в общей волновой картине на сейсмограмме. В силу сложности и высокой стоимости полевых экспериментов численное моделирование может быть использовано для решения данной проблемы.

Важным моментом является модель трещины. Она должна давать достаточно детальную картину волнового отклика на сейсмограммах, при этом время расчета ограничено – рассматриваемый круг задач требует значительных вычислительных ресурсов.

В работе применялись 4 различные модели и проведено сравнение результатов расчета с их использованием. Сначала рассматривалась модель свободной границы на трещине, максимально приближающая модель к трещине, насыщенной газом. Контактное условие полного слипания моделирует полностью слипшуюся трещину, а скольжения – раскрытую и заполненную флюидом (нефтью или водой). Рассматривалась также модель с динамическим трением, позволяющая задавать частично слипшуюся трещину, что наиболее соответствует реальности.

В работе использовался сеточно-характеристический метод [2]. Расчет проводится на неструктурированных треугольных сетках. В работе использовались результаты, полученные ранее и опубликованные работах [3–5].

Литература

1. *Шерифф Р., Гелдарт Л.* Сейсморазведка. Т. 1. История, теория и получение данных. М.: Мир, 1987. 447 с.
2. *Магомедов К.М., Холодов А.С.* О построении разностных схем для уравнений гиперболического типа на основе характеристических соотношений // Ж. вычислительной математики и математической физики. 1984. Т. 24, № 5. С. 722–739.
3. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Квасов И.Е.* Численное моделирование волновых откликов от субвертикальных макротрещин, вероятных флюидопроводящих каналов // Технологии сейсморазведки. 2011. № 4. С. 41–61.

4. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Муратов М.В.* Численное моделирование волновых откликов от системы (кластера) субвертикальных макротрещин // Технологии сейсморазведки. 2012. № 1. С. 5–21.
5. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Муратов М.В., Быко С.А.* Исследование устойчивости образования фронта рассеянных обменных волн от зоны макротрещин // Технологии сейсморазведки. 2013. № 1. С. 32–45.

УДК 519.63

Применение разрывного метода Галёркина при моделировании волновых процессов на примере задачи сейсморазведки

*Д.Н. Ворощук*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Denis.Voroshchuk@gmail.com

Рост мощностей современных вычислительных средств позволяет использовать более точные и, как правило, более ресурсоемкие модели и алгоритмы при проведении численных расчетов физических и, в частности, волновых процессов.

Целью данной работы являлось получение численных характеристик волнового отклика от системы, содержащей трещинноватую флюидонасыщенную область (кластер) при различных способах задания последней.

Для численного расчета волновых процессов использовался разрывный метод Галёркина [1], реализованный на программно-вычислительном комплексе [2], разработанном сотрудниками Московского физико-технического института (государственного университета).

Рассмотрены такие способы задания трещинноватого коллектора как модель эффективной среды, модель бесконечно тонкой флюидонасыщенной трещины и суперпозиция обоих вариантов.

В качестве результатов работы приводятся картины волновых и векторных полей, синтетические сейсмограммы (визуализации данных записи сейсмических детекторов). Для построения синтетических сейсмограмм использовалась специализированное программное обеспечение [3].

Рис. 1. Пример синтетической сейсмограммы. Запись горизонтальной составляющей скорости. По вертикали отложено время в секундах, но горизонтали (закрашено) амплитуда измеряемой величины в относительных единицах

Рис. 2. Пример волновой картины при отражении сигнала от кластера. Белым цветом обозначена амплитуда скорости

Литература

1. *Kdser M., Dumbser M.* An arbitrary high order discontinuous Galerkin method for elastic waves on unstructured meshes I: The two-dimensional isotropic case with external source terms // *Geophys. J. Int.* 2006. N 166. P. 855–877.
2. *Миряха В.А., Санников А.В.* О программной реализации параллельного алгоритма разрывного метода Галёркина для численного моделирования волновых процессов в гетерогенных твердых деформируемых средах // *Труды 56-й научной конференции МФТИ.* 2013. Т. 2. 135 с.
3. *Голубев В.И.* Методика отображения и интерпретации результатов полноволновых сейсмических расчётов // *Труды МФТИ.* 2014. Т. 6, № 1. С. 154–161.

УДК 004.051

Динамическая система планирования нагрузки распределенного кластера, использующего виртуальные машины и контейнеры как средство виртуализации

И.А. Пясс¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
pyass@phystech.edu

С каждым годом всё больше и больше возрастают вычислительные мощности компьютеров. Несмотря на это, большинство компьютеров разработаны так, чтобы можно было работать только с одной операционной системой в момент времени, что в свою очередь означает простаивание ресурсов. Виртуализация является главным решением данной проблемы. Технология виртуализации позволяет запускать одновременно несколько операционных систем, изолированных друг от друга. Однако неизвестно, сколько таких гостевых систем мы можем эффективно держать запущенными на сервере.

Кластер – это объединение компьютеров, которые взаимодействуют друг с другом и могут рассматриваться как единая система. Они бывают отказоустойчивыми, специализированными на вычислениях и с балансировкой нагрузки. Последний тип кластеров позволяет оптимально располагать виртуальные машины и контейнеры в системе серверов. При правильном алгоритме, в зависимости от необходимых ресурсов, машина лучше, чем человек, определит, на каком сервере какое виртуальное окружение должно располагаться.

Данная работа посвящена разработке алгоритма планирования распределения виртуальных окружений в кластере на основе результатов исследования существующих алгоритмов распределения нагрузки между серверами. Работа проводится с учетом особенностей разных виртуальных окружений, а именно виртуальных машин и контейнеров.

Литература

1. *Epping D., Denneman F.* VMware vSphere 4.1 HA and DRS technical deepdive. Create Space Independent Publishing Platform, 2010. 222 p.
2. *Bourke T.* Server Load Balancing. Sebastopol: O'Reilly, 2001. 183 p.
3. *Soltész S., Pötzl H., Fiuczynski M.E., Bavier A., Peterson L.* Container-based operating system virtualization: a scalable, high-performance alternative to hypervisors // SIGOPS Operating Systems Review. 2007. V. 41, N 3. P. 275–287.

УДК 519.642.2

Численное решение модельной задачи Коши p -адического уравнения ультраметрической диффузии

А.Ю. Субботина¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
subbotinanna@gmail.com

p -Адические уравнения ультраметрической диффузии образуют класс уравнений, описывающих марковские случайные процессы на ультраметрических пространствах. Примеры таких уравнений были построены в математике из вполне формальных соображений [1], однако впоследствии оказалось, что эти уравнения являются мощным инструментом описания динамики биологических макромолекул, в

частности белков [2–3]. p -Адические числа и ультраметрические модели оказываются здесь едва ли не единственным инструментом математического моделирования, отражающим естественным образом иерархическую архитектуру и ее динамику. Вместе с тем аналитические методы решения p -адических уравнений сильно ограничены возможностью применения p -адического Фурье- или p -адического вейвлет-преобразования, и практические интересы часто выходят за эти границы.

Целью данной работы является разработка численного метода решения уравнения ультраметрической диффузии с симметричным ядром, в частном случае с ядром оператора Владимирова. Метод решения состоит в разложении функции решения по базису вейвлетов, преобразования исходного интегродифференциального уравнения в систему ОДУ, ее решения и восстановления решения.

Модельная задача Коши имеет вид

$$\frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial t} = \int_{B_R} \rho(|x - y|_p) (\varphi(y, t) - \varphi(x, t)) dy,$$

$$\rho(|x - y|_p) = (|x - y|_p)^{-(\alpha+1)},$$

$$\varphi(x, 0) = \varphi_0(x) = \Omega(|p^\gamma x - n|_p),$$

где $\varphi(x, t) : Q_p \times R_+ \rightarrow R_+$ – плотность вероятности находится в момент времени t в состоянии x . Решение представляется в виде разложения по базису вейвлет-функций:

$$\varphi(x, t) = \sum_{\gamma n_j} \tilde{\varphi}_{\gamma n_j}(t) \psi_{\gamma n_j}(x).$$

После подстановки в исходное уравнение и ряда преобразований исходное уравнение разбивается на набор ОДУ, решив которые можно найти $\tilde{\varphi}_{\gamma n_j}(t)$ для всех наборов γn_j и затем восстановить решение:

$$\tilde{\varphi}_{\gamma n_j}(t) = A_{\gamma n_j} e^{(I_1 - I_2)t},$$

$$I_1 = \int_{B_R} \rho(|x - y|_p) \psi_{\gamma n_j}(y) dy, I_2 = \int_{B_R} \rho(|x - y|_p) dy.$$

Для проверки корректности численного расчета решения модельной задачи было проведено его сравнение с точным аналитическим решением. На рис. 1 показаны графики функции $\varphi(x, t)$ для $x = \frac{1}{3}$ (рис. 1а) и $x = 0$ (рис. 1б).

Рис. 1. Логарифмический график зависимости плотности вероятности находится в точке x от логарифма от времени

Литература

1. Владимирцов В.С., Волович И.В., Зеленов Е.И. p -Адический анализ и математическая физика. М.: Наука, 1994.
2. Avetisov V.A., Bikulov A.H., Kozyrev S.V, Osipov V.A. p -Adic models of ultrametric diffusionh constrained by hierarchical energy landscapes // J. Phys. A: Math. Gen. 2002. V. 35. P. 177.
3. Аветисов В.А., Бикюлов А.Х., Осипов В.А. p -Адические модели ультраметрической диффузии в конформационной динамике макромолекул // Труды математического института им. В.А. Стеклова. 2004. Т. 245. С. 48.

УДК 519.63

Численное моделирование волновых процессов в железнодорожном пути

В.А. Миряха¹, А.В. Санников¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vlad.miryaha@gmail.com

Безопасность на железнодорожном транспорте напрямую зависит от технического состояния инфраструктуры и подвижного состава [1, 2], которые обычно контролируют с помощью различных средств диагностики, в частности ультразвуковой (УЗ) и акустической (АК). Принимая во внимание современные тенденции увеличения скорости передвижения поездов, острее встает проблема качества и чувствительности диагностического оборудования, т.к. даже незначительные дефекты рельсов, колесных пар, насыпи могут привести к серьёзным последствиям.

При обнаружении более мелких по размерам дефектов необходим учёт полной волновой картины в диагностируемых объектах [3]. Из-за сложной геометрии объектов, использования неоднородных материалов и разнообразия встречающихся дефектов аналитически все протекающие процессы описать невозможно. Целью данной работы является отработка подходов к численному моделированию процесса УЗ и АК дефектоскопии железнодорожных объектов. В работе приведен ряд численных экспериментов, демонстрирующих разнообразие возможностей разрабатываемых

мого программно-вычислительного комплекса и сценариев диагностики. В основу программного комплекса заложены в разрывном методе Галёркина [4].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-01-13100-офи_м_РЖД.

Рис. 1. Волновая картина в головке рельса при наличии пор (слева) и трещин (справа)

Рис. 2. Контактная площадка в точке касания колеса при качении

Рис. 3. Волновая картина при качении колеса с дефектом по рельсу

Литература

1. Петров И.Б., Фаворская А.В., Миряха В.А., Хохлов Н.И., Голубев В.И., Санников А.В. Мониторинг состояния подвижного состава с помощью высокопроизводительных вычислительных систем и высокоточных вычислительных методов // Математическое моделирование. 2014. Т. 26. № 7. С. 19–32.
2. Шур Е.А. Повреждения рельсов. М.: Интекст, 2012. 192 с.
3. Фаворская А.В., Голубев В.И., Миряха В.А., Хохлов Н.И., Санников А.В., Петров И.Б., Беклемышева К.А. Динамическая диагностика элементов пути // Техника железных дорог. Т. 24, № 4. С. 82–95.

4. *Миряха В.А., Санников А.В., Петров И.Б.* Применение разрывного метода Галеркина в задачах механики деформируемого упругого тела на неструктурированных сетках с использованием высокопроизводительных вычислительных систем // Математическое моделирование. 2014. (в печати)

УДК 519.63

Численное моделирование задач арктической георазведки сеточно-характеристическим методом

Д.И. Петров¹, Н.И. Хохлов¹, В.И. Голубев¹, А.В. Фаворская¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

diapetr@gmail.com

Проблема поиска перспективных месторождений углеводородов – одна из основных стратегических задач. В последнее время рассматривается возможность добычи в условиях северных морей, что требует совершенствования методов гидроакустической разведки и их численного моделирования.

В данной работе приведены результаты численного эксперимента по моделированию распространения акустической волны в системах «вода–грунт» и «лёд–вода–грунт» сеточно-характеристическим методом [1]. Была получена форма отклика от резервуара с месторождением углеводородов при различных начальных условиях и качественный вид сейсмограмм, основанный на работе [2]. Расчёты проводились для двух- и трёхмерного случая.

Стоит отметить поведение волны в толще льда и её влияние на показания датчиков.

Результаты получены в рамках работы по гранту РНФ № 14-11-00263.

Рис. 1. Формирование отклика от резервуара в системе лёд–вода–грунт

Рис. 2. Распространение плоской волны в системе вода–грунт–резервуар

Литература

1. Беклемышева К.А., Петров И.Б., Фаворская А.В. Численное моделирование процессов в твердых деформируемых средах при наличии динамических контактов с помощью сеточно-характеристического метода // Матем. моделирование. 2013. Вып. 25, № 11. С. 3–16.
2. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И. Численное моделирование сейсмической активности сеточно-характеристическим методом // Журнал вычисл. матем. и матем. физ. 2013. Вып. 53, № 10. С. 1709–1720.
3. Жданов М.С. Теория обратных задач и регуляризации в геофизики. М.: Научный мир, 2007. 712 с.
4. Жданов М.С., Матусевич В.Ю., Френкель М.А. Сейсмическая и электромагнитная миграция. М.: Наука, 1988. 375 с.

УДК 519.63

Эффективный учёт атмосферы в задачах моделирования электроразведки и возникающие матрицы

*Н.Б. Явич*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
yavich.nb@mipt.ru

Один из факторов, осложняющих трёхмерное численное решение задач электроразведки [1, 4], заключается в необходимости включать в область моделирования как атмосферу, являющуюся изолятором, так и проводники: геологические породы и солёную воду. В этой работе анализируются три различных метода включения атмосферы.

Сейчас самым распространённым является метод, который предполагает, что атмосфера обладает относительно большим удельным сопротивлением [5]. Ранее был популярен метод аналитического продолжения [2]. Рассматривается также метод [3], использующий потенциальность электромагнитного поля в атмосфере и более гибкий, чем метод аналитического продолжения.

В работе сравниваются преимущества и недостатки этих методов, а также размерность, структура и обусловленность возникающих матриц. Сравнение проиллюстрировано примерами.

Литература

1. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Модели и методы магнитотеллурики. М.: Научный мир, 2009. 780 с.

2. *Друскин В.Л., Книжнерман Л.А.* Спектральный дифференциально-разностный метод численного решения трёхмерных нестационарных задач электроразведки // Физика Земли. 1988. № 8. С. 63–74.
3. *Alonso A., Valli A.* A domain decomposition approach for heterogeneous time-harmonic Maxwell equations // Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 1997. N 143. P. 97–112.
4. *Constable S., Srnka L.J.* An introduction to marine controlled-source electromagnetic methods for hydrocarbon exploration // Geophysics. 2007. N 72. P. WA3–WA12.
5. *Grayver A., Streich R.* Comparison of iterative and direct solvers for 3D CSEM modeling // SEG Technical Program Expanded Abstracts. 2012. P. 1–6.

УДК 519.63

Моделирование откликов от сложных трещиноватых структур с использованием сеточно-характеристического метода

В.А. Бирюков¹, М.В. Муратов¹, А.В. Фаворская¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

`biryukov.vova@gmail.com`

Важной частью методов сейсморазведки является выявление отклика систем трещин в общей волновой картине. В силу сложности и высокой стоимости полевых экспериментов численное моделирование может быть использовано для решения данной проблемы.

Представлены результаты 3D-моделирования откликов сложных трещиноватых структур (пересекающихся трещин). В работе используются неструктурированные тетраэдральные сетки, позволяющие проводить расчеты на неоднородностях различной сложной формы. Трещины задаются непосредственно в области интегрирования в виде контактных границ, в чем существенное отличие данной работы от работ с использованием осредненных моделей трещиноватости [1–2]. Разработан программный комплекс, позволяющий проводить расчеты исследуемых задач на высокопроизводительных вычислительных системах.

Ранее исследовалась проблема двумерного численного моделирования волновых процессов в трещиноватой среде с использованием сеточно-характеристического метода на неструктурированных треугольных сетках. В работе [3] изучался отклик одиночной трещины. В работе [4] рассматривались системы макротрещин, исследовалось влияние многослойности на их отклик, были представлены методы для оценки геометрии подобных структур. Целью работы [5] было изучение влияния изменчивости геометрии трещиноватых систем для встречаемых в природе дисперсий, а также моделирование откликов трещин сложной формы и анализ их структур. Численное моделирование сеточно-характеристическим методом в трехмерном случае для одиночных трещин и для кластеров трещин было проведено в работе [6].

Литература

1. *Biot M.A.* Mechanics of deformation and acoustic propagation in porous media // J. Apply Physics. 1962. V. 33, N 4. P. 1482–1498.
2. *Hsu C.J., Schoenberg M.* Elastic waves through a simulated fractured medium // Geophysics. 1993. V. 58, N 7. P. 964–977.

3. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Квасов И.Е.* Численное моделирование волновых откликов от субвертикальных макротрещин, вероятных флюидопроводящих каналов // Технологии сейсморазведки. 2011. № 4. С. 44–61.
4. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Муратов М.В.* Численное моделирование волновых откликов от системы (кластера) субвертикальных макротрещин // Технологии сейсморазведки. 2012. № 1. С. 5–21.
5. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Муратов М.В., Быко С.А.* Исследование устойчивости образования фронта рассеянных обменных волн от зоны макротрещин // Технологии сейсморазведки. 2013. № 1. С. 32–45.
6. *Левянт В.Б., Петров И.Б., Голубев В.И., Муратов М.В.* Численное 3D-моделирование объемного волнового отклика от систем вертикальных макротрещин // Технологии сейсморазведки. 2014. № 2. С. 5–23.

УДК 004.05

Автоматический поиск состояний гонок в ядре ОС Linux

А.Д. Коновалов¹, Д.С. Вьюков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
`andrej.konov@phystech.edu`

Операционная система Linux становится популярнее с каждым днем. Поиск и исправление ошибок в ее ядре, особенно ошибок безопасности, является важной задачей. В докладе представлен детектор KernelThreadSanitizer [1], позволяющий находить ошибки состояния гонки (data-race) в ядре Linux.

Существующие инструменты для поиска состояний гонки в ядре Linux, такие как KernelStrider [2] и RaceHound [3], обладают определенными недостатками: оба инструмента умеют находить ошибки только в отдельных модулях ядра.

Для поиска ошибок состояния гонки в user-space приложениях активно применяется детектор ThreadSanitizer [4]. Он резервирует часть виртуального адресного пространства и использует ее для хранения информации о последних доступах к памяти приложения. Также ThreadSanitizer отслеживает использование приложением различных примитивов синхронизации и сохраняет информацию о том, когда тот или иной поток последний раз синхронизировался с каждым из остальных. С помощью компиляторной инструментации перед каждым обращением к памяти добавляется проверка того, не находится ли это обращение в состоянии гонки с каким-то из предыдущих. Когда состояние гонки обнаружено, детектор выводит сообщение об ошибке и исполнение программы прекращается.

Идеи, лежащие в основе ThreadSanitizer, были использованы для создания KernelThreadSanitizer. Инструментация кода была реализована как проход компилятора GCC [5], а модуль, анализирующий обращения к памяти и использование примитивов синхронизации, как компонент ядра.

Литература

1. KernelThreadSanitizer documentation. <https://code.google.com/p/thread-sanitizer/wiki/ThreadSanitizerForKernel>.
2. KernelStrider homepage. <https://code.google.com/p/kernel-strider/>.
3. *Komarov N.* On the Implementation of Data-Breakpoints Based Race Detection for Linux Kernel Modules // Proceedings of the Spring/Summer Young Researchers

- Colloquium on Software Engineering. N 7. Учреждение Российской академии наук Институт системного программирования РАН, 2013.
4. ThreadSanitizer homepage. <https://code.google.com/p/data-race-test/wiki/ThreadSanitizer>.
 5. GCC, the GNU Compiler Collection. <http://gcc.gnu.org/>.

УДК 519.63

Численное моделирование задач шельфовой сейсморазведки разрывным методом Галёркина на неструктурированных треугольных сетках

В.А. Миряха¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vlad.miryaha@gmail.com

Данная работа посвящена численному моделированию волновых процессов в задачах шельфовой сейсморазведки. Из-за волновой специфики в задачах такого типа требуется использование численных методов с высоким порядком сходимости по пространственным координатам и времени. К таким методам относится использованный в работе разрывный метод Галёркина.

Постановка задачи

В данной работе для описания динамических процессов в твёрдых телах используется модель упругого твёрдого тела с реологическими соотношениями, соответствующими линейной связи напряжений и деформаций в виде закона Гука для изотропных тел. Для жидкостей используется модель идеальной жидкости [1]. Соответствующие линейные системы уравнений упругости и акустики в явном виде выписаны, например, в [2].

Численный метод

Для решения системы дифференциальных уравнений гиперболического типа в частных производных второго порядка используется разрывный метод Галёркина [3]. В данной работе в качестве системы базисных полиномов использовались полиномы Лагранжа [4]. Интегрирование по времени проводилось с помощью 7-стадийного интегратора Дорманда–Принтца 5-го порядка с адаптивным шагом по времени. Для учёта контакта между водой и слоями грунтов в данной работе использовался подход [5], суть которого заключается в аналитическом решении задачи Римана [6] на контакте акустической и упругой сред.

Шельфовая сейсморазведка

В данный момент сейсморазведка в шельфе арктических морей – одно из перспективных направлений, связанное с большим потенциалом добычи углеводородов в северных регионах. Разрывный метод Галёркина позволяет использовать полиномы высокого порядка, тем самым добиваясь высокого порядка сходимости по пространственным координатам, что является критичным при моделировании волновых процессов в гетерогенных средах, которые в свою очередь играют ключевую роль для задач сейсморазведки.

На рис. 1 и рис. 2 приведены волновые картины в многослойных средах, возникающие в процессе сейсморазведки в шельфовой зоне, где верхний слой является акустической средой с характеристиками морской воды, остальные – упругие среды с характеристиками различных геологических слоёв.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-11-00263.

Рис. 1. Волновая картина в многослойной геологической среде с искривленными слоями

Рис. 2. Типовая задача расчёта волновой картины в многослойной геологической среде

Литература

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 7. М.: Наука, 1987.
2. Käser M., Dumbser M. A Highly Accurate Discontinuous Galerkin Method for Complex Interfaces Between Solids and Moving Fluids // *Geophysics*. 2008. N 73(3).
3. Käser M., Dumbser M. An arbitrary high order discontinuous Galerkin method for elastic waves on unstructured meshes I: The two-dimensional isotropic case with external source terms // *Geophys. J. Int.* 2006. N 166. P. 855–877.
4. Hesthaven J.S., Warburton T. Nodal Discontinuous Galerkin Methods: Algorithms, Analysis, and Applications // *Texts in Applied Mathematics*. Springer, 2008. V. 54.
5. Wilcox L.C., Stadler G., Burstedde C., Ghattas O. A high-order discontinuous Galerkin method for wave propagation through coupled elastic–acoustic media // *J. Computational Physics*. 2010. N 229. P. 9373–9396.
6. LeVeque R.L. Finite volume methods for hyperbolic problems. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

УДК 519.63

Компьютерное моделирование последствий динамических воздействий на высотные сооружения

Пьи Зейн Аунг¹, В.И. Голубев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
w.golubev@mail.ru

В связи с возросшей в последнее время вычислительной мощностью суперкомпьютеров перед исследователями открылась возможность прямого численного моделирования ряда физических явлений. В настоящей работе рассматриваются динамические воздействия (землетрясения, взрывы, удары) на высотные сооружения, оцениваются их последствия.

Для описания динамического состояния упругой среды используется полная определяющая система уравнений в частных производных. Поскольку её решение аналитическими методами не представляется возможным, используется численное решение на основе сеточно-характеристического метода на параллелепипедных расчётных сетках [1, 2]. На рис. 1 представлена картина разрушений при боковом воздействии на многоэтажное здание, а на рис. 2 – при воздействии на его фундамент.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-07-31181.

Рис. 1. Картина разрушений при боковом воздействии на многоэтажное здание

Рис. 2. Картина разрушений при воздействии на фундамент высотного строения

Литература

1. Хохлов Н.И., Петров И.Б. Моделирование сейсмических явлений сеточно-характеристическим методом // Труды МФТИ. 2011. Т. 3, № 3. С. 159–167.

2. Голубев В.И., Петров И.Б., Хохлов Н.И. Численное моделирование сейсмической активности сеточно-характеристическим методом // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2013. Т. 53, № 10. С. 1709–1720.

УДК 004.453.3

«Незаметная» живая миграция программных систем

П.О. Тихомиров¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
snorcht@gmail.com

Предлагается снять ограничения по поддержанию непрерывной доступности программных систем путем оптимизации алгоритма итеративной миграции программ и учета дополнительных параметров. На основе использованной технологии CRIU была построена простая математическая модель миграции для предсказания итеративного процесса, так же был реализован ее прототип.

CRIU (Checkpoint/Restore In Userspace) – это быстро развивающийся проект, который реализует функциональность Checkpoint/Restore. Для сохранения и восстановления группы процессов CRIU сохраняет дерево этих процессов, пространства имен, в которых они состоят, состояние памяти каждого процесса и все объекты ядра, которые предоставлены процессу: регистры, дескрипторы файлов и другие. Для этого в CRIU используются такие интерфейсы ядра, как файловая система Procsfs, которая хранит большое количество информации о процессах; механизм подключения к процессу Ptrace, позволяющий исполнять код из контекста процесса; системные вызовы из-под контекста процесса, позволяющие получать недостающую информацию о нем, для сохранения состояния сетевых сокетов используется интерфейс ядра Netlink. Все данные о состоянии процесса сохраняются в образы с использованием Google Protocol Buffer. Дальше из них CRIU может воссоздать копию группы процессов, используя те же интерфейсы.

Данная технология предоставляет возможность сохранения и восстановления групп процессов и связей между ними, что дает возможность переносить некоторую программу с одной системы на другую, так что: 1 – работа программы будет продолжена с той же точки, в которой она была остановлена на первой системе; 2 – перенос программы не повлияет на результат работы программы; 3 – будут восстановлены сетевые соединения и некоторые другие внешние зависимости.

Live migration («Живая» миграция) – это процесс перемещения программы с одной машины на другую с сохранением состояния программы, а главное, всех ее соединений. Но для того чтобы соединения действительно не были разорваны, время остановки на передачу программы должно быть меньше, чем таймаут соединения. Для того чтобы уменьшить этот интервал времени, во многих современных системах миграции используется алгоритм итеративной миграции. Он основан на идее того, что во время передачи снимка программы можно продолжить ее дальнейшую работу. А так как программа не все время использует всю свою память, есть основания полагать, что изменения по сравнению с первым снимком будут меньше, чем сам первый снимок. Эти изменения записываются во второй снимок и отправляются на целевую систему. Проведя несколько итераций, можно существенно уменьшить передаваемый на последней итерации размер снимка, то есть уменьшить время остановки программы.

В современных решениях для определения момента остановки итеративной миграции используются не универсальные эвристические критерии, учитывающие

лишь задержку на финальной итерации. Но на каждой итерации для получения консистентного снимка состояния программы требуется остановка, пропорциональная времени обхода памяти программы, то есть фактически величине ее рабочего набора. Сумма таких задержек и времени остановки на финальной итерации характеризует суммарное влияние процесса миграции на программу. Такой процесс миграции, где суммарное влияние на программу минимально, назовем «незаметной» живой миграцией. Прогнозирование итерационного процесса на основе данных о скорости соединения и модели насыщения рабочего набора дает возможность минимизировать суммарное влияние процесса миграции на программу.

В дальнейшем планируются проверка и уточнение параметров полученной модели и тестирование прототипа.

Литература

1. *Тухомиров П.О.* Live-миграция приложений в CRIU // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук. 2013. Т. 2.
2. *Емельянов П.В., Колюшкин К.* CRIU: больше, чем живая миграция для Linux // Yet another Conference. 2012.
3. *Вагин А.С.* CRIU – новый амбициозный проект для сохранения и восстановления процессов. <http://habrahabr.ru/post/148413/> Июль 2012.
4. *Akoush S., Sohan R., Rice A., Moore A.W. and Hopper A.* Predicting the Performance of Virtual Machine Migration // University of Cambridge Computer Laboratory, 10 pages, 2010.

УДК 519.633

Применение технологий параллельного программирования для систем с общей памятью для распараллеливания решения гиперболических систем уравнений

А.М. Иванов¹, Н.И. Хохлов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ip-e@mail.ru

За последние годы появилось много технологий распараллеливания программ. В данной работе рассматриваются некоторые из них на системах с общей памятью. Целью работы являлось сравнение эффективности распараллеливания при использовании ряда технологий на современных ЭВМ.

В данной работе были рассмотрены такие технологии написания параллельных приложений, как OpenMP [1] и POSIX Threads [2]. Сравнение этих технологий производилось на задаче решения уравнения линейной динамической теории упругости [3], которая описывается гиперболической системой уравнений. Эффективность распараллеливания измерялась в отношении времени выполнения последовательной программы к времени выполнения распараллеленной. Измерения производились на трех различных ЭВМ: с процессорами Six-Core AMD Opteron(tm) Processor 8431 – 48 ядер, AMD Opteron(TM) Processor 6272 – 64 ядра и Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz – 24 ядра.

Вначале была распараллелена последовательная версия программы и измерена зависимость эффективности распараллеливания от количества потоков, на которых она исполнялась [4]. Эти измерения были проведены для версий параллельной

программы, собранной с использованием компиляторов gcc и icc на машинах с различными процессорами и количеством ядер.

Следующим шагом была оптимизирована первоначальная последовательная версия. Оптимизация заключалась в эффективном использовании кеш-памяти. Эта версия также была протестирована на различных машинах. Тесты показали, что производительность программы при этом увеличилась. Однако эффективность распараллеливания упала из-за увеличения количества обращений в память в единицу времени.

Затем для увеличения производительности были использованы векторные расширения процессора. Тесты программы с использованием векторных расширений показали прирост в её производительности без уменьшения эффективности распараллеливания.

Далее память, выделенная для решения задачи, была разделена между потоками. Это было сделано для уменьшения количества операций взаимодействия с памятью, которые требуются для поддержания когерентности кешей всех процессоров. Показано, что эти изменения привели к росту эффективности распараллеливания.

Последним шагом стала привязка всех потоков к разным ядрам процессора (сru affinity), которая запретила миграцию потоков между ними во время работы программы, а значит, и уменьшила количество операций взаимодействия с памятью и привела к росту эффективности распараллеливания. Измерения оправдали эти предположения.

В настоящее время ведутся работы по исследованию распараллеливания программ на системах с распределенной памятью.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-3383.2014.9.

Рис. 1. График зависимости ускорения от числа потоков и параметра cru affinity

Литература

1. *Dagum L., Meno R.* OpenMP: an industry standard API for shared-memory programming // Computational Science & Engineering, IEEE 5.1. 1998. P. 46–55.
2. *Butenhof D.R.* Programming with POSIX Threads. Addison-Wesley, 1997. 398 p.

3. *Петров И.Б., Хохлов Н.И.* Моделирование сейсмических явлений сеточно-характеристическим методом // Труды МФТИ. 2011. Т. 3, № 3. С. 159–167.
4. *Карпов В.Е., Лобанов А.И.* Численные методы, алгоритмы и программы. Введение в распараллеливание. М.: Физматкнига, 2014. 196 с.

УДК 519.63

Численный анализ возмущений в железнодорожной насыпи с карстовым включением, иницированных внешним воздействием

*А.В. Санников*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
donxenapo@gmail.com

С ростом возможностей вычислительных систем в последнее время всё более актуальными становятся численные расчёты, которые могут дополнить или в отдельных случаях полностью заменить натуральный эксперимент. В данной работе рассматривается комплексная картина возмущений, возникающих в железнодорожной насыпи с карстовым включением под действием воздействия колёсной базы состава на рельсы. Для проведения расчёта потребовалось построить вычислительную сетку достаточно сложной геометрии, для чего автором был разработан конвейер, позволяющий полностью описывать геометрию расчётной сетки в специализированном редакторе с открытым кодом Salome.

Данная работа основывается на программном комплексе расчёта упругопластических деформаций с использованием разрывного метода Галёркина [1], разрабатываемом автором и его коллегами, который уже показал высокие параметры точности и производительности в прикладных задачах [2]. На данном этапе разработки одним из центральных аспектов является разработка удобного и гибкого конвейера описания численного эксперимента для расчёта, а именно геометрии сетки, начальных условий, контактных и граничных условий. При этом важным условием является унификация конвейера для трёхмерных и двумерных расчётов.

В качестве базового пакета для описания расчётной сетки был выбран пакет с открытым исходным кодом Salome, и для его интегрирования с расчётным комплексом была написана программа-экспортёр, позволяющая конвертировать данные, полученные в Salome в расчётный комплекс. В круг задач, решаемых с помощью разработанного конвейера и данных конвертируемых созданной программой-экспортёром, входят:

– Геометрическая информация о сетке. Конвейер позволяет строить как треугольные сетки для двумерных расчётов, так и тетраэдральные сетки для трёхмерных расчётов, используя различные методы триангуляции и тетраэдризации.

– Информация о материалах элементов сетки. Данная информация позволяет рассчитывать задачи с гетерогенными средами.

– Граничные и контактные условия. Информация о граничных условиях полностью описывается в редакторе Salome и экспортируется для использования в расчётном комплексе, что позволяет задавать сложные контактные и граничные условия.

Расчётом для полевого тестирования разработанного конвейера был выбран расчёт картины возмущений в железнодорожной насыпи с включением каверны. Геометрические данные железнодорожного покрытия и насыпи были взяты из документов ГОСТ 10629-88. Воздействие колёсной базы железнодорожного состава мо-

делировалось как внешняя сила, приложенная на расстоянии 1 метр на контактное пятно колеса и рельсы.

Разработанный конвейер описания расчётной геометрии с успехом зарекомендовал себя при расчёте картины возмущений в железнодорожной насыпи с карстовым включением, полученные в нём численные данные могут быть далее проанализированы с целью прогнозирования рисков, связанных с подобными дефектами в подстилающем покрытии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-01-13100-офи_м_РЖД.

Рис. 1. Фрагмент двумерной расчётной сетки, который включает в себя (сверху вниз): рельсу, шпалы, подстилающее покрытие (насыпь) и карстовую полость в нём. Сетка строилась в вертикальном сечении, проходящем через один из рельсов. Цветом показана сумма компонент тензора напряжения

Литература

1. Kaser M., Dumbster M. An arbitrary high discontinuous Galerkin Method for elastic waves on unstructured meshes in the two-dimensional case // *Geophysics J. International*. 2000. V. 166. P. 855–877.
2. Петров И.Б., Фаворская А.В., Миряха В.А., Хохлов Н.И., Голубев В.И., Санников А.В. Мониторинг состояния подвижного состава с помощью высокопроизводительных вычислительных систем и высокоточных вычислительных методов // *Математическое моделирование*. 2014. Т. 26, № 7. С. 19–32.

УДК 519.004.054

Сравнительный анализ результатов тестирования персональных компьютеров и мобильных устройств

Д.В. Саргин¹, А.А. Соболев¹, С.Н. Поздняков¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sargin@phystech.edu

В докладе рассматривается сравнение результатов тестов вариации устройств, работающих на операционных системах iOS 6.1.6–8.0.2 и OS X 10.8.5–10.10.0.

Все тесты делятся на однопроцессорные и многопроцессорные, среди них: тесты CPU, RAM, операционной системы и жесткого диска. Среди тестов CPU: тест на базовый цикл CPU, вызовы CPUID (цена виртуализационного VMEXIT), сжатие с gzip (уровень 9), целочисленный тест Dhrystone (Version 2) [1], тестирование скорости шифрованием Blowfish, тестирование скорости шифрованием RSA, вычисление хэша MD5. Тесты RAM: копирование 4КБ памяти, копирование 1МБ памяти, копирование 16МБ памяти, произвольное чтение и запись в пределах 512МБ. Тесты операционной системы: анонимное mmap/ummap памяти, выделение/освобождение

памяти приложений, переключение контекста из-за связи через TCP, переключение контекста из-за связи через pipe, тесты на ошибки доступа к памяти, базовые системные вызовы, базовые операции по созданию/удалению файлов. Тесты жесткого диска: произвольное чтение по 4КБ, произвольная запись по 4КБ, последовательное чтение по 1МБ, последовательная запись по 1МБ, запись 4КБ с синхронизацией данных (эмуляция хранилища базы данных). Реализованы GPU тесты, написанные на OpenGL ES, а именно тест на большое количество элементарных примитивов, тест на высококачественные текстуры, тест на освещение [2]. Написан тест с самописным шейдером, проверяющий скорость параллельных вычислений на видеокарте [3]. Для сбора данных с результатами тестов был написан фреймворк и реализованы клиентские приложения для OS X и iOS, которые посылают данные после проведения тестов на удаленный сервер при согласии пользователя.

Всего было протестировано 62 различных типа устройств: iMac (Mid 2007 – Late 2013), iPad (2nd generation – Air), iPad mini, iPhone (4 – 6 Plus), iPod touch (4th generation – 5th generation), MacBook (Late 2008 – Mid 2010), MacBook Air (2008 – 2013), MacBook Pro (2007 – Late 2013), Mac mini (2009 – Late 2012), Mac Pro (Early 2008 – Late 2013).

Количество результатов, которое удалось накопить на сервере: более 7000. В работе приведены графики распределения результатов тестов для проведения графического анализа. Целью данного анализа является поиск расхождений результатов тестов для одних и тех же устройств и выяснение их причин, а также рассмотрение изменений характеристик устройств разных поколений и сравнение с известными статистическими законами [4]. Обсуждаются результаты, которые отражают производительность системы в целом.

Литература

1. *Weiss A.* Dhrystone Benchmark: History, Analysis, Scores and Recommendations, <http://www.johnloomis.org/NiosII/dhrystone/ECLDhrystoneWhitePaper.pdf>
2. Khronos Group, OpenGL ES Software Development Kit, <https://www.khronos.org/opengles/sdk/docs/man/>
3. Khronos Group, The OpenGL ES Shading Language, https://www.khronos.org/files/opengles_shading_language.pdf
4. *Emin Gün Sirer, Rik Farrow.* Some Lesser-Known Laws of Computer Science, <http://www.cs.cornell.edu/people/egs/papers/lesser-known-laws.pdf>

УДК 519.63

Численное моделирование соударения массивных ледовых образований с нефтедобывающими платформами

В.А. Миряха¹, Д.А. Кучевский¹, А.В. Санников¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vlad.miryaha@gmail.com

При решении задач освоения природных углеводородных месторождений на шельфе замерзающих морей наибольшую опасность для сооружений и инженерных конструкций представляют ледяные нагромождения деформированного морского льда и фрагменты льда материкового происхождения. В данной работе производится моделирование столкновения айсберга с нефтедобывающей платформой [1, 2] (рис. 1) и производится оценка возможного ущерба сооружению. Стоит

отметить, что непосредственное столкновение с платформой испытывают относительно небольшие айсберги. Более крупные же либо подвергаются буксировке, либо при невозможности буксировки – меняет положение сама платформа.

Стационарные морские сооружения обычно проектируются таким образом, чтобы их столкновение с достаточно редко встречающимися ледяными образованиями не приводило к катастрофическим последствиям, однако плавучие сооружения рассчитаны на гораздо менее сильные удары. Как следствие – в работе моделируются разрушения, наносимые конструкции при соударении об айсберг. Экономические потери от разрушений нефтедобывающих сооружений огромны, кроме того, возможный выброс нефтепродуктов способен нанести невосполнимый вред окружающей среде. Из всего вышесказанного следует крайняя важность точной оценки возможных повреждений нефтедобывающих сооружений.

В работе рассматривается низкоскоростной удар массивного ледяного тела о железобетонную преграду, находящуюся большей частью в воде. При моделировании применяется разрывный метод Галеркина [3]. Решаемая задача относится к классу долгосчетовых задач, время интегрирования в которой много больше характерного волнового времени. Динамическая волновая картина в данном случае особого значения для картины деформаций и разрушений не имеет, поэтому для ускорения расчетов были предложены два приёма:

1. Введение искусственной диссипации решения.
2. Решение задачи в квазистатической постановке.

Рис. 1. Наплыв льдин на стойку стационарной нефтедобывающей платформы

Литература

1. *Hilding D., Forsberg J., Gurtner A.* Simulation of loads from drifting ice sheets on offshore structures // Materials of 12th international LS-DYNA users conference.
2. *Jordaan I.J.* Mechanics of ice-structure interaction // Engineering Fracture Mechanics. 2001. V. 68. P. 1923–1960.
3. *Kaser M., Dumbster M.* An arbitrary high discontinuous Galerkin Method for elastic waves on unstructured meshes in the two-dimensional case // Geophysics J. International. 2000. V. 166 P. 855–877.

УДК 004.852

Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации

М.А. Борисьяк¹, А.Е. Устюжанин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Яндекс»

maxim.borisyak@gmail.com

В настоящее время с появлением новых возможностей в робототехнике становятся актуальными задачи, связанные с искусственным интеллектом. Одними из самых популярных являются задачи, связанные с навигацией роботов, которые интересны с практической и теоретической точек зрения и содержат большой спектр подзадач от инженерных до чисто теоретических.

В докладе исследуется задача навигации автономных роботов в условиях неизвестного, частично наблюдаемого окружения. Для простоты рассматриваются двухмерные клеточные карты, в которых робот должен пройти из начальной точки в заданную конечную. Предполагается, что на множестве допустимых карт существует неизвестное заранее вероятностное распределение, причем предполагается, что в этом распределении существует некая неизвестная заранее особенность — метрика карт, которая задает некие геометрические свойства, и математическое ожидание на этом распределении которой существенно отличается от математического ожидания на равномерном распределении. На практике карты местности часто обладают простыми и ярко выраженными особенностями, например многие жилые районы крупных городов построены по одинаковой схеме. Эти особенности играют существенную роль при построении оптимальных алгоритмов навигации.

При известном распределении на картах задача имеет точные алгоритмические решения [1, 2], например алгоритм policy iteration и его модификации, однако несложно показать, что при нетривиальных распределениях сложность алгоритма становится экспоненциальной. Причина этого кроется в том, что для определения оптимального шага требуется рассмотрение вариантов, количество которых сравнимо либо существенно больше количества возможных карт. Из-за этой особенности даже при такой простой постановке подобные алгоритмы становятся неприменимыми для задачи даже в лабораторных условиях.

Одним из классов алгоритмов, которые способны находить приближенные к оптимальным стратегии поведения робота, является класс генетических алгоритмов. Их главным преимуществом является способность адаптироваться к широкому диапазону особенностей окружающей среды, в данном случае к упомянутым особенностям карт. Другим важным преимуществом являются регулируемые вычислительные затраты, что делает этот класс перспективным для применения на практике. Третье важное преимущество состоит в слабой зависимости генетических алгоритмов от природы входных данных, что позволяет применять те же алгоритмы в совершенно других задачах с минимальными изменениями в коде. Например, алгоритм, который изначально использовался для контроля водного насоса [4], удачно применялся для навигации робота в трехмерном окружении [5].

В работе рассматриваются несколько генетических алгоритмов и их модификации (см. [3–5], [7]), а также общая методика их улучшения, основанная на синтезе генетики и строгих, «необучаемых» эвристик поведения, позволяющая получать качественно новые стратегии, превосходящие по эффективности каждый из подходов

по отдельности, совмещающие адаптацию и несвойственное для генетики долгосрочное планирование при незначительном увеличении вычислительных затрат.

Литература

1. *Anthony C.R., Kaelbling L.P., and Littman M.L.* Acting optimally in partially observable stochastic domains // AAAI. 1994. V. 94. P. 1023–1028.
2. *Thomas D.L., Kaelbling L.P., Kirman J. and Nicholson A.E.* Planning With Deadlines in Stochastic Domains // AAAI. 1993. V. 93. P. 574–579.
3. *Vittorio M.M., Colorni D. and Colorni A.* The ant system: Optimization by a colony of cooperating agents // IEEE Trans. Sys. Man Cybernet. Part B. 1996. P. 29–41.
4. *Doyne F.J., Packard N.H., and Perelson A.S.* The immune system, adaptation, and machine learning // Physica D: Nonlinear Phenomena. 1986. V. 22, N 1. P. 187–204.
5. *Whitbrook A., Uwe A. and Garibaldi J.* Genetic-algorithm seeding of idiotypic networks for mobile-robot navigation. arXiv preprint arXiv:0803.1626. 2008.
6. *Thrun S.* Probabilistic algorithms in robotics // AI Magazine. 2000. V. 21, N 4. P. 93.
7. *Saffiotti A.* The uses of fuzzy logic in autonomous robot navigation // Soft Computing. 1997. V. 1, N 4. P. 180–197.
8. *Reid S. and Koenig S.* Probabilistic robot navigation in partially observable environments // IJCAI. 1995. V. 95. P. 1080–1087.
9. *Kaelbling L.P., Littman M.L. and Cassandra A.R.* Planning and acting in partially observable stochastic domains // Artificial intelligence. 1998. V. 101, N 1. P. 99–134.

УДК 004.051

Реализация и анализ производительности оптимизированной для записи структуры данных для индексации данных на диске

*Л.В. Иванчикина*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ilv-ludmila@yandex.ru

В настоящее время широкое распространение получили приложения, которым требуется собирать, хранить и обрабатывать большие объемы данных. Традиционным решением для индексации данных в таких системах являются структуры данных на основе В-деревьев. Проблема состоит в том, что в приложениях, где количество запросов на вставку данных доминирует над количеством запросов на чтение данных, В-деревья оказываются неэффективными.

В качестве решения данной проблемы предлагается индексная структура данных – многоуровневое дерево экстенгов, оптимизированная для приложений, в которых частота вставок доминирует над частотой запросов на чтение или поиск данных. Многоуровневое дерево экстенгов состоит из двух или более компонентов, представляющих из себя структуры данных на основе деревьев, один из которых постоянно находится в памяти и предназначен для хранения сравнительно небольшого объема данных, а другие компоненты, большего размера, находятся на диске. Как только дерево, хранящееся в памяти, достигает некоторого критического размера, начитается процесс слияния (merge) этого дерева с деревом большего размера, хранящимся на диске. При использовании нескольких деревьев, хранящихся на диске, деревья меньшего размера также периодически сливаются с деревьями большего

размера. Во время процесса слияния доступ к данным и вставка новых данных не блокируется.

Предложенный подход позволяет, с одной стороны, получить высокую скорость вставок и удаления данных из индекса, с другой стороны, значительно снизить стоимость аппаратного обеспечения, обеспечивающего необходимую интенсивность доступа к данным. Использование экстенгов, т.е. диапазонов ключей, позволяет эффективно использовать дерево в качестве индексной структуры для журналируемой файловой системы типа ext4 или Btrfs. Также данная реализация легко адаптируется на случай деревьев с обычными ключами и может быть использована в базах данных.

Автором работы был проведен анализ производительности реализованной структуры в зависимости от различных параметров (наличие одной или нескольких дисковых компонент, пороговый размер компоненты в памяти и т.д.). Основными метриками при измерении производительности были интенсивность вставки/удаления данных, скорость слияния компонент и задержка при поиске ключа.

Также была построена математическая модель, описывающая стоимость применения многоуровневого дерева экстенгов в реальных приложениях. Было показано, что уменьшение числа необходимых операций доступа к диску и замена произвольного доступа к диску на последовательный доступ позволяет значительно снизить стоимость аппаратного обеспечения, обеспечивающего необходимую интенсивность доступа к системе.

Далее планируется использовать разработанное многоуровневое дерево экстенгов при реализации распределенной журналируемой файловой системы.

Литература

1. O'Neil P., Cheng E., Gawlick D., O'Neil E. The Log-Structured Merge-Tree (LSM-Tree) // Acta Informatica. 1996. V. 33, I. 4. P. 351–385.

УДК 519.254

Об эффективных рандомизированных алгоритмах поиска вектора PageRank

Д.Ю. Дмитриев¹, А.А. Золотарев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
dmitden@gmail.com

Хорошо известно, что поисковая система Google была создана в качестве учебного проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина [1]. В 1996 году они работали над поисковой системой BackRub, а в 1998 году на её основе создали новую поисковую систему Google 2, 3. В статье [1] был предложен определенный способ ранжирования web-страниц. Этот способ, так же, как и довольно большой класс задач ранжирования, возникающих, например, при вычислении индексов цитирования ученых или журналов, сводится к нахождению левого собственного вектора, отвечающего собственному значению 1, $\vec{p}_*^T$ (нормированного на единицу: $\sum_k p_k = 1$) некоторой стохастической (по строкам, то есть сумма элементов в каждой строке равна 1) матрицы $P = \|p_{ij}\|_{i,j=1}^{n,n}$: $\vec{p}_*^T = \vec{p}_*^T P$.

В данной работе мы рассмотрели возможность использования новых способов поиска вектора PageRank: на основе метода МСМС (Markov Chain Monte Carlo) и на основе алгоритма Григориадиса–Хачияна.

В работе [4] были получены теоретические обоснования применения метода МСМС, получены оценки скорости сходимости такого метода, а также оценки общего числа затраченных арифметических операций. На основании этих данных с помощью среды для разработки R была получена численная реализация метода на матрицах размера $40\,000 \times 40\,000$ элементов.

Нами рассмотрено также применение алгоритма Григориадиса–Хачияна для поиска вектора PageRank. Для этого рассматриваемую задачу перепишем (с помощью теории Фробениуса–Перрон как задачу поиска седловой точки:

$$f(\vec{p}) = \max_{\vec{u} \in S_n(1)} \langle \vec{u}, A\vec{p} \rangle \rightarrow \min_{\vec{p} \in S_n(1)}, \text{ (МИ)}$$

где $A = P^T - I$, $S_n(1) = \left\{ \vec{p} \geq \vec{0} : \sum_{k=1}^n p_k = 1 \right\}$. Отметим, что $f(\vec{p}) \geq 0$, $\vec{p} \in S_n(1)$, и на векторе PageRank (и только на нем) $f(\vec{p}) = 0$.

Для решения задачи (МИ) воспользуемся методом поиска равновесий в симметричных антагонистических матричных играх, предложенным в 1995 году М. Григориадисом и Л.Г. Хачияном [4]. Для этого предварительно приведем задачу (МИ), следуя Данцигу [4], к симметричному виду:

$$\max_{\vec{x} \in S_{2n+1}(1)} \langle \vec{u}, A\vec{x} \rangle \rightarrow \min_{\vec{x} := (\vec{y}, \vec{p}', u) \in S_{2n+1}(1)}, A := \begin{bmatrix} 0 & A & -\vec{e} \\ A^T & 0 & \vec{e} \\ \vec{e}^T & -\vec{e}^T & 0 \end{bmatrix},$$

где $\vec{e} = (1, \dots, 1)^T$, $A = \|a_{ik}\|$. Тогда, $f(\vec{p}) \leq 2\varepsilon$, где $\vec{p} = \vec{p}' / (\vec{e}^T \vec{p}')$, причем $\vec{e}^T \vec{p}' \geq \geq 1/2 - \varepsilon$, если $A\vec{x} \leq \varepsilon \vec{e}$.

Итак, считая матрицу P разреженной с (в среднем) s элементами в столбце и строке, получаем, что самыми «дорогими» шагами будет пересчет (перегенерирование) распределения вероятностей (шаги 3 и 5). Используя способ генерирования дискретной случайной величины, подобный методу Кнута–Яо (с помощью сбалансированного двоичного дерева), мы получаем, что изменения веса вероятности одного исхода при соответствующем (одинаковом) изменении всех остальных весов, по сути, равносильно процедуре изменение весов тех вершин дерева, путь через которые ведет к изменяемому значению «листа» дерева. Все это (сгенерировать с помощью дерева и обновить дерево) можно сделать за $O(\ln n)$ операций типа сравнения двух чисел, а в («типичном») случае, когда это нужно делать $\sim s$ раз, то за $O(s \ln n)$ операций.

Данный метод был также численно реализован с помощью программной среды R и проведен сравнительный анализ двух предложенных способов с методами поиска вектора PageRank, используемыми ранее.

Литература

1. Brin S., Page L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine // Comput. Network. 1998. V. 30, N 1–7. P. 107–117.
2. Langville A.N., Meyer C.D. Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings. Princeton University Press, 2006.
3. Baldi P., Frasconi P., Smyth P. Modeling the Internet and the Web: Probabilistic methods and algorithms. Published by John Wiley & Sons, 2003.

4. *Гасников А.В., Дмитриев Д.Ю* // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2015. (принята к публикации).
5. *Grigoriadis M., Khachiyan L.* A sublinear-time randomized approximation algorithm for matrix games // Oper. Res. Lett. 1995. V. 18, N 2. P. 53–58.
6. *Назин А.В., Поляк Б.Т.* Рандомизированный алгоритм нахождения собственного вектора стохастической матрицы с применением к задаче PageRank // Автоматика и телемеханика. 2011. № 2. С. 131–141.

УДК 004.89

Применение нейронной сети для автоматической классификации электронной почты пользователя

А.А. Соболев¹, А.В. Соболева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nastia05@me.com

В современном мире трудно представить взаимодействие людей, бизнес-процессы, авторизацию и многое другое без электронной почты. Среднее количество писем, которое человек получает ежедневно, велико [1], и ему приходится тратить много времени на разбор почты на «важную» и «неважную». В данной работе предлагается решение данной проблемы, основанное на новом подходе в обработке почты. Идея в том, что пользователь некоторое время вручную сортирует письма по проектам, или темам, а дальше почтовый клиент делает это вместо него автоматически. Проект представляет из себя строку, ассоциируемую с той или иной деятельностью пользователя. При этом одно и то же письмо может относиться к различным проектам.

В рамках данной работы реализована основная функциональность почтового клиента, который использует фреймворк libMailCore для получения почты, при этом вся почта сохраняется в базу данных Core Data. Для хранения результата была выбрана база данных, так как она создает возможность хранения массивных данных, обеспечивает их устойчивость и возможность хранить в облаке, что обеспечивает доступ к ним с нескольких устройств [2]. В ходе данной работы была разработана система для автоматической классификации писем на основе нейронной сети. Нейронная сеть реализована в виде фреймворка, который базируется на Accelerate Framework, предназначенном для ускорения векторно-матричных операций. Разработанное API удобно в использовании, так, например, многослойная сеть создается с нуля или открывается из файла всего одной строчкой кода. Сильной оптимизацией в скорости работы сети стал переход с реализации нейрона на уровень слоя. Для тестирования работы сети используется несколько мейлинг-листов, каждый из которых представляет из себя некоторый проект. Так как по отправителю заранее известно, к какому проекту относится каждое из писем, то это создает возможность имитировать поведение пользователя. В качестве мейлинг листов выбраны листы разработчиков Apple, в них есть четко выделенные проекты и существует большая неоднородность содержаний писем, так как в переписке участвуют люди со всего мира.

Дальнейшая работа заключается в подборе параметров нейронной сети, обеспечивающих наилучшее решение поставленной задачи. Кроме того, планируется реализовать так называемое глубокое обучение [3], так как этот подход показывает наилучшие результаты во многих областях, таких как обработка естественного языка и другие.

Литература

1. *Radicati S., Hoang Q.* The Radicati group, Inc. A technology market research firm. Email Statistics Report, 2011–2015.
2. *Соболев А.А.* Система автоматической организации информации // Труды 55-й научной конференции МФТИ. 2013.
3. *Bengio Y.* Learning Deep Architectures for AI // Foundations and Trends in Machine Learning. 2009. V. 2, N 1. P. 1–127.

УДК 519.633

Математическое моделирование разрушений на гексаидральных сетках в трехмерном случае

Д.П. Григорьевы¹, Н.И. Хохлов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

danilgrig@gmail.com

На кафедре информатики ведется разработка пакета программ для расчета распространения динамических волновых возмущений. В том числе этот пакет применяется для решения задач сейсмостойкости и ударостойкости. Двумерный случай и некоторые модели разрушений были уже реализованы. Цель данной работы заключается в добавлении новых моделей трехмерного случая и проведении серий показательных расчетов как в двумерном, так и в трехмерном случаях.

Использовались две модели разрушения — модель сдвигового разрушения по критерию Мизеса и модель образования откольных трещин по критерию максимального напряжения. Обе модели были обобщены на трехмерный случай, дополнительной задачей явилась визуализация разрушения.

В модели сдвигового разрушения разрушившиеся области не могут сопротивляться растяжению, в то время как при сжатии они ведут себя точно так же. Модель может быть успешно использована при оценке сейсмостойкости наземных сооружений (рис. 1).

Модель откольных трещин — однобереговая модель. В разрушенных местах считается свободная граница вдоль трещины. Параметр критического напряжения следует выбирать примерно в 2 раза больше, чем по критерию Мизеса.

В данный момент работа ведется над поиском и проведением новых вычислительных экспериментов.

Рис. 1. Пример расчета разрушения в жилом двухэтажном доме

Литература

1. *Майчен Дж., Сак С.* Метод расчета «Тензор» // Вычислит. методы в гидродинамике. М.: Мир, 1967. С. 185–211.
2. *Кондауров В.И.* Континуальное разрушение нелинейно-упругих тел // Приклад. математика и механика. 1988. Т. 52, вып. 2, С. 302–310.
3. *Петров И.Б., Челноков Ф.Б.* Численное исследование волновых процессов и процессов разрушения в многослойных преградах // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2003. Т. 43, вып. 10, С. 1562–1579.

УДК 519.688

Изучение статистических характеристик реальных файловых систем на основе анализа архивов пользователей

А.А. Веринов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

verinov@phystech.edu

В задачах резервного копирования и дедупликации данных существует необходимость в получении информации о расположении файлов на диске, распределении их размеров и других статистических свойств файловых систем. Данная информация используется для разработки и последующей оценки эффективности алгоритмов резервного копирования и дедупликации. Сбор информации о расположении файлов должен выполняться эффективно, поэтому полный обход дерева директорий малоприменим. Целью данной работы является создание инструмента, позволяющего получать упомянутую метаинформацию, линейно обходя необходимые структуры файловой системы, с последующим изучением статистических характеристик реальных файловых систем. На данный момент реализовано извлечение данных о расположении содержимого файлов в файловой системе наряду с получением прочих метаданных файлов. Поддерживаются файловые системы NTFS и ext2/3/4, на которые приходится подавляющая доля пользовательских разделов. В скором времени планируется проведение исследования реальных файловых систем, в частности, получение распределений размеров файлов и степени их фрагментации.

Литература

1. *Russon R., Fledel Yu.* NTFS Documentation.
2. *Carrier B.* File System Forensic Analysis. Crawfordsville, Indiana: Addison Wesley Professional, 2005. 382 p.
3. *Интернет-ресурс* Ext4 Wiki. https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Disk_Layout.

УДК 004.925.6

Метод обработки изображений для автоматического рисования портретов рукой-манипулятором

А.И. Бойко^{1,2}, *М.П. Матросов*^{3,1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Сколковский институт науки и технологий, ³ Вычислительный центр им. А.А.

Дородницына РАН

alexey.boiko@skolkovotech.ru

В последнее время наблюдается существенное возрождение интереса людей к робототехнике, вызванное, во-первых, прогрессом в мобильной электронике, в частности разработке ультракомпактных и высокопроизводительных процессоров, модулей беспроводной передачи информации и оптических сенсоров, во-вторых, развитием методов обработки изображений и машинного обучения, и, в-третьих, тем фактом, что роботы перестали быть прерогативой наиболее критических отраслей (оборона, МЧС, тяжелая промышленность), а стали ложиться в основу роботов «для повседневного пользования» — появились полностью автономные роботизированные пылесосы, мойщики окон, автопилоты для автомобилей, роботы телеприсутствия, а также интерактивные роботы-аттракционы.

В нашей работе мы излагаем алгоритм обработки изображений, который

1. сохраняет основную информацию о содержимом изображения;
2. восстанавливает последовательность действий, необходимых для рисования в автоматическом режиме, что позволяет роботу воссоздать изображение стандартными инструментами (карандаш, ручка, кисть, аэрограф).

Нами был создан ряд прикладных решений, позволяющий применить данный алгоритм для рисования портретов ручкой на бумаге. В частности, на языках Python и C были реализованы модули обработки изображений, оптимизации траекторий, инверсной кинематики и потоковой передачи данных с предотвращением ошибок.

Данный алгоритм и вспомогательное программное обеспечение может быть использовано для переноса фотографий при художественной обработке материалов (гравирование по металлу и граниту, выжигание по дереву), а также для создания ряда роботов-аттракционов, выполняющих портретирование на заказ (например, в парках и торговых центрах).

Литература

1. *Szeliski R.* Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010.
2. *Воронцов К.В.* Математические методы обучения по прецедентам. ШАД Яндекс. Machinelearning.ru
3. *Baxter B.* Fast Numerical Methods for Inverse Kinematics. February 21, 2000 COMP 290-72, Physically Based Modeling.
4. *Uicker J.J., Pennock G.R., Shigley J.E.* Theory of Machines and Mechanisms. New York, Oxford University Press, 2003.

УДК 004.896

Использование алгоритмов навигации для автоматического построения обратного маршрута

Д.А. Шепелев¹, А.Е. Устюжанин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

shepelev@phystech.edu

Благодаря бурному развитию SLAM-методов (от англ. Simultaneous Location and Mapping), методов планирования движения, сенсоров и вычислительной техники, стало возможным создание автономных робототехнических систем. Поэтому на сегодняшний день имеется возможность реализации систем управления, сочетающие в себе возможности телеуправления и автономной работы.

Подобные методы потенциально позволят использовать мобильных роботов в тех условиях, когда обычные системы контроля могут оказаться ненадежными. Например, в зонах с высоким уровнем радиоактивного излучения подобные системы для мобильных роботов просто необходимы. Если робот потеряет связь в таких условиях, то будет просто невозможно обеспечить его эвакуацию ни с помощью людского персонала, ни с использованием роботов-эвакуаторов, так как это может привести к потерям. Поэтому подвижный аппарат робота должен быть способен самостоятельно выйти в некоторую заданную точку. В данной работе и был разработан один из вариантов таких систем для случая 2D-навигации.

На основе Robot Operating System было созданы: виртуальная модель 4-колесного робота и среды для тестирования, система телеуправления, система автономного возвращения робота (ARRS – Autonomous Robot Return System). ARRS использует ROS-реализацию алгоритмов SLAM, такие как *amcl* (адаптивный метод Монте-Карло локализации) при заданной 2D-карте препятствий, а также *gmapping* (Rao-Blackwellized mapping) для определения положения робота и построения карты в онлайн-режиме. Пока установлена связь между оператором и подвижным аппаратом робота, ARRS частично запоминает маршрут движения через каждые x метров (вектор промежуточных целей). Когда связь обрывается, контроль переходит к ROS-планировщику движения *move_base*, который строит маршрут от одной промежуточной цели к другой и передает на мобильную платформу команды, позволяющие роботу добраться до целей. Таким образом, робот в автономном режиме возвращается в начальную точку. Если в процессе движения связь с постом управления восстанавливается, управление переходит оператору.

Работа была протестирована на обычном переносном компьютере. Карты виртуальных сред статичны, все объекты, которые не отображены на карте, являются динамическими. Если виртуальная среда каким-то образом меняется, ARRS посредством *move_base* перестраивает маршрут движения робота. В дальнейшем систему планируется протестировать на реальном прототипе, а также решить эту задачу для 3D-случая.

Литература

1. *Kozłowski K., Pazerski D.* Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot // International J. Applied Mathematics Computer Science. 2004. P. 477–496.
2. Robotic Operating System. Navigation. <http://wiki.ros.org/navigation>
3. Robotic Operating System. Gazebo 1.9. http://gazebosim.org/wiki/Tutorials#Gazebo_Version_1.9

4. Robotic Operating System. Gazebo 1.9. ROS Motor and Sensor Plugins.
http://gazebosim.org/wiki/Tutorials/1.9/ROS_Motor_and_Sensor_Plugins
5. *Grisetti G., Stachniss C., Burgard W.* Improving Grid-based SLAM with Rao-Blackwellized Particle Filters by Adaptive Proposals and Selective Resampling // Robotics and Automation. 2005. P. 2432–2437.
6. Project repository. <https://github.com/denzist/robot-navigation>

УДК 004.232

Оптимизация алгоритмов декодирования инструкций для виртуальной машины Parallels-ARM

*О.Н. Пономарев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
onponomarev@gmail.com

В настоящее время архитектура, основанная на процессорах ARM, весьма распространена среди мобильных платформ и де-факто является стандартом для них. Также микропроцессоры ARM постепенно выходят еще и на новый для них рынок — рынок серверов. На современных процессорах ARM появляются аппаратные средства поддержки виртуализации. В связи с этим вопрос виртуализации на ARM-платформе становится особенно актуальным, а компания Parallels разрабатывает собственную виртуальную машину Parallels-ARM. Одним из основных компонентов виртуальной машины является модуль декодирования инструкций. В задачи этого модуля входит анализ потока команд и вызов соответствующих функций эмуляции этих команд в виртуальном окружении. Так как при отсутствии аппаратной поддержки виртуализации декодер должен проделывать данное действие при обработке каждой команды из потока команд, от его производительности существенным образом зависит производительность всей системы виртуализации. Задача осложняется тем, что микропроцессоры ARM могут работать в одном из нескольких режимов, а каждому режиму соответствует собственный набор инструкций. При этом в рамках каждого набора определяющие маски инструкций существенно отличаются, что осложняет процесс декодирования. Наиболее затратными операции при декодировании инструкции являются обращения к оперативной памяти, которые плохо поддаются кэшированию, то есть операции обращения к памяти по указателям. Другой проблемой является объем оперативной памяти, необходимой для хранения таблиц декодирования. Эта проблема, в совокупности с тем, что у ARM инструкций нет общих определяющих масок, делает невозможным реализацию декодера в виде простой хэш-таблицы. Решением проблемы является иерархическая хэш-таблица с несколькими уровнями вложенности. В результате работы был разработан модуль декодирования, который в конечном счете использует не более одного уровня вложенности хэш-таблиц (то есть для поиска инструкции требуется не более двух обращений по указателю). Результирующие таблицы занимают менее 32 кБ оперативной памяти. При этом примерно в 90% случаев ARM-инструкции располагаются непосредственно на первом уровне хэш-таблицы (то есть для поиска инструкции требуется всего лишь одно обращение по указателю). Все это ускорило работу виртуальной машины в 2–4 раза (в зависимости от текущего набора инструкций и условий исполнения). В рамках работы была собрана частотная характеристика наличия конкретных ARM-инструкций в типичных программных продуктах. Далее был разработан алгоритм генерации оптимальных масок (хэш-функций) 1-го уровня для каждого из наборов инструкций, учитывающий их частотную характе-

ристику. После этого с использованием оптимальных масок 1-го уровня там, где это необходимо, автоматически генерируются оптимальные маски 2-го уровня, а также полная иерархия таблиц декодирования, которые затем используются при компиляции модуля декодирования. В итоге был разработан новый модуль декодирования, использующий сгенерированные таблицы.

Литература

1. *Sloss A.N., Symes D., Wright C.* ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software. Morgan Kaufmann, 2004. 690 p.
2. *Ахо А., Сети Р., Ульман Д.* Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. М.: Вильямс, 2002.
3. *Интернет-ресурс* ARM Information Center. <http://infocenter.arm.com/>
4. *Интернет-ресурс* Oracle Documentation. <http://docs.oracle.com/>

УДК 004.051

Динамическое управление энергопотреблением в системах десктопной виртуализации

*И.Ш. Яхин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
iliaya777@gmail.com

Десктопной или персональной системой виртуализации называют программное обеспечение, эмулирующее работу компьютера и позволяющее запускать различные гостевые операционные системы поверх основной системы на персональном компьютере.

В настоящее время системы десктопной виртуализации стали достаточно популярны, чтобы считать оправданной борьбу за каждый процент сэкономленной электроэнергии.

Динамическое управление питанием (Dynamic power management – DPM) – это ряд техник, снижающих энергопотребление при помощи перераспределения нагрузки в процессе работы.

Поскольку работа виртуальной машины отличается от работы реальной машины тем, что на процессор ложится задача по эмуляции, то для решения нашей задачи также важно, насколько эффективна эмуляция.

Реализация эмуляции в современных средах виртуализации не оптимальна, с точки зрения энергопотребления, что открывает перед нами широкое поле для исследования.

Таким образом, в нашем случае задача локального DPM разбивается на ряд подзадач для каждого виртуального устройства и отдельно для архитектуры системы виртуализации.

УДК 004.896

Машинное обучение в оптимизации работы торо-триггера в экспериментах LHCb CERN

А.Е. Устюжанин^{1,2,3}, Е.М. Хайруллин^{1,3}, Т.Н. Лихоманенко^{2,3}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ³ ООО «Яндекс»
mikari.san@gmail.com

В данной статье рассматриваются различные подходы для улучшения качества торо-триггера, используемого в LHCb. Топологический триггер работает с семейством распадов $B_s \rightarrow X\mu\mu$, исследуемых в LHCb. С помощью данного триггера отбираются только потенциально интересные распады b -адронов. В LHC Run 1 данный триггер базировался на boosted decision tree. Настоящая статья исследует способы оптимизации триггера для LHC Run 2.

Данные для анализа формируются следующим образом: сигнальные каналы генерируются с помощью метода Монте-Карло, а в качестве шума взяты реальные данные. Так как вероятность сигнала в реальности достаточно мала, можно пренебречь наличием сигнала в шумовом канале.

Было рассмотрено несколько методов машинного обучения на основе решающих деревьев: MatrixNet, Adaboost, RandomForest и на основе нейронных сетей: ANN. Также было проведено сравнение различных комбинаций алгоритмов и методик. Была исследована сила различных используемых при обучении факторов.

Для оценки суммарной эффективности каждого отдельного метода была предложена метрика, учитывающая количество отобранных событий в каждом интересующем исследователей канале. Было показано, что оптимизация топологического триггера может привести к значительному повышению эффективности отбора в LHC Run 2 по сравнению с LHC Run 1.

Рис. 1. Сравнение эффективности MatrixNet при различном наборе факторов и «cut»

Литература

1. Data Analysis in High Energy Physics, A Practical Guide to Statistical Methods / ed. by Olaf Behnke, Kevin Kröniger, Grégory Schott, Thomas Schörner-Sadenius – Wiley: VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013.
2. *Aaij R. [et al.]*. The LHCb trigger and its performance in 2011 // JINST 8, P. 04022. (2013).
3. *Gligorov V.V., Thomas C., Williams M.* The HLT inclusive B triggers. LHCb-PUB-2011-016, CERN, GENEVA, 2011.
4. *Mariusz Witek* The Software Architecture of the LHCb High Level Trigger // Journal of Physics: Conference Series 396. (2012).

УДК 004.4'2

Современные техники минимизации кода в клиентских приложениях на примере реализации почтового клиента

А.А. Соболев¹, А.В. Соболева¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nastia05@me.com

С момента появления первого почтового клиента прошло уже почти 40 лет, и если раньше на создание полноценного клиента требовались годы работы первоклассных инженеров, то сейчас мы видим, что на рынок выходят продукты, сделанные небольшой группой специалистов (от одного до трех человек) в свободное от работы время. С одной стороны, это связано с тем, что возникли новые библиотеки, в которых уже реализован функционал получения писем, но также появились технологии, которые сильно упрощают создание графических приложений, позволяя писать их почти без кода. Именно о таких технологиях и философии программирования «программные продукты без кода» идет речь в данной работе.

В GUI-части приложений идея создания кода без кода заключается в привязке параметров визуальных объектов к значениям модели либо к другим параметрам визуальных объектов, при этом привязка может осуществляться в редакторе без кода. Так, например, значение строки для вводимого на экране текста можно привязать к значению строки в модели. Также без единой строчки кода можно привязать значение слайдера, который перемещает ползунок от 0 до 1 к строке, в которой отображается это значение. Таким образом, мы должны иметь возможность привязать одно значение к другому. Для этого реализуется механизм уведомлений (notification) и механизм обозревателя ключ-значение. Это делается на многих платформах, в том числе на Mac OS X.

Для начала на примере языка программирования Objective-C рассматривается, что должно быть добавлено в язык программирования для того, чтобы реализовать эти механизмы. Обычно изменяется исполнение (runtime) языка и добавляется возможность подписаться на событие (event) или изменение какой-либо величины и передать указатель на функцию, которую нужно позвать, когда произойдет это событие или изменение величины. Для каждого объекта создается таблица всех желающих наблюдать за его свойствами, и перед непосредственным изменением значения и после него смотрят в таблицу, вызывают все необходимые функции, тем самым оповещая всех наблюдателей.

Полностью от кода, конечно же, избавиться нельзя, большая его часть – это описание модели, а также код для инициализации объектов модели. Однако большинство приложений сегодня использует базу данных для хранения модели, мутации

модели и инициализации объектов модели. В современных студиях для описания базы данных используется визуальный язык создания диаграмм, на основании которых генерируются классы модели, что собственно и избавляет от необходимости писать какой-либо код.

Также рассматривается паттерн проектирования MVC и сравнивается с MVVM, и обсуждаются специальные классы объектов, предназначенные для описания привычного для пользователя поведения контроллеров.

Литература

1. *Trygve M.H. Reenskaug*. MVC XEROX PARC. 1978.
2. *Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж.* Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб.: Питер, 2001. 368 с.
3. *Thompson M.* NSHipster: Obscure Topics in Cocoa & Objective-C. Portland, Oregon, 2013.

УДК 004.[021+023]

Эмуляция сетевой карты SMSC LAN9512/14 для кросс-платформенного эмулятора OMAP4 как виртуального USB-устройства

Н.Н. Ефанов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
kolya-efan@mail.tu

Постановка задачи и обоснование

Эффективность и гибкость процесса разработки программного обеспечения определяется зачастую наличием как качественной эмулирующей платформы, так и поддержкой данной платформой широкого класса устройств, в том числе периферических, позволяющей работать с ними в виртуальном окружении.

В данной работе рассматривается гипервизорная эмуляция сетевой карты в составе эмулятора OMAP4 – платформы для разработки мобильных устройств и приложений [1].

Гостевой ОС предоставляется интерфейс для работы с устройством посредством драйвера, предоставляемого разработчиком сетевой карты (Vendor Specified Device). Ввиду постановки задачи эмулируется карта на контроллере SMSC LAN9514 [2].

SMSC LAN9514 – устройство, содержащее в себе USB 2.0 хаб и 10/100 Ethernet контроллер. Сетевая карта, реализованная на данном хабе, является USB-устройством, реализующим в себе запаковку/распаковку Ethernet-кадров в USB-кадры, их обработку, хранение в кольцевом буфере и передачу распакованных кадров через Ethernet по RJ45. Таким образом, можно абстрагироваться от физического уровня модели OSI [3] и эмулировать уровни, начиная с канального. При этом возможен отказ от контроля целостности ввиду его реализации в USB, а также от реализации уровней управления питанием [4].

SMSC LAN9512/14 как USB-устройство имеет контрольную конечную точку для работы с управляющей информацией и 3 функциональные конечные точки: 2 для асинхронного приёма/передачи данных (bulk) и 1 для работы с прерываниями (interrupt).

Наличие открытого драйвера для «SMSC95xx» данного устройства в стоковых версиях ядра операционных систем Android, Linux обеспечивает как широкую применимость устройства для мобильных платформ, так и для эмуляции их на различных платформах, целью чего и является данная работа.

Ввиду недостаточной документированности внутренней работы эмулируемой платы, в процессе разработки применяется широкий набор методов, вплоть до обратной инженерии.

Дальнейшими исследованиями будет тестирование производительности эмулированной карты, кольцевого буфера, вопрос передачи Ethernet – пакетов в хостовую ОС, а также сравнение с другими классами передачи сетевых данных по USB [5].

Литература

1. OMAP4 mobile applications platform. Texas Instruments. 2011.
Электронный источник: <http://www.ti.com/lit/ml/swpt034b/swpt034b.pdf>
2. SMSC LAN9514 Product features. 2012.
Электронный источник: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9514.pdf>
3. Руководство по технологиям объединенных сетей. 4-е изд. Cisco systems. М.: Вильямс, 2005. 1040 с.
4. Advanced Configuration and Power Interface Specification. Hewlett-Packard Corporation. Intel Corporation. Microsoft Corporation. Phoenix Technologies Ltd. Toshiba Corporation Revision. 4.0a . April 5, 2010.
5. USB communications device class. 2005.
6. Электронный источник: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs

УДК 519.686.2

Верификация работы APIC

*А.А. Скубачевский*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
antonious007@yandex.ru

1. Назначение и область использования.

1.1. Назначение. Данная работа выполняется в целях проверки драйвера APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) на наличие ошибок.

1.2. Область использования. Данная программа может быть использована для тестирования I/O и LOCAL APIC, являющихся неотъемлемой частью современных компьютеров.

2. Технические характеристики.

2.1. Постановка задачи. Всякая программа может содержать ошибки, которые необходимо исправлять для корректной работы программного обеспечения. Поэтому в данной работе проверяется, соответствует ли работа APIC его спецификации, а также создаются специальные ситуации, в которых проверяется, будет ли APIC работать должным образом.

2.2. Содержательная часть. Программная реализация. Решение поставленной задачи производится с помощью языка C++ на ОС линукс: создается модуль, работающий на высшем уровне привилегий, содержащий необходимые тесты.

Литература

1. Intel Software Developer Manual. V. 3.

2. *Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G.* Linux device drivers. 3rd Edition. O'Reilly Media, 2005.

УДК 004.074

Обзор и сравнение производительности файловых систем на основе LSM-деревьев в разных режимах в зависимости от выбора размеров компонент

*К.Ю. Татунюв*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tatunov505@gmail.com

При проектировании современных файловых систем всё чаще применяются решения на основе LSM-деревьев [1, 2] в отличие от традиционных b-деревьев и им аналогичных. LSM-деревья были разработаны специально для использования в файловых системах и снижения частоты IO-операций с диском. Кроме того, они являются многокомпонентными, поэтому они строят хороший фундамент для создания распределённого файлового хранилища.

Производительность таких деревьев сильно зависит от выбора, как задавать, изменять и изменять ли вообще размеры компонент дерева в процессе работы файловой системы. В основополагающей работе [3], задающей основные принципы работы LSM-деревьев, был рассмотрен стационарный режим работы файловой системы с постоянным притоком данных и были получены соответствующие теоретические выводы о выборе размеров компонент. Однако упомянутая производительность также важна и в процессе постепенного заполнения файловой системы данными.

В настоящей работе производится обзор используемых решений в этом направлении и сравнение производительности LSM-деревьев при разном выборе размеров компонент: как аналогичное стационарному случаю, так и предложено решение для выбора размеров компонент LSM-дерева в процессе заполнения.

Литература

1. *Stender J. [et al.]*. BabuDB: Fast and efficient file system metadata storage // Storage Network Architecture and Parallel I/Os (SNAPI), International Workshop on. IEEE, 2010. P. 51–58.
2. *Sears R., Ramakrishnan R.* bLSM: a general purpose log structured merge tree // Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. 2012. P. 217–228.
3. *O'Neil P., Cheng E., Gawlick D. and O'Neil E.* The log-structured merge-tree (LSM-tree) // Acta Informatica. 1996. V. 33. P. 351–385.

УДК 519.683.8

Исследование применения параллельных вычислений на GPU для оптимизации решателя разреженных СЛАУ

*А.В. Филимонов*¹, *П.Ю. Солдатов*¹, *А.В. Киселева*¹

¹ Институт автоматизации проектирования РАН
avkiseleva@icad.org.ru

В данной работе представлен способ ускорения работы прямого решателя, реализующего разложение Холецкого и эффективно использующего директивы OpenMP,

путем выполнения наиболее ресурсоемких операций на графических процессорах (GPU). Профилирование решателя показало, что 80–90% времени факторизации занимает умножение небольших матриц. Однако умножение матриц на графических ускорителях может происходить во много раз быстрее, чем на многоядерных центральных процессорах [1, 2].

В решателе используется интерфейс BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms). В то же время существует библиотека cuBLAS, которая реализует тот же интерфейс. Она адаптирована для GPU и входит в стандартный комплект разработки CUDA Toolkit, поставляемый компанией nVidia [3]. Таким образом, можно динамически подключить две библиотеки, оптимизированные для разных архитектур.

Для внедрения cuBLAS в работу решателя потребовалось разработать набор функций, которые устраняют отличия в обращении к BLAS и cuBLAS (например, в передаваемых типах данных) и корректно осуществляют передачу данных между вычислительными мощностями [4]. Следует отметить, что выполнение других функций библиотеки BLAS на небольших размерах входных массивов не даст существенной прибавки в скорости.

Эффективность сильно зависит от оборудования, поэтому очень важен алгоритм автоматической настройки решателя под конкретную конфигурацию. Любое обращение к GPU занимает достаточно много времени. Так, перенаправление абсолютно всех операций умножения матриц не ускорит, а замедлит работу решателя, поскольку будет затрачено слишком много времени на переписывание данных. Поэтому был установлен размер матриц, превышение которого делает выгодным выполнение задания на GPU. Кроме того, нужно следить, чтобы из этих заданий не образовались очереди.

Передача данных между CPU и GPU также является узким местом. Было установлено, что передавать умножаемые матрицы выгоднее после помещения их в один указатель. С целью улучшения взаимодействия вычислительных устройств была применена pinned-память – прикрепленный буфер в оперативной памяти, который может быть помещен в память GPU быстрее, чем обычный участок памяти. Каждая матрица, которую нужно записать на GPU, сначала помещается в pinned-массив и только затем копируется на GPU. Обратное копирование также происходит через pinned-память.

Работа решателя, в том числе подготовка заданий для GPU, происходит во многих параллельных потоках CPU. Таким образом, актуально использовать способы распараллеливания на самом графическом процессоре [5]. Благодаря cuda streams удается выполнять на видеокарте несколько операций умножения одновременно: каждый omp-поток создает свой поток на GPU, и некоторые команды выполняются асинхронно. Однако необходимо подбирать ограничение на количество потоков на графическом процессоре в зависимости от его характеристик.

Для настройки алгоритма, проверки правильности и оценки эффективности его работы был подобран набор симметричных разреженных матриц большой размерности, полученных при решении задач строительной механики методом конечных элементов. Численные эксперименты были проведены для различных конфигураций оборудования.

В итоге перенаправление части вычислений на графические ускорители позволило уменьшить время работы решателя в 1,5–2,5 раза в зависимости от конфигурации используемого оборудования. В дальнейшем планируется разработать эффективные алгоритмы умножения матриц, а также адаптировать данный подход для

GPU других производителей. После тестирования решатель планируется использовать в расчетных программных комплексах.

Литература

1. *Cullinan C., Wyant C., Frattesi T.* Computing Performance Benchmarks among CPU, GPU, and FPGA. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.wpi.edu/>.
2. *Tan G., Li L., Trichle S., Phillips E., Bao Y., Sun N.* Fast implementation of DGEMM on Fermi GPU // Proceedings of International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, ACM, New York, NY, USA. 2011. P. 35:1–35:11.
3. CUBLAS Library User Guide // NVIDIA Corporation. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://developer.nvidia.com/>
4. *Якушев В.Л., Филимонов А.В., Солдатов П.Ю.* Методика повышения эффективности решателей СЛАУ с использованием графических ускорителей // Вестн. кибернетики. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2013. № 12. С. 169–173.
5. CUDA C Best Practices Guide // NVIDIA Corporation [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://docs.nvidia.com/>

УДК 004.056.52

Системы безопасности для запуска программ, разработанных студентами

*Д.А. Подлесных¹, Д.Ю. Дербышев¹, А.В. Третьяков¹, А.А. Шумилин¹,
Т.Н. Дербышева¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
podlesnykh.da@mipt.ru

Более шести лет в Московском физико-техническом институте и некоторых других высших учебных заведениях (например, МГУ) стабильно используется и совершенствуется известная система автоматического тестирования Ejudge.

Необходимым условием признания корректности сдаваемой студентом программы является правильный вывод на тестовых примерах, при этом программа должна работать при заданных ограничениях на вычислительные ресурсы. Система проверки должна также предотвращать случаи использования запрещённых (с точки зрения условия задачи) методов (чтение готового правильного ответа, решение задачи на удалённом сервере, использование функций, запрещённых автором задачи, и т. п.) или потенциально опасных уязвимостей программ (выход за границы выделенной памяти, использование неинициализированных переменных). Контроль кода на различных уровнях позволяет сделать проверяющую систему более гибкой.

Первым уровнем контроля может стать анализ текста решения на наличие определённых подстрок (команд, вызовов функций, имён файлов, URL и т. п.) с заменой (при необходимости) на безопасные аналоги. Например, проще автоматически удалить `system(«PAUSE»)`, чем объяснять впервые увидевшим автоматизированную проверку, что этой строки быть не должно. Вторым уровнем для программ на C/C++ являются специально сформированные (возможно, даже под конкретную задачу) заголовочные файлы, в которых, например, отсутствуют заголовки функций, которыми запрещено пользоваться в решении задачи. Третьим

уровнем являются опции компиляции, обнаруживающие потенциально опасное поведение программ. В частности, сейчас в Ejudge для C/C++ используются опции: `-Wall -Werror=format -Werror=return-type -Werror=vla -Werror=uninitialized -Werror=maybe-uninitialized -Werror-implicit-function-declaration`.

Четвёртым уровнем являются инструментальные средства, останавливающие программу с ошибкой при потенциально опасном поведении. Например, Valgrind следит за освобождением динамически выделенной памяти, запрещает её использование после освобождения, обнаруживает неинициализированные переменные (в том числе и ячейки массива), которые пропустил компилятор, а AddressSanitizer находит ошибки, связанные с выходом за границы стековых массивов. Пятый уровень безопасности – ограничения на число процессов и памяти, заданные через стандартный механизм Linux – ulimit.

Шестой уровень безопасности основан на известной и многократно описанной идее перехвата функций (Function Interposition) стандартной библиотеки libc в Linux. Этот подход позволяет, например, запретить использование заданных библиотечных функций, причём возможна гибкая обработка перехватываемых вызовов, например, с выводом сообщения об ошибке и последующим завершением тестируемой программы с заданным кодом возврата. При этом возможно тестирование не только программ или модулей, написанных на языке C, но и статических и динамических библиотек. Редактор связей, входящий в состав GCC, позволяет скомпоновать программу, содержащую две сигнатуры функции с одним и тем же именем, если одна из них описана в исходном модуле программы, а вторая – в стандартной библиотеке libc. В случае динамических библиотек используется следующая особенность загрузчика Linux: вызываемая из программы функция не привязана к конкретной разделяемой динамической библиотеке, т.е. загрузчик ищет требуемую функцию среди всех библиотек, подключенных в данный момент к программе.

Седьмым уровнем безопасности является модифицированное ядро Linux, предоставляющее тестируемому процессу только ограниченный «белый список» системных вызовов (например, ввод из входного файла или с консоли, вывод в файл или на экран, загрузка динамических библиотек).

Перечисленные механизмы удобны для классических учебных или олимпиадных задач. Если же в задаче требуется межпроцессное или сетевое взаимодействие, гибкость используемых методов оказывается недостаточной для реализации правил, позволяющих различить допустимые и недопустимые действия. Такие задачи возникают в курсах операционных систем, параллельного программирования, сетевых технологий и подготовки к соревнованиям по информационной безопасности. Кроме того, использование собственных модифицированных версий ядра и библиотек многократно усложняет поддержку системы. Решением может стать запуск тестируемой программы с использованием различных средств изоляции, встроенных в современные ядра операционных систем, например, chroot, seccomp-bpf, Systrace, AppArmor, BSD jail, Linux-Vserver, Docker (LXC), OpenVZ и других. Один из важнейших параметров, определяющий выбор технологии — время подготовки и запуска окружения. Для большинства учебных задач время работы ограничивается секундой, для задач, контролируемых Valgrind, – десятками секунд. На соревнованиях Capture The Flag оценивание проводится с интервалом в несколько минут.

Литература

1. *Podlesnykh D.A., Chebanov G.I.* Using ejudge contest managing system for checking of regular expressions // Topical areas of fundamental and applied research IV. 2014. V. 1. P. 197–199.

УДК 682.3.06

Облачная SaaS-платформа для научно-технических расчетов

С.В. Трубицын¹, О.В. Саяпин²

¹ (ОАО) «Красная Звезда» Госкорпорации «Росатом», ² 4 ЦНИИ Минобороны России
daos777@yandex.ru

Многие классы производственных, управленческих и расчетных задач требуют выполнения высокопроизводительных вычислений. К ним относятся задачи автоматизированного проектирования, функционирования систем класса PLM/PDM для поддержки жизненного цикла изделий, аналитическая обработка информации, в том числе неструктурированной, потоковое выполнение поисковых запросов к большим базам данных.

Основная проблема решения подобных задач заключается в постоянном росте их сложности, что требует более эффективной организации вычислительных процессов и новых архитектурных принципов построения больших вычислительных комплексов. В качестве концепции построения распределенной вычислительной среды в данном решении предлагается использовать платформу облачных вычислений класса SaaS (Software as Service).

Главной особенностью предлагаемого в докладе подхода является представление процессов научно-технических расчетов в виде выполнимых моделей с последующим погружением этих моделей на web-сервер, который реализует исполнение этих моделей. Необходимо отметить, что данный подход применим не только для организации вычислений, но и для более широкого класса задач. Так, в виде выполнимых моделей, реализуемых на web-сервере, могут быть представлены сценарии деятельности специалистов в различных предметных областях, в частности, в процессе управления жизненным циклом изделий средствами распределенной PLM-системы.

В текущей реализации предлагаемого подхода для описания моделей вычислительных процессов используется графический язык моделирования BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation), в качестве движка выполнения моделей вычислительных процессов или моделей деятельности специалистов в некоторой предметной области используется программная система класса open source, развернутая на web-сервере, которым служит Apache Tomcat, также являющийся свободно распространяемым программным обеспечением. Все используемые модули прикладных или расчетных программ должны быть представлены в виде, допускающим вызов или запуск через Интернет, что позволит взаимодействовать с ними непосредственно из браузера как с web-сервисами. Это может быть достигнуто путем «обертки» их в стандартный контейнер в инструментальных средствах построения web-сервисов.

Предлагаемый подход открывает более широкие возможности динамического управления процессами научно-технических расчетов или процессами деятельности специалистов за счет включения в эти процессы точек принятия решений. Так, в процессы вычислений могут быть включены вызовы модулей не только из данного пакета программ, но и других, альтернативных. Пользователь в своей работе или вычислений получает возможность обращаться к различным базам данных и знаний, в том числе и внешним для данной организации, например, логам web-сайтов

и Большим данных научным экспериментов. Количество таких источников информации в настоящее время интенсивно увеличивается, большинство из них располагается в web-пространстве. При этом обеспечивается возможность взаимодействия специалистов или исследователей при решении ими совместных задач, представленных в виде моделей сквозных рабочих процессов, погруженных для исполнения на web-сервер.

Таким образом, исполнимая модель рабочего процесса – это логическая конструкция, которая объединяет в единый контейнер работу с программными системами различного назначения и позволяет управлять очередностью обращений к этим программам в зависимости от полученных результатов и текущих задач, т.е. модель процесса включает шаги принятия решений о направлении продолжения процесса.

Помимо технологического связывания различных прикладных программ предлагаемое решение, в отличие от других облачных решений, позволяет структурировать деятельность специалиста или другого пользователя (исследователя), построив единую модель процесса, в который интегрированы различные программные системы, решаемые задачи и обращение к результатам работы других специалистов или внешним базам данных.

Архитектура облачной SaaS-платформы представляет собой многоуровневую структуру, включающую три уровня – уровень базовых (системных) компонентов и уровень прикладных программ, реализующих собственно функционал решения. Между этими двумя уровнями находится программное обеспечение промежуточного уровня, представляющее собой слой в общем архитектурном стеке облака и реализующее управление облачными вычислениями. Программные средства SaaS-платформы включают также API для подключения внешних программных систем и набор коннекторов к внешним системам совместно с системными программными средствами разработки новых коннекторов.

Секция системного программирования и программной инженерии

УДК 004.4'414

Поиск клонов кода на основе семантического анализа программы

С.С. Саргсян^{1,2}, Ш.Ф. Курмангалеев¹, А.А. Белеванцев¹

¹ Институт системного программирования РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

`sevak.sargsyan@phystech.edu`

Фрагменты кода будем называть *клонами*, если они похожи друг на друга по какой-то функции схожести (*семантически схожие*). Потребность в поиске клонов кода возникает при поиске функционально похожих частей программы в бинарном или исходном коде программ, решении задач автоматического рефакторинга, поиска семантических ошибок, возникающих при некорректном копировании участка кода. Существует несколько основных подходов к поиску клонов кода. Методы, основанные на текстовом [1] и лексическом [2] подходе, не могут найти все типы клонов [3]. Алгоритмы, основанные на анализе абстрактного синтаксического дерева [4] или метриках [5], имеют низкую точность. Алгоритмы, основанные на анализе PDG (Program Dependence Graph — граф зависимостей программы [6]), более точные, но обладают большей вычислительной сложностью.

Целью описываемого исследования является разработка методов поиска клонов кода, обеспечивающих высокую точность и применимых для анализа промышленных объемов кода (миллионы строк на C/C++). Был предложен метод поиска клонов кода, основанный на анализе PDG. Особенностью метода является построение PDG во время компиляции: граф зависимостей программы строится на основе промежуточного представления компиляторной инфраструктуры LLVM [7]. По сравнению с аналогичными методами [6], такой подход обладает рядом преимуществ: отсутствие необходимости повторного анализа исходного кода, автоматическое построение графа зависимостей, учитывающего взаимосвязь между единицами компиляции. После генерации PDG происходит его разбиение на подграфы, являющиеся единицами сравнения, среди которых происходит поиск изоморфных графов. Каждая найденная пара таких графов является клонами. Разбиение на единицы сравнения является важным этапом анализа, важно разделить PDG на такие подграфы, которые с наибольшей вероятностью будут соответствовать коду программы, содержащей клоны. Существующие методы разделяют PDG на слабо связанные компоненты или на такие компоненты, которые могут пересекаться ограниченным количеством вершин [8]. Было предложено несколько методов разделения графа зависимостей программы, позволяющие увеличить точность при поиске клонов кода: разбиение на подграфы строго равного размера (кроме последнего подграфа), разбиение на подграфы примерно одинакового размера (вариация задается пользо-

вателем), разбиение на подграфы таким образом, что номера строк исходного кода, соответствующего единице сравнения, возрастают.

Для ускорения обработки используется композиция алгоритмов. На первом этапе анализа для отсеивания используются алгоритмы с линейной сложностью, отсекающие более 80% [9] входных данных. Оставшиеся данные подвергаются анализу более точными и вычислительно сложными алгоритмами, использующими различные эвристические методы поиска изоморфных графов. Тестирование производилось на Intel Core i3 CPU 540 с 8 ГБ оперативной памяти. Были проанализированы проекты Mozilla Firefox (3.8 млн. строк кода на C/C++) — время анализа 16 часов найден 91 клон из них 7 ложных, LLVM+CLANG (1.3 млн строк кода на C/C++) — время анализа 12 часов найден 51 клон из них 2 ложных, OpenSSL (280 000 на C/C++) — время анализа ~ 200 секунд найдено 16 клонов, все срабатывания истины.

Литература

1. *Ducasse S. [et al.]*. A language independent approach for detecting duplicated code // Software Maintenance. 1999. P. 109–118.
2. *Kamiya T. [et al.]*. CCFinder: A multilinguistic token-based code clone detection system for large scale source code // Software Engineering. 2002. P. 654–670.
3. *Chanchal K. [et al.]*. Comparison and evaluation of code clone detection techniques and tools: A qualitative approach // Science of Computer Programming. 2009. V. 74. 470. P. 495.
4. *Jiang L. [et al.]*. DECKARD : Scalable and accurate tree-based detection of code clones // Software Engineering. 2007. P. 96–105.
5. *Mayrand J. [et al.]*. Experiment on the automatic detection of function clones in a software system using metrics // Software Maintenance. 1996. 244. P. 253.
6. *Komondoor R. [et al.]*. Using slicing to identify duplication in source code // 8th International Symposium on Static Analysis. 2001. P. 40–56.
7. www.llvm.org
8. *Gabel M. [et al.]*. Scalable detection of semantic clones // 30th International Conference on Software Engineering. 2008. P. 321–330.
9. *Baker B. [et al.]*. On finding duplication and near-duplication in large software systems // Reverse Engineering. 1995. P. 86–95.

УДК 004.457

Реализация клиентского приложения системы поддержки здорового образа жизни в МФТИ

В.А. Петрухин¹, А.И. Запара¹, С.Х. Шайхлисламов¹, А.В. Петрухин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

sha-sabir@yandex.ru

В работе рассматриваются вопросы реализации программного решения для использования современных методов качественной оценки психофизического состояния студента в процессе обучения в МФТИ(ГУ). Целью работы является реализация программного комплекса, использующего доступные в продаже беспроводные датчики сердечного ритма, ноутбук с операционной системой Windows, а также вычислительно-аналитический сервер для расчета показателей и предоставление их как студентам, участникам проектов, так и докторам, которые исследуют записываемые данные, и влиять на изменение нагрузки студента.

Каждый пользователь обладает собственным измерительным датчиком, в нашем случае используется датчик Polar H7, который подключается к ноутбуку, выступающему в роли пульта управления, используя для этого QR-коды. Все данные, записываемые до и после занятий физкультурой, синхронизованы с сервером. И доступны для анализа квалифицированным специалистам в их личных кабинетах.

Анализ вариабельности сердечного ритма дает возможность оценить функциональное состояние человека, кроме того позволяет следить за динамикой и выявлять патологические состояния. Позволяет получить информацию об адаптационных резервах организма, что дает возможность предугадать сбой в работе сердечно-сосудистой системы.

В связи с повышенными нагрузками, связанными с нелегкой учебой, у современных студентов и молодежи, сотрудников, работающих в сфере реальной экономики, иных организованных контингентов населения, часто наблюдаются общие признаки нарушения здоровья: быстрая утомляемость, низкая работоспособность, раздражительность, нарушение сна, избыток или недостаток веса, головные боли, нарушение периферического кровообращения. Особенно это актуально для учебной нагрузки студентов МФТИ, что является причиной возникновения у них стресса. К сожалению, довольно сложно предугадать случаи нервных срывов, выявить лиц, нуждающихся в помощи психологов. Реализованная и апробированная в МФТИ система поможет выявлять лиц, нуждающихся в помощи специалистов на ранних этапах.

Литература

1. *Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клеукин С.З.* Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. 221 с.
2. *Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клеукин С.З.* Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. 221 с.
3. *Баевский Р.М., Барсукова Ж.В., Берсенева А.П., Тазетдинов И.Г., Кириллов О.И.* Оценка функционального состояния организма на основе математического анализа сердечного ритма. Методические рекомендации. Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. 72 с.

УДК 004.457

Создание системы определения сердечного ритма по видео лица с веб-камеры

И.И. Коваль¹, С.Х. Шайхлисламов¹, В.А. Петрухин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sha-sabir@yandex.ru

В данной работе рассматривается вопрос реализации системы определения сердечного ритма по видео лица с веб-камеры. Дистанционное измерение сердечного ритма может обеспечить комфортное психологическое состояние человека, по причине отсутствия электродов и прочих аппаратов. Однако текущие попытки являются не автоматизированными, чувствительными к движению и достаточно дорогие.

В работе рассмотрена методика измерения пульса, которая преодолевает указанные проблемы. Для этого необходима цветная видеозапись человеческого лица с веб-камеры. Используемый подход базируется на том, что при протекании крови наблюдается незначительное изменение цвета лица. Рассматриваемая в работе система автоматически распознает лицо и разделяет полученный цветовой сигнал на

независимые компоненты. Далее используется быстрое преобразование Фурье для вычисления значения пульса человека. Также в системе реализована возможность наблюдения в режиме реального времени за изменением цветовых компонент лица и сердечного ритма.

Полученные результаты корректируются со значениями пульса измеренным пульсометром. Преимуществами этого нового подхода по сравнению с традиционными методами измерения пульса является простота в использовании.

Литература

1. *Hao-Yu Wu*. Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World. URL: <http://people.csail.mit.edu/mrub/papers/vidmag.pdf>
2. *Poh M.Z.* Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation.
URL: <http://dspace.mit.edu/openaccess-disseminate/1721.1/66243>

УДК 004.457

Оптимизация маршрутов такси для совместного использования несколькими людьми

*Б.М. Урман*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sha-sabir@yandex.ru

Разрешая машине такси изменять свой маршрут так, чтобы обслуживать несколько заказов одновременно, можно сильно повысить эффективность использования ресурсов. Такого рода такси с попутчиками органично дополняют существующие средства транспорта и станут частью умных городов. Потенциально такие системы помогут в решении многих городских проблем, например, уменьшат нагрузку на автодороги и тем самым частично уберут пробки, уменьшат выбросы угарных газов. В последние годы тема рационального использования автотранспорта активно изучается в ведущих университетах и исследовательских центрах, например, в МИТ.

При математическом описании объединения нескольких заказов такси в одну машину задача становится задачей дискретной оптимизации. Решение такой задачи на масштабах, близких к реальным, требует создания специализированных алгоритмов, которые, учитывая специфику задачи, позволяют находить оптимальное решение, используя при этом ограниченные вычислительные ресурсы.

Система такси с попутчиками зависит от конфигурации транспортной системы города и от потока заказов. Для того чтобы можно было аккумулировать разные заказы в одном такси, нужно, чтобы поток заказов был достаточно большим. Для оценки достаточного потока заказов для Москвы было проведено моделирование системы и алгоритмов на графе дорог Москвы.

В работе комплексно рассматриваются критерии целесообразности создания такой системы для городов на примере Москвы, разные подходы к созданию алгоритмов оптимизации маршрутов для автомобилей, а также некоторые практические аспекты создания системы управления флотом автомобилей для внедрения парадигмы такси с попутчиками.

Литература

1. *Phithakkitnukoon Santi [et al.]*. Taxi-aware map: Identifying and predicting vacant taxis in the city. *Ambient Intelligence*. Springer Berlin Heidelberg, 2010. P. 86–95.
2. *Park Junhyuk, Byung-In Kim*. The school bus routing problem: A review // *European Journal of operational research*. 2010. 202.2. P. 311–319.

УДК 004.457

Разработка мобильного приложения для индивидуального мониторинга психофизиологического состояния и оценки функциональных резервов организма

*С.Х. Шайхлисламов¹, А.А. Даньшин¹, В.А. Петрухин¹,
В.Н. Селуянов¹, Р.Р. Фаткуллин¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
danshin@phystech.edu

В работе рассматриваются вопросы реализации мобильного программного комплекса для индивидуального мониторинга психофизиологического состояния организма, основанного на анализе вариабельности сердечного ритма – основе современных методов кардиоинтервалографии. Анализ кардиоинтервалограммы позволяет извлечь не только уровень психоэмоционального напряжения, но и оценить баланс между активностями симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Проведение нагрузочных тестов и анализ сердечного ритма во время восстановления после нагрузки позволяет оценить функциональные и адаптивные резервы организма.

Целью работы является исследование существующих технологий и решений, применяемых для мониторинга психофизиологического состояния организма, и реализация мобильного программного комплекса, объединяющего доступные (в продаже) и недорогие датчики измерения сердечного ритма, смартфон (как средство экспресс-диагностики и модуль передачи получаемых с датчика данных в облачное хранилище), а также вычислительно-аналитический сервер для хранения и расчета дополнительных показателей психофизиологического состояния по существующим математическим моделям кардиоинтервалографии [1–2].

Система предполагает наличие беспроводного устройства для измерения длительностей сердечных циклов, который подключается к мобильному телефону и передает данные о сердечном ритме. Все данные записываются на мобильный телефон и доступны для просмотра и экспорта в виде отчета. По желанию пользователя приложение позволяет также отправлять данные на сервер для хранения и дополнительной обработки. Интерпретация показателей представлена в виде их сравнения со среднестатистическими (нормальными). При значительных отклонениях без видимых причин рекомендуется обращение к врачу-специалисту.

Предварительная версия приложения реализована для платформы Android и бесплатно доступна на рынке приложений Google Play и уже активно используется экспертами вариабельности сердечного ритма. Цель публикации – получение обратной связи от конечных пользователей для дальнейшего улучшения функциональности приложения, а также накопление и анализ обезличенной (в соответствии с Федеральным законом о защите персональных данных) информации. Планируется проведение сравнения показателей с имеющимися аппаратными и программными инструментами кардиоинтервалографии и сертификация разработанного продукта и методик.

Литература

1. Макац В.Г., Макац Д.В., Макац Е.Ф., Макац Д.В. Основы вегетативной биодиагностики (БГД) по В. Макацу // Прототипы ВВД – электропунктурные диагностики и кардиоинтервалография.
<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=41522>
2. Шайхлисламов С.Х. Реализация комплексного программного решения для оценки психофизиологического состояния оператора // Труды 55-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». 2012. Т. 1. С. 140–141.

УДК 004.6,004.9

Система управления секциями для Лектория МФТИ

*А.В. Быхун*¹, *А.А. Манаенкова*¹, *Т.В. Пустовой*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

theisease@gmail.com

Лекторий МФТИ [1] – это система организации доступа к открытым образовательным материалам, представленным в формате OpenCourseWare. Система ориентирована на студентов технических специальностей, в частности МФТИ. В ней содержатся 47 курсов и 573 лекции, большая часть которых соответствует программе обучения МФТИ (ГУ) по направлению «Прикладные математика и физика».

Учебный материал Лектория снимается, оцифровывается и модерируется сотрудниками ЛИОТ МФТИ в тесном контакте с преподавателями. В связи с большим количеством материалов и большим количеством людей, которые участвуют в процессе, возникает необходимость эффективной организации совместной работы. Для решения этой задачи используется Система управления описаниями Лектория МФТИ (DMS – Description Management System) [2]. DMS – универсальный инструмент, включающий в себя импорт и экспорт данных, а также средства для описания сущностей Лектория – лекций, лекторов, курсов, коллекций и текстовых материалов.

В докладе описан редактор секций – одна из составных частей DMS.

Для упрощения навигации по лекциям, а также для реализации полноценного гипертекстового поиска была разработана концепция секций. *Секцией* называется самостоятельная единица информации, состоящая из отрывка видео с заданными началом и концом, конспекта прочитанного в видеозаписи материала, дополнительных сведений и метаданных. Примером секции может являться часть видео «Вывод уравнений Лагранжа», дополненная углубленными объяснениями и комментариями модераторов.

Функциями Редактора являются как разбиение лекции на набор секций, так и редактирование существующего разбиения. Интерфейс редактора секций представляет из себя три элемента – окно для работы с видеофайлом, временная шкала для разбивки видео на секций и блок с метаданными о каждой из секций. Для хранения и управления списком секций используется структура двусвязного списка.

В план развития системы входит добавление функций: редактирование входящего в лекцию конспекта, обеспечение разных сценариев работы с Редактором. Также планируется интегрирование Редактора в интерфейс Лектория МФТИ для массового редактирования в режиме пост-модерации.

Используются технологии JS, HTML5, CSS3, свободное ПО в виде фреймворков jQuery, Bootstrap и Yii. Для вывода видео используется продукт jwplayer.

Литература

1. Лекторий МФТИ. <http://lectoriy.mipt.ru/>
2. DMS Lectoriy. Система управления описанием Лектория МФТИ.
<http://dms.lectoriy.mipt.ru/>

Секция проблем реалистической визуализации и восприятия человеком-оператором сложных режимов деятельности

УДК 004.457

Реализация программного решения для кластерного анализа направления взгляда летчика на базе операционной системы Windows

*А.О. Тараймович¹, К.Е. Тараймович¹, С.Х. Шайхлисламов¹,
В.А. Петрухин¹, Ю.О. Погребняк¹, В.О. Рузов¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
taraymovich@me.com

В последнее время в мире очень активно применяется технология мониторинга направления взгляда (eye tracking). Наиболее распространена данная технология на сегодня в маркетинге.

Основная проблема для маркетолога — какой макет рекламы (из нескольких вариантов) разместить на наружном щите, в сети Интернет или на развороте журнала. На этот вопрос легко даёт ответ eye tracking. Главный вопрос, на который отвечает eye tracking, — передает ли рекламный макет, упаковка или дизайн сайта то маркетинговое сообщение, которое в него вложили. Наиболее наглядным способом визуализации результатов исследования является так называемая «тепловая карта» (heat map). Она позволяет графически отобразить области повышенного внимания со стороны человека.

Упомянутые методы можно применить для выявления кластеров внимания пилота во время выполнения ответственных этапов пилотирования.

Зная направления взгляда пилота на протяжении процесса пилотирования, а также делая периодические снимки на экране, можно в динамике отслеживать области внимания пилота. Так, например, при дозаправке в воздухе внимание пилота должно быть сосредоточено на дозаправочном конусе.

С помощью систем Head Tracking и Eye Tracking можно определить направление взгляда пилота. Эта связка с заданной периодичностью может передавать в аналитический модуль кластеризации направления взгляда пакеты данных.

После выполнения тренировочного сеанса может быть сгенерирована серия отчетных кадров, на которых наглядно показаны кластеры внимания. Более того, зная параметры стереовизуализации, такие как расстояние до заправочного конуса или расстояние до палубы, можно генерировать серию изображений, соответствующих различным ответственным этапам пилотирования.

Литература

1. Current Trends in Eye Tracking Research / ed. by M. Horsley, M. Eliot, B.A. Knight, R. Reilly. Springer Science & Business Media, 2013. 359 p.

УДК 004.457

Подсистема количественной и качественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования ***А.И. Запара*¹, *С.Х. Шайхлисламов*¹, *В.А. Петрухин*¹, *А.А. Даньшин*¹**

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sha-sabir@yandex.ru

В работе рассматриваются вопросы реализации программного решения для использования современных методов качественной оценки психофизиологического состояния оператора в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования на тренажере. Целью работы является реализация программного комплекса, использующего доступные в продаже беспроводные датчики сердечного ритма, персональный компьютер с операционной системой Windows для расчета, представления и хранения информации об уровне психоэмоционального напряжения пилота.

Анализ вариабельности сердечного ритма дает возможность оценить функциональное состояние человека; кроме того, позволяет следить за динамикой уровня стресса при выполнении ответственных этапов пилотирования, тем самым отслеживая уровень тренированности оператора при выполнении сложных режимов пилотирования.

Данная система используется в одном из летных тренажеров в Московской самолетостроительной компании «МиГ».

Литература

1. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. 221 с.
2. Баевский Р.М., Барсукова Ж.В., Берсенева А.П., Тазетдинов И.Г., Кириллов О.И. Оценка функционального состояния организма на основе математического анализа сердечного ритма: методические рекомендации. Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. 72 с.

УДК 004.457

Разработка системы GPS- и кардиомониторинга для пилотов малой авиации

***С.Х. Шайхлисламов*¹, *А.А. Даньшин*¹, *В.А. Петрухин*¹,
*А.В. Пономаренко*¹**

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
danshin@phystech.edu

В работе рассматриваются вопросы реализации мобильного программного комплекса для индивидуального мониторинга психофизиологического состояния организма, основанного на анализе вариабельности сердечного ритма — основе современных методов кардиоинтервалографии. Анализ кардиоинтервалограммы позволяет извлечь не только уровень психоэмоционального напряжения, но и оценить

баланс между активностями симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Проведение нагрузочных тестов и анализ сердечного ритма во время восстановления после нагрузки позволяет оценить функциональные и адаптивные резервы организма.

Целью работы является исследование существующих технологий и решений, применяемых для мониторинга психофизиологического состояния организма, и реализация мобильного программного комплекса, объединяющего доступные (в продаже) датчики измерения сердечного ритма, смартфон (как средство экспресс диагностики и модуль передачи получаемых с датчика данных в облачное хранилище), а также вычислительно-аналитический сервер для хранения и расчета дополнительных показателей психофизиологического состояния по существующим математическим моделям кардиоинтервалографии [1–2].

Система предполагает наличие беспроводного устройства для измерения длительностей сердечных циклов, который подключается к мобильному телефону и передает данные о сердечном ритме. Все данные записываются на мобильный телефон и доступны для просмотра и экспорта в виде отчета. Интерпретация показателей представлена в виде их сравнения со средне-статистическими (нормальными) показателями. При значительных отклонениях без видимых причин рекомендуется обращение к врачу-специалисту. Приложение позволяет отправлять данные на сервер для хранения и дополнительной обработки.

Предварительная версия приложения реализована для платформы Android и бесплатно доступна на рынке приложений Google Play и уже активно используется экспертами вариабельности сердечного ритма. Цель публикации — получение обратной связи от конечных пользователей для дальнейшего улучшения функциональности приложения, а также накопление и анализ обезличенной (в соответствии с Федеральным законом о защите персональных данных) информации. Планируется проведение сравнения показателей с имеющимися программными инструментами кардиоинтервалографии и сертификация разработанного продукта и методик.

Литература

1. Макац В.Г., Макац Д.В., Макац Е.Ф., Макац Д.В. Основы вегетативной био-диагностики (БГД) по В. Макацу // Прототипы ВБД — электропунктурные диагностики и кардиоинтервалография.
URL: <http://www.medlinks.ru/article.php?sid=41522>
2. Шайхлисламов С.Х. Реализация комплексного программного решения для оценки психофизиологического состояния оператора // Труды 55-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». М.: МФТИ, 2012. Т. 1. С. 140–141.

УДК 004.457

Сравнительный анализ изучения электрической активности и гемодинамических процессов как средств получения данных о сердечной активности человека

В.О. Рузов¹, В.А. Петрухин¹, А.О. Тараймович¹, Ю.О. Погребняк¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

taraymovich@me.com

В последнее время в мире активно применяются различные технологии для снятия информации о сердечной активности испытуемого. Используя полученные дан-

ные, можно рассчитать количественные характеристики психофизиологического состояния человека во время умственных или физических нагрузок.

На данный момент исследователи выделяют два главных направления для получения данных: наблюдение за электрической активностью сердца и отслеживание показателей гемодинамических процессов, таких как давление и насыщение кровью исследуемого участка.

Первый из этих способов обладает высокой точностью снятия данных, которая ограничена лишь характеристиками детектора, однако имеет узкую территорию применения. Датчик-детектор должен быть плотно закреплен в непосредственной близости к сердцу, что нередко вызывает дискомфорт, связанный с ограничением активности.

Второй способ позволяет получить менее точные показания. Это вызвано переменной скоростью движения крови по сосудам, а также задержкой между моментом сокращения сердечной мышцы и моментом достижения исследуемого участка тела пульсовой волной. В случае измерения изменения давления датчик должен быть закреплен на теле. При измерении насыщения кровью есть возможность как использование датчика, носимого на теле, так и внешней камеры, записывающей изменение цвета на выбранном участке с последующим применением цветофильтрующих алгоритмов. Такие неинвазивные датчики вносят минимальные коррективы в работу организма и не отвлекают испытуемого. В то же время в силу описанных выше проблем с точностью у данных приборов они требуют тщательной настройки и высокой частоты измерений.

Литература

1. *Laure D., Paramonov I.* Improved Algorithm for Heart Rate Measurement Using Mobile Phone Camera // Proceedings of the 13th Conference of Open Innovations Association FRUCT and 2nd Seminar on e-Tourism for Karelia and Oulu Region. 2013. P. 85–93.

УДК 004.457

Реализация индивидуального программного решения для мониторинга психофизиологического состояния на базе мобильной операционной системы Windows Phone

Ю.О. Погребняк¹, А.О. Тараймович¹, В.О. Рузов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
taraymovich@me.com

Основной особенностью проживания человека в современном мегаполисе является постоянная подверженность организма комплексным мультистрессовым психологическим, социальным и технологическим воздействиям. Следствием такого воздействия часто являются донологические признаки нарушения здоровья: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, быстрая утомляемость, низкая работоспособность, раздражительность, нарушение сна, избыток или недостаток веса, головные боли.

Целью работы является создание системы поддержки здорового образа жизни, включающую прикладные сетевые сервисы диагностики уровня психофизиологического состояния, для мониторинга функциональных и адаптивных резервов организма на основе использования смартфона под управлением операционной системы Windows Phone и сети Интернет.

Измерение производится с помощью камеры смартфона и пальца испытуемого. Это возможно благодаря детекции незначительных изменений цвета кожи во время циркуляции крови. Все данные, записываемые во время занятий оздоровительной физической культурой (бег, езда на велосипеде, плавание, ходьба, прогулки и др.), аккумулируются мобильным устройством для последующего их хранения, обработки и сравнительного анализа, выработки рекомендаций по коррекции состояния здоровья пользователя. В данной работе решается проблема нерационального использования ресурсов организма и ведения нездорового образа жизни.

Рекомендации даются на основе методики, разработанной для решения задач медико-биологического обеспечения состояния космонавтов во время подготовки к полету. Методика включает в себя комплексный анализ последовательности длительностей сердечного цикла [1, 2].

Разработанное решение было удостоено первого места в категории «Инновации» российского финала престижного международного технологического конкурса Microsoft Imagine Cup 2014.

Литература

1. *Баевский Р.М., Иванов Г.Г.* Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. № 3. С. 108–127.
2. *Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В.* Вариабельность сердечного ритма: в помощь практическому врачу. Харьков: КНУ, 2010. 131 с.

УДК 519.85

Чего следует ожидать от r -алгоритма Шора при решении задач энтропийно-линейного программирования большой размерности?

*П.И. Стецюк*¹

¹ Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины
sha-sabir@yandex.ru

Методы минимизации негладких выпуклых функций являются ключом к решению специальных задач линейного и нелинейного программирования больших и очень больших размеров [1, глава 4]. Так, например, если целевая функция является вогнутой и сепарабельной, а матрица ограничений является блочной или вытянутой по переменным, то это позволяет разрабатывать эффективные алгоритмы негладкой оптимизации для решения больших задач максимизации нелинейной функции при линейных ограничениях.

Пусть заданы вектор $c = \{c_i\}_{i=1}^n$, матрица $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^{n,m}$ и вектор $b = \{b_j\}_{j=1}^m$, а неизвестными являются неотрицательные компоненты вектора $x = \{x_i\}_{i=1}^n$. Цель этой заметки — показать, что с помощью r -алгоритма [1] на современных персональных компьютерах реалистично за несколько минут решить задачу энтропийно-линейного программирования

$$f^* = f(x^*) = \max_{x \geq 0} f(x) = - \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i + \sum_{i=1}^n c_i x_i, \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = b_j, \quad j = 1, \dots, m,$$

если количество переменных n будет порядка сотен тысяч, а количество ограничений m — порядка нескольких тысяч. Поэтому главной особенностью задачи (1) будет выполнение условия $n \gg m$.

Двойственная к (1) задача имеет следующий вид:

$$\psi^* = - \sum_{j=1}^m b_j u_j + \sum_{j=1}^m \exp \left(c_j + \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i - 1 \right) \quad (2)$$

и является задачей безусловной минимизации гладкой выпуклой функции $\psi(u)$, которая при $n \gg m$ имеет размерность намного меньше, чем задача (1). Из теории двойственности следует, что $\psi^* = f^*$, и если известны оптимальные значения множителей Лагранжа u^* , то оптимальные значения переменных в прямой задаче (1) вычисляются по формуле $x^* = \exp(c + A^T u^* - e)$, где e — вектор, состоящий из n единиц.

Поэтому если $n \gg m$, то рецепт быстрого решения задачи (1) кроется в эффективном решении задачи (2) и будет определяться выбранным градиентным алгоритмом для минимизации функции $\psi(u)$. Заметим, что к виду (1) легко свести задачу энтропийно-линейного программирования из работы [2], если симплексное ограничение $e^T x = 1$ добавить в виде строки матрицы A . Но если двойственную задачу записать, как в [2], т.е. без учета симплексного ограничения, то это может ускорить сходимость градиентных методов, хотя и потребует более сложной процедуры для вычисления градиента.

Для того чтобы оценить время решения задачи (2) с помощью r -алгоритма Шора была реализована программа на языке GNU Octave. В ее основу положен код octave-программы `ralgb5` [2, с. 384–385], а значения функции $\psi(u)$ и ее градиента вычислялись по такому правилу:

$$\begin{aligned} x &= \exp(c + A^* u - \text{ones}(n, 1)); \\ \text{psi} &= -b^* u + \text{ones}(1, n) * x; \text{ gpsi} = -b + A^* x; \end{aligned}$$

Вычисления проводились на компьютере Pentium 3GHz в системе Windows 7/32 с использованием GNU Octave версии 3.6.4. Тестовый пример генерировался датчиком случайных чисел с равномерным распределением на (0,1) по следующему правилу:

$$\begin{aligned} \text{rand}(\text{«seed»}, 2014); c &= 10 * \text{rand}(n, 1); \\ A &= 5 * \text{rand}(m, n); \\ x_0 &= 3 * \text{abs}(\text{rand}(n, 1)); b = A * x_0; \end{aligned}$$

Если коэффициент растяжения пространства и параметры адаптивной регуляции шага выбрать $\alpha = 2$, $h_0 = 1.0$, $q_1 = 0.95$, $q_2 = 1.1$ и $n_h = 3$, то для точности $\|u_r - u^*\| \leq 10^{-7}$ программа показала такие результаты. Если $n = 1\,000\,000$ и $m = 40$, то для решения задачи (2) потребовалось 66 секунд (321 итерация (itn) и 322 вычисления функции и градиента (ncalls)); если $n = 100\,000$ и $m = 400$, то — 37 секунд (527 itn и 741 ncalls); а если $n = 10\,000$ и $m = 4000$, то — 56 сек (317 itn и 414 ncalls).

Следовательно, для решения задач энтропийно-линейного программирования больших размеров целесообразно разрабатывать «быстрые» специализированные алгоритмы. Использование современных программ общего назначения здесь является проблематичным. Так, например, программа `Ipropt 3.10.3` из NEOS-сервера подобную задачу для существенно меньших размеров $n = 90\,000$ и $m = 600$ решила только за 2065.65 секунд. Если матрица A имеет блочную структуру, то это еще усилит выигрыш для специализированных алгоритмов.

Литература

1. Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их приложения. Киев: Наукова думка, 1979. 200 с.
2. Gasnikov A., Chepanov N. Efficient adaptive algorithm for solving ELP Problems // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. P. 78–79.
3. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов и r -алгоритмы. Кишинэу, Эврика, 2014. 488 с.

УДК 004.457

Реализация системы оценки резервов внимания летчика

Ю.П. Цигин¹, Д.А. Гребнев¹, В.А. Петрухин¹, С.Х. Шайхлисламов¹,
А.А. Даньшин¹, А.В. Пономаренко¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sha-sabir@yandex.ru

С развитием авиационной техники и совершенствованием способов ее боевого применения достижение высокого профессионального мастерства для летчика становится все более сложной и дорогостоящей задачей. Это связано с увеличением объема требуемых для успешной деятельности профессиональных знаний и необходимостью выработки, закрепления и постоянного совершенствования навыков в пилотировании в различных условиях полета и при разных способах боевого применения, в работе со сложными авиационными бортовыми комплексами. Человек был и остается решающим фактором в боевом применении и обслуживании техники.

Возможность обучения на реальной боевой технике, особенно при освоении новых летательных аппаратов и сложных видов полета, ограничена целым рядом обстоятельств и зависит от наличия достаточного количества соответствующих учебных самолетов, хорошо подготовленного инструкторского состава, благоприятных метеоусловий и т.д.

Концепция построения системы психофизиологической оценки подготовленности летчика на пилотажных тренажерах определяет комплекс характеристик, который следует использовать для повышения объективизации самой оценки. Этот комплекс должен включать характеристики:

- эффективность выполнения полетного задания;
- степень нервно-эмоционального напряжения;
- резервные возможности летчика.

Показатели нервно-эмоционального напряжения являются важными, но косвенными показателями подготовленности летчика. Основными (прямыми) являются показатели эффективности деятельности. Поэтому было бы ошибкой забывать о приоритетности регистрируемых профессиональных показателей при оценке подготовленности летчика.

В то же время общий уровень профессиональной подготовки летчика определяется не только качеством его техники пилотирования, но и способностью в процессе пилотирования решать и выполнять дополнительные задачи, отражающие резервные возможности организма, что имеет большое значение, прежде всего, для оценки

надежности деятельности летчика при усложнении условий полета и возникновении аварийных ситуаций. Возможность выполнения дополнительной задачи определяется уровнем резервных возможностей летчика по отвлечению внимания от выполнения основной задачи, что в первую очередь зависит от навыков перераспределения внимания в зависимости от важности того или иного элемента в сложившейся ситуации, от широты оперативного поля зрения летчика и т.д.

О резервных возможностях свидетельствует объем дополнительной информации, которую способен переработать тот или иной летчик в процессе выполнения различных элементов полета. Количественная характеристика деятельности летчика по переработке этой информации и является показателем его резервов внимания.

Литература

1. *Качоровский И.Б.* Распределение и переключение внимания при полетах по приборам. М.: Воениздат, 1972.
2. *Бавевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З.* Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. 221 с.

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

Управление и прикладная математика. Том 2

Составители:

А.В. Гасников, Е.Г. Молчанов

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 24,25. Уч.-изд. л. 22,4. Тираж 85 экз. Заказ № 424.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30